

ПЕДАГОГИКА ВА ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ:

АНЪАНАЛАР, ТАЖРИБАЛАР ВА
ИННОВАЦИЯЛАР

мавзусидаги
илмий-амалий онлайн конференция

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ ЖАҲОН ТИЛЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ**

**“ПЕДАГОГИКА ВА ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ:
АНЪАНАЛАР, ТАЖРИБАЛАР ВА
ИННОВАЦИЯЛАР”**

мавзусидаги Вазирлик миқёсидаги илмий-амалий онлайн
конференция материаллари

2021 йил 23 апрель

ТОШКЕНТ – 2021

УДК: 65:67
КБК: 78(Ў)

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ

- Жуманиёзова М.Т.
– педагогика фанлари номзоди, доцент
Исамова П.Ш.
– педагогика фанлари номзоди, доцент
Юсупова Х.И.
– педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Жумаев А.Ш.
– педагогика фанлари номзоди, доцент
Давронова Д.С.
– педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Пулатов Ж.А.
– педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Педагогика фанлари доктори, доцент Д.Джураевнинг умумий таҳрири остида

Тўпламда нашр этилган мақола ва тезислардаги маълумотларнинг ҳаққонийлигига муаллифлар масъулдир.

Конференция Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2021 йил 23 мартдаги 87-03-1460-сон хатига асосан ЎзДЖТУ "Педагогика ва психология" кафедраси томонидан ташкил этилди.

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети Педагогика ва психология кафедрасининг 2021 йил 30 апрелдаги 9 – сонли қарорига асосан нашрга тавсия этилди.

КИРИШ

Мамлакатимиз инновацион ривожланиш йўлида шиддат билан ривожланиб бораётган бир даврда келажагимиз давомчилари бўлган ёшларни, уларнинг билим ва кўникмаларини давлат таълим стандартлари асосида шакллантириш, илғор халқаро тажрибаларни эътиборга олган ҳолда маҳаллий шароитга мос бўлган инновацион ривожланишнинг босқичларини ишлаб чиқиш ва унинг жадал ривожланишини йўлга қўйиш муҳим аҳамиятга эгадир.

Дунёнинг энг ривожланган давлатлари тарихидан шу нарсани англаш мумкинки, уларда илм-фан ва таълим тизимига эътибор юқори даражада бўлган. Мамлакатимиз таълим тизимида ҳам Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясининг қабул қилиши ҳам бежизга эмас. Чунки замонавий ҳаётни бугун илм-маърифат ва таълимнинг тараққиётисиз тасаввур этиб бўлмайди. Жаҳоннинг етакчи давлатларида таълимни ривожлантириш биринчи ўриндаги вазифа сифатида қаралиши ҳам бежиз эмас. Мамлакатнинг келгуси равнақи айнан шу соҳада қўлга киритилган ютуқлари билан узвий боғлиқдир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2020 йил 1 октябрь – “Ўқитувчи ва мураббийлар куни”га бағишланган тантанали маросимдаги нутқида: “... тараққиётнинг тамал тоши ҳам, мамлакатни қудратли, миллатни буюк қиладиган куч ҳам бу – илм-фан, таълим ва тарбиядир”, дея таъкидлаганди.

Тараққиёт ва юксалишларни таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг самарали интеграциялашувисиз, инновацион жараёнларсиз тасаввур этиш қийин. Юқоридагилардан кўришиб турибдики, инсон манфаатларига йўналтирилган ҳар бир соҳа таълим, фан ва ишлаб чиқаришининг ҳамкорлиги ҳаётий жараёнларда ўзаро узвий бирликда ривожланади.

Яъни педагогнинг асосий вазифаси – таълим олувчини таълим олишга ўргатиш, ўз салоҳиятини ошириш учун бутун умри давомида муттасил илм излашга интилиш хусусиятини шакллантиришдир. Хулоса қилиб айтганда, ушбу конференция материаллари ҳам таълим тизимидаги ислохотлар бўйича қўйилган вазифаларнинг ечилиши, тажрибалар алмашишга муаяйн даражада хизмат қилади.

**ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
– ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ**

Азизов Улугбек Батырович,
ректор УзГУМЯ

***Аннотация.** В данной статье рассматривается актуальность повышения качества образования высших учебных заведений в современных условиях, роль инновационных образовательных технологий в повышении роста социальной мобильности и активности молодежи и стабильности системы образования.*

***Ключевые слова:** инновация, образовательные технологии, качества образования, профессиональной деятельности, модернизации и оптимизации.*

История доказывает, что образование имеет огромное значение в жизни человека. Еще более важным оно становится сегодня в современном конкурентном мире стремительно развивающихся технологий. Развитие робототехники, беспилотного транспорта, искусственного интеллекта меняют нашу жизнь и характер работы. Некоторые профессии будут постепенно исчезать, но появятся другие, включая новые и еще не существующие. Единственное, в чем нет сомнений, – это то, что залогом успеха в новых реалиях станет именно образование.

Современный этап развития общества ставит перед системой образования Республики Узбекистан целый ряд концептуально новых задач, которые обусловлены рядом факторов, таких как социально-экономические, политические, мировоззренческие. Так же, ускорение научно-технического прогресса, быстрое изменение разных сторон общественной жизни требуют постоянной переподготовки и повышения квалификации огромного количества специалистов. Решить данные проблемы можно путем использования интерактивных технологий. Анализ проблем в существующей системе высшего образования доказывает актуальность использования инновационных технологий обучения, в связи с необходимостью повышения качества образования и для создания условий наиболее полной реализации познавательного потенциала личности и стремления к учению.

Многочисленные исследования показывают, что самый важный фактор, определяющий результаты обучения, — это качество профессиональной подготовки учителей.

В условиях образовательных реформ особое значение в высшем образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на введение различных педагогических новшеств. Они охватили все стороны дидактического процесса: формы его организации, содержание и технологии обучения, учебно-познавательную деятельность. При этом процесс обучения организуется таким образом, что обучаемые учатся общаться, взаимодействовать друг с другом и другими людьми, учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа производственных ситуаций, ситуационных профессиональных задач и соответствующей информации. С распространением информационных технических средств, ускорением темпов развития общества, перехода к постиндустриальному и информационному обществу и при введении образовательных стандартов нового поколения, с целью формирования у обучающихся необходимых общих и профессиональных компетенций, встает проблема модернизации и оптимизации учебного процесса.

Инновационный характер образовательных технологий, используемых в процессе организации образовательного процесса в системе высшего образования, становится одним из важнейших инструментов в конкурентной борьбе высших учебных заведений в современных условиях. Внедрение инноваций в образовательную деятельность, в конечном счете, приведет к повышению качества подготовки будущих специалистов. В свою очередь, повышение качества, доступности, эффективности образования, его непрерывный и инновационный характер, рост социальной мобильности и активности молодёжи, её вовлеченности в различные образовательные среды делают систему образования важным фактором обеспечения стабильности страны, роста благосостояния её граждан.

Инновации характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов.

Список литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон

Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепцияси”. ПФ-5847-сон 08.10.2019.<https://lex.uz>.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўқитувчи ва мураббийлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи./uza.uz. 30.09.2020.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Джураев Дусмурод Уралович,
зав. каф. “Педагогика и психология” УзГУМЯ,
доктор педагогических наук

***Аннотация.** В статье обсуждается вопрос о применении инновационных педагогических технологий в учебный процесс, что эффективно отражается на качестве образовательного процесса. Данные технологии способствуют повышению уровня усвоения знаний, учат студентов творчески мыслить, применять теорию на практике, развивают самостоятельность мышления, умение принимать оптимальные в условиях определенной ситуации решения.*

***Ключевые слова:** инновационные технологии, педагогическая деятельность, качество образования, учебный процесс, студенты.*

С распространением информационных технических средств, ускорением темпов развития общества, перехода к постиндустриальному и информационному обществу и при введении образовательных стандартов нового поколения, с целью формирования у обучающихся необходимых общих и профессиональных компетенций, встает проблема оптимизации и технологизации учебного процесса. Современный этап развития общества ставит перед системой образования целый ряд концептуально новых задач, которые обусловлены рядом факторов, таких как социально-экономические, политические, мировоззренческие. Так же, ускорение научно-технического прогресса, быстрое изменение разных сторон общественной жизни требуют постоянной переподготовки и повышения квалификации огромного количества специалистов. Решить данные проблемы можно путем использования интерактивных технологий в процессе педагогической деятельности.

Использование в педагогической деятельности различных образовательных технологий позволяет преподавателям повысить мотивацию обучающихся, профессионально-практическую

направленность занятий, а, следовательно, добиваться гарантированных запланированных результатов в своей профессионально-педагогической деятельности.

В сегодняшнем, быстроразвивающемся мире происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное содержание, иные подходы, иное право, иные отношения, иное поведение, иной педагогический менталитет. Содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, развитием способностей, оперированием информацией, творческим решением проблем науки и рыночной практики с акцентом на индивидуализацию образовательных программ. Инновационная педагогическая технология выявляет систему профессионально значимых умений педагогов по организации воздействия на обучающегося, предлагает способ осмысления технологичности педагогической деятельности.

В свою очередь, повышение качества, доступности, эффективности образования, его непрерывный и инновационный характер, рост социальной мобильности и активности молодёжи, её вовлеченности в различные образовательные среды делают систему образования важным фактором обеспечения национальной безопасности страны, роста благосостояния её граждан. Инновации характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении. В настоящее время современное общество предъявляет новые требования к личности специалиста в любой сфере деятельности. Он должен обладать такими качествами, как мобильность, конкурентоспособность, компетентность, готовность к постоянному профессионально - личностному развитию, к самообразованию и саморазвитию. Кроме того, ему необходимо быть активным субъектом своей профессиональной деятельности, иметь инновационный тип мышления, обладать творческой индивидуальностью, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям работы и, конечно, иметь достаточно хорошие знания в выбранной профессии. Говоря об инновационных подходах к образованию, необходимо остановиться на таких понятиях, как «педагогическая технология», «инновация», «инновационная образовательная технология», «инновации в образовании». Внедрение инновационных технологий в

образовательный процесс будет способствовать повышению эффективности образования, следовательно, более качественную подготовку будущих специалистов.

Для полного и точного представления специфики инновационных процессов, протекающих в современном образовательном пространстве, в системе образования можно выделить два типа учебно-воспитательных учреждений: традиционные и развивающиеся. Для традиционных систем характерно стабильное функционирование, направленное на поддержание однажды заведенного порядка. Для развивающихся систем характерен поисковый режим.

В развивающихся образовательных системах инновационные процессы реализуются в следующих направлениях: формирование нового содержания образования, разработка и внедрение новых педагогических технологий, создание новых видов учебных заведений. Кроме этого, педагогический коллектив ряда образовательных учреждений занимается внедрением в практику инноваций, уже ставших историей педагогической мысли [1].

По мнению М.М. Поташника и В.С. Лазарева, «инновация в образовании – это целенаправленное изменение, вносящее в систему новые элементы вызывающие её переход из одного состояния в другое». Бесспорно то, что инновация не должна быть самоцелью, т.е. инновация ради инновации. Она внедряется только тогда, когда в ней возникает необходимость, и благодаря которой произойдет качественное изменение учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении [2].

Исходя, из вышеизложенного можно сделать вывод, что применение инновационных педагогических технологий в педагогической деятельности эффективно отражается на качестве образовательного процесса. Данные технологии способствуют повышению уровня усвоения знаний, учат студентов творчески мыслить, применять теорию на практике, развивают самостоятельность мышления, умение принимать оптимальные в условиях определенной ситуации решения. Как показывает практика, использование инновационных педагогических технологий в профессионально ориентированном обучении является необходимым условием для подготовки высококвалифицированных специалистов. Использование разнообразных инновационных педагогических технологий и приемов активного обучения пробуждает у студентов интерес к самой учебно-познавательной деятельности, что позволяет

создать атмосферу мотивированного, творческого обучения и одновременно решать целый комплекс учебных, воспитательных, развивающих задач.

Список литературы:

1. Бизнес-планирование: Учебное пособие / Под ред. проф. Т.Г. Попадюк, В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 296 с.- Режим доступа:<http://znanium.com>.

2. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций / Учеб. пособие для студентов 59 педагог, учеб. Л65 заведений и слушателей ИПК и ФПК. — 4-е изд., перераб. и доп.-М.: Юрайт-М., 2014. 607 с.

ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ ПЕДАГОГИКАДА СИФАТ ВА САМАРАДОРЛИК ОМИЛИ

Ибраимов Холбой Ибрагимович,
*педагогика фанлари доктори, Ўзбекистон давлат
жаҳон тиллар университети
“Педагогика ва психология” кафедраси профессори*

Аннотация. *Мазкур мақолада бўлажак мутахассисларининг инновацион фаолиятини ташкил этишининг айрим назарий-методик асослари, инновация ва инновацион фаолият мазмунининг таҳлили, бўлажак мутахассисларни инновацион фаолиятга тайёрлаш йўналишлари, психологик-педагогик шарт-шароитлари баён этилган.*

Калит сўзлар: *инновация, инновацион фаолият, бўлажак мутахассис.*

Ҳозирги глобаллашув жараёналарида таълимга инновацион ёндашувнинг ижтимоий-педагогик зарурияти қуйидагилар билан ўлчанади:

1.Фан-техника тараққиёти ва ижтимоий-иқтисодий янгилашниш узлуксиз таълим тизими, хусусан, олий таълим муассасаларидаги ўқув жараёнини илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш, таълимдаги инновацион ёндашувлар ва ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда такомиллаштириш;

2.Талаба-ёшлардаги маълумотлилик даражаси, интеллектуал салоҳият, ижтимоий фаоллик, ижодкорлик кўникмаларини ривожлантиришга хизмат қилувчи шахсга йўналтирилган ўқитишнинг самарали ташкилий шакллари, технологияларини яратиш ва амалиётга татбиқ этиш;

3. Педагогик инновацияларни ўзлаштириш ва уни татбиқ этишга нисбатан ўқитувчининг касбий-инновацион компетентлигини ривожлантириш зарурати.

Дарҳақиқат, таълимга инновацион (инглизча innovation - янгилик киритиш) ёндашув ғояси таълим мазмуни ва натижаларининг шахсга йўналганлиги, таълим мазмуни, шакл, метод ва воситаларини фан ва техниканинг сўнгги ютуқлари, илғор тажрибалар, замонавий методикалар билан уйғунлаштиришга қаратилганлиги билан анъанавий ёндашувдан фарқ қилади [1.26-б.]. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси мазмунида таъкидланганидек: “...биз Ўзбекистонни ривожланган мамлакатга айлантиришни мақсад қилиб қўйган эканмиз, бунга фақат жадал ислохотлар, илм-маърифат ва **ИННОВАЦИЯ** билан эриша оламиз. Бунинг учун, авваламбор, ташаббускор ислохотчи бўлиб майдонга чиқадиган, стратегик фикр юритадиган, билимли ва малакали янги авлод кадрларини тарбиялашимиз зарур” [2.12-б.].

Шунга кўра, бугунги кунда олий таълим тизими олдида турган энг муҳим вазифа – бўлажак мутахассисларнинг инновацион педагогик фаолиятини ривожлантириш, илғор хорижий тажрибаларни таълим жараёнига тадбиқ этиш, ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда замон талабларига ҳамоҳанг равишда таълим сифатини кўтариш ва кадрлар тайёрлашда рақобатбардош етук мутахассисларни тайёрлаш масаларига алоҳида эътибор берилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 20 апрелдаги 2909-сонли “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисида”, 2017 йил 29 августдаги ПҚ-3245-сонли “Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида лойиҳа бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”, 2017 йил 1 ноябрдаги ПҚ-3365-сонли “Илмий-тадқиқот муассасаларининг инфратузилмасини янада мустаҳкамлаш ва инновацион фаолиятини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”, 2017 йил 29 ноябрдаги ПФ-5264-сонли «Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида»ги қарор ва фармонлари юртимизда таълим жараёнларини самарали ташкил этиш ва бошқаришда дастурил амал бўлиб хизмат қилиб келмоқда. Адабиётларда инновация муаммолари кўп вақтгача иқтисодий тадқиқотлар тизимида ўрганилиб келинди. Аммо вақт ўтиши билан жамият ҳаёти фаолиятининг ҳамма соҳаларида инновацион ўзгаришлар юзага кела бошлади.

Бўлажак мутахассисларининг инновацион фаолияти ёки инновацион таълим туғрисида фикр юритишдан олдин, “**инновация**” тушунчасига кенгрок тўхталиб ўтсак.

Луғавий жиҳатдан “**Инновация**” тушунчаси инглиз тилидан таржима қилинганда (“*innovations*”) “янгилик киритиш” деган маънони англатади.

“Ўзбекистон Миллий энциклопедияси”да кўрсатилишича, инновация қуйидагича мазмун ва тушунчаларга эга: “Инновация (ингл. “*innovations*” – киритилган янгилик, ихтиро) – 1) техника ва технология авлодларини алмаштиришни таъминлаш учун иктисодиётга сарфланган маблағлар;

2) илмий-техника ютуқлари ва илғор тажрибаларга асосланган техника, технология, бошқариш ва меҳнатни ташкил этиш каби соҳалардаги янгиликлар, шунингдек, уларнинг турли соҳалар ва фаолият доираларида қўлланиши”[3.221-б].

Таълим тизимида ёки ўқув фаолиятида инновацияларни қўллашда сарфланган маблағ ва кучдан имкон қадар энг юқори натижани олиш мақсади кўзланади. Инновацияларнинг ҳар қандай янгиликдан фарқи шундаки, у бошқариш ва назорат қилишга имкон берадиган ўзгарувчан механизмга эга бўлиши зарур.

Инновацион фаолият – янги ижтимоий талабларнинг анъанавий меъёрларга мос келмаслиги ёки янги шаклланаётган ғояларнинг мавжуд ғояларни инкор этиши натижасида вужудга келадиган мажмуали муаммоларни ечишга қаратилган фаолият

«Инновацион фаолият» тушунчасини таҳлил қилар эканмиз: Г.А.Мкртчяннинг бу ҳақдаги фикри диққатга сазовар: – «Педагогик тажриба-синов фаолиятининг 3 та асосий шаклини ажратиш мумкин: **хусусий тажриба, тажриба-синов иши, ўқитувчининг инновацион фаолияти**. Педагогик фаолиятда инновациялар қанча кўп бўлса, ўқитувчи хусусий экспериментни шунча яхши тушунади» [4.36-б].

Бу тушунчани М.Очилов қуйидагича изоҳлайди, «Инновацион фаолият – бу янги ижтимоий талаблар билан анъанавий меъёрларнинг мос келмаслиги, ёхуд амалиётнинг янги шаклланаётган меъёрининг мавжуд меъёр билан тўқнашуви натижасида вужудга келган мажмуали муаммоларни ечишга қаратилган фаолиятдир [5.57-б.] ».

В.А.Сластенин тадқиқотларида ўқитувчининг инновацион фаолиятига бўлган қобилиятларининг асосий ҳислатлари белгилаб берилган. Унга қуйидаги ҳислатлар таълуқли [6]:

• **Шахсининг ижодий-мотивацияга йўналганлиги.** Бу-қизиқувчанлик, ижодий қизиқиш; ижодий ютуқларга интилиш; пешқадамликка интилиш; ўз камолотига интилиш ва бошқалар;

• **Креативлик.** Бу – ҳаёлот (фантастлик), фараз; қолиплардан ҳоли бўлиш, таваккал қилиш, танқидий фикрлаш, баҳо бера олиш қобилияти, ўзича мушоҳада юритиш, рефлексия;

• **Касбий фаолиятни баҳолаш.** Бу-ижодий фаолият методологиясини эгаллаш қобилияти; педагогик тадқиқот методларини эгаллаш қобилияти; муаллифлик концепцияси фаолият технологиясини яратиш қобилияти, зиддиятни ижодий бартараф қилиш қобилияти; ижодий фаолиятда ҳамкорлик ва ўзаро ёрдам бериш қобилияти ва бошқалар;

• **Ўқитувчининг индивидуал қобилияти.** Бу- ижодий фаолият суръати; шахсининг ижодий фаолиятдаги иш қобилияти; қатъиятлик, ўзига ишонч; масъулиятлилиқ, ҳалоллик, ҳақиқатгўйлик, ўзини тута билиш ва бошқалар.

Бўлажак мутахассисларни инновацион фаолиятга тайёрлаш икки йўналишда амалга оширилиши лозим:

• Янгиликни идрок қилишга инновацион тайёргарликни шакллантириш;

• Янгича ҳаракат қила олишга ўргатиш.

Бўлажак мутахассисларни инновацион фаолиятини шакллантиришнинг психологик-педагогик шартлари:

1.Ўқув-методик мажмуалар:

– Инновацион фаолиятни шакллантиришга йўналтирилган мазмундаги ишчи дастурлар;

– инновацион фаолият бўйича илмий ва ўқув-методик адабиётларнинг каталоги;

– назорат воситалари (педагогик вазифалар, кроссвордлар, тестлар, контроль ишлар);

– инновацион фаолиятни шакллантириш муаммолари бўйича лойиҳа ишлари

2. Таълимнинг фаол шакл ва услублари:

– педагогик технологиялар;

– лойиҳалар;

– интерфаол услублар;

– ўйинли технологиялар;

– педагогик тренинглари;

– муаммоли тасвир элементлари қўшилган маърузалар;

– педагогик ҳолатларнинг таҳлили;

– педагогик маҳорат конкурслари;

3. Психологик-педагогик диагностика.

– диагностик методикалар мажмуи (тестлар,анкеталар сўровномалар,);

–инновацион фаолият ривожланиш даражасининг тизимли диагностикаси ва баҳолаш;

– инновацион фаолиятни ўз-ўзида ривожлантиришнинг дастурини тузиш;

– психологик-педагогик диагностика асослари билан танишиш.

Бизнинг фикримизча ўқитувчиларнинг инновацион фаолиятга тайёргарлигини таҳлил қилишни 3 босқичда амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади:

1. Янгиликни педагогик фаолиятда қўллашдан олдинги даврдаги ўқитувчи фаолиятини таҳлил қилиш.

2. Инновацион фаолиятнинг фаол шаклланиш даврини таҳлил қилиш.

3. Педагогик жараёнга янгилик киритилиб бўлгандан кейинги даврдаги фаолиятни таҳлил қилиш.

Т.М.Давиденко ҳар қандай педагогик инновацияни эгаллаш учун учта зарурий шарт “**тушуниш, рефлексия ва шахснинг тайёрлиги**” бўлиши кераклигини таъкидлаган.

Бугунги кунда бўлажак мутахассисларининг инновацион фаолият кўникма, малакаларига эга бўлишлари муҳим аҳамиятга эга. Уларда инновацион ёндашувнинг қарор топиши ҳам муракаб жараён бўлиб, у бир неча босқичда амалга ошади [7]. Яъни:

1-босқич: тайёр методик тавсиянома (мавжуд инновация)лардан фойдаланилади.

2-босқич: мавжуд тизимга янги ғояларни, методларни киритади.

3-босқи: янги ғояни амалга ошириш мазмуни, шакл ва методларини тизимлаштиради.

4-босқич: педагог ўқитиш ва тарбиялашга оид ўз концепцияси ёки методикасини яратади.

Таҳлиллардан маълум бўлдики, бўлажак мутахассисни ўқитиш жараёнини инновацион омилсиз мутлақо ташкил этиб бўлмайди. Шу сабабли хориждаги самарали методикаларни ўрганиш ва улар асосида ўқитувчининг инновацион-педагогик фаолиятини ташкил этиш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ишмухаммедов Р., Мирсолиева М. Ўқув жараёнида инновацион технологиялар (методик қўлланма). – Тошкент-2014.

2. <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyevning-oliy-25-01-2020>

3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Зебунисо-Конибил. /4-том. Бош таҳрир ҳайъати аъзолари: М.Аминов ва б. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2002. – 169 бет.

4. Мкрытичан Г.А. Параметры педагогической экспериментальной

деятельности. // Ж.. Педагогика. -2001. -№5. –45-50 с.

5. Очиллов М. Педагогик технологиялар.-Тошкент: Ўқитувчи, 2006.-91-бет.

6. Слостенин Виталий Александрович, Подымова Людмила Степановна Готовность педагога к инновационной деятельности // Сибирский педагогический журнал. 2007. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gotovnost-pedagoga-k-innovatsionnoy-deyatelnosti> (дата обращения: 4.02.2021).

7. Инновацион таълим технологиялари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Тошкент: 2015. – 208 бет.

ЎҚИТУВЧИНИНГ КАСБИЙ КРЕАТИВЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДИКАЛАРИ

Жуманиёзова Муҳайё Тожиевна,
педагогика фанлари номзоди, доцент
Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети,
Педагогика ва психология кафедраси

Аннотация. *Мақолада креатив тафаккур, педагогика ва психология соҳасида ўқитувчининг индивидуал касбий креативлиги, креативликни шакллантиришга хизмат қилувчи факторлар, креативликни шакллантириш методикалари ҳақида сўз юритилади.*

Калит сўзлар: *креативлик, касбий компетенция, малака ошириш, креативлик методлари.*

Ўзбекистон илм-фан, интеллектуал салоҳият соҳасида, замонавий кадрлар, юксак технологиялар борасида дунё миқёсида рақобатбардош бўлиши учун жамиятда тараққиётнинг индустриал ва постиндустриал, илмий-техник инқилоблар ва кескин ўсиш даврида шаклланадиган ҳамда замонавий техник тараққиётнинг янги босқичларини инсон захиралари билан бойитиш учун хизмат қиладиган шахснинг ноанънавий фикрлаш қобилияти бўлган креатив тафаккурини ривожлантириш лозим.

Креатив тафаккур замонавий бошқарувчилар, ўқитувчилар, таълим олувчилар тафаккури бўлиб, узлуксиз таълим тизимининг энг қуйи босқичларидан тортиб унинг энг юқори босқичларигача бўлган жараёнда иштирок этади, тараққиёт тақомили, ўсиши, ривожланиши, кенгайтиши ва мўътадил сақланишининг воситаси, унинг асосий қуроли ҳисобланади.

Креатив тафаккур фақат баъзи бир инсонларга хос алоҳида инъом этилган ва ғайри оддий тафаккур эмас. Креатив тафаккур бу –

ақлнинг пешқадамлиги,
тезликда қарорлар қабул қилиш,
қарорлар қабул қилишдан чўчимаслик,
иш вазифаси ва соҳасига содиқлик,
тафаккурнинг эгилувчанлиги, ноанъанавийлиги,
ностандарт қарорлар ва ечимлар қабул қилишдан чўчимаслик,
онг, тафаккур ва ақлни барча йўналишларда истиқболни кўриш ва
англашга ўргатиш,
прогноз қила олиш каби хусусиятларнинг мақсадли
тарбияланиши ва шакллантирилишига боғлиқ педагогик жараёнлар [3.
132-б.].

Касбий компетенция сифатида креативлик ўқитувчи касбий
фаолиятининг турли босқичларида унинг ижодий ютуқларини ақс
этиради ва янги касбий маҳсулотлар ҳамда юқори натижаларга
эришиш қобилияти сифатида тушунилади.

Креативлик – бу шахснинг янги ғояларни яратиши, тафаккурнинг
анъанавий қолиплардан четга чиқиб, ўзига хос, оригинал қарорлар
қабул қилишга қодирлиги сифатида тафсиқланиб, мазкур атамага илк
бора 1922 йилда Д.Симпсон тафаккурнинг ностандарт усули, деб
таъриф берган.

Педагогика ва психология соҳасида ўқитувчининг индивидуал
касбийкреативлигини фундаментал асослари яратилган. Жумладан:
педагогик ижодкорликни ўрганиш (Ю.П.Азаров, С.М.Бернштейн,
С.Г.Вершловский, Л.С.Выгоцкий, А.В.Дроздов, Н.П. Дубинин,
М.С.Каган, Н.В.Кузьмина, А.П.Леонтьев, Л.М.Лузина,
Я.А.Пономарев, С.Л.Рубинштейн, В.И.Щербина ва б), педагогик
ижодкорликнинг кўринишлари (В.В.Загвязинский, В.А.Кан-Калик,
Н.Д.Никандров, М.М.Поташник ва б), бўлажак ўқитувчиларнинг
касбий ижодий фаолиятини ривожлантириш масалалари
(В.И.Андреев, В.В.Афанасьев, Е.Н.Глубокова, В.М.Данильченко,
Н.В.Кузьмина, В.А.Левин, Н.Ю.Посталюк, Э.Д.Телегина ва б.),
ўқитувчининг индивидуал ижодкорлигини ўрганиш масалалари
(Н.Ф.Вишнякова, Н.Е.Мажар, В.А.Сластенин, В.Л. Худяков ва б.),
ижодкорликка ўргатиш, ижодий қобилиятларни шакллантириш
масалалари (Дж. Гилфорд, Дж. Гилмер, К. Роджерс, Э.Торренс ва б)
илмий асосда ўрганиб чиқилган ва таҳлил қилиб берилган.

Креативлик ривожлантириладиган маҳорат ва бошқариладиган
жараёнлар. Шунинг унутмаслик керакки, креативлик касбий билим
асосларини чуқур билиш, интизомга ўрганиш ва ижодий фикрлаш
маҳоратидан бошланади ва қуйидагилар билан изоҳланади:

Ақлнинг пешқадамлиги – белгиланган муддатда кўпчилик ўйлаб
хам кўришга улгурмайдиган муаммолар бўйича бир эмас, балки бир

неча ечимларни кўрсата олиш ҳамда уларнинг барчасининг ўзига хос салбий ва ижобий томонларини асослаб бериш қобилиятидир.

Тафаккурнинг эгилувчанлиги (гибкость) – жамиятда қабул қилинган ва анъанавий мавжуд бўлган, аслида “тўғри” деб ўйланган шаблон йўналишлар ва тамойилларнинг замонавий тараққиёт учун жавоб бера олмай қолганлигини англаш, янги йўналиш ва чораларни сезиш, уларни тафаккур қила олиш ва шакллантира билиш, ўз фаолиятини янгитдан куриш ва масала ечимининг янги йўналишларига ўзини сафарбар этишдир.

Прогноз, башорат қила олиш – ўз соҳаси ривождаги истиқбол ўзгаришлар моҳияти, келиб чиқиши сабаблари ва юзага келиш муддатларини тафаккур таҳлили орқали олдиндан англаш ҳамда мана шу соҳалардаги инқирозларнинг олдини олишга ўрганиш тафаккури ҳисобланади [5.176-б.].

Ақлнинг пешқадамлиги ва эгилувчанлигини махсус абстракт машқлар ва билимлар асосида тарбиялаш мумкин. Креатив тафаккур мақсадга йўналтирилган, аммо шу вақтгача маълум бўлмаган ва анъанавий тарзда тажрибага киритилмаган батамом янги усул, йўл, воситаларнинг танланиши ва ишлаб чиқилишини англатади. Бундай йўллар одатда катта бизнес структураларда ўнлаб, юзлаб креатив тафаккурга эга бўлган одамларнинг фикрлари, қарашлари ва таҳлилларини умумлаштириш, режалаштириш, ўрганиш ва умумий ечимга келтиришга асосланади. Шу нуқтаи назардан, креатив тафаккур корпоратив манфаатлар тафаккури сифатида тарғиб қилинган ва унинг вужудга келишига катта бизнес структуралар фаолияти туртки бўлган.

Креатив хулосалар умуман онг қабул қилмаган ва ўрганмаган фикрлар, ноанъанавий усуллар, мавжуд ечимларни умумлаштириш негизида янги қарашларни келтириб чиқариш асосига курилади. Креатив тафаккур муаммо бўйича ақлий концентрацияни назарда тутаяди, муаммо ечимига йўналтирилган интеллектуал салоҳият оқимларини талаб этади.

Ҳозирги кунда креативликни шакллантирувчи психогимнастик машқлар ва тренинглар ўтказишнинг катта тажрибаси мавжуд бўлиб, улар мутахассис педагог-психологлар томонидан турли касб вакиллари, ўйитувчилар, талаба ва ўқувчилар билан ўтказишга мўлжалланган. Улар билан ташкил этилган тренинглар, хусусан психогимнастик машқларнинг натижаси ўлароқ қатнашувчиларнинг касблари доирасидаги ўсиши, эришган натижалари бу машқларнинг қай даражада базавий ҳарактерда эканлигидан дарак беради. Уларнинг тафаккуридаги ижодийлик, толерантлик, оригиналлик, муаммоли вазиятлардан чиқа олиш қобилиятининг ўсганлиги

объектив кўрсаткичларда ҳам (уларнинг фаолияти натижаси кўринишида), субъектив баҳолар (экспертлар хулосаси) тарзида ҳам ўз тасдиғини топмоқда.

Ўқитувчида креатив потенциални ривожлантиришга қаратилган психогимнастик машқлар ўз тури ва ўтказилиши хусусиятига кўра мослашувчан сифатга эга бўлиб, касбий тайёргарлик доирасида малака ошириш жараёнида тренинг сифатида ҳам ташкил этилиши ва гуруҳнинг таркиби, қизиқиш ва эҳтиёжларидан келиб чиқиб, турли мазмуний йўналишдаги модуллар кўринишида бўлиши мумкин.

Бу дастурларнинг асосида шахснинг ўзида мустақил фикр юритишга эҳтиёж, уни англаш ва ривожлантириш мақсадлари бўлиб, машқларнинг биринчи дақиқалариданок а) муаммоли вазият; б) ноаниқлик; в) қарор қабул қилиш; г) қатъийлик мезонларига эга бўлган муҳит юзага келишини таъминлайди.

Тажриба-синов жараёнида ўтказилган тренингларда иштирокчи ўқитувчиларнинг асосий қийинчиликлари асосан бировнинг баҳолашига мўлжал олиш, ҳар қандай ҳолатда ҳам тўғри жавобга интилиш, ўзига паст баҳо бериш шаклида намоён бўлади. Шу билан бирга мустақил фикрлашнинг баъзи механизмлари, хусусан, мавжуд ахборотлар ўртасидаги алоқадорликни қидириш, умумлаштириш, таваккал қарор қабул қилиш сифатлари, “инсайт” дақиқасининг шаклланишини кузатиш мумкин.

Креативлик тафаккурни одатдаги фикрлаш йўлидан анча қизиқарли бўлган ноанъанавий усулларга олиб кетади, шу боис инсон тафаккурида оригинал қарорлар вужудга келади. Оригинал ва ноанъанавий қарорлар эса замонавий жамиятларни илғорлик, таракқиёт, иқтисодий такомил сари етакловчи куч ҳисобланади. Креатив тафаккур меҳнат ва фаолият жараёнига эркинлик, озодлик, илҳом ва ижодкорлик каби хусусиятларни бахш этади. Шу боис, интеллект – инсоннинг ақлий салоҳияти бўлса, креативлик – мана шу ақлий салоҳиятни мақсадга йўналтирилган тарзда эркин ишлата олиш қобилияти ҳисобланади. Демак, интеллектуаллик - ёшларда ақлий салоҳиятни шаклантириш, уларни замонавий жамиятларга яшашга тайёрлашнинг қуйи босқичи ҳисобланади, ёшларни креатив тафаккурга ўргатишгина, уларнинг ўз ақлий салоҳиятини ишга сола олиш қобилияти тарбияланганлигини кўрсатади. Креативлик мавжуд муаммоларнинг янгича ечимлари ҳисобланади. Ўқитувчининг касбий креативлиги муаммосини таҳлил қилиш орқали қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

- ўқитувчи ўз-ўзини тарбиялаши, ўз-ўзини ривожлантириши, ўзини такомиллаштириши асосида ўзининг креатив қобилиятларини ривожлантиради;

- ижодий ривожланаётган таълим маконини яратиш ўқитувчининг креатив компетенциясини шакллантириш ва ривожлантириш концепциясининг асосий ғояси ҳисобланади;

-педагогик таълим тизимида ўқитувчининг креативлигини шакллантириш ва ривожлантириш бўйича алоҳида методикалар ишлаб чиқилиши, бу методикаларда минтақавий-миллий компонентни, шу жумладан педагогик жараён босқичлари мазмунини, ўқув-ижодий фаолиятнинг янги усуллари ва шакллари ҳисобга олиш лозим.

Ўқитувчининг креатив қобилиятини шакллантириш ва ривожлантириш учун умумий педагогик шароитлар (тизимли ёндашув, кадрларни тайёрлаш жараёнини илмий асосда ташкил этиш, ижодий ривожланаётган таълим маконини яратиш), методик шарт-шароитлар (компетенцияга асосланган ёндашув, қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнида ўқитувчиларни инновацион ўқитиш ва тарбиялаш, ижодий ривожланиш ва ўзини ривожлантириш технологиялари билан қуроллантириш, ўқитувчининг ўз ижодий лабораториясини яратиши, илмий-тадқиқот соҳасидаги ҳамкорликни кучайтириш) ва ўзига хос шароитлар (шахсий ривожланиш ёндашуви, интеллектуал ва маънавий, ижтимоий ва индивидуал, меъёрий ва ижодий ривожланиш) яратилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Башина Т.Ф. Креативность как основа инновационной педагогической деятельности /Башина Т.Ф. Текст: непосредственный// Молодой ученый. - 2013. - №4 (51). - С. 521-525. - URL<https://moluch.ru/archive/51/6639/> (дата обращения: 26.12.2019).

2. Креативность как ключевая компетентность педагога. Монография / Под ред. проф. М.М. Кашапова, доц. Т.Г. Киселевой, доц. Т.В. Огородовой. Ярославль: ИПК «Индиго», 2013. – 392 с.

3. Маслоу А. Мотивация и личность. А. Маслоу – СПб.: Питер, 2008. – 352 с.

4. Торренс Э.П. Теоретические основы психологической диагностики креативности [Текст] / Э.П.Торренс - М., 1998. - 120с.

5. Холодная М.А. Психология интеллекта: Парадоксы исследования [Текст] / М.А. Холодная - 2-ое изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2009. - 272с.

1-ШЎБА: ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ

ГОТОВНОСТЬ К ОКАЗАНИЮ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Шарипова Дилара Джуманиязовна,
ТДПУ, д. п. н., профессор
Омонова Умида Тулкиновна,
ТашПедМИ, д.м.н., доцент
Хушвактова Хуснобод Солиевна,
УзГУМЯ, к.э.н., доцент

Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных проблем педагогики – подготовленность студентов к оказанию первой медицинской помощи как показатель их здоровьесберегающей компетенции.

Ключевые слова: студенты, здоровьесбережения, основы безопасности, чрезвычайные ситуации, первая помощь.

Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения, оказавшегося в чрезвычайной ситуации, всегда была в центре внимания социальной политики Узбекистана, о чём свидетельствует принятие целого ряда законов, директивных документов и объявление годов, посвящённых в той или иной мере реализации проблемы, связанной с сохранением здоровья детей и подростков, умением оказать первую доврачебную помощь, обеспечить психологическую и социальную поддержку пострадавшим от природных стихий и катаклизмов.

Постановление Президента Республики Узбекистан "Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям от 10 апреля 2019 года" /1/, Указ Президента Республики Узбекистан "О внедрении в Республике Узбекистан качественно новой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечении пожарной безопасности» и др. /2/ нацеливают все Министерства и ведомства а также широкие массы населения на принятие оперативных решений и активное участие в оказании первой психологической, медицинской и социальной помощи пострадавшим.

Вышеуказанное диктует необходимость профессиональной подготовки студентов высших образовательных организаций,

которые могут оказаться на месте происшествия к приобретению соответствующих знаний по оказанию первой медицинской помощи, т.е. развитию здоровьесберегающих компетенций по здоровому образу жизни, приобретению умений и навыков оказания доврачебной помощи, в первую очередь, детям и подросткам в очаге чрезвычайной ситуации.

Согласно образовательным программам, студенты ВУЗов приобретают эти знания в процессе изучения на 2 курсе учебной дисциплины " Безопасность жизнедеятельности" в ходе 34 лекционных часов и 34 практических занятий /3/.

Предмет предусматривает приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков по мерам безопасности и порядку действий при различных неблагоприятных условиях, возникающих в процессе жизнедеятельности, труда и отдыха, по основам здорового образа жизни, правилам оказания первой медицинской помощи, планировки, организации и проведении массовых мероприятий.

При этом каждый студент должен обладать навыками использования мер безопасности, порядка действий и предупреждения неблагоприятных условий среды, создающих угрозу жизнедеятельности человека, обеспечению экологической безопасности; оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях, соблюдения здорового образа жизни. В ходе реализации данного предмета студенты изучают основные понятия о безопасности жизнедеятельности и труда, основные виды деятельности человека, их классификацию и воздействие на организм.

При изучении раздела "Гражданская защита" приобретают знания об общих понятиях о чрезвычайных ситуациях /ЧС/, их видах и особенностях: ЧС природного характера, их классификация и характеристика, защита населения и территории от природных ЧС; ЧС техногенного характера, их классификация и характеристика; защита населения и территории от техногенных ЧС; ЧС экологического характера, их классификация и характеристика, мероприятия, проводимые в Узбекистане по защите населения от экологических ЧС; ЧС социального характера, защита населения и объектов от террористических актов. Раздел "Пожарная безопасность" знакомит с особенностями возникновения пожаров и взрывов, правилами противопожарной безопасности, с «противопожарной службой».

Особого внимания заслуживает раздел «Оказание первой медицинской помощи», имеющий практико-деятельностную направленность, так как в процессе его изучения студенты приобретают знания и навыки по общим принципам оказания первой

медицинской помощи; проведению первичного осмотра; о сердечно-легочной реанимации, восстановлению проходимости верхних дыхательных путей; о видах кровотечения и способах остановки кровотечения, о механических повреждениях опорно-двигательного аппарата и об иммобилизации, шоковом состоянии, синдроме длительного сдавления, ожогах, об обморожениях и воздействии электрического тока на организм, об утоплении.

Однако в момент возникновения чрезвычайных ситуаций, в результате сильного психологического воздействия человек может оказаться в затруднительном положении, т. е. просто забыть о последовательности реализации неотложных мер в различных ситуациях, которые могут носить комплексный характер. В связи с этим возникает необходимость создания информационной платформы об оказании первичной медицинской помощи

пострадавшим. На практических занятиях студентам предлагается разработать контенты о последовательности их действий при оказании доврачебной помощи при таких природных стихиях, как землетрясение, наводнение, оползни, ураганы, а также при травмах и несчастных случаях, возникающих в чрезвычайных ситуациях.

Студенты, разбившись на несколько малых групп, разрабатывают контенты по решению конкретной чрезвычайной ситуации, предварительно проведя мозговой штурм по поиску эффективных путей решения поставленной задачи, готовят и представляют презентации по возможности с креативным решением выпавшей им ситуации.

При этом обеспечивается активное участие каждого студента в работе группы, в ходе которой он может предложить своё кардинальное и комплексное решение поставленной проблемы. В итоге группа принимает решение о наиболее оптимальных вариантах представления доврачебной медицинской, психологической и социальной помощи пострадавшим.

Реализация данного предмета формирует у студентов ответственное отношение к здоровью и охране окружающей среды, развивает здоровьесберегающую компетентность и воспитывает здоровый образ жизни.

Список используемой литературы:

1. Постановление Президента республики Узбекистан «Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности министерства по чрезвычайным ситуациям». ПП.4276 от 10.04.2019 г.

2. Указ Президента республики Узбекистан «О внедрении в республике Узбекистан качественно новой системы предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения пожарной безопасности». № УП-5706 от 10.04. 2019 г.

3. Рабочая учебная программа по предмету "Безопасность жизнедеятельности" для 3 курса, Ташкент, 2020.

ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ МУСИҚАСИ АСОСИДА ЎҚУВЧИ- ЁШЛАР МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ФАЗИЛАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАЗМУНИ

Моянов Ықласбай Жийенбаевич

*ЎзДСМИНФ «Халқ ижодиёти» кафедраси,
п.ф.б.ф.д (PhD)*

***Аннотация.** Қорақалпоқ халқ кўшиқлари асосида ўқувчи-ёшларнинг маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантириш босқичлари ва мусиқа фани ўқитувчиларининг касбий маҳорати самарадорлигини ошириш билан боғлиқ вазифалар ҳақида маълумотлар берилган.*

***Калит сўзлар:** Куй, кўшиқ, босқичлар, умумий ўрта таълим мактаби, мусиқа фани, мусиқа чалғу асбоблари, мусиқий фольклори кўшиқлари.*

Республикамизда таълим соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар ва таълим хизматлари бозорини ривожлантиришнинг стратегик режаларини ишлаб чиқишда, ўқувчи-ёшларнинг маънавий-ахлоқий сифатларини давр талаби асосида тарбиялаш, мусиқий қобилиятларини шакллантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу эса, ўз навбатида, мусиқа фани ўқитувчиларининг касбий маҳорати самарадорлигини ошириш билан боғлиқ куйидаги вазифаларни ҳал қилиш заруриятини келтириб чиқаради:

- умумий ўрта таълим мактаби мусиқа фани ўқитувчиларини инновацион ўқитиш технологияларига асосланган касбий тайёргарлигини шакллантириш методикасини ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ этиш;

- умумий ўрта таълим мактаби мусиқа фани ўқитувчиларининг касбий билим, кўникма ва малакаларини сифатли ўзлаштирилишининг потенциалини шакллантирувчи педагогик ва психологик омиллар ва шарт шароитларни аниқлаш;

- умумий ўрта таълим мактаби ўқувчиларининг мусиқа санъати мазмун-моҳиятини тўғри идрок этишларида, уларнинг қизиқишлари ва эҳтиёжларига кўра ижодий имкониятларини янада ривожлантиришга йўналтирилган мусиқа (фортепьяно, торли чолғулар, эстрада чолғу ижрочилиги, халқ чолғулари, дамли ва зарбли

чолғулар, анъанавий чолғу ижрочилиги, анъанавий хонандалик, академик хонандалик, эстрада хонандалиги) ва санъат (хореография, театр санъати, тасвирий ва амалий санъат) йўналишларини диагностика қилиш.

Маълумки, қорақалпоқ халқ кўшиқлари асосида ўқувчи-ёшларнинг маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантириш аниқ мақсадга қаратилган тизимли педагогик жараён ҳисобланади. Тадқиқот давомида ўқувчи-ёшларнинг маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантиришнинг педагогик психологик аспектларини ўрганиш, шунингдек, муסיқа мактабларининг мазкур жараёндаги имкониятлари диагностикаси хулосаларига таяниб, қорақалпоқ халқ кўшиқлари асосида ўқувчи-ёшларнинг маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантириш қуйидаги босқичларда яхши самара бериши аниқланди:

1-босқич. Муסיқий фаолиятга мотивацион йўналганлик, муסיқий тасаввурнинг шаклланиши, муסיқага оид билимларнинг ўзлаштирилиши, муסיқий фаолият талабларининг (умумий ўрта таълим мактабларида муסיқа таълим жараёнида бериладиган назарий ва амалий билимлари воситасида) англаниши;

2-босқич. Қорақалпоқ халқ кўшиқлари ўқувчи-ёшларнинг онгида ҳаётнинг бетакрор қирралари ва ижод аҳлининг лирик кечинмаларини ўзида акс эттирган нозик туйғуларни уйғотиб, уларни гўзаллик оламига олиб кириши, муסיқий қобилият ва маънавий сифатларнинг шаклланиши;

3-босқич. Қорақалпоқ халқ муסיқаси оҳангига мослашиш, уни англаб етиш, ҳис қилиш, муסיқий ижодкорлик, фаолиятга инновацион ёндашувнинг (махсус курслар, тўғараклар, синфдан ташқари ишлар, ижодий кастинглар, мустақил таълим воситасида) қарор топиши;

4-босқич. Классик муסיқа дурдоналарини ўрганиш, машҳур кўшиқчилар тажрибаларини кенг тарғиб этиш. Шу жумладан: Жийен жиров, Кунхўжа, Бердақ, Ажиниёз, Ақимбет бахши, Жапақ бахши Шомуратов, Амет Тарийхов, Генжебай Тилеўмуратов, Турғанбай Қурбанов каби санъат намояндаларининг бой меросини кенг ёйиш;

5-босқич. Қорақалпоқ муסיқий фольклори кўшиқлари воситасида ўқувчиларнинг (деҳқончилик, чорвачилик, балиқчилик, паррандачилик) орқали касбга йўналтириш учун замин таёрлаш. «Жўёри ектим кендир менен аралас», «Биз жатырмыз бийдай қырман басында», «Ала алмай турғаным белдиң сабынан», «Ийшан атам суў бермейди жабынан» ва ҳ.к. Қорақалпоқ халқ кўшиқларидан мисол: «Пашшайы койлегиң», «Яша пари», «Дембермес», «Журиң қызлар», «Табриз», «Гулпақ», «Яра яндим», «Ағлары», «Тарлан»,

«Қыз минайым», «Налыш», «Дад әлиңнен», «Бозатаў», «Ақсынгул», «Арыўхан» в.х.к.

Келтирилган босқичлар самарадорлигини таъминлашларда умумий ўрта таълим мактаблари мусиқа дарсида ўқувчи-ёшларнинг маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантириш жараёнига таъсир этувчи объектив ва субъектив омилларни асослашда имконият яратди.

Тажриба-синов ишлари жараёнида биз 5–7-синф қорақалпоқ мактаблари ўқувчиларининг қорақалпоқ халқ кўшиқлари асосида маънавий-ахлоқий, эстетик дидини шакллантириш тамойиллари ва шарт-шароитларига мувофиқ равишда педагогик таъсир кўрсатиш усулларини аниқлашга ҳаракат қилдик. Бу ўринда дарсларнинг хилма-хил турларини ишлаб чиқиш ёки илгари маълум бўлган турларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир деган хулосага келдик. Машғулотларнинг ҳар бир тури муайян педагогик вазифани ҳал қилишга ёрдам беради.

Биз машғулотларнинг куйидаги турларини алоҳида ажратиб кўрсатмоқчимиз:

1. Анъанавий тур. Бунда мусиқий фаолиятнинг барча маълум турларидан муайян изчилликда фойдаланилади.

2. Устун тур. Унинг таркибида мусиқий фаолият турларидан бири устивор ўрин тутаяди.

3. Мавзули тур. У таркибан муайян мавзулардан ташкил топади.

4. Комплекс тур. Хилма-хил санъат турлари материалига асосланса ҳам, муайян мавзунини ёритишга қаратилади.

Машғулотларнинг анъанавий тури мусиқий фаолиятнинг ҳар хил турларига доир бир қанча вазифани бир вақтда бажаришни назарда тутаяди. Лекин у ҳамма вақт ҳам ўқитувчига мусиқий тарбия вазифасини тўлиқ даражада ҳал қилиш имконини бермайди.

Устун турдан болаларнинг мусиқий фаолиятнинг бирор туридаги қолоқлигини барҳам топтиришда фойдаланилади. Мазкур машғулот турларига мувофиқ равишда 4 та вариант мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бирида мусиқа тинглаш, кўшиқ айтиш, мусиқа асбобларини чалиш, мусиқага жўр бўлиб ҳаракат қилиш устунлик қилади.

Машғулотларнинг мавзули тури дарснинг барча таркибий қисмларига яхлитлик бағишлайди.

Комплекс тур дарснинг ижодий имкониятларини кенгайтиради, ҳиссий, таҳлилий тафаккурни ривожлантиради.

Тажриба-синов ишлари жараёнида мусиқа таълимининг айниқса бошланғич босқичида халқ анъаналари ва миллий мусиқа қадриятларига суяниб иш олиб бориш ижобий натижа берди. Қорақалпоқ мусиқа санъатининг шакл ва жанрлари намуналари (кўшиқ, ашула, ялла, лапар, терма, ёр-ёр, алла), шунингдек, рубоб,

датор, танбур, гижжак, чанг, най, сурнай, ноғора, доира, гармон, аккардеон каби халқ чолғу асбоблари билан таништириш орқали ўқувчи-ёшларнинг муסיқий таълимга бўлган қизиқишларини оширишда. «Мухаллес», «Якка бошли», «Ғубаддин», «Муўса куйи», «Номард йигит нега даркор», «Лайлай», «Қизлар уйга кир» куйларин, шунингдек, «Арухон», «Беш парда», «Не фойда», «Кенесли тон», «Нолиш», «Калта нолиш», «Хўжа боғмон», «Дағлари», «Саудигим», «Нойларман», «Ғулпақ», «Ёмон чиғанақ», «Илғол» каби қорақалпоқ халқ кўшиқларидан фойдаланилади.

Шу нуқтаи назардан тадқиқот давомида қорақалпоқ халқ муסיқаси асосида ўқувчи-ёшларнинг маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантириш жараёни андозасини ишлаб чиқиш ва уни назарий жаҳатдан асослаш вазифасига алоҳида эътибор қаратилди. Мазкур андоза қорақалпоқ халқ муסיқаси асосида ўқувчи-ёшларнинг маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантиришда методик асос бўлиб хизмат қилади (расмга қаранг).

Қорақалпоқ халқ муסיқаси асосида ўқувчи-ёшлар маънавий-ахлоқий

фазилатларини шакллантириш андозаси

Ушбу муаммо юзасидан олиб борилган тадқиқот ишларида Қорақалпоқ бахшилари томонидан ижро этилган муסיқий асарларнинг фарзанд камолотига таъсири ҳам илмий таҳлил этилди. Қорақалпоғистон халқ бахшиси Турғанбай Қурбановнинг дутор бахшичилигида ижро этган кўшиқлари орқали, миллий қадриятларимизга меҳр уйғотилса, қорақалпоқ халқ ҳофизлари ва бахши созандаларидан Айтжан Хожалепесов, Ибрайим Патуллаев, Ангсатбай Қайратдинов, Ғайрат Утемуратовларнинг ўта моҳирлик билан ижро этган асарлари ўқувчи-ёшларни маънавий-ахлоқий руҳда тарбиялашда катта кучга эга эканлигини кўриш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Моянов Ы. Қорақалпоқ халқ муסיқаси асосида ўқувчи-ёшлар маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантиришнинг хусусиятлари: педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дис. – Тошкент, 2019. – 153 б.

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРДА УМУММАДАНИЙ ДУНЁҚАРАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ, ОМИЛЛАРИ ВА МЕЗОНЛАРИ

С.Б. Шарипова,

*ЎзДЖТУ, “Педагогика ва психология”
кафедраси доценти, (PhD)*

Аннотация. *“Дунёқараиш” тушунчаси ўзликни англаш, ватанпарварлик ва миллий гурур, тарихий хотира, маънавий баркамоллик каби туйғулар билан узвийликда шакллана боради.*

Калит сўзлар: *илмий дунёқараиш, яхлит ўқув – тарбия жараёни, ватанпарварлик, эстетик, ахлоқий, жисмоний, иқтисодий, экологик, меҳнат тарбияси.*

Умуммаданиятнинг муҳим элементлари санъат, моддий-маънавий мерос, фан ва бошқалар турли йўллар билан ўрганилади ва талабалар онгига етказилади. Умуммаданий дунёқараишга ижтимоий-иқтисодий муносабатлар таъсир қилар экан, уларнинг ҳиссий таъсири эстетик таъсир вазифасини, ўтмишни яқинлаштириш, айрим шахсларнинг тарихи ва психологиясини очиб беришга оид вазифани; ҳаётга бўлган муносабати орқали ифодалашга йўналтирилган, жамиятнинг ғоявий ҳаёт жараёнига кирувчи мафкуравий вазифани инсоннинг маънавий

шаклланишига акли, иродаси, ҳиссиётига таъсир этувчи тарбиявий вазифани ва ниҳоят, маънавий бойишига таъсир этувчи коммуникатив вазифани бажаради.

Фалсафий дунёқарашнинг таркибий қисми бўлган умуммаданий дунёқараш ҳам қуйидаги тамойиллар асосида шаклланади:

1. Дунёқарашнинг илмийлиги тамойили. Маданиятнинг таълим, матбуот, китобот, радио ва телевидение, маданий-маърифий муассасалар, жамиятлар, кутубхоналар, кино, театр, музейлар, кўргазмалар воситасида ва фанларни ўқитиш жараёнида умуммаданий илмий дунёқараш шаклланади.

2. Умуммаданий дунёқарашнинг изчиллиги тамойили. Бунда мантиқий изчиллик бузилса, умуммаданий дунёқараш илмий, аниқ, изчил ривожлана олмайди.

3. Умуммаданий дунёқарашнинг тарихийлик тамойили. Жамият тарихида умуммаданий мероснинг ривожланиши назарда тутилади.

4. Маданий дунёқарашнинг мақсадга мувофиқлик тамойили. Унинг инсон манфаатлари, орзу-умидларига мос келиши.

5. Маданий дунёқарашнинг универсаллиги тамойили. Бунда ҳар қандай дунёқараш шаклининг ўзига хослиги назарда тутилади.

6. Умуммаданий дунёқарашда назария билан амалиётнинг ўзаро алоқаси.

7. Дидактик тамойилларни таълимнинг онглилик тамойилларига қўллаш шарт-шароитлари:

- талабаларнинг тафаккур фаолиятини, мантиқий фикрлашини меъёрида ривожлантириш, образли фикрлашга, уларнинг шахсий тажрибасига таяниш; олдин ўзлаштирган билимлар билан янгиларининг ўзаро алоқаси; метод ва усулларнинг хилма-хиллиги, уларнинг маълум йирик мавзу чегарасида бирлашиши;

- дидактик мақсадда машғулотлар тизимини ишлаб чиқиш ва бошқалар.

Мазкур тамойилларнинг барчаси қатор омилларга боғлиқ ҳолда амалга ошади:

1. Талабалар онгига миллий ғояни сингдириш асосида улар тафаккурини янгилаш орқали умуммаданий дунёқарашни шакллантириш.

2. Жаҳон умумбашарий қадриятлари, ўтмишда маданият ривожланишида эришилган ютуқлар, муваффақиятлардан ворислик жараёнидан фойдаланиш асосида келгусида маданият соҳасида бажариладиган ишлар кўламини белгилаб олиш.

3. Турли маданият шакллариининг ўзаро таъсирини ҳисобга олган

ҳолда умуммаданий дунёқарашни шакллантиришда мамлакатимизда амалга оширилаётган мустақил тараққиётнинг имкониятларидан фойдаланиш. Бу борада жаҳон ҳамжамиятига интеграциялашув асосида умумбашарий қадриятларни ўрганиш ва таълим жараёнига киритиш имкониятларининг ортиб бориши.

4. Мамлакат иқтисодиётидаги туб ўзгаришларнинг маданият соҳасига ҳам таъсири, маданият соҳасида мамлакатлараро алоқанинг ортиб бориши.

5. Давлат сиёсатида маънавий маданиятнинг устувор йўналиши касб этганлигининг шахс умуммаданий дунёқарашини шакллантиришга таъсири.

6. Миллий ўзликни англаш, ватанпарварлик, миллий ифтихор туйғусининг шаклланаётганлигининг бой миллий, тарихий анаъаналарига, халқимизнинг интеллектуал меросга хурматининг ортиб бориши.

Буларнинг барчаси умуммаданий дунёқарашни шакллантиришда маданиятнинг қуйидаги юксалиш мезонларига асосланиш лозимлигини белгилайди:

1. Жамият тараққиёти жараёнида яратилган маънавий қадриятлар кўлами ва сони, уларнинг тарқалиш даражаси, одамлар томонидан ўзлаштирилиши.

2. Маънавий маданиятнинг барча турларининг бир текис тараққий этиши.

3. Маданий қадриятлардан баҳраманд бўлишда барча кишиларнинг иштирок этиши.

4. Маданий бойликларни яратишда аҳоли барча кўламларининг онгли равишда иштирок этиши.

5. Кишиларнинг маданий юксалишига ўз ҳиссаларини қўшишлари учун жамиятда барча имкониятларнинг мавжуд бўлиши.

Талабаларда эса умуммаданий дунёқараш асосан қуйидаги мезонлар асосида шаклланади:

- умуммаданиятнинг мазмун-моҳиятини тушуниши;
- ўз миллий маданияти ва бошқа халқларнинг маданиятларига хурмат туйғуси;
- ўз-ўзига хурмат;
- тарихий онгининг шаклланганлиги;
- мен ва вандализм (маданий бойликларни ғорат қилувчиларга қарши кураши);
- маънавий ва моддий бойликларга маданий муносабат;
- тасаввур ва фантазия (мен ва миф);

- эситетика ва тарбия (мен ва гўзаллик);
- ахлоқий тарбияланганлик (бошқаларнинг ҳолатини ҳис этиш);
- маънавиятлилик (мен ва менинг қалбим);
- экологик маданияти (атроф-оламга муносабат);
- ўз фаолиятида умуммаданий дунёқарашини намоён эта олиши.

Ўзбекистон давлатининг буюк келажаги ҳозирги кунда, асосан, мактабларда, олий ва ўрта махсус ўқув юртларида таълим-тарбия олаётган истеъдодли, ижодкор ва ташаббускор ёшларга боғлиқ. Чунки, бу ёшлар мамлакатимиз иқтисодиёти маданияти ва ишлаб чиқариш соҳаларида ижод қиладиган, келажагимиз пойдеворини яратадиган ёшлардир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Фалсафа: қисқача изоҳли луғат - муаллифлар М.Н.Абдуллаева ва бошқ. – Т.: Шарқ, 2004. – 384 б.
2. Юсупов Э. Инсон камолотининг маънавий асослари. – Т.:1998.
3. Туленов Ж. Ҳаёт фалсафаси. – Т.: Ўзбекистон, 1993. - 319 б.

ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ

Юсупова Хабиба Ирискуловна,
PhD, ЎзДЖТУ катта ўқитувчиси

***Аннотация.** Ушбу мақолада янгиланаётган Ўзбекистонда хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, қобилият, истеъдод ҳамда имкониятларини рўёбга чиқариш, бир сўз билан айтганда, уларни таълим олишида, жамиятда ўз мавқега эга бўлиши учун олиб борилаётган ислоҳотлар ёритилган.*

***Калим сўзлар:** ижтимоий ҳимоя, гендер тенглиги, инновацион фаолият, маънавий даража, таълим, инсон капитали, касбий кўникма.*

Бугунги кунда мамлакатимизда хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини, оила, оналик ва болаликни ҳимоя қилиш, гендер тенглигини таъминлаш, улар учун янги иш ўринларини яратиш, меҳнат ва турмуш шароитларини яхшилаш давлат сиёсатининг устувор йўналишига айланди.

Бугунги янгиланаётган Ўзбекистонда хотин-қизларнинг ҳақ-ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш, қобилият, истеъдод ҳамда имкониятларини рўёбга чиқариш, бир сўз билан айтганда, уларни жамиятнинг тенг ҳуқуқли, фаол ва бунёдкор аъзосига айлантириш

борасида кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Чунки, Аёл — миллат келажяги, ҳаёт давомчиси. Хотин-қизлар эъзозланган, кадрланган юртнинг бугуни ва эртаси фаровон бўлади. Ҳар қандай халқнинг маънавий даражасини аввало, шу юрт аёлларининг маънавий савияси белгилайди, деб бежиз айтилмаган. Зеро, аёл меҳнати билан жамият тўлақонли ривожланади, тараққий этади. Янги Ўзбекистонни яратиш йўлида кенг кўламли инновацион фаолият ва бунёдкорлик ишлари амалга оширила бошланди. Бу ислохотларни амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев: “Биз бу йил хотин-қизлар ва ёшларни қўллаб-қувватлаш борасидаги ишларни янги босқичга кўтарамиз”, дея таъкидлаб ўтди [1; 1-б.].

Бу борада бир қатор ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар ҳам қабул қилинди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 25 январь ва 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномалари, 2019 йил 11 февралдаги “Етим болалар ва ота-онасининг қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни ижтимоий ҳимоя қилишни кучайтиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4185-сон Қарори, Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва эркалар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги 562-сон Қонунлари, 2020 йил 18 февралдаги “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5938-сон Фармони, 2020 йил 18 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-4602-сон Қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 10 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ҳузуридаги “Маҳалла ва оила” илмий-тадқиқот институти фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги 367-сон, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 мартдаги “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5020-сон Қарорлари шулар жумласидандир.

Шу билан бир қаторда, мамлакатимизда **Учинчи Ренессанс** пойдеворини барпо этиш мақсади кўйилди. Бунда, миллий ғоямизнинг асосий устуни бўлган энг биринчи, таълим-тарбияни ривожлантириш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, илм-фан ва

инновацияларни тараққий эттиришдир. Ушбу мақсадга эришишда ёшларимиз ўз олдига катта марраларни қўйиши, уларга эришишлари учун кенг имкониятлар яратилиши ва ҳар томонлама кўмак берилиши энг устувор вазифадир. Шундагина фарзандларимиз халқимизнинг орзу-умидларини рўёбга чиқарадиган буюк ва қудратли кучга айланади.

Мамлакатни модернизация қилиш, ижтимоий жиҳатдан ривожлантириш учун юқори малакали кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш, инсон капиталини меҳнат бозори талаблари асосида ривожлантириш, олий таълим билан камров даражасини ошириш, креатив фикрлайдиган, мустақил қарор қабул қила оладиган кадрлар тайёрлаш, интеллектуал қобилиятларини намоён этиши чун зарур шарт-шароит яратиш, шунингдек, соҳада соғлом рақобат муҳитини шакллантириш ўта муҳимдир. 2021 йилни “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”, деб номланиши ҳам бежизга эмас.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 8 октябрдаги Фармони билан Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепцияси тасдиқланди. Мазкур Концепцияда ҳам ижтимоий ҳимояга муҳтож, кам таъминланган оилаларнинг қизларини олий таълим олишга бўлган ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтириш, таълим олишда гендер тенглиги тамойиллари устуворлигини таъминлаш, маҳаллалар, умумтаълим мактаблари, академик лицей ва касб-ҳунар коллежларида мунтазам равишда хотин-қизларни олий таълимга кенг жалб қилишга йўналтирилган тарғибот ишларини олиб бориш, аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларидан бўлган талабаларни моддий рағбатлантириш ва қўллаб-қувватлаш, имконияти чекланган талабаларга кўрсатиладиган таълим хизматлари турларини кўпайтириш ва уларнинг сифатини яхшилаш, инклюзив таълимни ривожлантириш, адаптив технологияларни жорий этиш бўйича алоҳида вазифалар қўйилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 июндаги ПҚ–4749-сон қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги ПФ–6155-сон Фармонида мувофиқ, 2020-2021 ўқув йилидан бошлаб Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлигининг тавсияномасига эга бўлган хотин-қизлар учун давлат гранти асосидаги қабул кўрсаткичлари ажратилди. Шунингдек, олий ўқув юртларига қабул қилишда эҳтиёжманд оилалар қизлари учун грантлар сонини 2 баробарга кўпайтирилиб,

2 мингтага оширилди ва аъло баҳоларга ўқиётган, ижтимоий ҳимояга муҳтож қизлар учун махсус стипендиялар жорий этилган.

Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги қўшимча давлат гранти асосидаги қабул кўрсаткичлари доирасида хотин-қизларга танловда иштирок этиш учун тавсиянома беришда “Темир дафтар” ва “Аёллар дафтари”га киритилган оилаларнинг қиз фарзандлари ҳамда “Ёшлар дафтари”га киритилган хотин-қизларга алоҳида эътибор қаратади.

2021-2022 ўқув йилидан бошлаб эса, базавий тўлов-контракт асосида ўқишга қабул қилинган, ота-онаси ёки уларнинг биридан айрилган муҳтож қизлар, боқувчиси йўқ ёлғиз аёлларни Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳамда давлат олий таълим муассасалари ҳисобидан ўқитиш тартиби жорий қилинди. Бунда, ўқиш учун тўлов пуллари ҳокимликлари томонидан 100 нафардан хотин-қизлар учун ҳар йили маҳаллий бюджетнинг қўшимча манбалари, молиявий барқарор давлат олий таълим муассасалари томонидан эса, Кенгаши қарорига асосан 50 нафаргача хотин-қизлар учун давлат олий таълим муассасаларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан қоплаб берилиши кўзда тутилган.

Шунингдек, “Эл-юрт умиди” жамғармасининг стипендиялари асосида “Эл-юрт умиди” жамғармаси, Инновацион ривожланиш вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирликлари ҳамкорликда бакалаврият босқичини муваффақиятли тамомлаб, хорижий мамлакатларнинг нуфузли таълим, илмий ёки бошқа муассасаларига ўқишга юбориладиган стипендиатлар орасида хотин-қизлар улушини камида 20 фоизга ошириш назарда тутилган.

Бу эса, хотин-қизларнинг таълим ва касбий кўникмалар олишлари, муносиб иш топишларига ҳар томонлама кўмаклашиш, тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш, иқтидорли ёш хотин-қизларни аниқлаш ҳамда уларнинг қобилиятларини тўғри йўналтириш, турмуш ва меҳнат шароитларини яхшилашда, жамиятда ўз ўрнини топишда муҳим аҳамият касб этади.

Бир сўз билан айтганда, хотин-қизларнинг жамиятдаги мавқеини ошириш, ҳаётдан рози қилиш ҳамда муносиб турмуш тарзини яратиш устувор вазифалардан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 декабрда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига

Мурожаатномаси. <https://president.uz> > lists > view.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепцияси”. ПФ-5847-сон 08.10.2019.<https://lex.uz>.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 8 октябрь куни Жамиятда аёллар ва ёшларнинг ролини ошириш ҳамда бандлигини таъминлаш чора-тадбирлари муҳокамаси юзасидан ўтказилган видеоселектор йиғилиши.

4. Т.Нарбаева. Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизими самарадорлигини оширишнинг инновацион модели//соц.фан.док. дисс.автореф. – Тошкент, 2020 йил. – 72 бет.

ЁШЛАРДА СИЁСИЙ, ҲУҚУҚИЙ ВА АҲЛОҚИЙ МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Исломов Исмат,

ЎзДЖТУ, “Жисмоний маданият ва спорт” кафедраси катта ўқитувчиси

***Аннотация.**Мақолада ёшларда ҳуқуқий, сиёсий ахлоқий маданиятни қарор топтириш, маданият тушунчаси, аҳолининг ижтимоий гуруҳи, жумладан ёшлар тарбиясига боғлиқ сиёсат, ҳуқуқ, мафкура, ахлоқ мазмунлари ҳақида сўз юритилади.*

***Калит сўзлар:** маданият, сиёсий онг, сиёсий маданият.*

Ҳар бир ёш авлод жамиятнинг сиёсий, ҳуқуқий, ахлоқий маданиятини эгаллаганда, ўзидан аввалги авлодларнинг ижтимоий-сиёсий тажрибаларига ёндашади ва уларни ўз онгидан ўтказди, яхшиларини олиб, фаолиятида тадбиқ қилади, бу билан ўзининг маданиятини юксалтиради.

Ёшларда ҳуқуқий, сиёсий ахлоқий маданиятни қарор топтиришда аввало уларнинг дунёқарашларида, тафаккурида умуминсоний қадриятлар, миллий қадриятлар билан уйғунликда миллий истиқлол мафкураси ҳам сингиши лозим. Ана шу дунёқараш шаклланишдан сўнг уни ҳимоя қилишга қодир ҳуқуқий, сиёсий, ахлоқий маданият шаклланишига шарт-шароитлар яратиш зарурияти туғилади. Чунки ҳуқуқий, сиёсий маданият ва ҳуқуқий ҳимоянинг мавжудлиги жамият демократлашувининг асосий қафолатларидан биридир.

Дарҳақиқат, жамиятда аҳолининг ҳуқуқий, сиёсий фаоллиги давлат ва жамият қурилишини эркинлаштиради. Бу ҳақида, биринчи Президентимиз Ислом Каримов иккинчи чақириқ Ўзбекистон

Республикаси Олий Мажлисининг биринчи сессиясида «Ўз ҳақ-хуқуқларини танийдиган, ўз кучи ва қобилиятига таяниб яшайдиган, атрофида рўй бераётган воқеа ва ҳодисаларга мустақил муносабатда бўладиган, шу билан бирга ўз шахсий манфаатларини мамлакат ва халқ манфаатлари билан уйғун ҳолда кўрадиган эркин шахсни шакллантириш учун барча зарур шароитларни яратиш даркор»- деб таъкидлайди¹. Ёшларда сиёсий, ҳуқуқий маданият қандай пайдо бўлади? Кўп ўқиган, назарий билимларни эгаллаган билан ёшларда ҳуқуқий, сиёсий маданият пайдо бўлиб қолмайди. Уларни ақл-идрок, виждон ва иймон билан англамоқ лозим. Сиёсий, ҳуқуқий, ахлоқий билим ва қарашлардан миллат ватан, тархий масъулиятли даврлар талаб имкониятларини ҳисобга олиб фойдаланмоқ керак.

Жамиятимизнинг буюк оқибатини ва истиқболини таъминлаш учун ёшларга жамиятнинг барча жабҳаларида шу жумладан олий таълимда ҳам дунёвий ва диний билимларнинг уйғунлигини сингдириш, уларда тинчлик маданиятини шакллантириш лозим бўлади. 2-чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг биринчи сессиясида биринчи Президентимиз И.А.Каримов ушбу масаланинг долзарблигини яна бир бор таъкидлайдилар. «Халқимизнинг табиатига мутлоқо ёт бўлган сиёсий, диний экстеримизм, ақидапарастлик ва бошқа ёвуз оқимларнинг минтақамизга кириб келиши ва тарқалиши тинчлик ва осойишталикка, фарзандларимизнинг келажагига катта хавф туғдиришини одамлар онгига чуқур сингдириб бориш керак»¹. Маданият тушунчасини ўрганиш жараёнида сиёсий, ҳуқ-уқий ахлоқий маданиятни ривожланиш даражаси билан унинг мазмунини фарқлаш жуда муҳим. Уларнинг мазмунини. Сиёсий, ҳуқуқ, ахлоқий маданият даражаси эса жамиятнинг аниқ механизмида номаён бўладиган, мазмунан бойитилган изчил даражадир. Давлатимизда юз бераётган жараёнлар шу вақтгача анъанавий бўлиб келган илмий изоҳларни кескин ўзгартирмоқда. Масалан: инсон ҳуқуқлари нуқтаи назари жиҳатидан баҳолаш, янгича ёндашишларни келтириб чиққан ҳолда қонунда таъқиқланмаган барча нарсалар жамият фойдасига хизмат қилиши керак. Шу сабабдан сиёсий, ҳуқуқий ахлоқий маданият алоҳида аҳамият касб этмоқда, чунки уларнинг мазмунида инсонпарварлик, умуминсоний қадриятлар мужассамдир. Ёшларда

¹ Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт- пировард мақсадимиздир. Т.: Ўзбекистон, 2000 й. Б-32

¹ И.А.Каримов. Озод ва обод Ватан Эркин ва фаровон ҳаёт- пировард мақсадимиз. Т.: Ўзбекистон, 2000 й. Б-25.

сиёсий, ҳуқуқий, ахлоқий маданият юксалишининг ўзига хос кафолатлари бўлиб улар қуйидагилар ҳисобланади:

1-дан, сиёсий, маънавий, ҳуқуқ фикрларнинг илғор ғояларини ўзига сингдирилганлиги;

2-дан, иқтисоднинг юқори даражаси унинг барқарорлиги;

3-дан, қонунларнинг такомиллашганлиги;

4-дан, қонун устуворлиги;

5-дан, шарқ мутафаккирларининг ҳуқуқий, сиёсий, ахлоқий қарашлари ва ғояларининг ўзида мужассамлаштирганлиги.

Абу Наср Фаробий ўзининг «Фозил одамлар шаҳри» номли асарида ахлоқий камолот шартлари ва асосларининг шарҳига алоҳида тўхталиб, ахлоқий камолотга эришиш, аввало, шахс жамият аъзолари билан фаолиятда муштарак муносиб бўлса, унинг онгида нафақат шахсий, балки ижтимоий манфаатларга ҳам мойиллик юзага келиши орқали амалга ошишини кўп бор тилга олади. Шунингдек, ҳуқуқ ва ахлоқнинг ўзаро узвий алоқадорлигини З.Исламов чуқур таҳлил қиладилар. Ҳуқуқ ва ахлоқ ўртасидаги нисбатлар етарли даражада мураккаб, у бирлик тафовут, ҳамкорлик ва қарама-қаршиликлардан иборат тўрт таркибий қисмни ўз ичига олишини ўз асарида кўрсатиб ўтади¹. Шу билан бирга таниқли олим «Ахлоқ қоидаларини бузмай туриб давлат қонунини бузиш мумкин эмас» деган фикрлари билан ахлоқ- ва ҳуқуқнинг узвий боғлиқлигини бир сўзда ифодалайдилар². Ҳозирги кунда ахлоқий маданият ёшлар ҳаётини юксак ижтимоий мантиқ билан, мазмун билан тўлдиради, жамиятда учраб турувчи ижтимоий тараққиётга тўсиқ бўлувчи хурофот ва иллат. Ҳуқуқий, сиёсий маданият каби ахлоқий маданият даражасини ошириш зарурати ҳозирги шароитда мустақил Ўзбекистоннинг мафкуравий-иқтисодий тараққиёти учун ҳам муҳим ҳисобланади. Ёшларнинг ахлоқий маданияти моҳияти уларнинг индивидуал онгини ва амалий фаолиятини миллий ва умуминсоний тамойиллар даражасига олиб чиқилиши билан алоҳида хусусиятга эгадир. Айни вақтда ёшларнинг ахлоқий маданиятининг асосий хусусиятлари ахлоқий билимлар, ҳис-туйғулар, эътиқод ва амалий ишларда номаён бўлади. Ҳуқуқий ва ахлоқий маданиятни шакллантириш турли йўналишларда амалга оширилсада, қуйидагилар асосий фактор бўлиб кўрсатилади. 1-дан, ёшларга ҳуқуқнинг ахлоқий қиммати жамият тараққиётининг асосий ҳаракатчиси эканлигини кўрсатиш ва асослаш. Ҳуқуқ нафақат

¹ Исламов З. Общество Государство Право Т. Адолат 1998 йил 24-28 бет.

² Исламов З, Ҳусанов О, Мирхамидов И. Ҳуқуқшунослик. Маърузалар матни. Т.: 2000 й. 47-б.

жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий асосини ва сиёсий тузумини мустаҳкамлайди, балки инсонларнинг ҳатти-ҳаракатини ижтимоий жиҳатдан тартибга солувчи, илмий ва маданий кадрият сифатида номаён бўлади. Ҳуқуқ инсонларнинг ижтимоийлашувининг, маънавий баркамоллашуви, дунёқарашнинг кенгайиши, инсониятнинг маданий бойликларини ўзлаштиришнинг асосий воситасидир¹. Қайсидир маънода ҳуқуқий маданиятни сиёсий маданиятнинг бир кўриниши сифатида қабул қилиш мумкин, чунки ҳақиқатдан ҳам сиёсий маданият ҳуқуқий маданиятга нисбатан кенг қамровли тушунчадир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт-пировард мақсадимиздир. -Т.: Ўзбекистон, 2000 й.
2. Ислотов З. Общество Государство Право.- Т. Адолат 1998 йил.
3. Ислотов З., Хусанов О., Мирхамидов И. Ҳуқуқшунослик. Маърузалар матни. -Т.: 2000 й.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИНИНГ МАСЪУЛИЯТ ҲИССИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Гуламов Жасур Баходирович,
*ЎзДЖТУ “Педагогика ва психология”
кафедраси ўқитувчиси*

***Аннотация.** Мазкур мақолада талабаларда соғлом фикрлаш тарзини шакллантиришнинг психологик аспектлари, масъулият ҳисси, уни шакллантириш механизмлари ҳақида сўз боради.*

***Калит сўзлар:** маъсулият ҳисси, соғлом тафаккур, таълим жараёни.*

Бугунги кунда “Ҳар бир давлат, ҳар бир миллат имкониятларининг ҳал қилувчи омили бу билим ва таълим, одамларнинг интеллектуал ва маънавий салоҳиятидир”. Бинобарин, таълим сифатини ошириш сиёсати концепцияси, таълим соҳасидаги сифат фалсафаси асосий йўналишларидан бири бу ўқувчиларни интеллектуал билимли қилиб тарбиялаш, уларнинг билим ва ижодий қобилиятларини ривожлантиришдир. Барча ривожланган мамлакатларда интеллектуал меҳнат, билим ва маълумотлар улкан даромад келтиради. Шунинг учун талаба ёшларда маъсулият ҳиссини шакллантириш унинг интелектини ривожланишига жамиятнинг

¹ Орзих М.Ф. Личность и право. М. Юрид. 1975 с-101.

ривожланишига ўзининг ҳиссасини кўшишга имкон яратди. Замонавий жамият олдида асосий вазифа - талабани янги цивилизация шароитида ҳаётга тайёрлашга қодир истикболли таълим тизимини яратиш, яъни фикрлаш ва ишлай оладиган юқори даражадаги таҳлилчилар, вужудга келитиши учун авалло талабаларда маъсулият ҳиссини шакллантирилса улар янги ғояларни ишлаб чиқарувчи мутахассислар бўлиб етишади.

Талаба ёшларни тарбиялашда аввало уни психологик томондан соғлом қилиб тарбиялаш зарур, чунки психологик соғлом инсонгина етарли билим ва кўникмаларни ўзида шакллантира олади ва олдида кўйган мақсадини тўғри хал қила олади. Ҳар томонлама етук ва мустақил фикрлайдиган шахснинг шаклланишида маъсулият ҳисси катта аҳамиятга эга.

Маъсулият шахс хусусияти сифатида ижтимоий қадриятларни, меъёрва қоидаларни англаш натижаси сифатида биргаликдаги фаолият давомида шаклланади. Маъсулият ижтимоий муҳим шахсий сифат ҳисобланади.

Маъсулият сўзининг маъноси ниҳоятда кўп қиррали бўлиб, одатда, у кўпинча маъсулият характери ёки унинг қандайдир маъсулият субъектига –шахс ёки гуруҳга - тегишли эканлигини аниқловчи тушунчалар билан мувофиқликда қўлланилади. Одатда ички ва ташқи маъсулият, индивидуал ва гуруҳий, ретроспектив ва перспектив, маъмурий ва фуқоролик, интизомий, жиноий, моддий жавобгарлик тушунчалари ишлатилади.

Маъсулият инсон фаолиятининг ҳамма соҳаларида ва умуман жамиятда шахснинг муваффақиятга эришишида катта аҳамиятга эга. У инсон ҳаётининг ва ахлоқининг бирламчи, фундаментал тамойилларидан бири ҳисобланади. Шу билан бирга, маъсулиятнинг ҳозиргача ишлаб чиқилган умумий назариясининг йўқлиги уни ўрганишни мураккаблаштиради. Инсонлар ўз мажбуриятлари, шахсий маъсулиятлари ва айблари бўлган ҳолатларга нисбатан ўта таъсирчан бўладилар. Маъсулиятни ҳис этишга ундаш жазодан қочиб қутилишнинг имкони йўқлиги туфайли инсонларда хавф-хатар сифатида қабул қилинадик, бу нарса ноқулайликни юзага келтиради. Шу билан бирга, маъсулият ҳисси инсонни ривожлантириш, шакллантириш, тарбиялаш керак бўлган ижтимоий жихатлардан, деб қаралади. Ҳар бир инсоннинг шахс сифатида шаклланиши учунгина эмас, балки яшаш учун ҳам зарур бўлган жихат сифатида ўрганилади.

Маъсулият – бўлажак мутахассисларнинг керакли ва муҳим касбий сифатларидан бири. Жамиятда мутахассисларга керак

бўладиган ҳислатлар: мустақил қарор қабул қилиш ва эркин ҳаракат қила олиш, хоҳлаган касбий вазиятларда ўз бўйнига масъулиятни олишга тайёр бўлиш, жамоада мақсад кўя олиш, фаолиятда муваффақиятга эришишда оптимал йўлни танлай олиши керак. Ҳар бир касбнинг ўз мутахассисига қўйиладиган талаблари бор, уларни бир моделга солиш керак бўлса, уларнинг энг асосий марказида масъулият муҳим ўрин эгаллайди.

Масъулият муаммосининг ўрганилишида тарихга назар соладиган бўлсак, масъулиятнинг биринчи тушунчаси - шахсий масъулият деб юритилган, илмий изланишларда эса, “ижтимоий масъулият” деб келтирилган. Ижтимоий масъулият муаммоси бўйича олимлардан Р.И.Косолапов, В.С.Марков, Ж.Е.Завадский, А.Плохотний, Л.В.Шевченко, Т.Н.Сидорова, К.Муздибаевлар изланишлар олиб борганлар. Р.И.Косолапов ва В.С.Марков ишларида, масъулият шахс тузилишининг асосий элементларидан бири, инсон ҳулқининг асосий йўналишлари ва эркинлик аниқлаш даражасини англатади [2].

К.Муздибаевнинг фикрича, масъулият шахс ижтимоий типларининг бирини ҳарактерлайди. Ролли мажбуриятларни бажаришида ва ўзининг ишларига унга ҳисоб беришда, ўзининг ҳулқидаги жамоадаги умумқабул қилинган ижтимоий нормаларни сақлашни кўрсатиб беради [3, 5-б.]. Умуман олганда, К.Муздибаев масъулиятни шахс ҳарактери сифатида таъкидлайди.

Л.С.Рубинштейннинг фикрича масъулият рўй берган ҳар бир иш билан боғлиқ бўлади [4]. Инсон шахсий ҳаётида мантиқий воқеаларда ўзининг ички имкониятларини аниқлаш қобилиятига эга бўлади. Бу билан автор масъулиятни инсоннинг ҳаётий ҳулосаларини аниқлашдагина эмас, уни режалаштириш жараёнида ҳам ҳосил бўлади, деб кўрсатади. Инсон бир-бирига зид бўлган икки йўлни танлашдан ташқари ҳулқни бошқаришда эмас, борларини бекор қилишда ҳам масъулиятни ўз бўйнига олади:

1 - масъулият шахсий муҳтожлик, ҳақиқат талабларига боғлиқликни талаб этади;

2 - масъулият кенг қамровли даража.

К.А.Абульханова-Славскаянинг фикрича, “Масъулият-субъектнинг аниқланган эркинлик иродавий чегараси ва шакли¹”.

Абульханова-Славская К.А. ишлари куйидаги ғояларни бериши мумкин:

шахснинг ўзи масъулият объектлари чегараларини аниқлайди;

масъулият турли хил типларга ажратилиши мумкин;

соф масъулият олдида турган ҳаракатларни, унинг қийинчилик

даражасини ва чегарасини онгли моделлаштиришга ундайди.

Ижтимоий жараёнда нафақат талаба ёшлар балки, ёшидан қатъий назар ҳамма инсонлар иштирок этади. Фақат у ҳар бир ўз даври, ёши учун аҳмиятлилигига қараб танланади. Талабаларда эса, ўқув фаолияти асосий ўринга чиқади. Ўқув фаолияти жараёнида, таълим муассасасида мутахассис профессорлар томонидан берилаётган билимларни чуқур ўзлаштириш учун ҳам улардаги характер сифатлар ва айнан масъулият ҳисси шаклланган бўлиши шарт.

Талаба бўлажак мутахассис бўлганлиги сабаб, унда масъулият юқори даражада шаклланган бўлиши мақсадга мувофиқ. Талабалик даврида масъулият бошқалар учун аҳамиятли бўлган топшириқларни бажариш; хатти-ҳаракатларнинг топшириқларни муваффақиятли бажаришга йўналганлиги (қийинчиликларни енгиб ўтишга интилиш, бошлаган ишини охиригача етказиш); топшириқни, унинг характери ва натижасини ҳиссий кечириш (жиддий иш топширилганидан хурсанд бўлиш, муваффақияти учун қайғуриш); топширилган вазифани бажариш учун жавоб бериш кераклигини англаб етиш каби кўрсаткичлар намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М., 1991.
2. Купченко В. Е. Особенности характеристик жизненного пути у лиц с различным типом ответственности: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. Омск, 2004.
3. Муздибаев К. Психология ответственности. Ленинград, 1983.
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: - СПб.: Питер, 1999.

ZAMONAVIY MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA TARBIYALANUVCHILARNING OTA-ONALARI HAMDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTINING IJTIMOIIY HAMKORLIGI

Rashidova Zulayho Olimjon qizi,
MTTDMQTMOI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagog xodimlari, psixologi hamda ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik masalalari, tarbiyalanuvchilarning ijtimoiy rivojlanishidagi oila va MTT ning o'zaro faoliyati masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkiloti, pedagog, psixolog, ota-

ona, hamkorlik, ijtimoiy muhit.

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, turli shakldagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini barpo etish, ularni yuqori malakali, zamonaviy fikrlaydigan tarbiyachilar va mutaxassislar bilan ta'minlash, ta'lim va tarbiya jarayoniga ilg'or xorijiy tajribalarini joriy etishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Maktabgacha ta'lim muassasasining tarbiyachi hamda psixologi uchun eng muhim va eng yaqin hamkorlardan biri bu tarbiyalanuvchilarning ota-onalari. Oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti - bu bolalarning ijtimoiylashuvi uchun ikkita muhim muassasa. Ularning ta'lim funksiyalari har xil, ammo ularning hamkorligi bolaning har tomonlama rivojlanishi uchun zarurdir.

Oila hamda MTT ning ijtimoiy rivojlanish dasturi maktabgacha ta'lim muassasasi psixologining tarbiyalanuvchilar oilalari bilan o'zaro aloqalarini taqdim etadi. Ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlarga alohida e'tibor qaratiladi, bunda psixolog oilani diqqat bilan o'rganadi, tahlil qiladi, oilaga yordam berish usullarini tanlaydi. Shuningdek, psixolog ota-onalar uchun maqbul bo'lgan va tarbiyachi uchun qulay bo'lgan usullarni tanlashga imkon beradigan diagnostika vositalarini ishlab chiqadi. Mazkur holatda psixologning ish uslubi sheriklik, hamkorlik vaziyatlarini yaratishni nazarda tutadi[1;40 b.]).

Maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagog xodimlarva psixologning hamkorlikdagi amaliyotining mazmunini rivojlantirish ta'limning rivojlanish jarayoni, MTT tizimining dolzarb muammolarini o'rganish bilan bevosita belgilanadi. Ta'limdagi o'zgarishlar o'zaro hamkorlikning mavjud shakllarini o'zgartirishga va pedagog hamda psixologning hamkorlikdagi amaliyotining yangi turlarini rivojlantirishga olib keladi. Pedagog xodimlarning psixologik bilimlarini targ'ib qilish, amaliyotga joriy etish vazifasi psixolog ishining eng muhim vazifalaridan biri. Rus pedagogi I. D. Ushinskiy tarbiyachining pedagogik mahoratini "tabiiy psixolog" bo'lish istagi bilan bog'laydi. XIX - XX asr oxiri-XX asr boshlari tarbiyachining kasbiy mahorati, uning shaxsiy fazilatlari uchun talablar muammosini yangilash davri bo'lib xizmat qildi, pedagogik mehnatning psixologik tarkibiy qismlarini ahamiyatini kuchaytirdi, tarbiyachilarning o'sha davrdagi yosh va pedagogik psixologiyaning yutuqlariga e'tiborini qaratdi. Tarbiyachining kasbiy o'sishi uchun turli xil shart-sharoitlar, uning umummadaniy va ta'limiy bahosi, faoliyatning yo'nalishi, qulay ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari mavjud bo'lishi kerakligi o'rganildi. XX asrdagi xorijiy tadqiqotchilar tomonidan maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning rivojlanishiga qaratilgan izlanishlar alohida

o'rinni egalladi (P. Blonskiy, D. D. Galanin, M. Demkov, I. M. Rubinshteyn, I. A. Sikorskiy [2;78-80 b.]).

Tarbiyachi va psixologning vazifasi yordamga muhtoj bo'lgan oilalar va tarbiyalanuvchilarga yordam ko'rsatishdir. Psixologik bilimlarni o'rganish vazifasidan tarbiyachining fikrlash uslubini qayta qurish vazifasiga o'tish, axborotni professional metaznaniyalarni rivojlantirish vazifasiga etkazish maqsadidan, shu jumladan, o'qitish usullari va mazmunini qayta qurish zarurati bilan bog'liq edi.

Oilada bolani, ayniqsa, yosh bolani tarbiyalash bo'yicha ko'plab kuzatuvlar bizni tarbiyadagi muammolar ota-onalarning pedagogik va psixologik bilimlari va mahoratlarining yetishmasligi bilan bog'liqligida deb e'tirof etiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda oila o'rtasidagi o'zaro munosabatlar masalalari bo'yicha T.N.Doronova, T.A.Danilina, B. M. Genkin, A. V. Kozlova, O.D. Nikolskaya, O. V. Solodyankinalar ilmiy izlanishlar olib borishgan [3;40-46 b.] .Mazkur olimlar o'zlarining asarlarida maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi hamkorlik, tarbiyachilar va ota-onalarning o'zini o'zi rivojlantirish zarurligini ochib beruvchi interaktiv shakllardagi samarali usullarni taklif qilishadi.

Oilaviy ta'limning asosiy xususiyati - bu o'ziga xos psixologik va hissiy mikroiklim, buning natijasida bolaning xavfsizlik va qulaylik hissi shakllanadi, hissiy farovonlik, o'ziga nisbatan ijobiy munosabat, o'ziga bo'lgan qadr-qimmatiga baho beriladi.

Tarbiyachi va psixologning professional refleksiya hamkorlikdagi amaliyotini rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq. Psixologik va pedagogik amaliyotning turli jihatlari o'zaro ta'sir o'tkazish va keyinchalik obyektiv aks ettirish mavzusiga aylanishi aniqlandi; psixologik bilim, bolaning rivojlanishining yosh va individual xususiyatlari, o'quv jarayoni va boshqalar[4;] .

Psixologik ta'lim jarayoni yoki bolaning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish bilan bog'liq bo'lgan psixolog va tarbiyachining o'zaro ta'siri an'anaviy ta'lim bo'lib, tarbiyachi va psixologning o'zaro ta'sirining o'ziga xos xususiyatlarini bilish darajasiga muvofiq bo'lishi mumkin.

Bolalar bog'chasi ishining samaradorligi ko'p jihatdan tarbiyachilar va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro tushunishga bog'liq. Ammo har yili oilada va ta'lim muassasasida tarbiya funktsiyalarini taqsimlash tendentsiyasi tobora sezilarli bo'lib kelmoqda. Ko'pincha, amalda ota-onalar va maktabgacha ta'lim muassasasi xodimlari o'rtasida kelishmovchiliklar va nizolar kelib chiqadi. Tarbiyachilar ota-onalar farzandiga yetarlicha e'tibor

bermasliklaridan shikoyat qiladilar. Ota-onalar, o'z navbatida, farzandlari ta'lim muassasasidan kutgan narsalarini ololmayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Ota-onalar tomonidan maktabgacha ta'limga qo'yiladigan talablar tobora ortib bormoqda, biroq shu bilan birga, hamma ota-onalar ham tarbiyaning muhimligini yetarlicha tushunmaydi va qabul qilmaydi.

Shunday qilib, ota-onalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomamizga ko'ra:

- 60% ota-onalar tarbiyachilar va mutaxassislar faqat maslahat berishda yordam berishadi deb hisoblashadi;

- 30% - ota-onalar oila va ta'lim muassasalari xodimlari bolalar tarbiyasi uchun bir xil mas'uldirlar deb hisoblashadi;

- 10% ota-onalar esa "tarbiyachilar bolaning qayta tarbiyalanishini o'z zimmasiga olishini xohlashadi chunki bu ularning kasbidir"deb hisoblashadi.

Ota-onalarning pedagogik madaniyati maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish, tarbiyalash va ijtimoiylashtirishning samarali omillaridan biridir. Xulosa qilib aytganda MTT tarbiyalanuvchilarining oilalari bilan ishlashning turli shakllaridan foydalanish ijobiy natija beradi: tarbiyachilarning ota-onalar bilan o'zaro munosabatlari xarakteri o'zgarib, ularning ko'pchiligi bolalar bog'chasining barcha ishlarining faol ishtirokchilari va tarbiyachilarning ajralmas yordamchilariga aylanishadi. Maktabgacha tarbiya muassasasi xodimlari o'zlarining barcha ishlari davomida ota-onalarga ularning pedagogik faoliyatga jalb etilishi, ta'lim jarayonida qiziqish bilan ishtirok etishi tarbiyachi xohlaganligi uchun emas, balki o'z farzandining rivojlanishi uchun zarur bo'lganligi sababini isbotlaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G.M.Nazirova. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonin tashkil etish (o'quv qo'llanma) T., "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2014 y.

2. Балалиева О.В. // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 15. – С. 77–80

3. Рылеева, Е. В. Учимся сотрудничать с родителями / Е. В. Рылеева, Л. С. Барсукова // Управление ДОУ. - 2010.-№3.-С.40-46.

4. Ганичева, А. Н. Инновационные технологии взаимодействия детского сада и семьи в современных социокультурных условиях

[Электронный ресурс]: URL:
http://www.rusnauka.com/11_NPE_2012/Pedagogica/4_104635.doc.htm
(дата обращения : 11.02.2018).

ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА МАЪНАВИЙ ТАРБИЯНИ УЗВИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ

Оқбутаев Жамшид Йулдашевич,

Психолог

Аннотация. Мақолада маънавий тарбия ва унинг ўзига хослиги, маънавий тарбияда узвийлик ва уни амалга ошириш механизмлари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: маънавият, миллийлик, тарбияда узвийлик.

Президент Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида “Биз Ўзбекистонни ривожланган мамлакатга айлантиришни мақсад қилиб қўйган эканмиз, бунга фақат жадал ислохотлар, илм-маърифат ва инновация билан эриша оламиз. Бунинг учун, авваламбор, ташаббускор ислохотчи бўлиб майдонга чиқадиган, стратегик фикр юритадиган, билимли ва малакали янги авлод кадрларини тарбиялашимиз зарур”, деган эътирофлари таълим тараққиётининг кейинги истиқболи кўп жиҳатдан Олий таълим тизимида тахсил олаётган кадрлар салоҳияти, уларнинг келажак истиқболлари, ижодкорлиги ва ташаббускорлиги билан боғлиқлигини ижтимоий ҳаётнинг ўзи кўрсатмоқда.

Ўзбек тилининг изохли луғатида маънавият ахлоқий ҳолат, барча ахлоқий нарсалар, хусусиятлар сифатида талқин этилиб, инсониятнинг фалсафий, ҳуқуқий, илмий, бадиий, диний, ахлоқий тасаввурлари ва тушунчалар мажмуидир дейилган. Шунингдек, мазкур луғатда маънавият инсоннинг, халқнинг, жамиятнинг, давлатнинг куч қудратидир, у йўқ жойда ҳеч қачон бахт саодат бўлмайди дея изох берилган. Шунга кўра айтиш мумкинки, маънавий тарбиянинг тадрижий ривожланиш ва узлуксизлик тамойилларига асосланиши ёшлар тарбиясига эътиборни кучайтириш, мафкуравий иммунитетини бойитиш заруриятини кўрсатмоқда.

Фалсафа: қомусий луғатида маънавият–инсонларнинг ўзаро муносабатлари, уларнинг ҳаётий тажрибалари давомида шаклланган ва ривожланган кадриятлар тизими сифатида эътироф этилган бўлиб, инсон маънавиятини ўзига шахс сифатида англагандан бошлаб, умрининг охиригача шакллантиради ва ривожлантириб боради деган асосли фикрга таянилган.

Ҳақиқатдан ҳам инсоннинг ўз маънавиятини ривожлантиришга бўлган эҳтиёжи чексиздир. Маънавият инсоннинг руҳияти, ўз – ўзини англаши, дид, фаросати, адолатни разилликдан, яхшиликдан, ёмонликни гўзалликни хунуқликдан, оқилликни жоҳилликдан ажрата билиш қобилияти, ақл заковати уларни амалга ошириш йўлида онгли

фаолият кўрсатиши ва интилиши.

О.Мусурмонованинг фикрича, ёшлар маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантиришда улар онгида халқимизнинг азалий анъаналарига, удумларига, тилига, динига, руҳиятига асосланиб, келажакка ишонч, меҳр-оқибат, сабр-тоқат, адолат, маърифат, инсонпарварлик, меҳнатсеварлик туйғуларини ҳар бир ёш онгига сингдириш талаб этилади. Ёшлар онгига мазкур юксак ахлоқий-маънавий қадриятларни сингдиришда уларнинг қизиқиши, интилиши, майли, орзу-уйлари, қобилияти, малака ва кўникмалари муҳим рол ўйнайди.

Олима тадқиқотларида “маънавият” “мафкура”, “ахлоқий тарбия” ижтимоий фаолликнинг муҳим категорияси сифатида талқин этилган. Шунингдек ёшлар тарбиясида макромухит ва микромуҳитнинг таъсири алоҳида кўрсатиб ўтилган. Макромухит-инсониятни ўраб турган ижтимоий, моддий ва маънавий шарт-шароитлар; микромуҳит-бевосита инсонни қуршаб олган оила, маҳалла, меҳнат жамоаси, ўқув гуруҳлари каби тор доирадаги муҳит.

Биз эса, О.Мусурманованинг фикрларига таянган ҳолда, талабаларни касбий-педагогик таълим жараёнида маънавий-маърифий ишларни ташкил этишга таъсир кўрсатадиган индикаторларни ўрганиб чиқиб, уларни қуйидаги мазмунда тасниф этдик:

- ёшлар онги ва қалбида илмий, маънавий - ахлоқий, сиёсий, соғлом диний эътиқодни уйғун шакллантириш;

- ижтимоий-гуманитар фанлар, маънавий-маърифий тадбирлар орқали талаба - ёшларда маънавий тарбия индикаторлари ва компетенциялар, билим, малака ва кўникмаларни шакллантиришга қаратилган амалий машқ, топшириқ ва педагогик вазиятлар туркумларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш;

- ёшларда маънавий-ахлоқий фазилатлар, ватанпарварлик, давлат рамзларига ҳурмат, замонавий билимларга интилиш, медиа маданиятни ривожлантириш, тарбия борасидаги илғор педагогик технологияларни ўрганиш ва амалиётга жорий этиш мақсадида хорижий давлатларга илмий сафарлар уюштириш;

- маънавий-маърифий тарбия негизида ёшларда мафкуравий иммунитет ва миллий ўзликни англашни шакллантириш кабиларга алоҳида эътибор бериш.

Б.Шермуҳаммадов тадқиқотларида ёшларни бир мақсад йўлида бирлаштирувчи миллий истиқлол ғоясининг халқ мафкурасига айланиши мамлакатда барқарор тараққиётни таъминлашга хизмат қилиши илмий асосланган ҳолда қўйидагича фикр билдирилган. “Маълумки, барча замонларда бунёдкор мафкураларнинг мазмун-

моҳияти таълим-тарбиянинг шаклланиши ва раванқ топиши билан узвий боғлиқ бўлган. Тарихий даврларнинг турли босқичида халқимиз томонидан яратилган ғоялар инсонпарварлик, халқпарварлик, ватанпарварлик каби жиҳатларни ифодалаб тарбиявий йўналишларнинг шаклланишига асос бўлган. Бу жараён илмий-тарихий нуқтаи назардан катта тарихий даврни ўз ичига олган бўлиб, мазкур технологиялардан маънавий маърифий ишлар тарғиботида ҳам самарали фойдаланиш эҳтиёжини туғдиради”.

М.Куронов илмий изланишларида, маънавиятсизлик “касали”, ахлоқсизлик “эпидемияси” ҳар қандай бактериологик қуролга қараганда кўпроқ “руҳий вайроналик” келтириши ҳақида куйиниб гапиради. “.....Моддий, иқтисодий, илмий-техник салоҳиятнинг зарурлигини инкор этмаган ҳолда, келажак пойдевори – маънавият, деб белгиланди” [146; 14 б] деган концепцияни келажакимиз бўлган ёшлар онгига сингдириш орқали тарбия жараёнини ташкил этиш талабаларда инсоний фазилатларини тарбиялашда муҳим аҳамият касб этади. Биз эса олимнинг фикрларига таянган ҳолда ёшлар маънавий-маърифий тарбиясида миллий маданий меросимиз ролини алоҳида кўрсатиб ўтган ҳолда, ахборот таҳдидларидан ҳимояланган талаба маънавиятсизлик “касали” гирдобидан узоқда яшайди деб ҳисоблаймиз.

Маънавиятни ҳам бир уйга тўпланган бойликка қиёсласак, ташқаридан кираётган шамол уй ичидаги нарсаларни остин-устин қилиб ташлашини ҳеч бир хонадон соҳиби истамайди. Худди шу каби биз ҳам ёт ғоялар, оқимлар ва мафкуралар маънавиятимизга вайронкор таъсир ўтказишига қарши ҳимоя чоралари кўришимиз табиий. Четдан ўтказиладиган мафкуравий таъсирга қарши ҳимоя чоралари кўришдан аввал қандай таъсирларни маъқуллаш лозиму, қандайларини рад этиш кераклигини аниқлаб олиш лозим. Ҳозирги кунда бирорта ҳам миллий маънавият йўқки, у бошқа халқлар маънавиятидан тўла ихоталанган бўлса.

Ҳақиқатан ҳам, бугунги кунда қайси мамлакат ёшларининг билими, маънавияти паст бўлса, бу юрт тараққиётдан четда қолади. Чунки у ўзини ислоҳ этиб, модернизациялаша олмайди. Ортада қолганларга эса тараққиёт меваларининг бошқалардан ортгани тегади. Қайси давлатнинг ёшлари юксак маънавиятли, билимли ва интеллектуал етук бўлса, унинг халқи, фуқаролари бахтиёр бўлади.

Айтиш ўринлики, маънавият ва маърифат тушунчаси кенг қамровли бўлиб, кишининг ақлу заковати руҳий дунёсини, олам ҳақидаги фалсафий, сиёсий, ҳуқуқий, ахлоқий, эстетик, диний ва бошқа қарашларини, тасаввурларини, бир-бирларига, оилага бўлган муносабатларини ифодалайди. Шу нуқтаи назардан талабаларни

касбий - педагогик таълим жараёнида маънавий - маърифий ишларни ташкил этишга тайёрлаш, уларнинг ақлий меҳнати натижаларини ва ўзликни англашлариги хизмат қилади. Ақлу заковат, ҳис – туйғу, руҳий салоҳият уйғунлиги маънавиятнинг мазмунини ташкил этади. Маънавиятнинг бунёдкорлик, ўзгартирувчилик, бошқарувчилик, ихтирочилик, йўналтирувчилик каби хусусиятлари ёшлар интеллектуал ривожланишининг муҳим шарти, кафолатлидир дея айта оламиз.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж-Ш-Н-Тартибли/ - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2008. – Б. 563

2. Фалсафа. қомусий луғат (Тузувчи ва масъул муҳаррир қ.Назаров). – Т.: Шарқ, 2004. – 496 б.

3. Фалсафа. қисқача изоҳли луғат. Муалл. М.Н.Абдуллаева, М.Абдурашитова, У.Абилов ва бошқалар. Масъул муҳаррир А.Жалолов. – Т.: Шарқ, 2004. – 384 б.

4. Маъмуров Б.Б. Бўлажак ўқитувчиларда акмеологик ёндашув асосида таълим жараёнини лойиҳалаш кўникмаларини ривожлантириш тизими. Педагогика фанлари доктори (DSc) олиш учун ёзилган дисс. Тошкент 2018

5. Шермуҳаммадов Б. Ш. Ёшлар орасида миллий ғоя тарғиботи самарадорлигини ошириш. (“Қамолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати фаолияти мисолида). Педагогика фанлари доктори (DSc) олиш учун ёзилган дисс. Тошкент 2016.

6. Қуронов М. Мафкуравий таҳдид ва ёшлар тарбияси. –Т.: “Академия” 2008, -14 б.

ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ахметова Клара Ирисматовна

– преподаватель,

Узбекский государственный университет мировых языков

В наши дни новейшие компьютерные технологии все в большей степени являются и инструментом и средой делового сотрудничества. Этот социально-конструктивный тезис не только констатирует подлинный потенциал мультимедиа, виртуального пространства и сетевых технологий, но и призван объединить заинтересованных лиц вокруг общезначимых проектов и целей. Одним из таких проектов должна стать задача создания системы профессиональной вузовской подготовки специалистов.

Главнейшим социальным следствием информатизации является создание глобальной информационно-коммуникационной системы и

единого информационного пространства. Виртуальная реальность - новая сфера, которая расширяет возможности для социального креатива. Это диктует приоритеты в национальной политике, экономике, социокультурном развитии, образовании. Владение новыми информационными технологиями, эффективное встраивание нашей страны в глобальную информационно-коммуникационную систему является условием ее процветания, равноправного участия в мировом сообществе.

Сфера образования представляет собой одну из наиболее инновационных отраслей, во многом определяющих создание инновационного климата и конкурентоспособности экономики в целом. В основе развития новой образовательной системы лежат современные информационные, компьютерные и телекоммуникационные технологии - технологические инновации. Сегодня место рождения новых технологий и фундаментальных открытий переместилось из университетской науки в корпоративную. Это означает, что ученые - специалисты по подготовке кадров оказываются менее компетентными в новых видах деятельности, чем их коллеги из производственных корпораций и уже не в состоянии не только опережать развитие, но и даже успевать за ним.

Если более подробно рассмотреть проблемы подготовки кадров, то следует отметить целый комплекс проблем в этой области. Нарастают проблемы с кадрами, обеспечивающими исследования и разработки, остро стоит проблема нехватки среднего технического персонала и квалифицированных рабочих. Проблемой предприятий, выпускающих инновационную продукцию, в последнее время является старение кадров, являющихся носителями ключевых технологий. Без поступления молодых работников используемые технологии могут быть частично утрачены.

При развитии системы подготовки кадров необходимо обеспечивать сбалансированную подготовку кадров по всем направлениям, обеспечивающим инновационную деятельность. Тем не менее, в качестве одной из основных проблем следует отметить, что в настоящее время большинство предприятий и организаций не обладает специалистами, которые могут грамотно обеспечить продвижение предприятий на рынок. Общая потребность в таких кадрах составляет несколько десятков тысяч человек. Проблему можно решить, только организовав целенаправленную работу по подготовке таких кадров с горизонтом планирования 5-10 лет (время на базовое обучение кадров и приобретение ими практических навыков работы).

В настоящее время подготовку специалистов в различные отрасли

экономики ведут десятки вузов страны, однако эффективность этой работы невелика. Лишь небольшое число выпускников идут работать по специальности, существуют значительные проблемы даже с комплектованием небольшого числа центров трансфера технологий. Следует отметить и дефицит квалифицированных преподавателей для подготовки кадров. Во многих вузах преподавание ведут специалисты, не имеющие практического опыта в тех вопросах, которым они обучают студентов. Обучение ведется по зарубежным разработкам и пособиям, не отражающим в полной мере специфику и реалии нашего государства, в результате чего на выходе получаются специалисты, которым потом в течение нескольких лет приходится набирать опыт методом проб и ошибок.

Непрерывное образование могло бы совмещать в себе преимущества академической и корпоративной школ. Современная система образования должна предусматривать: во-первых, возможность для специалиста постоянно находится в образовательной системе, непрерывно совершенствуя свои знания и умения и одновременно обновляя их настолько, чтобы обеспечить, при необходимости, быстрое кардинальное изменение структурной деятельности; во-вторых, непрерывного личного роста, обусловленного деятельностью, связанной с участием в образовательном процессе. Однако ни та, ни другая задача традиционной системой образования пока не решается. Более того, господствующая в технологии образования антропологическая парадигма предполагает, что цель образования, обучения и воспитания выражается во внешнем, формирующем воздействии общества на личность средствами образовательной системы. Обучающийся рассматривается системой в качестве объекта воздействия, а потому попытки привить ей задачи индивидуализации (субъективации) обучающегося обречены на неудачу в силу противоречия целевым функциям системы.

Очная система образования связывает петлей отрицательной обратной связи «профессионализм - способность к обновлению личности информацией», реально ограничивающей уровень компетентности. Здесь уместно вспомнить известный принцип дорастания карьеры до уровня некомпетентности. Наиболее оптимальный выход из этой ситуации предлагает дистанционное образование с использованием средств телекоммуникаций. Непрерывное дистанционное образование позволяет всегда оставаться актуальным. Оно дает возможность включать в образовательную систему новейшие достижения науки, в отличие от традиционной образовательной системы, системы с «мертвым

временем» около 5 - 6 лет, которое соизмеримо со временем удвоения информации. В дистанционном образовании обучение действительно становится интеллектуальным многокомпонентным трудом и школой управления интеллектуальным трудом, поскольку предполагает интерактивное взаимодействие обучающегося с совокупным субъектом информационной среды (преподаватели и другие студенты). Среда становится одновременно предметом интеллектуальной деятельности и ее субъектом (среда и обучающийся). Среда выступает в качестве средства расширения сознания и памяти человека и становится формой бытия индивидуального сознания и памяти. Процессы, происходящие внутри, репрезентируются во вне и наоборот.

Эффективное функционирование системы дистанционного обучения требует разработки и создания учебно-методических комплексов нового поколения. В создании таких комплексов следует учитывать возможности полимодального предъявления информации по широким информационным каналам аудиовизуальных средств, эксплуатационные удобства печатной учебной продукции, коммуникативные возможности, предоставляемые средствами телекоммуникаций в режиме on-line и off-line связи.

Список использованной литературы:

1. Колосова О.Ю. Инновации в системе высшего образования // Современные проблемы науки и образования. – 2009. – №
2. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 368с.
3. Попков В.А., Коржуев А.В. Учебный процесс в ВУЗе: состояние, проблемы, решения. М.: МГУ, 200. 432 с.
4. Современные образовательные технологии: учебное пособие. Под ред. Н.В.Бордовской. – М., 2010. – 432с.

VR-ТЕХНОЛОГИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИХ ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Инагамов Бекзод,
Соискатель УзГУМЯ

В настоящее время актуализируется развитие современных VR-технологий, которые содержат огромный потенциал в плане повышения качества и уровня образования. VR-технология или Виртуальная реальность — это мультимедийная трехмерная среда, генерируемая с помощью компьютера и с помощью которой

пользователь может взаимодействовать, полностью или частично в неё погружаясь.

В образовательном процессе VR-технологии стали применять относительно недавно. Вместе с тем, используя виртуальную реальность в педагогике, мы можем войти в мир, который либо не существует, либо труднодоступен из-за затрат или соображений безопасности, и взаимодействовать с ним. Виртуальная среда, или объект, создается компьютером, и люди могут взаимодействовать с данной средой в целях обучения или эксперимента. Трёхмерные изображения виртуальной реальности более динамичны по сравнению с физическими моделями. Виртуальная реальность будет идеальной в ситуациях, когда:

- доступ к реальному объекту или окружающей среде затруднен или невозможен;
- использование реальных предметов небезопасно или опасно для здоровья пользователя;
- взаимодействие и экспериментирование с реальным объектом слишком дорого обходится.

По мнению экспертов Adobe, эффективность применения технологий виртуальной реальности заключается в следующем:

1. Ощущение чувства места: студенты могут узнать о предмете, проживая его.

2. Масштабирование обучения: преподаватели могут создавать виртуальные лаборатории, чтобы сократить расходы и обеспечить доступность обучаемым.

3. Обучение на практике: учащиеся могут учиться, выполняя задания, а не просто читая.

4. Эмоциональная реакция: преподаватели способствуют созданию у учащихся незабываемых впечатлений, ситуаций успеха.

5. Творческое развитие: такие технологии, как Tilt Brush, обогащают творческие возможности учащихся.

6. Визуальное обучение: преподаватели могут улучшить визуальное восприятие учащимися содержания образования.

Согласно проведенным исследованиям, в учебных заведениях Австралии, Соединенных Штатов и Латинской Америке в области мультимедиа, была обоснована особенность визуальных эффектов в учебных материалах. В целях обеспечения результативности обучения системам образовательных мультимедийных инструментов виртуальной реальности, студенты двух различных специальностей (программа обучения медсестер и бизнес администрация) получили учебное пособие по темам, связанным с базовой анатомией человека. После завершения занятий каждый студент прошел собеседование,

оставляя комментарии и отзывы. В процессе обучения было продемонстрировано, что мультимедиа могут обеспечить целесообразную среду преподавания и обучения таким образом, чтобы учитывать предпочтения стиля обучения (визуального, слухового, текстового и кинестетического) учащихся.

Согласно результатам опросов студентов, визуальные аспекты и взаимодействие с мультимедийной системой являются наиболее предпочтительными функциями. Студенты также указали, что визуальные особенности играют важную роль в понимании концепций. На основании этих выводов были проведены дальнейшие исследования для изучения возможности создать более богатую визуальную среду обучения. По мнению обеих групп студентов, обучение с использованием мультимедийной виртуальной реальности наиболее эффективно с точки зрения простоты обучения и тесной связи с реальным миром.

Как предполагает «RTI International», сочетание передовых технологий и теории образования создает передовую среду обучения, которая направлена на достижение рентабельного образования. Следует отметить, что медицинское приложение виртуальной реальности не ограничивается только образованием. Данные технологии также могут быть использованы при диагностике заболеваний, например, при обнаружении рака толстой кишки. Как сообщалось в мартовском номере журнала «Nursing», результаты исследований показали, что виртуальная колоноскопия намного точнее выявляет злокачественные опухоли. Виртуальная колоноскопия использует специальные рентгеновские снимки для сборки и построения виртуального изображения, которое является почти истинным изображением исследуемой толстой кишки.

Внедрение VR-технологий в образовательный процесс является наиболее точным примером применения теории конструктивизма в процессе обучения. Согласно конструктивистам, оптимальными являются следующие условия для повышения качества обучения:

1. Создание комплексной, реалистичной и релевантной к обучению окружающей обстановки для вовлечения детей в учебный процесс.

2. Разделение ответственности и общественное взаимодействие сделать частью обучения.

3. Стимулирование попытки учащихся, предпринимаемых ими, для осмысления информации и конструирования знаний (право собственности на обучение и активное экспериментальное обучение).

Очевидно, что внедрение данной технологии даст возможность обучающим трансформировать получаемые знания в сценарии, где

среда обитания наиболее близка к реалиям, а риски потерь минимальны. Например, возможность изучения формы взаимодействия движущихся электрических зарядов, проецирование прямого угла, или изучение статистических процессов в колебательных системах, моделирование задач на уроках химии будет легкодоступно и наглядно объяснимо.

Согласно мнениям специалистов, визуально насыщенные мультимедийные материалы могут обеспечить эффективную среду для преподавания и обучения. Мультимедиа виртуальной реальности может еще больше улучшить обучение за счет включения более реалистичных изображений и визуальных функций. Это создаст ситуацию, когда учащиеся могут погрузиться в окружающую среду и динамически взаимодействовать с объектами и сценариями. В результате роль учителя смещается от представления содержания к сотрудничеству в обучении. Учителя будут сосредоточены на создании условий для изучения, а не на предоставлении готовых знаний.

Очень высокие средневзвешенные индексы, t-тесты и комментарии интервью в этом исследовании подтверждают, что:

- мультимедиа в виртуальной реальности - наиболее предпочтительный способ обучения;
- нет существенной разницы между предпочтениями двух групп;

Недостатки использования виртуальной реальности в первую очередь связаны со стоимостью, временем, необходимым для изучения того, как использовать оборудование и программное обеспечение, возможными последствиями для здоровья и безопасности, а также с возможным нежеланием использовать и интегрировать новые технологии в курс или учебную программу. Каждая из этих проблем может решиться со временем, и виртуальная реальность станет все более широко использоваться в областях, не связанных с образованием. Однако с помощью технологии виртуальной реальности геймификация некоторых аспектов обучения может помочь «упаковать» обучение так, чтобы оно нравилось большинству студентов. Это не только вдохновит многих студентов, но и повысит их учебную мотивацию.

Считаем немаловажным, что VR - технологии также способствуют социальной интеграции студентов, с их помощью можно определить группы студентов с разными потребностями.

Список используемой литературы:

1. The Use of Virtual Reality in Education, RON WILLIAMS, TEK NARAYAN MARASEN, University of Southern Queensland, Toowoomba Australia, <https://www.researchgate.net/publication/>

228724825/ The use of virtual reality in education.

2. How Virtual Reality Is Changing Education, LSU Online, June 19, 2020, <https://online.lsu.edu/newsroom/articles/how-virtual-reality-changing-education>.

3. VIRTUAL REALITY AS A TOOL IN THE EDUCATION, Sandra Dutra Piovesan, Universidade Federal de Santa Maria, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED542830.pdf>

4. Что такое виртуальная реальность: свойства, классификация, оборудование — подробный обзор области, Саша Ушатинская, 9 апреля 2017, <https://tproger.ru/translations/vr-explained/>

5. Виртуальная реальность в образовании, Центр развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, 2021, <https://hsbi.hse.ru/articles/virtualnaya-realnost-v-obrazovanii>.

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В МИРЕ

Н.А.Исмоилова,

*Хива шаҳар ХТБ чет тиллар фани методисти,
Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими аълочиси,*

Г.У.Умирова

*Хива шаҳар 16- мактабнинг Олий тоифали
рус тили фани ўқитувчиси*

На современном этапе модернизации образования, когда приоритетной целью обучения становится развитие личности, реализация гуманистической личностно-ориентированной парадигмы обучения и воспитания, актуализируется потребность личности в раскрытии собственного потенциала, диагностике и рефлексии когнитивно-творческих способностей. На первый план выступают такие критерии оценочной деятельности обучаемых, как качество усвоения знаний, умений и навыков, их адекватность требованиям Государственных стандартов образования, степень сформированности и развитости навыков учебно-профессиональной и интеллектуальной деятельности, познавательной и поисковой активности личности. Поиск оптимальных, объективных способов контроля и диагностики обучения, обеспечение обратной связи, сотрудничества и обоюдной мотивации субъектов образовательного процесса являются важнейшими условиями интенсивного развития современной педагогической науки.

Непрерывное образование стало, пожалуй, самым большим стимулом для современной школы со времени ее оформления в

массовую фабрику трансляции знаний и умений. Действительно, важнейшей задачей школы сегодня становится не формирование устойчивого набора знаний и умений, которые останутся с человеком до конца его жизни, а прежде всего воспитание способности производить и получать новые знания на протяжении жизни. Отсюда следует, что соответствующим умением, очевидно, должны обладать и сами педагоги. Наконец, в связи с быстрым обновлением самого педагогического труда, содержания образования, социально-культурных контекстов, способность к получению новых знаний и компетенций становится необходимой и учителям.

Эта модель долгое время была основной во многих странах и до сих пор является таковой. Предполагается, что учительский профессионализм растёт дискретным образом — от одного дефицита к другому, от одного курса повышения квалификации до другого.

В развитых странах это привело к появлению понятия непрерывного профессионального развития учителей (Continuous Professional Development — CPD) вместо, употреблявшихся ранее «In-service Training» и «on the job training». Оно реально шире двух этих представлений. Это принципиально иной подход, поскольку субъектом обучения (подготовки, тренинга) является преподаватель или тренер, а субъектом профессионального развития является сам «развивающийся». Роль системы повышения квалификации, таким образом, меняется кардинально. Её основной задачей становится создание условий для саморазвития.

Все более широкое применение в этой сфере находит идея «Mentoring» — консультирования на рабочем месте более опытными коллегами или экспертами. Эта идея близка традиционному термину «наставничество», но предполагает более структурированную совместную работу по развитию профессионализма.

Мировая педагогическая наука, испытывая воздействие научно-технического прогресса и интегрируя успехи психологии, кибернетики, валеологии, теории систем, теории управления, других наук, находится сейчас в фазе активных инновационных процессов и даёт богатый выход в практику человеческих ресурсов. Как известно, репродуктивное обучение является необходимым компонентом любого обучения, оно связано с освоением накопленного человечеством опыта в рамках конкретной учебной дисциплины. Структура педагогической технологии включает в себя следующие основные элементы:

- методика проведения теоретических занятий;
- методика проведения практических и лабораторных занятий;
- методика проведения самостоятельных работ;

- методика проведения творческих отчетов студентов.

Составляются опорные конспекты лекций в форме текстов или графических организаторов. Материал вводится в компьютер с возможностью его просмотра в любое для студента время. Все опорные конспекты размножаются в соответствии с численностью студентов в группе. При проведении лекционных занятий преподаватель раздаёт каждому студенту экземпляр опорного конспекта лекции. Для проведения такого типа лекций применяются инновационные и интерактивные методы («Брейнштурминг», «Бумеранг», «Зигзаг», «Кейс» и др.). Эти методы совместного обучения позволяют студентам, будущим учителям проработать большое количество учебного материала в течении короткого времени. Данные методы развивают коммуникативные, аналитико-синтетические навыки будущих учителей.

Согласно разработанной программы, методика проведения практических занятий имеет следующую структуру:

- ❖ опрос по предыдущей теоретической теме с оценкой знаний;
- ❖ изучение методического материала организации работы;
- ❖ просмотр видеороликов и слайдов по теме;
- ❖ самостоятельное выполнение работы;
- ❖ устная и письменная защита.

Преподаватель проводит выездные занятия в школы, лицеи или колледжи по ознакомлению с методикой ведущих учителей-предметников. Работая в образовательных учреждениях, студент-практикант анализирует уроки в средних общеобразовательных школах, а также занятия по педагогике и психологии на 1-3 курсах лицеев и колледжей и, делая записи в тетрадях, готовит устный отчёт. Доклад студента может сопровождаться презентацией, подготовленной на информационной программе - PowerPoint.

Одной из форм привлечения будущих учителей к самостоятельной творческой деятельности является выполнение ими лабораторных работ, позволяющих углубить теоретическое знания и применить их для решения практических вопросов, а так же приобрести элементарные навыки научного исследования.

Поэтому сегодня перед всеми участниками образовательного процесса стоит проблема повышения качества образования и адаптации его к складывающимся жизненным реалиям. Для определения сущностных характеристик инновационной деятельности целесообразно рассмотреть ее в параметрах творчества. Это вполне объяснимо, так как для педагогической науки традиционным является отождествление творческой и инновационной педагогической деятельности, поскольку творчество

педагогов служит двигателем инновации.

Творчество, как активная самостоятельная деятельность порождает нечто новое. Новизна его может быть оценена с объективной и субъективной точек зрения. Важнейшей чертой творческой деятельности является самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию. Он проявляется в том, что, решая какую – либо новую для себя проблему, субъект способен использовать давно усвоенные знания и умения для поиска решения. Это не всегда сделать, особенно если ранее усвоенные знания лежат в другой научной области по отношению к решаемой проблеме.

Если инновационная деятельность носит творческий характер, то творчество можно рассматривать как процесс разработки новшества, а нововведение – как централизованный управляемый процесс.

YOSHLAR ORASIDA MUHIM QAROR QABUL QILISHDA SODIR BO‘LUVCHI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Bahodirov Nurbek

O‘zDJTU talabasi,

Polvanova Dilrabo

O‘zDJTU, “Pedagogika va

psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi

***Annotasiya.** Ushbu maqolada zamonaviy ta’lim tizimida psixologiyada SMART metodining afzalliklari, uning bir qarorga kelish uchun qo‘llashning ahamiyati to‘g‘risida fikr bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** individ, SMART metodi, wheel metodi, dilemma.*

Axborot texnologiyalari davrida istiqomat qilayotgan ekanmiz, imkoniyatlar shu qadar ko‘p, ma’lumot oqimi esa shu qadar tezlik bilan harakatlanadiki, uni tez ilg‘ab olgan va undan foydalanib qolgan inson kutilmaganda hatto o‘z hayotini tubdan o‘zgartirib yuborish imkoniyatiga ega. Ammo tanganing ikki tomoni bo‘lgani kabi, yuqorida keltirib o‘tilgan qobiliyat ba’zilarida sustroq bolishi, yoki ba’zilarida deyarli yo‘q ham bo‘lishi mumkin. Natijada, ular (ko‘pincha o‘smirlar va o‘rta yoshlilarda) ba’zi sabablarga ko‘ra kasb tanlashda yoki kelajak uchun biror maqsad qo‘yish borasida dilemma, keyinchalik umidsizlik kuzatiladi.

Xo‘sh, bu ayanchli natijaga zamin yaratuvchi hodisaning sabablari nimada?

Shaxsning voyaga yetgunicha bo‘lgan davrda, hammamizga ma’lumki, biror qaror qabul qilish bizdan yoshi kattaroq bo‘lgan odamlarning, ya’ni ota-onalarimiz va aka-opalarimizning ishtirokisiz amalga oshmasdi. Buning qaror qabul qilishda ikkilanish paydo bo‘lishidagi ahamiyatli jihati shundaki, uni amalga oshirishda qiynalgan shaxs “ko‘makchilar”ning

belgilab bergan yo‘llaridan chetga chiqishdan oz bolsada hadiksirashadi, chunki “yoshi kattaroq insonlarning tajribasi katta va hamma narsani biladi” degan tushuncha ularning hayollarini egallab olishi mumkin. Ammo bu tipdagi insonlar bir narsani hisobga olishmaydiki, qaror qabul qilishda “yordamchilar”, asosan ota-onalar, ko‘pincha farzandlarining foydasi va shaxsiy “men”ini ikkinchi darajaga qo‘yishadi, asosiy e’tibor esa farzandlarining xavfsizligi, ota-onasi qilgan xatolarini takrorlamasligi yoki ular qiyin deb o‘ylagan narsalarga tavakkal qilmasligiga qaratiladi.

Bundan tashqari, o‘smirlar orzu yoki maqsad belgilashayotganda, albatta kichik marralarni emas, yuqori martabalarni ko‘zlashadi. “Bu esa o‘z navbatida, juda ko‘p bilim va ko‘nikma talab qiladi” deb o‘zlarini qo‘rqitishadi. Tan olish kerakki, ba’zida ortiqcha manbaalar ham insonni boshqa ko‘chalarga olib borishi mumkin, bu jarayon esa qaror qabul qiluvchining o‘z xohishi bilan to‘xtatmagunicha davom etaveradi. Darhaqiqat, bilimda kuch bor, ammo Amerikaga bormoqchi bo‘lgan odamdan u yerning zoologiyasi, aholisini (qancha qismi oq tanlilar, qancha qismi boshqa millat vakillari) o‘rganishi talab qilinmaydi yoki suzishni o‘rganmoqchi bo‘lgan shaxs fizikaning mexanika bo‘limi qonunlarini o‘rganib chiqishidan naf yo‘q.

Yana bir narsani hisobga olish kerakki, har sohadan biror manfaat olsa bo‘ladi, ammo ularning hisoblab bo‘lmas darajada ko‘pligi subyektg (keyingi satrlarda shu nom bilan yuritiladi) ya’ni qaror qabul qiluvchiga birmuncha qiyinchiliklarni ro‘baro‘ qilib qo‘yishi turgan gap. Hozirgi kunda ayniqsa oilasida moliyaviy ta’minot bo‘yicha muaommo kuzatilgan o‘smirlar orasida o‘zlari bolalikdan orzu qilib kelgan kasb ortidan emas, balki eng ko‘p to‘lanadigan top 10talik kasblardan birini tanlashi kuzatiladi, garchi ularda bu sohalarga qiziqish va moyillik bo‘lmasada.

Qaror qabul qilishda ikkilanishni bartaraf etish uchun nima qilish kerak?

Quyida keltirib o‘tiladigan fikr va metodlar, umid qilamanki, qaror qabul qilishda ikkilanishni bartaraf etishda va orzu-maqсадlarni to‘g‘ri shakllantirishda yordam beradi:

Qaror qabul qilishda hech qachon qo‘rmaslik kerak, hatto subyekt “Qarorimni o‘zgaralar xato deb o‘ylashladi” deb qayg‘ursa ham. Chunki yer yuzida xato qarorlar bo‘lishi mumkin, ammo xato burilishlar bo‘lmaydi. Aniqroq aytadigan bo‘lsak, har qanday hayotdagi biz tomondan qilingan o‘zgarishlar bizni bir pog‘ona yuqoriga ko‘tarilishimizga sabab bo‘ladi, ya’ni biz uchun saboq bo‘ladi va dunyoqarashimiz, fikrlash doiramiz kengayadi.

Bajarilish kerak bo‘ladigan navbatdagi ish bu hayotdagi tartibsizlikni tozalashdir. Mashhur biznes murabbiyi Jeki Ellis aytadiki : “...tartibsizlik - bu sizning shaxsiy qo‘rquvingiz, oilangiz yoki do‘stlaringizning xolis

bo'lasligi mumkin bo'lgan maslahati va ortiqcha ma'lumot, chunki siz mutaxassis bo'lmaguningizcha uni ko'chira olmaysiz. Tumanni ozgina ozaytirib, o'zingizga nafas olish uchun joy ajratib turishingiz uchun tartibsizlikni tozalang. [Tuyg'ularingizni minimallashtirishni qanday to'xtatish kerakligini](#) bilib oling.”¹

Quyida keltiriladigan metodlar tajribali psixologlar tomonidan qaror qilishda qiynalayotgan shaxslarga tavsiya etigan:

A) SMART metodi-1981-yil noyabr oyidagi Management Review jurnalida Jorj T.Doraning “There’s a SMART way to write management’s goals and objectives” (“Menejmentning maqsad va vazifalarini yozishning SMART usuli bor”) nomli maqolasi chop etiladi. S.M.A.R.T bu akronim bo'lib 5ta ingliz tilidagi so'zlarning bosh harflarining qo'shilishidan hosil bolgan²:

- **Specific (aniq)** - aniq bir sohani tanlash
- **Measurable (hisoblanadigan)**- erishmoqchi bo'lgan maqsadimiz darajasini belgilashimiz kerak, masalan, “Noyabr oyida mening oylik daromadim 5 million so'mga chiqishi kerak”.
- **Attainable (erisha bo'ladigan)**- erishmoqchi bo'lgan narsamiz aniq va erishishga ishonchimiz komil bo'lishi kerak. Umuman olganda, inson mavhum narsalardan boshqa hamma narsani qo'lga kiritishi mumkin. Buning uchun puxta reja bo'lsa bas.
- **Realistic (haqiqiy, real)**- maqsad qo'ygan vaqti qancha vaqt oraligida qancha natijaga rostdan ham erisha olishingizni keltirib o'tishingiz zarur.
- **Time-related (vaqt bilan bog'liq)**- natijaga qachon erishish mumkinligini belgilang. Shuni yodda tutish kerakki, dedlayn qo'yilmagan orzu maqsadga emas, armonga aylanishi, yoki shunchaki orzuligicha qolishi mumkin.

B) Wheel (g'ildirak) metodi- ushbu metodni amalga oshirish uchun bizga qog'oz va qalamning o'zi yetarli. Avvalo 10 ta nuqta bilan belgilangan bir nechta to'g'ri chiziqni kesishtirib chizamiz (to'g'ri chiziqlar soni subyektning maqsadlari miqdoriga bog'liq). So'ngra har bir to'g'ri chiziqning chetlariga orzu va maqsadlar yoziladi. Keyingi qilinadigan vazifa orzu maqsadlarimizning hozirgi hayotimizga naqadar muhimligiga qarab 5 ballik sistemada nuqtalarga belgilab baholashdan iborat. Vanihoyat, subyekt nuqtalarni chiziqlar orqali birlashtirib chiqadi. Agar ushbu ishdan so'ng, dumaloq hosil bo'lsa u go'yo g'ildirakka aylanadi va hayotimizda qiynalmay harakatlanishimizga imkon beradi (1-rasm). Agarda boshqa qirrali va burchaklardan iborat shakl hosil bo'lsa (2-

¹Internet manbaasi: <https://jacquieellis.com/>

²Management Review. New York. United States. 1981 November

rasm), unda bu haqda o‘ylab ko‘rishimiz kerak-balki biz yozgan orzu maqsadlar ayni paytda unchalik kerak emas va hozirgi hayotimizda bemalol harakat qilishimiz uchun noqulaylik yaratayotgandir.

1-rasm. Ijobiy natija

2-rasm. Salbiy natija

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, har qanday narsaning uddasidan chiqishimiz mumkin, faqatgina bizda xohish va iroda bo‘lsa bas. Tashqi ta‘sir xoh ijobiy bo‘lsin, xoh salbiy, ulardan oqilona foydalanish, yoki ulardan himoyalanih bizni har qanday tushunmovchiliklardan xalos bo‘lishimizga asos bo‘lib qoladi.

Hayotida muhim yo‘nalish tanlamoqchi bo‘lgan, ammo bir to‘xtamga kela olmayotgan insonlar yuqoridagi maslahatlar va metodlarni o‘z kundalik hayotlarida qo‘llasalar, ma‘lum bir ijobiy natijaga erishishi ehtimoli yuqori bo‘lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Internet manbaasi: <https://jacquieellis.com/>
2. “There is a SMART way to write management’s goals and objectives”. Management Review. New York. United States. 1981 November.

NARTSISSTIK SHAXS TIPINING TALABALARDA NAMOYON BO‘LISHI

Amirova Marjona

O‘zDJTU talabasi,

Dilrabo Polvanova

O‘zDJTU, “Pedagogika va

psixologiya” kafedrasi katta o‘qituvchisi

Annotasiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta‘lim tizimida talabada nartsisistik shaxs tipining namoyon bo‘lish holatlari to‘g‘risida fikr bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: perfektsionizm; idealizm; nartsiss; individ; depressiya.

Bugungi kunda dunyo taraqqiyot sari ildamlab borar ekan, har jabhada

yangiliklar koʻzga tashlanadi. Kasblar turi ortishi va mavjudlari safining kundan kunga rivojlanishi natijasida soha vakillari va ayniqsa yosh kadrlarga qoʻyiladigan talablar sezilarli darajada oshgani sir emas. Albatta, hech bir taraqqiyot raqobatlarsiz yuzaga kelmaydi, chunki erkin va doʻstona raqobat muhiti boʻlgan sohada ijobiy rivojlanishlar yuzaga keladi, eng munosiblari saralanadi. Buning natijasida esa yosh kadrlar ayniqsa talabalar orasida mukammallikka intilish hissi uchraydi. Talaba ruhiyatida idealizimga erishish harakatlari uning boshqa kundalik va hayotiy ehtiyojlarini ham yopib ketadigan darajaga yetganda esa nartsistik shaxs tipi namoyon boʻladi. Shu oʻrinda "natsiss" tushunchasiga eʼtibor qaratsak; [1] nartsissizm ilk marta 1898 - yilda Havelock Ellis tomonidan patagolik oʻzini oʻzi yutish, buzilish sifatida aniqlangan boʻlib, (kelib chiqishi yunon mifologiyasiga borib taqaladi degan qarash ham mavjud)bu shaxs tipi sifatida perfektsionizmga intiluvchi va aytish mumkinki buni hayotining asosiy maqsad, ehtiyoji darajasiga koʻtaruvchi insondir . Nartsiss talaba mukammallikka erishish yoʻlidagi harakatlari orqali doimiy va davomiy ogʻriq hamda boʻshliqlar bilan yashaydi. Hayotidagi ana shunday boʻshliqlarni esa maʼlum yutuq va gʻalabalar bilan toʻldirishga urinadi. Gʻalabani asosiy obyektga aylantirgan nartsiss talaba bu orqali zavq olish olmasligiga emas uning yutuq ekanligiga bor eʼtiborini qaratadi. Chunki aytish mumkinki nartsiss talabalar muvaffaqiyatni qoʻlga kiritishgandagina oʻzlarini komfort zonada his qilishadi vaholanki bu uzoq davom etmaydi. Agar talaba koʻzlagan gʻalabasiga erisha olmasa yoxud hayotida mavjud boʻlga boʻshliq oʻrni toʻlmasa depressiyaga berilib ketadi . Tushkunlikka tushishi esa oʻzi va atrofidagilarga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Bunday davrda salohiyatli , bilimli nartsiss talaba ham oʻz imkoniyat darajasini toʻgʻri baholay olmaydi va oʻzini kuchsiz his qiladi.

Demak nartsiss talabalar uchun ikki xil baho toifasi mavjud ya'ni eng yuqori yoki eng past . Bundan kelib chiqadiki nartsiss shaxs tipi uchun normal baho shakli ya'ni oʻrtaliq tushunchasi mavjud emas. Nartsiss talabaning eng katta muammolaridan biri shudir sababi nartsistik shaxs tipidagi talabalar oʻzi va tevarak-atrofidagilarni boricha qabul qilolmaydi. Mukammallikka intilish toʻgʻrisidagi tinimsiz va asossiz xavotirlar, depressiya jarayonidagi ruhiy ogʻriqlar va normal baho toifasining mavjud boʻlmaganligi sababli nartsistik shaxs tipi uchrovchi talabalar safdoshlari yoki boshqalar bilan aloqaga kirishishda qiynalishadi.

Muammoni yechish uchun kelib chiqish sabablari oʻrganilgandek, talabalarda qanday qilib nartsissizm shakllanishi toʻgʻrisida fikr yuritib koʻramiz.

Yosh psixolog Sarvinoz Omonova taʼkidlashicha nartsiss shaxs tipi shakllanishida bir qancha holatlarni sabab sifatida aytib oʻtish mumkin, masalan:

1. Eng yaqinlari, ota- onasi doimo kim bilandir solishtirsa;
2. Dunyoda individual bir shaxs sifatida emas yutuqlari borligi uchun mehr , e'tibor qaratilsa;
3. Kutuvlariga mos kelmaganda qattiq tanqid qilinsa yoki tahqirlansa nartsisistik shaxs tipi shakllanishi mumkin.

Yuqoridagi fikrlarga qo'shimcha ravishda Mayo Clinic shifoxonasi tadqiqot natijalarini keltirib o'tsam: "Nartsisistik shaxsiyat buzilishining sababi nima ekanligi noma'lum. Shaxsiyat rivojlanishida va boshqa ruhiy kasalliklarda bo'lgani kabi nartsisistik shaxs buzilishining sabablari murakkabdir. Nartsisistik shaxs buzilishi sabablarini atrof -muhit, ota- ona va bola munosabatlaridagi nomuvofiqliklar haddan ziyod hayratlanish yoki haddan ziyod tanqid qilish bilan bog'lash mumkin" [2].

Darhaqiqat individ dunyoga kelar ekan ruhiyati shakllanishida ko'plab omillarning daxli bor. Talabalar shaxsida nartsissizm kuzatilishida esa ota-ona keyingi bosqichlarda esa ustoz murabbiylar roli mavjud. Ta'lim jarayonida nartsiss talaba bilan ishlash pedagogdan katta mahorat talab etadi. Chunki nartsiss shaxs tipining o'zligi va atrofidagilarni qabul qilolmasligi va bundan tashqari bir masala yuzasidan o'zgarib turuvchi fikrlari tufayli ular nafaqat o'ziga balki safdoshlari bo'lgan butun auditoriya ta'lim sifati va ruhiyatiga daxl qilishi mumkin. Buni oldina olish uchun avvalo pedagog o'z talabalarini orasidan nartsisistik shaxs tipi namoyon bo'luvchilarni o'zi uchun tanib olishi aytmoqchimanki qaysi talaba ruhiyatida mukammalikka o'ta darajada intilish va yutuqlar orqali bo'shliqlarini to'ldirish xususiyati mavjudligini aniqlab olishi kerak shundagina ular bilan amaliy ishlar olib borish hamda ta'lim sifati yaxshilash imkoni tug'iladi.

Nartsisistik shaxs tipini aniqlashning bir qancha usullari mavjud bo'lib ulardan biri talabalar auditoriyasiga qarata dam olish, sayohatga chiqish, ko'ngil ochar mashg'ulotlar yoki shu singari o'z egosini qondiruvchi bir qancha doimiy yoki hayotiy ehtiyojlarni o'rinsiz ,vaqt sarflovchilar sifatida talqin etish hamda ularga sarflangan vaqtni hisoblab, bu vaqt mobaynida erishilishi mumkin bo'lgan yutuqlar sanalishi kifoya [3].

Bunday so'zlarga nisbatan o'z holatidan uyalish yoxud harakatlanish singari motivatsion reaksiya olgan talabalar auditoriyadagi "buyuklik sindromi" sohiblaridir. Ya'ni ularda har qanday ehtiyoj mukammalilik yoki yutuqlar bilan taroziga qo'yilganda hech o'ylamasdan muvaffaqiyatga erishish , mukammalikka erishish pallasini og'irroq bo'ladi. Nartsisslar bilan ish olib borganda har bir inson ehtiyotkor bo'lishi lozim chunki ularga nisbatan bildirilgan har bir fikr yoki xatti-harakatlar beixtiyor nartsissni o'z pozitsiyasidan yuqori darajaga , bo'lmasam depressiya botqog'iga tushirishi mumkin. Ayniqsa nartsisistik shaxs tipiga mansub talabalar bilan o'qituvchi munosabatlari alohida e'tiborga molekdir. Sababi bu jarayonda

pedagog bevosita uning ruhiyatiga ta'sir o'tkazadi boshqalardan farqli ravishda nartsisslarda o'rtaliq bahosining yo'qligini hisobga olgan holda talabalar ruhiyatidagi barqarorlikni ta'minlash uning zimmasiga tushadi. Bu jarayonda o'qituvchining ham pedagogik ham psixologik mahorati muhim ahamiyat kasb etadi.

Avvalo nartsiss talabaga real holatda nazar solish joiz ya'ni uning buyuklikka intilish jarayonidagi yutuqlarga o'ch niqobida yoxud tushkun holatda bo'lmagan fursatda uning shaxsi , qobilyatlari , qanday sohaga yo'nalganligi singari jihatlariga xolis baho bildirish kerak bo'ladi. Auditoriyada hatto bitta nartsiss talaba bo'lsa ham u butun e'tibor o'ziga qaratilishini xohlaydi bunday holda esa uning ta'siriga tushib qolishdan saqlanish va barcha birdek diqqat qaratish o'rinlidir [4].

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tish joizki har bir inson alohida bir xarakter va o'ziga xos shaxs tipiga mansubdir. Va bu mansublik u individ sifatida dunyoga kelgan jarayonidan boshlab shakllanadi. Shaxs tipining buzilishlarsiz to'g'ri shakllanishida esa kishi atrof- muhiti , yaqinlari va unga nisbatan bildirilgan munosabatlar juda katta ahamiyatga egadir. Fikrimcha munosabatlar va baho berish jarayonlarida xuddi har narsada bo'lgani singari me'yor borligi ma'quldir. Yo'qsa me'yordan oshib ketish kishi hayot tarzi va ruhiyatiga bu orqali jamiyatga ta'sir o'tkazishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Narcissism>.
2. <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/symptoms-causes/syc-20366662>
3. @sara omonova "Nartsistik travma" haqida 04.13.2021.
4. How to deal with a Narcissist: 10 Tips Plus When to move on. <https://www.healthline.com/health/how-to-deal-with-a-narcissist>.

2-ШЎЪБА:
ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТДА ИННОВАЦИОН
ТЕХНОЛОГИЯЛАР

ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШДА КОММУНИКАТИВ
МЕТОДНИНГ ТАМОЙИЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Н.Ж.Исакулова,
ЎзДЖТУ, Педагогика ва психология кафедраси,
педагогика фанлари доктори, профессор

Вазият нутқ материаллини танлаш ва ташкил этиш учун асос бўлиб хизмат қилади. Шунинг учун мавзуни “мурожаат нуқтаси” деб ҳисоблаш ва уни вазиятларга ажратиш услубий жиҳатдан нотўғри кўринади. Вазият бир мавзуда “озикланади”, лекин бир эмас, бир нечта: бирикмалар семантик муносабатларга боғлиқ. Шу жиҳатдан мавзули вазиятлар ҳақида эмас, балки уларнинг мазмуни ҳақида гапириш афзал. Муҳокама субъектлари одатда муайян муносабатлар билан боғлиқ бўлиб, улар биздан ташқарида мавжуд. Лекин бир пайтнинг ўзида улар инсон фаолиятига “боғланади”: инсон ва атроф-муҳит (бошқа шахс) ўртасидаги муносабатлар тизимида номувофиқликни келтириб чиқарадиган муайян воқеа содир бўлади. Муаммо бор. Вазият муаммо сифатида шахснинг тизимнинг нотўғри бўлишига муносабати ва уни “нормал”га қайтариш истагида ифодаланадиган нутқий ҳаракатга сабаб бўлади. Инсоннинг муаммога муносабати унинг нутқий функциясидир. Вазият ва мавзу ўртасидаги асосий фарқ фаолият доираси эмас. Вазият айна пайтда мен учун муаммо туғдирмоқда. Мавзу ҳали шахсий фаолият контекстига киритилмаган ижтимоий тажрибанинг потенциал дўконида, яъни аслида ва онгда мавжуд бўлган нарсалар, лекин ҳозирги пайтда менга тегишли эмас.

Мисол: дўконда газета сотиб олиш, ресторанда тушлик қилиш ва ҳоказо. “Вазият” ва “ижтимоий мулоқот” тушунчалари ўртасидаги қарама-қаршиликлар яққол кўзга ташланади. Вазиятли контактда:

1. Муайян муаммонинг мазмуни – маълум қийматни таркиблаштиради.

2. Ҳар доим нутқ ҳаракатларида ифодаланади – нутқ ҳаракатларисиз (бирор нарса сотиб олиш)

3. Амалга оширилиши мумкин, маҳаллий эмас, мисол учун, сиз фильм томошасида одамни мақташингиз мумкин – муайян экстралингвистик шартларда содир этилган.

4. Динамик деб аталадиган мавзулар билан боғлиқ (“бўш вақтимни қандай ўтказаман?”, масалан) –бу мавзуларни муҳокама қилиш мумкин.

5. Статистик деб аташ мумкин бўлган мавзулар билан боғланади: (“Почта бўлими”, “Кант”) –бу мавзуларни тасвирлаш мумкин ижтимоий алоқалар асосан ўрганилаётган тил мамлакатада рўй беради.

Улар асосида тил ўрганган одам ўрганилаётган тил мамлакатининг ўзига хос шароитида мулоқот қила олиши мумкин. Мамлакатимизда чет элликлар билан мулоқот қачон, бу билим деярли кераксиз бўлади. Умумий ўрта таълим муассасалаида гапиришни ўрганганда, ижтимоий алоқалар вазиятларга нисбатан иккинчи даражали ҳисобланади. Шунинг учун ўқув материални танлаш ва ташкил этиш мазмунида реориентация бўлиши керак. Шу муносабат билан қуйидагиларни аниқлаш лозим:

1. Муносабатлар тизими сифатида энг аниқ вазиятлар;
2. Бу вазиятларда суҳбатдошларнинг нутқий хатти-ҳаракатларининг эҳтимолий дастурлари (турлари).

Нутқий вазиятларда қўлланиладиган нутқ бирликларини уч йўл билан белгилаш мумкин:

1. Табиий вазиятларда нутқ ҳаракатларини қайд этиш;
2. Муҳбирлар томонидан нутқ вазиятларни “амалга бажарувчи”;
3. Ассоциатив эксперимент материални вазиятлар бўйича тақсимланиши машғулотнинг бутун давомида уларни концентрик тартибга солишни тақозо этади.

Ҳар бир кейинги концентрацияда аллақачон ўрганилган вазиятлар кенгайтирилган ва чуқурлаштирилган ҳамда янгилари киритилган. Турли вазиятлар вазиятнинг турли кенглик вазиятли соҳаси ёки конспектига ега. Майдоннинг кенглиги ва машғулот мақсадлари ҳар бир вазият учун material мажмуини белгилайди. Муҳими, лексик бирликларни белгилаб берадиган нутқнинг ҳақиқий мазмуини танлашдир. Материални ташкил этиш нуқтаи назаридан вазиятларни таснифлаш муҳим аҳамиятга эга. Икки асосий турга ишора қиламиз:

1. Талабанинг жавоби муайян контекст, биринчи жавобнинг вазиятли соҳаси ва маърузачининг вазифаси билан шартланган шартли вазиятлар.

2. Нотикнинг нутқий ҳаракатлари кўп ёки кам эркин бўлган ва бу вазиятда умумий вазифа, бир нутқий ҳаракат, бир сўз билан мутлақо мумкин бўлмаган вазифа билан бошқарилган шартланмаган ҳолатлар. Мисол кўпроқ ўз ичига олган ҳар қандай диалог бўлади 4 репликада

амалга оширилади.

Бу хусусиятларга эга бўлган ўқув жараёни анъанавийликдан сезиларли даражада фарқ қилади, коммуникатив бўлади. Коммуникатив методнинг тамойиллари қуйидагилардан иборат:

1. *Нутқий йўналганлик тамойили.* Таълим жараёнининг нутқий йўналганлиги, бу мақсадга йўл тилнинг ўзидан амалий фойдаланиш бўлгани каби, нутқий амалий мақсад кўзланганлигидан иборат эмас. Амалий нутқ йўналганлиги нафақат мақсад, балки бирликдир. Нутқий йўналганлик машқларнинг қаратилганлигини, яъни уларнинг нутққа ўхшашлик даражаси ва ўлчовини назарда тутати. Уларнинг барчаси сўзловчининг маълум бир вазифаси бор ва улар нутқ таъсирларини суҳбатдошга бажараётган пайтда гапиришда эмас, балки гапиришда машқлар бўлиши керак. Нутқий йўналганлик тамойили коммуникативлиги қимматли нутқ материалдан фойдаланишни ҳам ўз ичига олади. Ҳар бир иборани қўллаш мулоқотнинг мўлжалланган соҳаси (вазият) учун ва ушбу тоифадаги талабалар учун коммуникатив аҳамиятга ега бўлган мулоҳазалар билан асосланиши керак. Бу ерда дарснинг нутқий характери ҳам муҳим ўрин тутати.

2. *Шахсий объектининг етакчи роли билан индивидуаллаштириш тамойили.* Индивидуаллаштириш талабанинг шахс сифатида барча хусусиятларини: унинг қобилияти, нутқ ва ўқув фаолиятини амалга ошириш қобилияти ва асосан унинг шахсий хусусиятларини ҳисобга олади. Индивидуаллаштириш мотивация ва фаолиятни яратишнинг асосий реал воситасидир. Инсон нутқдаги муҳитга ўз муносабатини билдиради. Ва бу муносабат ҳар доим индивидуал бўлгани учун, нутқ ҳам индивидуалдир. Чет тили нутқига ўргатишда талаба олдида турган нутқий вазифа шахс сифатида унинг талаб ва қизиқишларига жавоб берса, индивидуал реакция бўлиши мумкин. Бир талаба томонидан қилинган ҳар қандай баёнот иложи борича табиий ундади бўлиши керак.

3. *Функционаллик принципи.* Ҳар қандай нутқ бирлиги мулоқот жараёнида ҳар қандай нутқ функцияларини бажаради. Кўпинча таълим курсидан сўнг, сўзларни ва грамматик шаклларни биладиган талабалар буларнинг барчасини гапиришда ишлата олмайдилар, чунки ҳеч қандай кўчириш йўқ (сўз ва шаклларни нутқ функцияларидан ажратилган ҳолда олдиндан тўлдирганда, сўз ёки шакл нутқ вазифаси билан боғлиқ эмас). Функционаллик, биринчи навбатда, алоқа жараёнига адекват бўлган материални танлаш ва ташкил этишни белгилайди. Мулоқот эҳтиёжларига фақат нутқ воситаларини ҳисобга олиш ва материални нутқий мавзулар ва

грамматик ҳодисалар атрофида эмас, балки вазиятлар ва нутқ вазифалари атрофида ташкил этиш орқали ёндашиш мумкин. Нутқнинг лексик, грамматик ва фонетик жиҳатларининг бирлиги ҳам зарур.

4. *Янгилик тамойили.* Мулоқот жараёни суҳбат мавзуси, шароити, вазифалари ва ҳоказоларнинг доимий ўзгариши билан характерланади. Янгилик уларнинг узатиш имконсиз бўлган ҳолда, нутқ кўникмаларини мослашувчан, шунингдек, айниқса, унинг динамизм (услубий тайёр бўлмаган нутқ), сўзламоқ қобиляти (маҳсулдорлик сифати), бирлаштириш механизми, сўзлаш ташаббуси, нутқ суръати, ва айниқса, сўзловчининг стратегияси ва тактикасини беради. Бу эса нутқий вазиятнинг доимий ўзгариб туришини талаб қилади.

3. *Прагматизм нутқ ўргатишининг асосий тамойилларидан бири сифатида темперантлик тамойили.* Прагматизм умуман тамойил сифатида барча гапиришни ўрганиш баъзида ва вазиятлар билан содир бўлишини англатади. Бундан ташқари, коммуникатив методда “вазият” тушунчасининг таърифи маълум таърифлардан сезиларли даражада фарқ қилади. Ҳар қандай ўқитувчи топшириқ олаётганда фактларни билади: “Кассадаги” вазиятда гапир”, талаба жим туради, гарчи вазият ҳар доим рағбатлантирувчи кучга ега эканлиги яхши маълум бўлса-да. Агар бу ҳолат (“Кассада”) баёнотга сабаб бўлмаса, бу аниқ ҳолат эмас. Лекин нима учун бу ҳолатлардан машғулотларда фойдаланилмоқда? Бунинг сабаби вазиятнинг машҳур таърифи (“Кассада”, “Киноларда” ва ҳоказо.). Демак, вазиятларга ном бериш орқали вазиятни ташқаридан белгилашга уриниш амалга оширилади. Лекин бу ҳолда, у талаба томонидан қабул қилинмайди. Ва “Кассада” сўзларини қандай даволаш мумкин? Одамлар чипта офисида (фильмда, бекатда) мулоқот қилганда, турли хил вазиятлар пайдо бўлиши мумкин, чунки вазият фақат одамлар билан мулоқот қилишда юзага келади ва биринчи навбатда уларга боғлиқ бўлиб, содир бўлган жойга эмас. Бу ҳолат нотиклар онгида акс этиши билан боғлиқ. Инсон гапирганда, у, албатта, ўз сўзларини реал воқелик объектларига ҳавола қилади, лекин кўпинча уларга эмас, балки руҳий образларга гапириш пайтига таянади.

Бу дегани, ички кўриниш (Л.И.Зимняя) мавжуд, чунки нутқ ҳолати идеал нарса деб тушунилади, у ҳақиқатдан узоқлашмайди. Бу фақат вазиятнинг методик жиҳатдан муҳим хусусиятини, нутқ бирликларининг ҳозирги шароитга бевосита боғлиқ эмаслигини таъкидлайди. Гап шундаки, вазият воқеликнинг маҳаллий сегменти

эмас, балки фаолиятнинг “сегменти”, мулоқот қилувчи кишиларнинг ўзаро муносабатлари амалга ошириладиган шаклидир. Шунинг учун ҳам вазиятнинг асосий хусусиятлари мазмун, эвристика, иерархия ва маълум тузилмадир. Шунинг ҳам таъкидлаш зарурки, муаммони ҳал қилишда мулоқотнинг ўзаро алоқаси юзага келади. Методологик нуқтаи назардан бу жуда муҳим, чунки у вазиятларни алоқа муаммоларини ҳал қилишдан иборат фаолият сифатида ташкил қилади. Онда акс этган вазиятнинг ўзаги мулоқот қилувчи одамларнинг муносабатидир. Агар бир киши бировнинг ҳаракатидан ғазабланса, бошқаси уни оқласа ёки бунга рози бўлса, “ғазабланиш-оқланиш” ёки “ғазабланиш-розилик” ҳолатинамоён бўлади. Албатта, бу фақат унинг асоси бўлиб, унда кўп нарсалар, шу жумладан ташқи ҳолатлар ётади. Аммо фақат шу пойдеворнинг мавжудлиги гапиришни ўрганиш учун асос бўлиб хизмат қиладиган ҳақиқий вазиятни яратади. Вазият динамик бўлиб, уларга қараб нутқ ҳаракатлари билан бирга ўзгариб туради. Ҳар бир репликация бутунлай статик: у, худди шундай, муносабатлар бир лаҳзада тўхтади, нутқ-фикрлаш жараёнининг собит бир лаҳзаси. Лекин бу дастлабки ҳолат бўлиб, барча нутқий фаолият чексиз вазиятлар занжирига ўхшайди. Юқоридагиларга асосланиб, биз “вазият” тушунчасининг қуйидаги таърифини беришимиз мумкин: бу мулоқот одамлар ўртасидаги муносабатларнинг динамик тизими бўлиб, у онда акс этиши тўғрисида мақсадли фаолиятга шахсий эҳтиёж туғдиради ва бу фаолиятни такомиллаштиради.

Хулоса қилиб айтганда, вазиятларни яратиш учун ҳар қандай қулай ҳолатдан фойдаланиш керак. Оғзаки материал ёрдамида вазиятлар яратишнинг яна бир усули уларда келтирилган фактлар, ҳодисалар ва ҳодисаларга фаол баҳоловчи муносабат имконини берувчи матнларни танлашга асосланади. Мулоқот ўқитувчи мазмун асосида бир хил нарсаларга турлича муносабат яратишга муваффақ бўлганда юзага келади. Бу методдан нафақат махсус танланган ўқув матнлари асосида, балки ҳозирги кунда долзарб бўлиб турган ҳар қандай мавзунини муҳокама қилишда ҳам фойдаланиш мумкин. Ўқитувчининг роли ўқувчиларни қизиқишларидан келиб чиқиб қизиқтирувчи тадбирни таклиф қилишдир. Баҳоларнинг тескариси мунозарани ривожлантиришда ҳам қилувчи омил бўлгани учун ўқитувчи талабалар қарашлар бирлигини кўрсатганда ҳам уни кўзгаатиши керак. Бунга, масалан, тескари позицияни олиш орқали осонлик билан эришилади. Алоқа вазиятларини яратиш учун чизмалардан ҳам фойдаланиш мумкин. Улар кўпинча карикатуралардир. Ушбу турдаги чизмаларда муайян мазмунни ифодалаш учун минимал тасвирлар ишлатилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Методика_навыка_говорения_на_английском_языке. Электронный ресурс: http://letopisi.org/index.php/Методика_навыка_говорения_на_английском_языке. Дата обращения: 13.04.2021
2. Абдуллаева М.А. Коммуникативная методика обучения иноязычной грамматике на начальном этапе языкового факультета (на мат. Present continuous, Present perfect английского языка): Дис. ... пед.ф.н. – Худжанд, 2004. – 189 б. – Б. 18.
3. Методика обучения говорения на английском языке. Электронный ресурс: <https://videouroki.net/razrabotki/mietodika-obuchieniia-ghovorieniiu-na-anghliiskom-iazykie.html>. Дата обращения: 03.07.2020.
4. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. Электронный ресурс: <https://scienceforum.ru/2015/article/2015014272>. Дата обращения: 03.07.2020.

ТУРИЗМ СОҲАСИГА ОИД ТЕРМИНОЛОГИЯНИ ЎҚИТИШДА ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ

Абдуллаева Феруза Суюновна,
*ЎзДЖТУ, Илмий инновацион ишланмаларни
тижоратлаштириш бўлим бошлиғи,
пед.фан. бўйича фалсафа доктори(Phd),*

Жаҳон иқтисодиётида туризм соҳаси юқори даромад келтирувчи соҳалардан ҳисобланиб, халқаро жараёнларда давлатлараро алоқаларни мустаҳкамлаш ҳамда халқлар ва миллатлараро тотувликни таъминлашда муҳим ўрин эгалламоқда. Мамлакатимизда туризм соҳасини ривожлантириш, юртимизнинг ҳали тўла ишга солинмаган сайёҳлик салоҳиятидан самарали фойдаланишга қаратилган кўплаб ислохотлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 февралдаги ПФ-5326-сон «Ўзбекистон Республикаси туризм салоҳиятини ривожлантириш учун қулай шароитлар яратиш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони,³ 2019 йил 5-январдаги ПФ-5611-сон «Ўзбекистон республикасида туризмни жадал ривожлантиришга оид

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 февралдаги ПФ-5326-сон «Ўзбекистон Республикаси туризм салоҳиятини ривожлантириш учун қулай шароитлар яратиш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони

қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” Фармони,⁴ 2017 йил 16 августдаги ПҚ-3217-сон «2018-2019 йилларда туризм соҳасини ривожлантириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори⁵, 2018 йил 6 февралдаги ПҚ-3509-сон «Кириш туризмни ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисида»ги Қарори⁶, 2018 йил 7 февралдаги ПҚ-3514-сон «Ички туризмни жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ипак йўли” туризм халқаро университетини ташкил этиш тўғрисида”ги Қарори⁷ муҳим аҳамият касб этиб, ушбу ҳужжат, замонавий инновацион ва илмий-педагогик технологияларни, фан ва техниканинг энг янги ютуқларини қўллаган ҳолда, туризм соҳасида юқори малакали профессионал кадрларни миллий ва халқаро таълим стандартларига мувофиқ тайёрлаш, қайта тайёрлашга шунингдек, ички сайёҳлик хизматини ривожлантириш борасида кенг қўламли ишларни амалга оширилиши учун асос ҳисобланади. Мамлакатимизнинг бир қанча олий ўқув юртларида (ЎзМУ, ТДИУ, УзДЖТУ, СамИСИ кабилар) туризм, халқаро туризм, туризм менежменти, туризм хизматлари операторлиги, туризм маркетинги каби ўқув йўналишлари бўйича бакалавр ва магистрлар тайёрлаш йўлга қўйилмоқда. Туризм соҳасидаги малакали кадрларни тайёрлаш ва соҳа ривожини туризм соҳасига оид терминларининг доимий равишда такомиллашиб боришига хизмат қилади. Бугунги кунда турли соҳалар шиддат билан ривожланиб бораётгани, бунинг натижасида терминологик тизимнинг ҳам бойиб бораётгани сир емас. Туризм соҳасига оид терминларни ўрганишнинг долзарблиги, асосан, халқаро алоқаларнинг ривожланиши, маҳаллий ва хорижий компаниялар ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш, шунингдек, ушбу соҳада алоқанинг ошиб бориши билан узвий боғлиқ бўлиб унда малакали кадрлар етакчи ўрин тутди. Терминологик тизимда туризм соҳага оид терминологияси ҳам салмоқли ўринни егаллайди. Туризм соҳаси ҳар қандай мамлакат иқтисодиётининг энг истиқболли йўналишларидан бири ҳисобланади. Унинг ривожланганлик даражасини белгилаб

²Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5-январдаги ПФ-5611-сон “Ўзбекистон республикасида туризмни жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” Фармони

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 августдаги ПҚ-3217-сон «2018-2019 йилларда туризм соҳасини ривожлантириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 6 февралдаги ПҚ-3509-сон «Кириш туризмни ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисида»ги Қарори

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ипак йўли” туризм халқаро университетини ташкил этиш тўғрисида”ги Қарори

берувчи омиллар орасида кадрлар малакасининг юқорилиги ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Соҳа бўйича чет тил мутахассислар, жаҳон стандартларига жавоб бера оладиган кадрлар тайёрлашда терминология масаласининг тартибга солинганлиги ҳам муҳим аҳамиятга эга. Соҳавий терминология, уни чет тилларда ўқитиш, турли тиллардаги қиёсий татбиқи ҳамда мутахассис тилини ривожлантириш тенденцияларини ўрганишга бўлган эҳтиёжни янада кучайтирди. Терминология йўналишига оид фаолият натижаларини кундан-кунга кенг қўллаш терминологик соҳанинг кейинги йўналишларини очади, янги мақсад ва вазифаларни белгилашга имкон беради.⁸

Соҳавий терминларни ўрганиш жараёнида уни тўғри талаффуз қилиш ва эслаб қолишга эришишда интерфаол методлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. «Интерфаол» инглизча сўз бўлиб, «interact», яъни «inter» - бу «ўзаро» «act» - бу «ҳаракат қилмоқ» деган маъноларни англатади. Бошқача сўз билан айтганда, ўқитишнинг интерфаол услублари – билиш ва коммуникатив фаолиятни ташкил этишнинг махсус шакли бўлиб, унда таълим олувчилар билиш жараёнига жалб қилинган бўладилар, улар биладиган ва ўйлаётган нарсаларни тушуниш ва фикрлаш имкониятига эга бўладилар. Интерфаол дарсларда ўқитувчининг ўрни қисман талабаларнинг фаолиятини дарс мақсадларига эришишга йўналтиришга олиб келади. Интерфаол таълим моҳиятига кўра суҳбатнинг “ўқувчи – ахборот-коммуникацион технологиялар” шаклида ташкил этилиши ўқувчи (талаба)лар томонидан мустақил равишда ёки ўқитувчи раҳбарлигида ахборот технологиялари ёрдамида билим, кўникма, малакаларнинг ўзлаштиришини англатади.⁹ Интерфаол таълим асосини интерфаол методлар ташкил этади. Ўқитишнинг интерфаол методлари:

1. *Когнитив* (cognito – лотинча сўз, «билим», «билиш» маъносини англатади) – энг аввало, ўқувчи-талабаларни тафаккурини шакллантиришга йўналтирилган, у ёки бу шаклда жамоа муҳокамасини ташкил этиш билан боғлиқ бўлган методдир.

2. *Экспериментал* ўқувчи-талабаларнинг «жонли», шахсий тажриба орттиришга йўналтирилган.

3. *Ролли ўйинлар, моделлаштириш* ҳаётий вазиятларни моделлаштириш ҳамда маълум ролларни ижро этиш орқали уларни синаб кўришга йўналтирилган. Бу метод жамоа тафаккури, муҳокама

⁸ Denisova G., Drozd, A., Romanovich R. Tourism Terminology in Social, Linguistic and Translation Contexts (Mezhkulturnaia kommunikatsiia i obucheniie inostrannymiazykam), Oxford: CAB International, 2011, 356 p.

⁹ Рўзиева Д., Усмонбоева М., Холиқова З. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланиши. – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2013. – 107; 5-б.].

билан боғлиқ, аммо муҳокама ролли ўйин таҳлили асосида олиб борилади.

4. *Фасилитация* (инглизча *fasilitate* - осонлаштириш) – гуруҳ ишини ташкил этиш, кўпинча аниқ, реал, амалий топшириқлар билан боғлиқ, аниқ қарор қабул қилиш бўйича муҳокама, фаолиятнинг реал режасини ишлаб чиқиш, реал, можароли манфаатларни мувофиқлаштириш (2-жадвалга қаранг)¹⁰

1-жадвал.

Интерфаол таълимни ташкил этиш технологиялари

Интерфаол таълимни ташкил этиш технологиялари	Намуналар
Интерфаол методлар	“Блиц-сўров”, “Моделлаштириш”, “Ижодий иш”, “Муносабат”, “Режа”, “Сухбат” ва б.
Стратегиялар	“Ақлий хужум”, “Бумеранг”, “Галерея”, “Зиг-заг”, “Зинама-зина”, “Музёрап”, “Ротация”, “Т-жадвал”, “Юмалоқланган қор” ва ҳ.к.
График органайзерлар	“Балиқ скелети”, “БББ”, “Концептуал жадвал”, “Венн диаграммаси”, “Инсерт”, “Кластер”, “Нима учун?”, “Қандай?” ва б.

Интерфаол методлар лойиҳасидан фойдаланиб, МИСОЛ ТАРИҚАСИДА туризм соҳасига оид терминлар талаффузини ўрганиш мазкур терминларни билиш, тушуниш, амалда қўллаш ва таҳлил қилишни мустаҳкамлашга имкон беради.

Туризм соҳасида рўй бераётган жараёнларнинг глобаллашуви ва интеграцияси туризм соҳасини сифат жиҳатдан янги босқичга кўтаришга туртки бўлди. Бу ўз навбатида, туризм соҳасининг тараққий этиши, мазкур соҳада фаол қўлланиладиган туризм соҳасига оид терминлар тизимини илмий жиҳатдан янада атрофлича тадқиқ қилиш заруратини юзага чиқарди. Бугунги кунда мамлакатимизда туризм соҳасига оид терминология ривожланиш босқичида бўлиб, бу жараёнда халқаро мулоқотнинг бутун дунёда тан олинган воситаси саналган инглиз тили туризм терминологияси муҳим роль ўйнамоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

¹⁰ Ишмухамедов Р, Абдукодиров А, Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар. – Тошкент: Истеъдод, 2008. –92-б

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 февралдаги ПФ-5326-сон «Ўзбекистон Республикаси туризм салоҳиятини ривожлантириш учун кулай шароитлар яратиш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 январдаги ПФ-5611-сон «Ўзбекистон республикасида туризмни жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» Фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 6 февралдаги ПКҚ-3509-сон «Кириш туризмни ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисида»ги Қарори.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ипак йўли» туризм халқаро университетини ташкил этиш тўғрисида»ги Қарори.

6. Denisova G., Drozd, A., Romanovich R. Tourism Terminology in Social, Linguistic and Translation Contexts (Mezhkulturnaia kommunikatsiia i obucheniie inostranniyazykam), Oxford: CAB International, 2011, 356 p.

7. Рўзиева Д., Усмонбоева М., Холиқова З. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланиши. – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2013. – 107; 5-б.].

8. Ишмуҳамедов Р, Абдуқодиров А, Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар. – Тошкент: Истеъдод, 2008. –92-б

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

П.Ш. Исамова,

УзГУМЯ, п.ф.н., доцент

Султанова Айсара,

Студентка УзГУМЯ, 2-курс МТ-220

В педагогической деятельности применяются следующие актуальные технологии: **коммуникативные, игровые, исследовательские.**

Особенность коммуникативной технологии: активность взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса с привлечением всевозможных средств информации посредством общения в учебном диалоге, учебной дискуссии.

Игровые технологии отличает обыгрывание жизненно – важных ситуаций через дидактические, ролевые и сюжетные игры. Развиваются такие качества, как готовность к сотрудничеству, взаимопомощь, а также способность к решению проблем, коммуникативность, интерес к самостоятельной деятельности.

Особенностью исследовательских технологий является обучение

по схеме: «Наблюдение – эксперимент – результат» с использованием приёмов экспериментирования или моделирования через проблемное обучение. В зависимости от типа урока преимущество отдаётся одной из технологий, остальные использую как дополнительные.

Технология педагогического наблюдения за учениками позволяет повысить уровень развития культуры ребёнка. Работа на основании полученных данных ведётся в комплексе с «Листом факторов успешности», где отмечаются: уровень школьной мотивации, внимание, мышление, общеучебные и организационные навыки.¹

Внедрение в практику **интерактивного метода обучения** – один из инновационных методов организации и проведения уроков, который способствует **выработке критического мышления**. Основной упор в выборе методов организации учебного процесса делается на **коллективной (групповой) деятельности учащихся**.

Используя **технологии проблемного обучения**, можно применять в работе то, что ближе и понятнее. Данная технология сейчас очень актуальна т.к.: *ориентируется на развитие творческой личности, развивается воображение и мышление учащихся, учит применять знания в нестандартных ситуациях; результативна, т.к.: дети являются равноправными участниками процесса обучения, учатся самостоятельно добывать знания, повышается мотивация обучения и успешность каждого ребёнка, дети получают глубокие, прочные, осознанные знания;*

Ученик должен испытать радость умственного напряжения, преодоления интеллектуальных трудностей, которые доставляет решение учебных задач.² При проблемном обучении учащиеся имеют возможность добывать знания в процессе самостоятельной поисковой деятельности и путем коллективного обсуждения находить верный ответ. В результате внедрения этих методов в учебный процесс учащимися может быть приобретён навык исследования; сформированы умения: привлекать и использовать первоисточники; решены познавательные задачи в условиях созданной педагогом учебной ситуации; обоснованы противоречия, собственная точка зрения.

Большое значение придается формированию умения задавать вопрос, так как решение любой проблемы начинается с постановки вопроса. Желательно, чтобы урок носил не только проблемный характер, но и творческий, исследовательский. Эти все задачи – одно из средств для формирования элементов исследовательской деятельности, умения целенаправленно наблюдать, сравнивать и обобщать, выдвигать, доказывать, выделять из целого его части и из

частей составлять целое.

Формируется информационная компетенция средствами **информационно – коммуникационной технологии**. Для этой цели надо добывать информацию из различных текстов: учебника, научных статей, СМИ, интернета, видеофильмов.

Работая с классом, необходимо организовать работу каждого ученика в отдельности (принцип индивидуализации обучения). Между тем любое исследование по своей природе коллективно. Оно предполагает критическое сопоставление разных позиций, методик, результатов. Это ставит учителя перед необходимостью искать формы и методы групповой, коллективно распределённой деятельности учащихся.

Благодаря этой технологии у учащихся возникает стремление к чтению, они могут стать активными читателями школьной библиотеки, у них формируются основы литературного образования, читательский кругозор.

Диагностика уровня усвоения знаний и умений на каждом этапе обучения позволяет оптимально выбирать формы и методы обучения, а также формы коррекции ошибок и пробелов в усвоении и применении знаний и умений.

Инновационными средствами педагогической диагностики является тестирование, одна из инновационных методик педагогической диагностики. Из всех существующих на сегодняшний день методик диагностирования самой перспективной считают тестирование, потому что оно:

- а) относительно краткосрочно, т.е. не требует больших затрат времени;
- б) правильно, т.е. исключает возможность формулирования многозначных ответов;
- в) относительно кратко, требует сжатых ответов;
- г) удобно, т.е. пригодно для быстрой математической обработки результатов;
- д) стандартно, т.е. пригодно для широкого практического использования.

Тесты обученности применяются на всех этапах дидактического процесса. С их помощью обеспечивается предварительный, текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений. Но не все результаты можно получить с помощью тестирования. Такие показатели, например, как умение конкретизировать свой ответ примерами, знание фактов, умение связано и логически выражать свои мысли, некоторые другие характеристики знаний, умений, навыков диагностировать тестированием невозможно. Это значит, что

тестирование должно обязательно сочетаться с другими формами и методами проверки.

Таким образом задачи диагностики и оценки обученности предполагают:

1. Воспитывать стремление к коллективной работе и осознанию рациональных способов её осуществления. Если на начальном этапе учащиеся практически не умеют работать в группах и вести дискуссию, то на конечном этапе владеют до 80 % обучающихся.

2. Повысить способность учащихся самостоятельно организовать учебную деятельность. Проверять и корректировать себя на каждом этапе работы.

3. Увеличить количество ребят, которые успешно решают задачи повышенной сложности, выполняют поиск нестандартных решений учебной задачи, испытывают интерес к исследовательской работе.

4. Качественно изменить уровень мотива обучения.

Список используемой литературы:

1. Воскобойникова Е.А. Проектные работы первоклассников в период обучения грамоте. Начальная школа №12. 2011.

2. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших школьников: Книга для учителя начальных классов. – М.: Вентана-Граф, 2009.

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ЎЙИН ЁРДАМИДА БОЛАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

*Шарафутдинова Дурдона Акмалевна
MTTDMQTMOI tayanch doktoranti*

Аннотация. Мақолада тарбияланувчилар эҳтиёж ва қизиқишларидан келиб чиқиб ташкиллаштириладиган ўйин ўзининг мазмун-моҳияти ва унинг ўзига хос кўринишлари ҳақида фикр юритилган.

Калим сўзлар: Ўйин, ҳаракатли ўйинлар, тинч ўйинлар, таълимий ўйинлар, ижодий ўйинлар, мазмунли қоидали ўйинлар, ривожлантирувчи ўйинлар, қуриши-ясаи ўйинлари, дидактик ўйинлар, стол-босма ўйинлари

“Мактабгача таълим ва тарбия тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 22 декабрдаги “Мактабгача таълим ва тарбиянинг давлат стандартини тасдиқлаш тўғрисида”ги 802-сонли қарори қабул қилинди. Давлат стандартининг мақсади ва вазифаси мактабгача таълим тизимини замонавий талабларга асосланган ҳолда ташкил этиш ҳамда таълим-

тарбия жараённинг ҳажмига ва мазмунига алоҳида эътибор қаратишдан иборатдир.

Мактабгача таълим ташкилотларида “Илк қадам” давлат ўқув дастури асосида таълимий-тарбиявий жараённи ташкил этишнинг асосий мақсади болаларда ривожланиш соҳалари бўйича таянч компетенцияларни шакллантириш учун шароит яратишни мақсад қилади. [1;9-бет]

Таълимий-тарбиявий жараёнлар мактабгача таълим ташкилотларида ўйин фаолияти орқали амалга оширилади. Ўйин – бола ҳаётининг асосий мазмунини ташкил этади, у меҳнат ва таълим билан узвий алоқада бўлгани ҳолда етакчи фаолият сифатида намоён бўлади. Тадқиқотчилар ўйиннинг аҳамияти, қадри, унинг шартлилигини ҳамда ижтимоий хулқини шакллантиришда шахснинг жамиятдаги ўз ўрнини белгилаб олиши, унинг муомала чоғидаги ҳатти- ҳаракатини аниқлаб олиш жуда катта аҳамиятга эга эканлигини таъкидлайдилар.

Ўйин – мактабгача ёшдаги болаларни ҳар томонлама ривожланишининг муҳим воситаси ҳисобланади. Ўзининг келиб чиқиш, йўналиш ва мазмунига кўра ўйин ижтимоий воқелик ҳисобланади. Унда мақсаднинг мавжудлиги, сабаблар, амалга ошириш воситаларининг режали ҳаракатлари, натижанинг мавжудлиги унинг ўзига ҳослигидир. Хусусиятларнинг орасида сабабларнинг ўзига ҳослиги асосий ҳисобланади. Ўйин жараёнида бола ижтимоийлашади, катталар ва тенгдошлари билан мулоқотчанлик кўникмалари шаклланади, бу асосда ҳиссиётларини намоён қилиш ва бошқаришни ўрганади. [2; 10-бет].

Бола ўйинда ўзининг бевосита эҳтиёж ва қизиқишларидан келиб чиқади. Болаларнинг ўйинлари ўзининг ранг-баранглиги билан ажралиб туради. Ўйин ўз мазмуни ва ташкил этилиши, болаларга таъсир кўрсатиш даражаси, буюмларнинг турлари ҳамда келиб чиқишига кўра қуйидаги турларга бўлинади:

1. Ҳаракатли ўйинлар: болаларда сезгирлик, илдамлик, чаққонлик, ишора ва қоидаларга амал қилиш, эпчиллик, интилиш, ҳамжихатлилиқ, ўзаро ёрдам бериш, қайғуриш, хушчақчақлик, чамалаш, мўлжалга олишга ўргатади.

2. Тинч ўйинлар: бу ўйин тури болалар ҳаракатли ўйинлардан олган энергияни пасайтиради ва юрак-қон томирларини ҳаракатини меъёр ҳолатига олиб келади. Ҳаракатли ўйинлардан кейин албатта тинч ўйин берилиши лозим. Бундан ташқари хотира ва нутқларини ривожлантириш мақсадида айрим сўз ўйинлари ҳам тинч ўйинлар сифатига киради.

3. Таълимий ўйинлар: Болаларда эшитиш, кўриш, сезиш

аъзолари орқали турли нарса ва буюмларни хоссаларини билишга, уларни таққослашга, синчиклаб ўрганиш, умумлаштиришга, гуруҳларга ажратиш, кузатувчанлик, зукко, билимдон, мустақил, доно бўлишга, нарса ва ходисаларни таҳлил қила олишга, хулоса чиқаришга ўргатади.

4. Мазмунли-қоидали ўйинлар: ижтимоий ҳаётга тайёрлайди, мулоқотга киришишни ўргатади, катталар меҳнати билан таништиради, дунёни англайди.

5. Ривожлантирувчи ўйинлар: Болаларнинг ақлини пешлайди, ўйлашга, ижод ва ихтиро қилишга ўргатади.

6. Қуриш-яшаш ўйинлари: Болаларда, ақлий, ахлоқий, меҳнат, ижодий ва эстетик тарбия асосларини шакллантиради. Уларда тафаккур ривожланади. Кичик гуруҳларда болалар қурилиш материалларининг ранги, шакли билан танишсалар, катта гуруҳларда эса шаклларнинг бир-биридан фарқи, қурилма қисмларининг ранги, тузилиши ва бир-бирига мослигини, қаерларда ишлатиш мумкинлигини биладилар, ҳаракатлар кординация ривожланади. Ўз ўрнида ўйин турларини ижодий ва қоидали ўйинлар туркумига ажратиш мумкин.

Ижодий ўйинлар – болаларнинг мустақил, ижодий, ўзлари ўйлаб чиққан ўйинлар мажмуидир. Бунда болалар ўз таассуротлари, борлиқ ҳаётдаги тушунчалари ва унга бўлган ўз муносабатларини акс эттирадилар ва у орқали тафаккурлари ривожланади. Ижодий ўйинлар қуйидаги туркумларга бўлинади: Сюжетли-ролли, драмалаштирилган, қурилиш, табиат материаллари билан ўйналадиган ўйинлар.

Ижодий ўйинлар. Ижодий ўйинлар бошқа турдаги ўйинлардан мазмунининг ўзига хослиги, ролларнинг мавжудлиги, ҳаёлий вазиятнинг мавжудлиги каби хусусиятлари билан ажралиб туради.

Ўйин мазмунининг ўзига хослиги унинг энг муҳим хусусиятларидан биридир. Педагог ва психологларнинг тадқиқотлари шуни кўрсатадики, катталарнинг ижтимоий ҳаёти ўзининг ранг-баранг кўринишлари билан сюжетли-ролли ўйинларнинг мазмуни бўлиб хизмат қилар экан.

Қоидали ўйинлар. Бу ўйин турлари қоидалар асосида бўлганлиги учун болалар ҳам ўйнайдилар ҳам билим оладилар. Қоидага асосан керакли жиҳозлар олдиндан тайёрлаб берилади. Масалан: “Бу қайси фаслда?” таълимий ўйинида саволга жавоб берадиган расмли карточкалар танланади ва ҳар бир фаслга тақсимланади. Ўйин орқали бола фасллар, уларда бўладиган табиат ходисалари, меҳнат турлари, кийим-кечаклар, ўйинлар ҳақидаги тасаввурлари кенгайди ва билимлари ошади.

Сюжетли ўйин фаолиятида асосий компонент бўлиб, у персонажни, ҳаётини вазиятини, ҳаракат ва персонажлар муносабатини ўз ичига олади. Сюжетли-ролли ўйинлар ўз мазмун ва моҳиятига кўра жамоа ўйини бўлиб ҳисоблансада, яқка ҳолда ўйналмайди деган фикрни келтириб чиқармаслиги керак. Сюжетли-ролли ўйинлар боланинг ақлий, ахлоқий, жисмоний ривожланишида муҳим аҳамият касб этиб, бунда бола эҳтиёжи ва малакаси тарбияланиб, шаклланиб боради.

Қуриш-яшаш ўйинлари болада буюм образини фазовий ифодада тасвирлашни талаб қилади. Ўйин жараёнида бирор бир материал ёки буюмнинг ҳажми, катта-кичиклиги, бир-бирига мослиги, фазовий мўлжаллай олиш кўникмаси шаклланади, ривожланади. Қуриш-яшаш ўйинлари болаларда кузатувчанликни шакллантиради, буюмларни фазовий жойлаштира олишга ўргатади.

Дидактик ўйинлар. Дидактик ўйинлар таълимий ўйин сифатида болаларнинг ёш ҳусусиятларига мос келадиган ўйинлар сирасига киради. Дидактик ўйинларнинг муҳим белгиси ундаги қоидаларнинг мавжудлигидир. Дидактик ўйинлар орқали болаларга янги билимлар, тушунчалар бериб борилади. Бу ўйинларда боланинг ҳар томонлама ривожланиши, билимжараёни, сенсор маданияти, нутқ фаолияти, ақлийқобилияти ва тафаккури такомиллашади. Ўйин қоидасига риоя қилиш, унга амал қилиш ўйин мазмунини бойитади.

Дидактик ўйинларда болаларнинг ёш, индивидуал ҳусусиятларини ҳисобга олиш лозим. Дидактик ўйинларнинг қуйидаги турлари мавжуд: а) буюм ва ўйинчоқлар билан ўйналадиган; б) стол-босма; д) оғзаки сўз ўйинлари.

Буюм ва ўйинчоқлар билан ўйналадиган ўйинлар боланинг илк ёшидан бошлаб, то мактаб ёшига етгунга қадар ўйналадиган ўйин тури ҳисобланади. Бунда болаларнинг тасавурлари, диққатлари ўйин асосини ташкил этади. Уларда теварак-атрофдаги нарса ва буюмлар, уларнинг сифати, фойдали томонлари тўғрисида умумий тушунча ҳосил бўлади.

Стол-босма ўйинлари болаларнинг теварак-атроф ҳақидаги тасавурларини аниқлаш, бир тизимга солиш, тафаккурини (тахлил қилиш, синтез, умумлаштириш, тавсифлаш) ўстириш имконини берувчи ўйин усулидир. Бу ўйин турига а) лотто; б) жуфтрасмлар; д) домино; э) лабиринт киради.

Оғзаки сўз ўйинлари ката мактабгача ёшдаги болалар билан ўтказилади. Улар болани эшита олиш, зудлик билан жавоб топа олиш, ўз фикрларини тез ва аниқ ифода эта олишга ўргатади. Тадқиқотчиларнинг фикрича, бундай ўйинлар боланинг ақлий ривожланишида ката аҳамиятга эга. Юқорида кўрсатиб ўтилган ўйин

турларида дидактик мақсад ва ўйин материалларининг мавжудлиги бола шахсини ривожланишида муҳим ўрин тутди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Илк кадам” давлат ўқув дастури. Т: 2018 й.
2. Илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйилган давлат талаблари. Т: 2018 й.
3. Грошева И.В., Джанпеисова Г.Э., Микаилова У.Т., Исмаилова М.А., Кенжабаева Д.А., Гулямова Н.Б., Мифтаева Н.А. “Ўйин орқали таълим олиш” Т: 2020 й.

ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ШАХСГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ТАЪЛИМ ИМКОНИАТЛАРИДАН Фойдаланиш

Эгамназаров Мурод Юсупович,
*Жиззах давлат педагогика институти
мустақил тадқиқотчиси*

***Аннотация.** Мазкур мақолада замонавий таълим шароитда йўналтирилган таълим имкониятларидан фойдаланиш зарурати, шахсга йўналтирилган ўқитиш технологияларининг бир қатор ўзига хос кўрсаткичлари, унинг сифатида сезиларли таъсир кўрсатадиган таркибий қисмлар ҳақида сўз боради.*

***Калим сўзлар:** шахсга йўналтирилган таълим, олий таълим муассасаси, талаба.*

Замонавий шароитда таълим жараёнининг барча имкониятларига кўра шахсни ривожлантириш, ижтимоийлаштириш ва унда мустақил, танқидий, ижодий фикрлаш қобилиятларини тарбиялашга йўналтирилиши талаб қилинмоқда. Ўзида ана шу имкониятларни намоён эта олган таълим шахсга йўналтирилган таълим деб номланади.

Бу таълим ўқитиш муҳитининг талаба имкониятларига мослаштирилишини назарда тутди. Унга кўра таълим муҳити, педагогик шарт-шароитлар, таълим ҳамда тарбия жараёнини тўлалигича талабанинг шахсий имкониятларини рўёбга чиқариш, қобилиятини ривожлантириш, шахс сифатида камолотга етишини таъминлаш, тафаккури ва дунёқарашини бойитишни назарда тутди.

Шахсга йўналтирилган ўқитиш технологиялари бир қатор ўзига хос кўрсаткичларга эга:

а) ўқув жараёнининг етакчи мақсади – билим, кўникма, малакаларнинг ўзлаштирилиши;

б) талабаларнинг билиш лаёқатларини ривожлантириш, билим, кўникма ва малакалар воситасида уларнинг билиш

мустақилликларини шакллантириш.

в) дидактик жараённинг мазмуни – барча дастурлар учун мазмун ягона ҳисобланади;

г) ўқув жараёни доирасида - ўргатиш фаолияти давомида ўқитувчининг йўналтирувчилик, раҳбарлик, маслаҳат берувчилик мавқеи намоён бўлади;

е) ўқув жараёни доирасида педагогик фаолият талабаларнинг етакчилик мавқеи билан уйғунлашади.

Шахсга йўналтирилган ўқитиш технологиялари сифатига сезиларли таъсир кўрсатадиган қуйидаги таркибий қисмлар ажратилади:

1. Мойиллик ҳосил қилувчи – талабаларни фаол ўрганиш жараёнига жалб қилувчи ва билиш фаолиятининг барча босқичларида фаолликни сақлаб қолувчи қизиқишлари, эҳтиёжлари, майллари.

2. Йўналтирувчи – талабаларнинг ўқув-билув мақсадини амалга ошириш учун уни режалаштиришлари ва башорат қилишлари.

3. Мазмунли-операцион нуқтаи назардан - ахборотларни қабул қилиш, сақлаш ва қайта ишлаш мақсадида етакчи билимлар ва усулларни ўзлаштириш.

4. Қувватига кўра – диққат, ирода ва кечинмалар.

5. Назарий-таҳлилий жиҳатдан – талабаларнинг ўз-ўзларини мустақил назорат қилишлари, бажарилган ҳаракатларнинг бориши ва натижаларини мустақил баҳолашлари, ўзгаларнинг баҳосига таянган ҳолда ўзлари ва фаолиятларига берган баҳолари, ўрганиш жараёнларини мустақил бошқаришлари ва тузатишлар киритишлари, ўз-ўзларини бошқаришлари кабилар.

Ушбу қисмларнинг барчаси ўзаро алоқадорликка эга.

Таълим муассасаси ва унда таҳсил олаётган талабаларнинг ривожланишларига бериладиган баҳо ҳам ўқитиш сифатини аниқлашда муҳим ўрин тутди. Бу қуйидаги кўрсаткичларда намоён бўлади:

1. таълим муассасасининг инновацион фаолияти:

- таълим мақсади, вазифаларининг янгиланиши;
- таълим мазмунининг модернизациялаштирилганлиги;
- таълим методларининг янгиланиши.

2. Ўқув жараёнининг ташкил этилиши:

- ўқитиш мақсадларига эришиш учун ўқитувчи, талабалар ҳамда ота-оналарнинг ўзаро ҳамкорликлари, ўз фаолиятларини мустақил бошқаришлари;

- талабаларнинг ҳамкорликка асосланган фаолиятларини ташкил этиш;

- ўқув-тарбия жараёнининг сифати учун ўқитувчи ҳамда талабалар

орасида масъулиятлиликни тенг тақсимлаш;

- педагогик жараёнда талабалар мойиллигининг юқори даражада намоён бўлиши;

- ўқув жараёни субъектлари учун қулай педагогик-психологик муҳитнинг таъминланганлиги;

3. Ўқув жараёни самарадорлигининг таъминланганлиги:

- режалаштирилган якуний натижалар билан қиёсланган ҳолда талабаларнинг ўқимишлилик ва тарбияланганлик даражалари;

- муайян ўқув предметини чуқур билиш имкониятига эгаликлари;

- талабаларнинг ўқув ва меҳнат жараёни, табиат, ижтимоий-ҳуқуқий меъёрлар, жамиятдаги қонун-қоидаларга субъектив муносабатлари кабилар.

Шахсга йўналтирилган технологиялар асосида ўқув жараёнини ташкил қилиш, турли педагогик технологиялар ҳамда замонавий услубларнинг қўллаш орқали талабаларнинг коммуникатив қобилиятлари ривожланади, ҳар бир масалага ижодий ёндашиш, масъулиятни ҳис қилиш, илмий тадқиқот ишларини олиб бориш, таҳлил қилиш, илмий адабиётлардан унумли фойдаланиш, энг асосийси, ўқишга, фанга ва ўзи танлаган касбига бўлган қизиқишларини оширади (1.1-расм).

1.1-расм. Талабаларда коммуникатив қобилиятларни ривожлантиришга мўлжалланган шахсга йўналтирилган таълим технологиялари мақсади

Расмда кўриб турганимиздек, талабаларда коммуникатив қобилиятларини ривожлантиришга мўлжалланган шахсга йўналтирилган технологиялар таълим жараёнининг босқичларида, ўқув мақсадларига эришганлик даражасини олдиндан белгилаб қўйилган мезонлар асосида ўлчаш, таҳлил қилишга қаратилади.

Шахсга йўналтирилган технологиялар талабаларнинг коммуникатив қобилиятларини ривожлантириш билан бирга улар фаолиятини тезкор назорат қилиш имкониятини беради; таълим берувчининг вақти тежалади; таълим олувчининг якуний билими баҳоларнинг сонига қараб эмас, сифатига қараб баҳоланади; ёзма нутқининг ўсиши кузатилади; ёзма ва оғзаки нутқда хато ва камчиликларни аниқлаш имконияти вужудга келади; талабаларнинг билим олишга бўлган иштиёқининг сезиларли даражада ошади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ишмухаммедов Р., Мирсолиева М. Ўқув жараёнида инновацион технологиялар (методик қўлланма). – Тошкент-2014.

2. Бегимқулов У.Ш. Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва бошқариш назарияси ва амалиёти. //Пед. фан. док. дисс. – Т., 2007.- 305 б.

3. Блягоз Н.Ш. Профессиональная компетентность преподавателя вуза: основные компоненты//Научно-информационный журнал НИИ комплексных проблем АГУ. Сетевое электронное научное издание “Наука: комплексные проблемы” – Майкоп, 2014. –№ 4 (ноябрь).

ҚОРАҚАЛПОҚ МУСИҚИЙ ФОЛЬКЛОРИ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТАРБИЯЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ

Т.Н.Меңлимуратов,

Ажиниёз номидаги НДПИ 1-курс магистранти,

Ы.Ж.Моянов, п.ф.б.ф.д (PhD)

Аннотация. Мақолада қорақалпоқ мусиқий фольклори, қўшиқлар, меҳнат исчанлиги билан деҳқончилик ишлари, мол-чарвочилиги, болиқчилик, қўш ўсирувчилик билан боғлиқли, муҳаббат ҳақида, болалар қўшиқлари ва олимларнинг мусиқага билдирилган фикрлари ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: Қорақалпоқ фольклори, фольклор қўшиқлари, қўшиқларнинг турлари, педагогик фикр, халқ оғзаки ижоди.

Халқ қўшиғи – келиб чиқиши бўйича мусиқий асарнинг энг қадимги тури булиб ҳисобланади. Халқнинг бутун умри қўшиқ

айтиш, ўйин ҳаракатлари билан ўтган.

Қорақалпоқ муסיқий фольклорида кўпчилик кўшиқлар меҳнат исчанлиги билан деҳқончилик ишлари, мол-чарвочилиги, болиқчилик, кўш ўсирувчилик билан боғлиқли. «Жўёри ектим кендир менен аралас», «Биз жатырмыз бийдай қырман басында», «Ала алмай турғаным белдиң сабынан», «Ийшан атам суў бермейди жабынан» в.х.к.

«Шимоли Даўқора, жануби Чимбой,
Икки ўртада қос хайдадим бир тинмай,
Шундағи экканим бир батпан буғдай,
Оман қайтингиз ми пазнангиз синмай?»

деб жирланади бу кўшиқда.[1; 334-б].

Қорақалпоқ кўшиқлари муҳаббат ҳақида кўшиқлар, болалар кўшиқлари бўлиб бўлинади, ўлар ўз навватида тақмоқ кўшиқлар, ўйин завқли кўшиқлари, ялғон-кўшиқлар, терма ва тўлғовлар бўлиб ҳам бўлинади. Тўлғовлар: «Ормамбет бий», «Ормамбет бий өлген күн», «Посқан ел», «Талам болды дўнья мал», «Ел менен», «Ханымыз» тарихий кўшиқлар ўткандагиларни жирлайдиган «Қарақалпақ», «Байсынға», «Жети ўйге бир белдар», «Қоңырат легандасы», «Асқар батыр», «Марқабай батыр», «Мәрдиқар», «Кегейлиниң қазыўында», «Нәўпир жап», «Ақ дәрья», «Хан зулымы», «Шайдаков» в.х.к.

Тўйларда айтиладиган кўшиқлар ҳам бор. Ўлар «Той баслар», «Айтымал», «Бет ашар» тўйларда ҳазил кулкили кўшиқлар, масқарабозлик, ўйнайдиган кўшиқлар ҳам айтилади. Узатилаётган қиз «сыңсыў» айтади. Бунда у улғайиб ўскан уй-ичи билан, ўзининг дўстлари билан қайирлашиб, ёш хўжаликтаги намолим келажагидан кўрқиб йиғлаб айтади. Қайғули кўшиқларнинг қаторига дунёдон ўткан одамларни сўнги йулга кузатиб солиш маносида айтиладиган йиғлаш – **йоклаш кўшиқлари** киради.

Жиров бахшиларнинг айтиб юрган «жортыўлы», «жети асырым», «Шербейит», «Шың асқан», «Айға шап», «Қобызым», «Ел менен», «Зар-зар» ва яна бошқада кўшиқлар халқнинг оғир турмишин, уларнинг ота-бобалари туғилиб ўскан ерларидан айрилиб, бегона жойларга кетиётганлиги ҳақидаги асарлар. Булар санъатшунос олим: Т. Адамбаеванинг айтишича бир қанча куйларнинг қайғули характеридан чиқиб бази изланувчилар жировлар айтадиган куйларнинг ҳаммасини қайғули санъат жанрига киргизади. «Бу аслида натоғри фикр, аксинча қорақалпоқ санъатига хос нарса пессимизм эмас, оптимизм гражданлик элин муҳаббатин химойалаш

парлоқ келажакка бахтли турмишка интилиш бўлиб топилади».[2; с-800].

Касбий мусиқа ривожланмастан анча олдин халқ кўшиқларида одамларнинг ҳайёти адолатли ва ишонишли этиб тасвирлантирувчи парлоқ мусиқавий – поэтикали образ шаклланди. Мана шунинг учин ҳам буюк композиторлар халқ кўшиқларини миллий мусиқий санъатининг ривожланиш манбалари бўлиб ҳисоблашкан. Халқ кўшиғи ва ҳамма мусиқа кўшиқлар бу мутахассис композитор ижодининг асоси бўлиб топилди. «Мусиқани халқ яратади, биз бастакорлар фақат гина уни мослаштирамиз» - деган эди рус операси жанрига асос солувчи машҳур рус классики романс, опера, симфония, аратория жанрига катта ҳисса қушкан М.И.Глинка.

Педагог олим Усербай Алеёвнинг таълим-тарбиявий қарашларида ёшларнинг эстетик тарбияси, бунда санъатнинг айниқса мусиқанинг аҳамиятига катта эътибор берилган. Ўнинг таъкидлашича “Мусиқа санъати инсондаги абстракт тафаккурни, гузаликни сезишни тарбиялаш ўқувига эга ўзига хос бўлган ходиса. Бунда сўз билан ифодалаб бериш мумкин бўлмаган, баъзан сезги билан тушуниб оладиган билимлар айниқса куп”. [3; с-174].

Тожибай Утебаевнинг педагогик қарашларида ўқувчиларни маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантиришда мусиқа санъатининг ўрни жудаям катта эканлиги ҳақида алоҳида ўз асарларида ўз ифодасини топкан. Унинг таъкидлашича: “Биз мусиқани бевосита билим сифатида ўзлаштирмаймиз, қувонч, завқ бағишловчи, эстетик ҳиссиётларимизни қондирувчи сезги жараёни сифатида қабул қиламиз. Шу боис мусиқа узининг лирик таъсири билан инсонда мужассамланган яхши хисларни уйғотиб, жонлантиради одамдаги яхши сезги, туйғу, гузал ҳислатлар унинг яхши хулқ отварнинг юзага чиқишига замин булади. Бу эса ёшларнинг пок ахлоқи, чинакам гузал инсон бўлиб шаклланишига кумак беради”[4; 104-105-б] деган фикр мулохазалари бугун Қорақалпоғистон Республикаси мусиқий таълимининг ривожланиш тараққиётида катта эътиборга лоиқ ва мусиқа-санъат мактаб ўқитувчиларига ҳамда тугарак раҳбарларига катта маъсулят билан ўз касбларига ёндашишлари талаб этилади.

Ўқувчиларнинг маънавий-ахлоқий фазилатларни, тарбиялаш борасидаги ишлар, мусиқа маданияти дарсларида ҳам амалга оширилади ушбу ишлар синф ва мактабдан ташқари турли мусиқавий тадбир ва машғулотлар жараёнида давом эттирилади. Бўлар;-мусиқа ва хор тўгараклари, мактаб радиоўзелининг мусиқавий

эшиттиришлари мажмуи, мусиқа шинавандалари клуби, «Хушовоз» кўриги, мусиқали викториналар, таниқли бастакор, ижрочи ва хонодалар билан учрашув ҳамда кечалар, жамоа тарзида концерт ва спектаклларга бориш каби турли ишларни кўриш мумкин. Ўткизиладиган тадбирларнинг самараси мактаб мусиқа ўқувчиларининг фаоллигига боғлиқ бўлиш билан бир қаторда, мазкур фан ўқитувчиларининг ташкилотчилигига ҳам боғлиқдир.

Бугинги кунда жамиятимиз олдида ахлоқий маданий, эстетик тарбия ишини тобора такомиллаштириш, янги шакл дидактик воситалар ва интерактив методларини излаб топиш каби долзарб вазифалар қўйилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Қарақалпақ фольклори, көп томлық, бесинши том. «Қарақалпақстан» баспасы, 1980-жыл 334-бет.

2. Адамбаева.Т, Алланазаров.Д, Алымов.А. Творчество знаменитого бақсы Генжебая Тилеумуратова-Нукус: Каракалпақстан, 2002.-800с.

3. Алеўов.У «Музыка ҳам эстетикалық тәрбия» Вестник Каракалпақского отделения АН Респ. Узб. Нукус. 2005 й 1-2 сон 174-бет.

4. Утебаев.Т.Т Қарақалпоғистонда XX аср иккинчи ярми XXI аср бошида таълим-тарбиявий фикрларнинг ривожланиши. (монография) Нукус. Билим нашриёти. 2015 йил. 104-105 бетлар.

3-ШЎЪБА: ТАЪЛИМ - ТАРБИЯ НАЗАРИЯСИ ВА МЕТОДИКАСИ

ТАРБИЯ УМУМ ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА

Н.С.Мамадов,

п.ф.н., ЎзДЖТУ катта ўқитувчиси

Аннотация. Мақолада тарбиянинг умумий хусусиятлари, тарбия турлари ва уларнинг ўзаро боғлиқлиги, тарбияда ижтимоий муҳитнинг роли ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: тарбия, таълим, ижтимоий муҳит, шахс ривожланиши.

Маълумки, ҳар бир ижтимоий тузумда инсоннинг маънавий юксалишини таъминловчи таълим-тарбия, маънавият ва маърифат каби тушунчалар мавжуд бўлиб, улар педагогика фанидаги ўзгаришларни жамият тараққиёти билан боғлиқ ҳолда атрофлича ўрганишни тақозо этади.

Тарбия-ижтимоий ҳодисадир. У кишилик жамияти пайдо бўлган даврдан бери мавжуд. Илмий маънода тарбия-муайян, аниқ мақсад ҳамда ижтимоий-тарихий тажриба асосида боланинг онги, хулқ-атвори ва дунёқарашини таркиб топтириш жараёни. Тарбия ёш авлодни муайян мақсад йўлида ҳар томонлама вояга етказиш, унда ижтимоий онг ва хулқ-атворни таркиб топтиришга йўналтирилган фаолият жараёнидир. Тарбия тушунчаси ҳақида гап кетар экан, дастлаб унинг тарихий асослари ҳақида фикр юритиш ўринли саналади.

Эрамиздан аввалги биринчи минг йиллик ўрталарида, яъни ибтидоий жамоа тузуми даврида одамлар инсоннинг камолоти тўғрисидаги ғояларини жуда кўп ривоятлардан фойдаланиб бахшилик йўли орқали авлоддан-авлодларга етказганлар.

Тадқиқотчи Е.Э. Бертельс мазкур ривоятларда, кишиларни тарбиялаш, ахлоқий баркамоллик, шахснинг маънавий юксаклиги масалалари асосий ўрин олганини таъкидлаган.

Шунингдек, айрим тадқиқотларда ибтидоий даврда инсонлар тарбиянинг таъсир кучи орқали тўғри ҳаёт кечирганлиги маданият ва санъат соҳасида ҳам мисли кўрилмаган кашфиётлар юзага келгани қайд этилган.

Грек тарихчиси Геродот (эр. Ав. V аср) “Тарих” китобида ёзишича, Марказий Осиёнинг ибтидоий жамоа тузуми шароитида яшаган халқлари асосан чорвачилик ва деҳқончилик билан

шуғулланган. Уларда никоҳ муносабатларининг умумий (тартибсиз) шакли ҳукмрон бўлган. Оиланинг гуруҳли шаклларида боланинг отаси номаълум бўлса ҳам, лекин онасининг ким эканлиги маълум бўлган ва шу сабабдан боланинг тарбияси она зиммасига юклатилган. Аста-секин одамларнинг ижтимоий онг фаолиятининг такомиллашуви, хусусий мулкнинг дастлабки куртакларининг пайдо бўлиши-якка тартибдаги оилаларни вужудга келтирган.

Якка оила пайдо бўлгандан сўнг меҳнат тарбиянинг энг асосий қуролига айланган. Қадимги Эрон қабилаларида мис ва темирдан уй-рўзғор буюмлари ясала бошланган. Ана шу меҳнат жараёнида болалар ҳам иштирок этарди. Ибтидоий даврдаги тарбия асосан оилада, жамоа ва меҳнат масканларида кишилар ортирган тажрибаларни болаларга ўргатишдан иборат бўларди. Болаларга ўргатиладиган кундалик меҳнат малакалари уларни яшаш учун курашишга тайёрлар, ақл-идрокли, одобли бўлиб ўсишларига хизмат қиларди. Минг йиллар мобайнида моддий неъматлар яратиш учун ҳамкорликда қилинган меҳнат кишилар ўртасидаги ахлоқ-одоб муносабатларининг меъёрини келтириб чиқарди. Қадимги одамлар тафаккурининг ожизлиги сабабли ўз ақл-идроқларига ишонч ҳосил қилиш учун самога сиғина бошлаганлар.

Ибтидоий жамоа тузуми давридаги кишилар меҳнат жараёнида, борликдаги нарсалар ва ходисаларга муносабатлари асосида ўз дунёқарашлари ва ақидаларига таяниб халқ оғзаки ижоди асарларни яратганлар. Уларнинг бир-бирига, атроф-муҳитга, касб-корига муносабат борасидаги илк фикр ва тасаввурлар, мифологик асарлар тимсоли бўлмиш-“Авесто”да ифодаланган Митра, Анахита, Ардивиссура, Варахрана, Йима сингари маъбуда ва маъбудлар сиймоси орқали аждодларимиз инсонларга яхшилик қилиш, ерларни обод ва серҳосил қилиш, экин экиш, дарахтларни ўстириш учун жамоа ҳаракати хусусидаги мулоҳазаларни мужассамлаштирганлар.

Кулдорлик тузуми даврида ва феодализмнинг бошларида яратилган “Тўмарис”, “Широқ”, “Эр хубби”, “Чистонияли бекк”, “Гершасб”, “Сиёвуш”, “Рустам” сингари қатор афсона ва қаҳрамонлик дostonларида меҳнатсеварлик, ҳалоллик, ватанпарварлик, мустаҳкам эътиқодлилик, эл-юрт манфаати учун фидоийлик каби ижобий фазилатлар тараннум этилган ва ана шундай фазилатларга эга бўлиш зарурлиги ҳақидаги ғоялар тарғиб ва ташвиқ қилинган. Муҳими шуки, мазкур асарларда инсонни ёшлигидан ақлий ва жисмоний жиҳатдан тарбиялаб, сабот-матонатли, халқ удумларига, аждодлар анъанасига бўй сунадиган, ахлоқан пок қилиб камол

топтириш масалаларига алоҳида эътибор берилган. Қадимги халқ оғзаки ижоди намуналарининг, шу жумладан “Сиёвуш”, “Зарина ва Стрингей”, “Спарстра” дostonларининг қиммати, тарбиявий аҳамиятини машхур шарқшунослардан Е. Э. Бертельс, С. П. Толстов, И. С. Барагинский, В. Снесарев, профессор Н. М. Маллаев ва бошқаларнинг асарларида алоҳида таърифланган. Ҳақиқатдан, ўзбек халқ педагогикасининг илк куртаклари мазкур манбаларда кўзга ташланади. Халқ педагогикасидаги таълим ва тарбияга доир фикрлар Марказий Осиёдаги барча туркий халқлар учун муштарак лирик шеърлар ва қўшиқларда яхши ифодаланган.

Биз юқорида назарий таҳлил этган ушбу муаммо, нафақат педагогика фани балки, педагогик психология, ижтимоий педагогика фанларининг айрим мавзулари учун мумтоз тадқиқотлар тизими бўлиб хизмат қилиши эҳтимолдан ҳоли эмас.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Педагогика. М.Х.Тўхтаходжаева ва бошқалар. Т.: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти” -2010
2. А.Зуннунов ва бошқалар, Педагогика тарихи. Тошкент.: “Шарқ” -2000
3. Педагогика. Ж.Ҳасанбоев ва бошқалар, -Тошкент: “Ношир”, 2011.

ДИАГНОСТИКА ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

П.Ш.Исамова,

УзГУМЯ, п.ф.н., доцент

Камилова Малика,

УзГУМЯ, Студентка 3-курс, 346- гр

Проблема духовно-нравственного образования сегодня стоит в нашем обществе как никогда остро. Тиражируемые на всю страну средства массовой информации ведут разрушительную антидуховную пропаганду, становятся причиной снижения критериев нравственности и даже угрожают психологическому здоровью человека. Борьба с этим пагубным влиянием необходимо всем просвещенным членам общества, особенно тем, которые имеют возможность оказывать непосредственное воздействие на подрастающее поколение - учителям, психологам, воспитателям. Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых нравственных свойств личности школьника.

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания школьников связана, по крайней мере, с четырьмя положениями:

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности.

Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности.

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только информируют младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для окружающих людей.

Значение и функция начальной школы в системе непрерывного образования определяется не только преемственностью ее с другими звеньями образования, но и неповторимой ценностью этой ступени становления и развития личности ребенка.

Психологи установили, что именно младший школьный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных правил и норм. Это позволяет своевременно заложить нравственный фундамент развитию личности.

Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие личности в младшем школьном возрасте, является формирование гуманистического отношения и взаимоотношения детей, опора на чувства, эмоциональную отзывчивость. Основной функцией является формирование интеллектуальных, эмоциональных, деловых, коммуникативных способностей учащихся к активно-деятельностному взаимодействию с окружающим миром. Решение

главных задач обучения должно обеспечивать формирование личностного отношения к окружающим, овладение этическими, эстетическими и нравственными нормами.

Воспитание нравственности и духовности во все времена являлось одной из основных педагогических проблем, занимающей умы великих педагогов, писателей, государственных деятелей. Духовность есть показатель существования определённой иерархии ценностей, целей и смыслов и развивается в процессе нравственно-эстетического освоения мира и проявляется в поведении человека в соответствии с общечеловеческими моральными ценностями, а также в созидательном творческом труде на благо общества.

Недостатки и просчеты нравственного воспитания в наше время обусловлены обострившимися жизненными противоречиями. Часть школьников поражена социальным инфантилизмом, скептицизмом, нежеланием активно участвовать в общественных делах, откровенными иждивенческими настроениями. Кто как не учитель, имеющий возможность влияния на воспитание ребенка, должен уделить этой проблеме важнейшую роль в своей деятельности. Именно поэтому школа, а в частности учитель, решая задачи воспитания, должны опереться на разумное и нравственное в человеке, помочь каждому воспитаннику определить ценностные основы собственной жизнедеятельности. Этому поможет нравственное воспитание, органически вплетенное в учебно-воспитательный процесс и составляющее его неотъемлемую часть.

Понятие **«нравственное воспитание»** раскрывается как *целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям общественной морали.*

Основные задачи нравственного воспитания: «1. формирование нравственного сознания; 2. воспитание и развитие нравственных чувств; 3. выработка умений и привычек нравственного поведения».

«Нравственное сознание - активный процесс отражения ребенком своих нравственных отношений, состояний. Субъективной движущей силой развития нравственного сознания является **нравственное мышление - процесс постоянного накопления и осмысления нравственных фактов, отношений, ситуаций, их анализ, оценка, принятие нравственных решений, осуществление ответственных выборов.**

Результатом нравственного воспитания является нравственная

воспитанность. Она проявляется в общественно ценных свойствах и качествах личности, в отношениях, деятельности, общении. О нравственной воспитанности свидетельствует глубина нравственного чувства, способность к эмоциональному переживанию, мучениям совести, страданию, стыду и сочувствию. Она характеризуется зрелостью нравственного сознания: моральной образованностью, способностью анализировать, судить о явлениях жизни с позиций нравственного идеала, давать им самостоятельную оценку.

«Нравственная воспитанность - это устойчивость положительных привычек и привычных норм поведения, культура отношений и общения в условиях здорового детского коллектива...»

Уровень нравственной воспитанности - это мера соответствия развитых социально-ценностных отношений ребёнка и его разносторонних функций, обеспечивающих полноту человеческой жизни, тому уровню культуры, которого достигло человеческое общество на данный момент своего исторического развития.

Нравственным следует считать такого человека, для которого нормы, правила и требования выступают как его собственные взгляды и убеждения, как привычные формы поведения.

Особенность духовно-нравственного воспитания в том, что его «результат», как таковой, очень сложно зафиксировать. В самом деле, не существует таких методик, с помощью которых объективно и со стопроцентной точностью можно было бы определить уровень духовно-нравственного развития учащегося. Представление о духовном уровне человека может сформироваться путем живого общения с ним, причем продолжительного, охватывающего разные этапы его жизни и развития, а также с помощью комплексного применения самых различных методов изучения, проективных и диагностических методик.

Еще одна проблема - то, что духовно-нравственное воспитание - процесс динамический, непрерывный, не прекращающийся на протяжении всей жизни человека. Соответственно, о *конечном* его результате судить практически невозможно, так же как и зафиксировать таковой.

Однако существует несколько методик, применяемых в современной психолого-педагогической диагностике для фиксации некоторых отдельных качеств личности, систем ценностей учащихся, которые, вкупе с различными психологическими методами (наблюдения, изучения продуктов деятельности и т.п.) позволяют получить примерное представление о

стадии духовно-нравственного развития учащегося на данный момент. Это необходимо педагогам для отслеживания эффективности принятых методов духовно-нравственного воспитания и, в случае необходимости, последующей их корректировки.

Для диагностики толерантного поведения учащихся применяется методика *диагностика этики поведения «Незаконченные предложения» и диагностика «Отношения к жизненным ценностям»*.

Завершает данный комплекс методика изучения нравственной мотивации учащихся *«Диагностика нравственной мотивации»*.

Периодическая диагностика и оценка качества духовно-нравственного воспитания учащихся позволяет повысить его эффективность, вовремя исправить допущенные ошибки, скорректировать недочеты. Это очень важно для каждого педагога, который реально заботится о том, какую личность он воспитает для общества, какие ценности будут отстаивать его воспитанники, став взрослыми людьми.

Список используемой литературы:

1. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших школьников: Книга для учителя начальных классов. – М.: Вентана-Граф, 2009.
2. Анащенкова С.В., Бойкина М.Д., Виноградская Л.А. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3-х ч. Ч.3. ФГОС. – М.: Просвещение, 2012.

ЖАМИЯТ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ИММУНИТЕТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ

С.М.Йўлдошева
ЎзДЖТУ,
Педагогика ва психология
кафедраси доценти

XXI-асрнинг глобал масалаларидан бири шахс камолоти ва унинг маънавий-ахлоқий иммунитетини шакллантириш ва уларни маънавий таҳдидлардан ҳимоя қилиш долзарб масалалардан биридир. Дарҳақиқат бу масала ҳақида президентимиз Ш.М.Мирзиёв, - “Фарзандларимизни мустақил фикрлайдиган, чинакам ватанпарвар инсонлар сифатида тарбиялаш биз учун ҳеч

қачон ўз долзарблигини йўқотмайди” деб таъкидлайди.

Шу ҳақиқатдан келиб чиққан ҳолда ёшларни ҳар томонлама соғлом ва баркамол этиб тарбиялаш, авлодлар давомийлигини таъминлайдиган оилани мустаҳкамлаш, унинг нуфузини ошириш, юксак маънавийтли, соғлом авлодни такомиллаштириш маъсулиятини ёшлар онгига сингдириш бугунги кун учун долзарб вазифага айланиб бормоқда. Зеро, юқорида зикр этилганидек, фарзанд тарбияси, соғлом насл масаласи нафақат оила, балки, давлат, жамият келажагини белгилаб берувчи асосий кучдир. Юксак маънавийтли инсонда эса оилапарвар, ватанпарвар ва етук мутахассисга хос хусусиятлар мужассамлашади.

Шундай экан оилада болалардаги зарарли одатлар, иллатлар, тарбиясидаги ноқисликлар мазмуни нималарда кўринишини таҳлил қилиб кўрайлик. Энг аввало унинг хулқ-атворининг ахлоқий мезонлардан чекиниш ҳолатларида кўринади. Яъни- хурматсизлик, кўполлик, дангасалик; руҳий ҳолатидаги ноқисликларда - одамовилик, енгилтаклик, жиззакилик, иродасизлик ва зарарли одатларга ружу кўйишида кўринади ва бу ҳолатлар болаларда маънавий-ахлоқий тубанлик иллатларининг шаклланишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида шахс тараққиётида емирилиш, дарз кетиш жараёнини ҳосил қилади, унда маънавий – ахлоқий мезонлардан оғиш кузатилади ва ёш организмда ҳар қандай мазмундаги шу жумладан маънавий таҳдидларга қарши кураш иммунитетини емирилишига олиб келади.

Маънавий таҳдидлар шахс ва жамиятнинг ахлоқий онги учун энг хавфли хуружлар ҳисобланади. Маънавий таҳдидлар инсоннинг эркин ҳаёти ва руҳий дунёсига даҳл қилиши билан бирга унинг оиласида салбий ҳолатларни келтириб чиқариши, соғлом турмуш тарзини бузилиши билан хавфли ҳисобланади. Бу масала педагогик жиҳатдан жиддий муаммодир.

Шу ўринда энг аввало носоғлом турмушга етакловчи ёки асос бўлувчи омиллардан бири, маънавий таҳдидлар тушунчасининг педагогик мазмунини аниқлаштириб олишга эҳтиёж туғилади.

Маънавий таҳдидлар шахс ахлоқий онгида салбий тушунчалар, туйғулар, хусусиятлар ва сифатларни ҳосил қилувчи иллатлар мажмуи бўлиб, шахсни ақлий ва ахлоқий жиҳатдан бузишга қаратилган мақсадли хуружлар ҳисобланади. Педагогик нуқтаи назардан қаралганда маънавий таҳдидлар шахснинг ижтимоий, ахлоқий ва маданий шаклланишига салбий таъсир кўрсатувчи омиллар мажмуи эканлиги эътироф этилади. Ижтимоий, ахлоқий ва

маданий жиҳатдан нотўғри шаклланган шахс носоғлом турмуш кечирувчи, жоҳил кимса ҳисобланади. Жоҳил кимсалар эса оилада носоғлом муҳитни пайдо бўлишига, нотўлиқ оилаларни шаклланишига, оилаларни пароканда бўлишига олиб келади ва шу билан жамиятдаги маънавий муҳитни бузади.

Мутафаккир педагог Абу Наср Фаробий (873-950) фозиллик ва жоҳиллик концепциясини таҳлил қилиб, “Инсоний фазилатларга эга фозил шахслар фазилатли жамият барпо этадилар ва аксинча, жоҳил иллатларга эга жоҳил кимсалар жоҳилона ҳаётда яшайдилар”, - деб таъкидлаган эди.

Шу маънода маънавий таҳдидлар жамият кишиларини жоҳил кимсаларга айлантирувчи, носоғлом турмушни тарғиб қилувчи маънавий ва ахлоқий тубанлик иллатлари бўлиб, жамиятда қабул қилинган қоидалар, хулқ-атвор меъёрларидан четга чиққанларни “тарбияси оғир” дейилади. Асосан тарбияси оғир болаларни носоғлом оилалардаги бузуқ муҳит шакллантиради. Маълумки, “Тарбияси оғир” деганда, педагогик таъсирга қаршилик кўрсатиш тушинилади. Тарбиялаш оғир, қабул қилинган меъёр ва қоидаларга тарбияланувчи томонидан амал қилинмаслигини фанда девиация ҳодисаси орқали ўрганилади. Бундай меъёрдан оғишган хулқ-атвор жамият томонидан ёки оила томонидан бола шахсияти хусусиятларини инобатга олмаслик оқибатида келиб чиқади, деган тушунча пайдо бўлади.

Шундай қилиб маънавий таҳдидлар мазмуни ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, таҳдидларнинг олдини олиш оилада шахс маънавий дунёқарашини шакллантириш ва соғлом турмуш тарзи омилларига эътиборни кучайтириш орқали амалга оширилади.

Юқорида таъкидланганлардан қуйидаги хулосаларга келиш мумкин: Биринчидан, маънавий таҳдидларнинг мазмуни оиладаги маънавий ва ахлоқий тубанлик иллатларини ифодалайдиган субъектив омиллар мажмуи; Иккинчидан, маънавий таҳдидлар бугунги кунда, педагогик нуқтаи назардан қараганда, ижтимоий, ахлоқий ва маданий жиҳатдан тубанлик иллатларини тарғиб қилиш ва носоғлом турмушга етакловчи иллатлар кўринишида намоён бўлмоқда; Учинчидан, маънавий таҳдидлар шахснинг ахлоқий онгини бузиш, носоғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш воситасида оила ва унинг замирида жамият ҳаётини издан чиқаришга йўналтирилган носоғлом ғоялар мажмуидан ташкил топган хатардир.

Маънавий таҳдидлар маънавий-ахлоқий тубанлик иллоти сифатида шахснинг ахлоқига салбий таъсир кўрсатади. Бу борада

И.А.Каримов шундай дейди: “Агар биз бундай хатарларга қарши ўз вақтида қатъият ва изчиллик билан кураш олиб бормасак, турли зарарли оқимлар бизнинг юртимизга ҳам шиддат билан ёпирилиб кириши, ёшларимизни ўз гирдобига тортиб кетиши, оқибатда уларнинг ота-она, оила, эл-юрт олдидаги бурчи ва маъсулиятини ўйламайдиган, фақат бир кунлик ҳаёт билан яшайдиган худписанд кимсаларга айланиб қолиши мумкинлигини тасаввур қилиш қийин эмас. Мана шу аччиқ ҳақиқатни юртимиздаги ҳар бир инсон, ҳар қайси ота-она, энг муҳими ҳар қайси йигит-қиз чуқур англаб олишини истардим.”

Кузатишлар шуни кўрсатадики, бугунги кунда маънавий таҳдидлар қўйидаги иллатларни тарғиб қилаётгани билан намоён бўлмоқда: худписандлик, худбинлик, нопоклик, нафс кутқусига учиш, ҳузур-ҳаловатга берилиш, енгил-елпи умр кечиришга даъват, гиёҳвандлик, мутаасиблик, тажовузкорлик, молу-дунёга ўчлик, ахлоқий бузуқлик, зўравонлик, ахлоқсизликни маданият деб билиш, лоқайдлик, иродасизлик, бепарволик. Бу маънавий-ахлоқий тубанлик иллатлари аввало оилаларда носоғлом муҳитни вужудга келтириб, улар турли хабарлар, фильмлар, маданият ва санъат асарлари, мусиқа, мақолалар ҳатто озиқ-овқатлар воситасида “силлик равиш”да оилаларга кириб бормоқда.

Мисол учун, “Худписандлик”- бу ахлоқий иллат бўлиб, у кишининг оилада, жамиятда “ ўз манфаатларини устун қўйиши” ва фақат ўзи учун яшашга интилишидир. Бу иллат жамоатпарварлик фазилатларига қарши ўлароқ, шахс ахлоқий онгида нотўғри тушунча ва қарашларни ҳосил қилади ва оилаларни емирилишга етаклайди. Шу сабабли худписанд кимсаларда бурч ва маъсулият туйғуси бўлмайди. Бундайлар фақат бугунги кунни ўйлаб яшайди, эртанги кунни ўйлаш, эзгулик ва ҳақиқат учун курашиш фазилатларидан холи бўлади.

Шахс ахлоқида бурч ва маъсулият туйғусининг бўлмаслиги ҳам ижтимоий-ахлоқий иллат ҳисобланади ва бу иллат ҳам оилани парокандаликка олиб келувчи иллатлардан ҳисобланади. Олмон файласуфи Фридрих Гегел (1770-1831) одамнинг бурч ва маъсулиятини тўртга бўлади: ўзи олдидаги; оиласи олдидаги; ўзга одамлар олдидаги ва давлат олдидаги.

Инсоннинг *ўзи олдидаги* бурч ва маъсулияти билимли, эзгу ахлоқли бўлиш, бурч ва маъсулияти, одамларга нисбатан адолатли, ахлоқли муносабатда бўлиш, уларнинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳурмат қилиш, *давлат олдидаги* бурчи ва маъсулияти эса давлат хизматида

бўлиш ҳамда уни ҳимоя этишдан иборат. Шу маънода бурч ва масъулият ҳисси шахс ахлоқида худписанликка қарши ўлароқ фазилатлилик, оилапарварлик, инсонпарварлик ва жамоапарварлик сифатларини ҳосил қилади ва маънавий таҳдидларнинг олдини олади.

Юқорида келтириб ўтилган далиллардан келиб чиқиб, шундай хулосага келишимиз мумкинки, маънавий-ахлоқий муҳитни таркиб топтириш, уни маънавий таҳдидлардан ҳимоя қилиш учун шахс маънавий -ахлоқий иммунитетини шакллантириш масалаларига кучли эътибор қаратиш муҳимдир.

Шахс маънавий - ахлоқий иммунитетини шакллантиришнинг бир қанча омилларига алоҳида эътибор қаратиш тавсия этилади. Жумладан,

- биринчи омил- шахснинг дунёқараши, хулқ-атвори ва хатти-ҳаракатини инсонийлик мезонлари асосида шакллантириш;

- иккинчи омил- тарбияда покхилқатлик ва поктийнатлик мезонларига риоя қилиш ва шахс ахлоқида энг муҳим инсоний сифат ва фазилатларни шакллантириш;

- учинчи омил- маънавий-ахлоқий тарбия ишлари самарадорлигини ошириш имкониятларини ишлаб чиқиш;

- тўртинчи омил- жамиятда, таълим-тарбия муассасалари ва мактабдан ташқари таълим муассасалари, меҳрибонлик уйларида соғлом турмуш тарзини таркиб топтириш;

- бешинчи омил- ёшларни оилавий ҳаётга таёрлашда инсонпарварлик, ватанпарварлик, миллий қадриятларга содиқлик сифатларини таркиб топтиришга эътибор қаратиш;

- олтинчи омил-оила, маҳалла, таълим муассасалари, ННТ, оммавий ахборот воситалари ва тиббиёт ходимлари ҳамкорлигида доимий ташвиқот-тарғибот ишларини амалга ошириш.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, маънавий таҳдидларнинг шахс ахлоқига нисбатан салбий таъсири кучли бўлиб, улар шахсга маънавий-ахлоқий тубанлик иллатларини тикиштиради, унинг ахлоқини бузади ва уларни носоғлом турмуш тарзи остонасига етаклаш орқали жамиятда ижтимоий хавф-хатарни кучайтиради. Буни олдини олиш учун эса тарбия жараёнларига алоҳида эътибор қаратиш, унинг миллийлик хусусиятларини ошириш, болаларда энг муҳим инсоний сифат ва фазилатларни шакллантириш ва соғлом турмуш тарзи омилларини таркиб топтириш орқали курашиш мумкин.

ОИЛА, МАҲАЛЛА, ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА МАЪНАВИЙ ВА ТАРБИЯВИЙ ИШЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ- ШАРОИТЛАРИ

Пулатов Джавдат Абдужабборович,
PhD, ЎзДЖТУ катта ўқитувчиси

Аннотация. Мақолада оила, маҳалла ва таълим ташкилотларида маънавий тарбиянинг педагогик шарт-шароитларини яратилиши ҳақида сўз юритилади.

Калим сўзлар: оила, маҳалла, таълим, тарбия, маънавият, маърифат, муҳит, ахлоқ, тараққиёт, илм-маърифат, ёшлар, одоб-ахлоқ, эътиқод.

Шиддат билан кечаётган ижтимоий тараққиёт инсониятни маънавий-маърифий жиҳатдан етуклигини, ижтимоий фаоллигини тақозо этади. Инсоннинг маънавий-маърифий жиҳатдан етуклиги шахснинг жамиятдаги ижтимоийлашуви натижасидир. Зеро, юксак маънавиятли, қатъий ҳаётий позицияга эга бўлган фидойи ёшларни тарбиялаш педагогларни юқори даражада маънавий-маърифий жиҳатдан комилликка эга бўлишини тақозо этади. Шунга кўра, агар жамиятда мавжуд барча институтлар томонидан маънавий ва маърифий ишларни ташкил этишга қаратилган шарт-шароит яратилса, ўша жамиятда яшаётган ҳар бир инсоннинг маънавий етуклиги юқори даражага кўтарилади, дейиш мумкин. Маънавий ва маърифий ишларни ташкил этиш жараёнини биз тўрт йўналишда: концептуал, ижтимоий, тарихий, дунёвий ва диний тараққиёт босқичи йўналишларга кўра ўрганиб чиқдик.

Маънавиятнинг ижтимоий илдизлари эса маърифий дунёга хос сиёсий, иқтисодий, маданий муносабатлар мажмуидан иборат бўлиб, асрлар мобайнида инсоният босқичма-босқич дунёвийлик сари интилиб келган. Умумэътироф этилган тамойиллар ва қонун устуворлиги, сиёсий плюрализм, миллатлараро тотувлик, динлараро бағрикенглик каби хусусиятлар дунёвий жамиятнинг асосини ташкил этади. Шундан келиб чиқиб, “Жаҳолатга қарши маърифат”, деган ғоя асосида талаба ёшларга маърифатпарварлик ва хурфикрликка интилиш кўникмаларини шакллантириш, улар қалбида эзгулик, ҳамжиҳатлик, тотувликка интилиш каби туйғуларни қарор топтириш муҳим педагогик аҳамият касб этади.

Маънавиятнинг тарихий илдизлари деганда, у инсон онги ва руҳияти билан узвий боғлиқ экани ва шу боис унинг ғоявий илдизлари диний таълимотларга бориб тақалиши тушунилади. Яъни

кўпгина мафкураларда “Забур”, “Таврот”, “Инжил”, “Қуръон” каби илоҳий китоблар зикр этилган эзгу ғоялар муайян даражада ўз ифодасини топганини кўрамиз.

Президент Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида “Фарзандларимизнинг турли радикал ва зарарли ғоялар таъсирига тушиб қолишига йўл қўймаслик – асосий вазифамиздир. Бу борадаги ишларни янгича ёндашувлар билан давом эттиришимиз кераклиги эътироф этилганлиги таълим тараққиётининг кейинги истиқболи кўп жиҳатдан нафақат ёшлар, балки бутун жамиятимиз аъзоларининг билими, савиясини ошириш учун аввало илм-маърифат, юксак маънавият кераклигини билдиради.

Бу вазифа эса, бугун ҳар доимдагидан ҳам кўпроқ халқимизнинг, айниқса, ўсиб келаётган ёш авлоднинг истиқболи маданий-интеллектуал қиёфаси, илмий дунёқараши, жисмоний баркамоллигини таъминлайдиган маънавий-ахлоқий таълимот билан бойитилган ўқув-тарбиявий ишларимизни кучайтиришимиз, улар мазмунини ижтимоий-иқтисодий тараққиёт омиллари билан бойитишимизга даъват этмоқда. Зеро, маънавий-ахлоқий салоҳияти юксалган инсон ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий тараққиёт қонунларини тўғри англай олади, жаҳон цивилизациясида қадриятларидан ўз миллий хусусиятларини сақлаган ҳолда баҳраманд бўлаолади, ўз озодлиги, ўз эрки, ўз мустақиллигини мустаҳкамлаш варивожлантириш учун кураша олади. Шунингдек, бундай инсон, бундай халқ келажак ижтимоий-иқтисодий тараққиётга ўз билими, ўз кучи, ўз садоқатини аямасдан ҳуқуқий адолатли давлатни қуриш, фуқаролик жамияти асосларини шакллантиришни ўзининг инсоний бурчи, ўз масъулияти, ўз тақдири деб билади ва фаолиятини шунга йўналтиради. Юксак маънавият ва ахлоқий баркамоллик ҳар қандай халқ, ҳар қандай давлат ривожининг бош мезони бўлиб хизмат қилган. Маънавий-ахлоқий жиҳатдан тараққий этмаган халқ, мамлакат истиқболга эриша олмаган, таназзулга учраган. Маънавий заифлик, ахлоқий ноетук жамиятни, миллатни ҳалокатга олиб келган ва мамлакатни хавф остига солган.

Халқ маънавий-ахлоқий маданиятини юксалтириб бориш мамлакатимизда мустақилликни мустаҳкамлаш, ҳуқуқий демократик давлатни қуриш ва фуқаролик жамияти асосларини ривожлантириш жараёнида муҳим аҳамият касб этади.

Таъкидлаш жоизки, жамиятдаги маънавий-ахлоқий муҳитнинг соғломлиги кўп жиҳатдан оилавий маданият ҳамда маҳаллаларда олиб бориладиган тарбиявий ишларга боғлиқдир. Илмий-педагогик,

психологик, фалсафий асарларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, оила бола учун энг муҳим тарбиявий муҳит бўлиб, бу муҳитда шахс камолоти учун муҳим ҳисобланган хулқ-атвор, ирода ва дунёқараш шаклланади. Бугунги кунда мамлакатимизда оилаларни мустаҳкамлаш, ёш авлодни жисмонан ва руҳан соғлом қилиб тарбиялаш, жамият раванқ топишида оиланинг тутган ўрни ва иштирокини янада ошириш, оилада маънавий-ахлоқий тарбия масалаларига йўналтирилган чора-тадбирлар кўламини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Оилада ота-оналарнинг билимини мустаҳкамлаш орқали баркамол авлодни тарбиялаш, бу борадаги масъулиятни янада ошириш, оилада ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш масалаларида маҳалла фуқаролар йиғинидаги “Ота-оналар университетлари”нинг ўзига хос вазифаларини эътироф этиш жоиз. Бунда ота-оналарнинг ёш авлодни тарбиялаш бўйича ҳуқуқий, маънавий-ахлоқий, психологик, педагогик ва физиологик билимларини оширишга қаратилган тадбирларни амалга ошириш устувор вазифа этиб белгиланган. Айниқса, фарзанд тарбиясига салбий таъсир кўрсатаётган ота-оналар билан ишлаш, маҳаллада ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигига салбий таъсир кўрсатувчи ҳолатлар (жиноятчилик, жумладан хотин-қизлар ва ёшлар ўртасида жиноятлар, нотинч оилалар, гиёҳвандлик, ичкиликбозлик, вояга етмаган қизларни эрта турмушга беришкабилар)нинг олдини олиш: оилаларни мустаҳкамлаш ва барқарорлигини таъминлаш, фарзандларни тарбиялашнинг сир-синоатлари ва илми-ҳадисини эгаллашда ота-оналарга ёрдам кўрсатиш, оилада соғлом муҳитни таъминлашга кўмаклашиш каби ишлар муҳим аҳамият касб этмоқда.

Шунингдек, маҳаллалардаги “Оила-маҳалла-таълим муассасаси” ҳамкорлиги механизмларини кучайтириш, оилалар, ота-оналар ва фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг таълим муассасалари билан ҳамкорлигини тизимли йўлга қўйиш ва бу борада давлат ва жамоат ташкилотларининг фаоллигини ошириш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи.<http://www.press-service.uz/uz/lists/view/>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 августдаги “Ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмоний баркамол этиб тарбиялаш, уларга таълим-тарбия бериш тизимини сифат жиҳатидан

янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3907-сонли Қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. (www.lex.uz)

3. Мусурмонова О. Юқори синф талабалари маънавий маданиятини ривожлантиришнинг шакл ва методлари. – Тошкент: Фан. 1995. - 108 б.

4. Маънавийт дарслари (Ўрта мактабларнинг X-XI синфлари учун мажмуа. Тузувчи: С.Нишонова). – Т.: Ўқитувчи, 1994.– 320 б.

ЎҚУВЧИЛАР ТАЪЛИМ-ТАРБИЯСИДАГИ БЎШЛИҚЛАР БИЛАН ИШЛАШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Шодиева Зебинисо Нурмамадовна,

Самарқанд вилояти ХТБ бошлиғи

Абдурахмонова Дилором Анваровна,

Самарқанд вилояти ХТБ

филология фанлари методисти

***Аннотация.** Мақолада иқтидорли ўқувчилар билан фан клублари ёрдамида ишлаш, улар билимидаги бўшлиқларни аниқлашни махсус электрон жадваллар орқали амалга ошириш ва бўшлиқ пайдо бўлишига таъсир этувчи омиллар ҳамда уларни тўлдириш тартиби баён этилган.*

***Калит сўзлар:** оила-тарбия пойдевори, билимдаги бўшлиқлар, бириктириш, иқтидорли ўқувчи, фан клублари, асосий муаммолар, динамика, синов ишлари, таъсир этувчи омиллар, бўшлиқларни тўлдириш.*

Янги Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқий демократик жамият қуриш йўлидан борар экан, ўз фуқароларининг, айниқса, янги жамият барпо этишга бел боғлаган, ўсиб келаётган авлод ва бўлажак мутахассисларнинг юксак маънавийли, чуқур билимли, етук мутахассис бўлиб шаклланишига алоҳида эътибор қаратмоқда.

Самарқанд вилоятида умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларининг билим самарадорлиги йилдан-йилга ўсиб бормоқда. Таҳлилларга назар ташласак, ўқувчиларнинг билим даражаси вилоят бўйича ўртача 76 фоизни ташкил этган. Бугунги кунда ўқувчиларнинг билимидаги бўшлиқларни аниқлаш ва уларни тўлдириш мақсадида фанлар бўйича методистлар ҳамда тажрибали ўқитувчилар ҳамкорлигида тизимли ишларни амалга ошириб бориш йўлга қўйилиб, самарали натижаларга эришилмоқда.

Жумладан, вилоятнинг 16 та туман (шаҳар)лари халқ таълими

бўлимлари тасарруфидаги умумий ўрта таълим мактабларига вилоятдаги олий таълим муассасаларининг профессор-ўқитувчилари бириктирилиб, дарс машғулотларини сифатли ташкил этиш бўйича ўзаро ҳамкорлик ишлари олиб борилмоқда. Шунингдек, Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси вилоят бўлими билан ҳамкорликда таълим муассасаларига ижодкорлар бириктирилиб, ўқувчиларнинг иқтидори ва қобилиятини эрта аниқлаш, ижодий тўғарақлар фаолиятини такомиллаштириш ҳамда истеъдодли ёшларни қизиқишларига қараб олий таълим муассасалари ёки касб-хунар мактабларига тўғри йўналтириш, энг муҳими, юртимиз тараққиёти учун ўз ҳиссасини қўша оладиган ёшларни тарбиялашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Вилоятдаги умумий ўрта таълим мактабларида фаолият юритаётган олий тоифали, тажрибали ўқитувчилар базаси шакллантирилиб, ҳар бир туман (шаҳар)да иқтидорли ўқувчилар билан ишлаш учун умумтаълим фанлари йўналишида “Олимпиада клублари” ташкил этилди. Масалан, Қўшработ туманидаги 81-умумий ўрта таълим мактаби негизида она тили ва адабиёт фани бўйича “Зиёкор” ёш адабиётчилар клуби, 13-умумий ўрта таълим мактаби негизида математика фанидан “Ёш математиклар” клублари ва бошқа фанлар бўйича ҳам олимпиада клублари ташкил этилиб, ҳудудлардаги иқтидорли ёшлар билан ишлаш тизимини ривожлантириш, уларни ўзлари қизиққан соҳаларнинг муносиб кадрлари этиб тарбиялаш асосий мақсад қилиб олинди.

Ушбу йўналишларда аввало, мактаб ва оила ҳамкорлиги, таълим сифати, ўқувчиларнинг билим самарадорлиги, уларнинг билимидаги бўшлиқларни эрта аниқлаш ва индивидуал тарзда ишлаб, ижобий натижага эришиш асосий мезон сифатида белгилаб олинган.

Шу ўринда ўқувчиларнинг билимидаги бўшлиқлар қачон ва қандай пайдо бўлишини аниқлаб олиш ва уларни бартараф этиш ҳақида фиклашсак.

Таъкидлаш жоизки, тарбия энг аввало оилада шаклланади, таълим-тарбия масканида сайқалланади. Бола туғилиб ўсаётган муҳит унинг ҳаёти ва келажақда қандай инсон бўлиб шаклланишида муҳим пойдевор саналади.

Ўқувчилар билимидаги бўшлиқларни аниқлашнинг энг қулай усули уларни махсус электрон жадваллар орқали амалга оширишдир. Ўқувчилар билим даражаси мониторинги уларнинг ўқув дастури ҳажмида ўзлаштирилиши керак бўлган билим, кўникма ва малакалари тест натижаларининг қиёсий таҳлили орқали аниқланади. Бунда ўқувчиларнинг фанлар юзасидан ўзлаштирган билимлари даражаси

ўзлаштирган билимларини амалиётда қўллай олиш кўникмаси ва унинг малакага айланиб бориш динамикаси эътиборга олинади.

Бунинг учун ўқитувчи (ёки раҳбар, ташқи назорат вакили) томонидан чорак давомида ўтилган мавзулар бўйича синов ишлари ўтказилади. Синов ишлари тест, ёзма иш, амалий машғулот ўтказиш, норматив топшириш, билимлар аттестацияси орқали амалга оширилади [2; Б. 105].

Ўқувчининг билимида бўшлиқ пайдо бўлишига таъсир этувчи омиллар:

- ❖ ўқувчининг оилавий шароитининг етарли эмаслиги;
- ❖ мактабнинг моддий-техник базаси, ўқувчи учун яратилган шароит, дарслик китоблар ёки адабиётларнинг етишмаслиги;
- ❖ ота-она (ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар)нинг фарзанди таълим-тарбиясига бефарқлиги;
- ❖ ўқитувчиларнинг ўз иш фаолиятига танқидий ёндашмаслиги;
- ❖ синф раҳбари ва фан ўқитувчилари томонидан ўқувчиларнинг кундалик дафтарлари, синф ва ёзма иш дафтарларини мунтазам текширилмаслиги;
- ❖ ота-оналар, синф раҳбарлари, фан ўқитувчилари, маҳалла ва ота-оналар ҳамкорлигининг сустлиги;
- ❖ ўқувчининг мобил телефон (ёки интернет)дан нотўғри фойдаланиши орқали билим олишга бўлган қизиқишининг пасайиши кабилар бўлиши мумкин.

Суст ўзлаштирувчи ўқувчилар билан ишлашда:

1. Электрон жадваллар орқали ўқувчиларнинг чорак давомида қайси мавзуларни ўзлаштира олмаётганликлари ва булар қайси ўқувчилар эканлигини аниқлаш.

2. Ўқувчининг аниқланган сабаби асосида режа ишлаб чиқиш.

3. Ўқувчининг ота-онасини чақириб, ҳамкорликда иш юритиш (сабабидан келиб чиққан ҳолатда, яъни оилага боғлиқ бўлса).

4. Яхши ўзлаштирувчи ўқувчиларга бириктириб қўйиш.

5. Ўқувчилар томонидан мавзуларни ўта паст ўзлаштирилишига ўқитувчининг тажрибаси етарли бўлмаган ҳолатлар аниқланганда, уларга методик кўмак бериш учун фан ўқитувчилари ёки методбирлашманинг тавсиясига кўра тажрибали педагоглардан бириктириш.

6. “Синф мониторинги” юритилишини асосли ташкил этиш ишлари синф раҳбарининг вазифалари саналади.

8. Ўқувчилар ўзлаштира олмаган мавзулар бўйича ҳафталик, ойлик ва чораклик иш режа тузилади.

9. Ўқувчилар билимида аниқланган бўшлиқлар асосида кўшимча машғулот олиб борилади.

10. Кўшимча машғулотларда ўқувчиларнинг ҳафталик, ойлик, чораклик давомидаги ўзгаришлари таҳлил қилинади.

11. Таҳлилий натижаларга кўра, ўқувчилар билан олиб борилган кўшимча дарс машғулотлари самарадорлиги белгиланади.

Хулоса қилинганда, бугунги мураккаб даврда ёшлар тарбиясига таъсир этувчи омиллар:

➤ ижтимоий муносабатларнинг глобаллашуви туфайли республика ҳудудига кириб келаётган миллий менталитетга зид таъсирлар;

➤ таълим муассасалари ва ота-оналар ўртасида шахсни ҳар томонлама камол топтириш борасида мустаҳкам ҳамкорликнинг қарор топмаганлиги;

➤ оила, маҳалла ҳамда жамоат ташкилотларининг шахс тарбияси жараёнида етарли даражада фаоллик кўрсатмаётганликлари;

➤ мактаб-оила-маҳалла тизимида етарли даражада уйғунликнинг қарор топмаганлиги;

➤ “замона қаҳрамони” образини тасвирлашда нотўғри талқинларнинг мавжудлиги;

➤ ёш авлод тарбиясида кўзга ташланаётган бефарқлик, аксарият кишилар томонидан иқтисодий масалаларнинг ижтимоий, маънавий-ахлоқий қарашлардан устун қўйилаётганлиги.

Синф раҳбари аввало ўқувчи таълим-тарбиясидаги бўшлиқнинг аниқ сабабини ўрганиб, шу асосда режа тузилса, ўқувчилар билимидаги бўшлиқларни тўлдириш осонлашади [2; Б. 106-107].

Ўқувчилар билими ва тарбиясидаги бўшлиқларни тўлдириш бўйича кўплаб манбаларда турли хил фикр ва мулоҳазалар юритилган. Ушбу йўналишда интерфаол методларни қўллаш, интерфаол машғулотлар олиб бориш кутилган натижани беради.

Интерфаол методлар нафақат таълим берувчи ва таълим олувчи ўртасидаги фаол ҳамкорликка асоланади, балки таълим олувчиларнинг ҳам бир-бири билан ўзаро яқин мулоқотини таъминлайди. Унда таълим олувчи ва таълим берувчи бир-бирини тўлиқ тушунишига эришилади. Мазкур усул ёрдамида таълим олувчиларнинг мустақил фикрлаш қобилиятлари ривожлантирилади ва бу орқали уларнинг эркин фикрлашига кенг йўл очилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Педагогика: энциклопедия. II жилд. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. Т., 2015. - 110 с.

2. Пардаева М., Мусурмонқулова О., Қўшмонов А. Ўқувчиларнинг таълим-тарбиясидаги муҳит: муаммо ва ечим. Методик қўлланма. Т., 2015.– 105 с.

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИДА МАКТАБНИ ИЛМИЙ-МЕТОДИК АСОСДА БОШҚАРИШ

Ш.К.Урокова,

ТВХТХҚТМОҲМ “Педагогика, психология ва таълим технологиялари” кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада умумий ўрта таълим муассасасида мактабни илмий-методик асосда бошқариш, таълим-тарбия соҳасига қаратилган илмий-назарий масалалар хусусида мулоҳаза юритилган.

Калит сўзлар: *илмий-методик, ДТС, ташаббускорлик, тадбиркорлик, ишбилармонлик, ижодкорлик сифатлар.*

Мактабни илмий-методик асосда бошқариш – ўқитувчи ва ўқувчиларни педагогик қўллаб-қувватлаш, рағбатлантириш, мактаб ҳаётининг барча жабҳаларида ўқитувчи, ўқувчилар, оила ва жамоат ташкилотларининг иштирокини таъминлаш ҳамда таълим тизимида давлат ва жамоат бошқарувини уйғунлаштирган ҳолда йўлга қўйиш таълим соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий тамойилларини амалга оширишдан иборатдир.

Ўқувчиларнинг миллати, дини, эътиқодлари, ижтимоий келиб чиқиши, иқтисодий шароити ва қобилиятидан қатъий назар, ўқув жараёнида фаол иштирок этишлари учун ижодий муҳит ва имконият яратиш, педагогик жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, эркин ривожланишларини таъминлаш, таълим соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий тамойилларидан бири бўлган “ДТС доирасида таълим олишнинг ҳамма учун очиклиги”га амал қилишни таъминлайди.

Республикамизда амал қилаётган таълимнинг янги модели – таълим-тарбия жараёнини тубдан янгилаш билан бир қаторда, таълим муассасалари ўртасида рақобат муҳитини вужудга келтиради. Бу эса ўқув муассасаларини ривожлантиришнинг асосий омилдир. Шунга кўра, мактаб раҳбарлари ташаббускорлик, тадбиркорлик, ишбилармонлик, ижодкорлик сифатларига эга бўлишлари керак. Улар муваффақиятларни таъминловчи вазифаларнинг қанчалик тўғрилиги ва ўз вақтида таълим-тарбияни ташкил этишда янги ёндашувнинг

асосий моҳияти, анъанавий таълимда кўзда тутилган натижаларни бермаётган мажбуран ўқитишдан воз кечиш ва унинг ўрнига:

- замонавий педагогик в аахборот технологияларидан фойдаланиш орқали таълим жараёнини самарали ташкил этиш;
- ўқувчиларнинг мустақил ишлаши ва мустақил фаолиятига кенг йўл очиш;
- тегишли талабларни жамоа орқали қўллашни амалга ошириш муҳимдир.

Янгича педагогик муносабатларнинг вужудга келиши ўқувчи шахсига табақалашган ёндашув, яъни таълим жараёнини индивидуаллаштириш тамойилини рўёбга чиқаришни талаб этади. Мазкур тамойиллар асосида таълим жараёнини ташкил этишда:

- ўрта савияли ўқувчига нисбатан мўлжал олишдан воз кечиш;
- ҳар бир ўқувчи шахсининг энг яхши сифатларини аниқлаш ва уни ривожлантириш, уларнинг қизиқишлари, эҳтиёжлари, қобилиятлари, танлаган йўналишлари, шахсий сифатлари, ақлий интеллектуал хусусиятларини аниқлаш;
- ҳар бир ўқувчининг эҳтиёжи, қизиқиши, иқтидори ва имкониятига яраша ўқув топшириқларини тайёрлаш;
- таълим-тарбия жараёнида ўқувчи шахсининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш лозим.

Мактабларда таълим жараёнини илмий-методик асосда ташкил этишнинг муҳим жиҳати сифатида фан ўқитувчиларининг билим, малака, касб-маҳорати доирасида замон талабларига мувофиқ фаолият кўрсатишларини таъминловчи узлуксиз методик хизматни вужудга келтириш зарур.

Ўқитиш методларининг ҳар бири ўзининг умумдидактик моҳиятига кўра, таълим жараёнининг субъектлари ўқитувчи ва ўқувчининг ҳамкорлигидаги ҳаракат модели ҳисобланади.

Ўқувчиларнинг ҳаётий эҳтиёжларига мос ва самарали усулларни қўллаш орқали билимлар тақдим этилиши, кўникмалар ҳосил қилиниши, таълим дастурларини танлашга ягона ва табақалаштирилган ёндашувни амалга оширишга педагогик ҳамда бошқарув жиҳатдан шарт-шароитлар яратиш муҳим аҳамиятга эга. Мазкур технологиянинг афзалликлари шундан иборатки, бунда:

- ўқитувчининг кучсиз ўқувчиларга ёрдам, кучлиларига эътибор бериши учун қулай педагогик шарт-шароит вужудга келади;
- ўқувчиларнинг таҳсил олиш суръати ва билимларни ўзлаштириш сифати ортади;
- ўқувчиларнинг таҳсил олишга бўлган қизиқиши, эҳтиёжи ва

майллари кучаяди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Азизхўжаева Н.Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. – Т.: “Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси” нашриёти. 2006.

2. Ибрагимов Х.И., Абдуллаева Ш.А. Педагогика. Ўқув кўлланма – Тошкент: Фан, 2004.

3. Йўлдошев Ж., Ҳасанов С. Педагогик технологиялар– Т.: “Молия-иқтисод” нашриёти, 2009.

4. Мухамедов Ў.Х., Усмонбоева М.Ҳ., Рустамов С.С. Таълимни ташкил этишда замонавий интерфаол методлар. Ўқув-услубий тавсиялар – Т., 2012.

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ТИЗИМИДА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ

Ш.А.Таджибаева,

ТВХТХҚТМОҲМ “Педагогика, психология ва таълим технологиялари” кафедраси катта ўқитувчиси

***Аннотация.** Мақолада умумий ўрта таълим муассасасида таълим-тарбия соҳасида, педагогик низоларни бартараф этишда хорижий давлатлар тажрибасига қаратилган илмий-назарий масалалар хусусида мулоҳаза юритилган.*

***Калит сўзлар:** толерантлик, ижтимоий тажриба, ижтимоий тажриба.*

Дунё таълим тизимида глобал ўзгаришлар натижасида эркин фуқаро шахсини тарбиялашга бўлган эътиборёшларни ижтимоий муносабатлар томон йўллаш, гуманизм, толерантлик, ижтимоий интеллект, инсонлар билан ўзаро муносабатда коммуникативлик каби фазилатларни ривожлантиришга қаратилмоқда.

Ривожланган давлатларнинг етакчи таълим муассасаларида таҳсил олувчиларнинг ижтимоий тажриба орттириши учун улардаги табиий имкониятларни рўёбга чиқариш, шахслараро муносабатларда киришимлилик, маданиятлилик, кенгфёллилик, хушмуомалаликни маромига етказиш принципларига амал қилиш, мазкур сифатларни ривожлантиришга йўналтирилган методикаларни ишлаб чиқишга катта аҳамият қаратилмоқда. Шу билан бирга, дунёнинг турли минтақалари ва алоҳида давлатларида деструктив ҳолатларнинг кучайиши натижасида ёшлар, айниқса мактаб ўқувчиларининг

индивидуал-психологик ва ижтимоий ривожланишида ижтимоий муҳит, ён-атрофдагиларнинг таъсири кучли бўлиб, ўсмир ва ўспирин ёшидаги ўқувчиларда юқори даражадаги асабийлик ва кўзгалувчанлик, ўзгалар ва ён-атрофдагилар билан муносабатларининг кескинлашувиغا олиб келмоқда. Физиологик ҳамда психоижтимоий омиллар билан тавсифланувчи бу ўзгаришлар ўқувчи руҳиятида ҳам юз бериб, педагогик жамоада таълим субъектлари орасида турли низоларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлиши тенденциясининг интенсивлашуви кузатилмоқда.

Бугунги кунда ҳам бу соҳадаги илмий изланишлар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасаларида, жумладан, Италиянинг Болонья университети хузуридаги Лайф Коучинг институти, Германиянинг Гумбольд университети хузуридаги Таълим институти, Бавария аккредитациялаш, сертификатлаш ва сифатни кафолатлаш институти, Франциянинг Сорбонна университети хузуридаги Таълим сифатини квалиметрик таҳлил қилиш институти, АҚШнинг Йель, Принстон университетлари, Япониянинг Токио педагогика университети, Россиянинг Москва давлат университетининг бошқарув кадрларини тайёрлаш ўқув-илмий маркази, А.С.Пушкин номидаги Санкт-Петербургдаги педагогика институти, Ростов-Дондаги Жанубий Федерал университетларида (Россия) олиб борилмоқда.

АҚШда умумий ўрта таълим мактабларида (*Secondary school*) педагогик низоларни олдини олиш учун махсус психологик хизмат ташкил қилинган бўлиб, ушбу хизмат тизимида мактаб ўқувчиларининг ўртача 10-12 нафарига 1 та. Улар педагогик ва психологик диагностика натижалари асосида психолог ва ижтимоий педагог штатларида фаолият юритувчи мутасаддилар хизмат қилишади низонинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш имконига эга бўладилар.

Жанубий Корея таълим тизимида педагогик низоларни олдини олишга мўлжалланган узлуксиз психологик семинарлар ташкил этилади. Уларда ўқувчиларни янги педагогик ва психологик услублар билан таништириш амалга оширилади, ўқувчилар ўз синфдошлари ва таклиф этилган психолог, шифокор мутахассислардан маслаҳат олишлари мумкин бўлади. Шунингдек, педагогик ва психологик тренингларни ташкил қилиш ва бошқа иш усуллари амалга оширилади.

Тарбиянинг самарадорлиги кўпинча оила ва мактабнинг ўқувчига нисбатан бир хил талаб қўя билишига боғлиқ. Шунинг учун ҳам педагогик ахлоққа ўқитувчи билан ота - оналарнинг ўзаро

муносабатлари, муомаласи масаласига катта эътибор берилади, педагог оила билан алоқа ва ҳамкорлик қилмасдан туриб ўқувчини ахлоқий тарбиялаш вазифасини бажара олмайди. Педагог ўқувчиларнинг ота - оналари билан алоқа боғлаб, ўқувчини тарбиялашда улар билан ҳамкорликни йўлга қўйиши лозим.

Турли сабабларга кўра ўқувчининг бир мактабдан иккинчисига ўтиб ўқиш ҳоллари педагогик амалиётда учраб туради. Ўқувчи ўқувчиларнинг янги жамоасига қўшилиб кетгунича қанча вақт ўтади. Бу даврда содир бўладиган воқеалар ўқитувчи билан ота - оналарнинг муомала, муносабатларига ҳам ўз таъсирини ўтказди.

Мамлакатимизда кейинги йилларда ижтимоий, маънавий, сиёсий ва иқтисодий соҳаларда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотларда ёшларга кўрсатилаётган ғамхўрликнинг ёрқин ифодаланишини кузатиш мумкин. Давлат ҳамда жамият олдида турган ва ҳал қилиниши лозим бўлган бир қатор вазифалар негизида ёшларда умуминсоний қадриятлар билан бирга шахслараро муносабатларда ҳурмат, эмпатияга мойиллик, сабр, оқибат туйғуларини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Азизхўжаева Н.Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат.– Т.: “Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси” нашриёти. 2006.

2. Ибрагимов Х.И., Абдуллаева Ш.А. Педагогика. Ўқувқўлланма. – Тошкент: Фан, 2004.

3. Йўлдошев Ж., Ҳасанов С. Педагогик технологиялар– Т.: “Молияиқтисод” нашриёти, 2009.

4. Йўлдошев Ж.Ғ. Хорижда таълим. –Т.: Шарқ, 1995.

ЗАМОНАВИЙ ЁШЛАРНИНГ ОИЛАГА БЎЛГАН МУНОСАБАТЛАРИДА МАЪНАВИЙ ОНГНИНГ РОЛИ

Шаалимов Мухторшоҳ Адхамович,
*ЎзДЖТУ, “Жисмоний маданият” кафедраси
катта ўқитувчиси*

Бизга маълумки ер юзида 4 миллиард йиллар мукаддам ҳаёт нишонлари яъни, жонзотлар юзага келган. Ҳозирги замон фикрловчи аждодларимиз эса бундан 3 миллион йиллар мукаддам шаклланган. Инсоният жамияти тараққий этиб борган сари одамларнинг ўзлари ва

уларнинг ўзаро бир-бирлари билан бўладиган муносабатлари, айниқса шахслараро муносабатлар орасида энг самимий ва энг яқин бўлган оилавий муносабатлар ҳам такомиллашиб ўзига ҳос тарзда мураккаблашиб боради. Ҳар бир халқ ўзининг келиб чиқиш тарихи, маданиятлари, урф одатлари ва анъаналаридан келиб чиққан ҳолда оила тушунчасига турлича ёндошади. Азал – азалдан шарқий қадриятларда оила ҳамиша муқаддас маскан сифатида эътироф этилган. Ҳар қандай жамият тараққиётида оилаларнинг ва оила мустақамлигининг ўрни беқиёсдир. Ўзбек халқи ҳам оилага ватан ичидаги мўжаз ватан деб қарайди. Оила бу муқаддас даргоҳ. Унда камол топган фарзанд келажакда оиласига, ватанига муносиб фарзанд бўлиб етишмоғи лозим. Демак жамиятимиз учун ниҳоятда аҳамиятли ҳисобланган оила ундаги ота-она, фарзанд, эр-хотин ва жамики оила аъзоларининг ўзаро муносабатлари оила негизида юзага келади. Шу ўринда биз оилавий муносабатларнинг турли томонларини ёритар эканмиз шарқ мутафаккирларининг оилавий муносабатлар ва бу соҳага доир қарашларини келтириб ўтишни лозим топдик.

Ибн Сино шундай деган: “Аввалам бор оила бошлиғи олдида қатор талабларни қўяди.” Оила бошлиғи деб ёзади у... ҳам назарий ҳам амалий жихатдан оилада тарбия масалаларини мукамал ўзлаштирмоғи лозим. Агар оила бошлиғи тажрибасиз бўлса у ўз аъзоларини яхши тарбиялай олмайди охир оқибат у яхши ижобий натижаларга эриша олмайди. Ёмон тарбия нафақат ушбу оила балки қўшниларга, махалла кўйга ҳам ёмон таъсир қилиши мумкин. Оиладаги бола тарбияси ота-онанинг жамиятда тутган мавқеидан қатъи назар уларнинг бирламчи вазифасидир деб ҳисоблайди. Яна бир шарқнинг буюк мутафаккирларидан бири шоир Ясуф Хос Хожибнинг фикрига кўра фарзанд кўриш ва унга тарбия бериш ҳар бир инсон учун буюк бахтдир. Уларсиз ҳаётнинг маъноси йўқ. Лекин бу нарса ота-онага жуда катта масъулият юклайдики, унинг уддасидан чиқмоқ ҳам фарз, ҳам қарздир. Шунинг учун ҳам Юсуфхос Хожиб оилавий тарбияни бола ахлоқий тараққиётининг асоси деб ҳисоблаган. “Агар боланинг ҳулқи ёмон бўлса, бунда боланинг айби йўқ, ҳама айб отасида”. Шунинг учун ҳам ота-она айниқса ота бунга катта эътибор бермоғи лозим дейди мутафаккир. Зеро ўзбек халқи азал-азалдан оилапарвар халқ ҳисобланади. Бунинг исботи ўлароқ юртимизда 1998 йилни “Оила” йили деб бошланиши албатта бежиз эмас. Мамлакатимиз конституциясида оиланинг ижтимоий мақомини аниқ белгилаб қўйилгани шу асосда оила, фуқаролик, уй-жой кодекслари ва бошқа зарур қонунлар мавжудлиги фикримизни тасдиқлайди.

Биринчи президентимиз Ислом Абдуғаниевич Каримов айтганларидек, “Ақли расо хар қайси инсон яхши англайдики, бу ёрух дунёда ҳаёт бор экан оила бор. Оила бор экан фарзанд деб аталмиш бебаҳо неъмат бор, фарзанд бор экан одамзот хамиша эзгу орзу ва интилишлар билан яшайди”.

Буюк мутафаккирларимиз эътироф этган хатто динимиз қадрлаган, муқаддас санаган оила ХХІ асрга келиб бизнинг жамиятимизда қандай талқин қилинмоқда. Оила унинг мавқеи фарзандлар тарбияси нечоғлик аҳамият касб этмоқда. Келинг буни биз сиз билан мисоллар тариқасида мулоҳаза этиб кўрамиз. Маълумки, ислом динининг муқаддас манбаларидан бўлмиш қуръони карим ва ҳадисларда ҳам одоб-ахлоқ, аёлларнинг турмушдаги ўрни ва вазифалари, эр ва хотин ўртасидаги муносабатлар, болалар тарбияси, оила юритиш, никоҳ ва бошқа масалаларга катта эътибор берилган бўлиб, ҳадислардан мисоллар келтирамиз:

“Фарзандларингизни иззат-икром қилиш билан бирга ахлоқ-одобини ҳам яхшилангиз.” 36-ҳадис.

“Ҳеч бир ота ўз фарзандига ҳулқу-одобдан буюкроқ меърос беролмайди.” 136-ҳадис.

“Сизларнинг ҳар бирларингиз бамисоли чўпонлирсизлар ва ўз кў остингиздагиларга масъулдирсизлар. Подшоҳ ўз фуқароларига, эр ўз аҳли аёлига, хотин эрининг уйига, ходим ўз хожаси молига, фарзанд ўз отаси мулкига масъулдир”. 116-ҳадис.

Бизга келтирилган манбалардан шуни англашимиз мумкинки, демак диний манбааларда ҳам оиланинг муқаддас экаанлиги, ота-онанинг ва ўз навбатда фарзанднинг ота-онаси олдидаги вазифалари, эрнинг хотинига ҳурматини ва эъзозини муқаддас қадриятлар сифатида қаралар экан. Демак бундан шуни хулоса қилиб олишимиз мумкинки, оила, фарзанд, эр-хотин муносабатлари бу жуда мураккаб жараён ҳисобланиб, бунда оила бошлиғи бўлган эркак ва унинг қаноти ҳисобланган аёлнинг масъулияти ниҳоятда беқиёсдир. Жамиятда камол топаётган ҳар бир фарзанд албатта вақти-соати билан бир оиланинг учутни ёки бир оиланинг бекасига айланади ва бу узлуксиз давом этадиган жараён ҳисобланади. Биз ҳозир ХХІ аср глобаллашув ва тараққиёт асрида яшаётган эканмиз оила ва унинг мустақамлиги жамиятнинг ижтимоий иқтисодий, сиёсий миллий хавфсизлиги, унинг равнақи тараққиётини белгиловчи ҳал қилувчи омил ҳисобланади. Ҳозирги вақтга келиб жамиятимиз инсоният тараққиёти, мустақиллигимиз истиқболлари учун жиддий хавф туғлираётган иқтисодий-ижтимоий, сиёсий ва экологик, ички ва ташқи омилларнинг таҳдиди ортиб бораётган айни вақтда оилалар

мустаҳкамлигини таъминлаш ва бу масалани тўғри ҳал этишнинг асосий йўли бўлмиш ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш масаласи ўта чуқур ёндашувни талаб этувчи жиддий масала ҳисобланади.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев ўз нутқларидан бирида “Биз ёшларимизни миллий ва умумбашарий кадриятлар руҳида тарбиялаш учун бор куч ва имкониятларимизни сафарбар этишимиз, бундай ғоят муҳим вазифани амалга оширишда биз аввало кўпни кўрган хайвони онахонларимизга, махалла фаолларига, муҳтарам фахрийларимизга, сиз азиз опа-сингилларимизнинг ақл-заковатингиз, билим ва тажрибангизга таянамиз [5]. Лекин эски замондан қолган айрим салбий ҳолатлар афсуски бугунги тинч ва ёруғ ҳаётимизга соя солиб турибди. Лоқайдлик, бир бирин кўролмаслик, оилада эр-хотин, қайнона-келин, кўни-кўшнилар ўртасидаги келишмовчилик, аёлларга беписанд қараш бундай ярамас иллатлар бизга, бизнинг халқимизга мутлақо ярашмайди” деб айти ҳақиқатни айтдилар. Биз ёшларимиз, уларнинг тарбияси ҳақида жуда кўп ўйлаймиз ва танқид остига оламиз. Ҳозирги замон глобаллашув асрида биз фарзандларимизга қандай муносабатдамиз. Уларга етарлича эътибор қаратаймизми?, уларнинг қизиқишлари, нима билан банд бўлишларига эътиборлимизми?, нега фарзандларимиз ўз ота-оналари бўлатуриб виртуал олам чангалида тушиб қоляпти?, нега у ердан ўзларига дўст қидирипти?, нега ҳали ақли жисмонан, руҳан тайёр бўлмай туриб, жинсий балоғатга етмай туриб оила қуришяпти?, катталар, махалла кўй, қариндошлар қаерга қараяпти? Шу каби қатор муаммолар албатта ҳар қайси виждонли инсонни ўйлантириши керак. Ҳозирги кунда бу каби жараёни ва инсонларда рўй бераётган ижтимоий психологик, физиологик ўзгаришлар, уларнинг ўзаро мулоқот муносабатлари доирасининг маълум даражада чегараланиб қолишига ва турли таъсирлар оқибатида шахс руҳияти, хиссий эмоционал зўриқишларнинг юзага келишига асос бўлмоқда. Буларнинг таъсири оилавий ҳаёт ва ундаги психологик иқлимда ҳам ўз ифодасини топади. Хулоса қилиб айтганда ҳар бир оиланинг бахти камолоти бутун бир жамият ва давлат тараққиёти учун муҳимдир. Чунки, соғлом оилада соғлом фарзандлар камолга етади. Ўзбекистон қахрамони Озод Шарафутдинов таъкидлагандаридек, оила бу “бахт фабрикаси”дир. Ачинарлиси шундаки, нега оила бу қадар қадрланадиган, эъзозланадиган давлатда яшаб туриб мамлакатимизда оилавий ажримлар ортиб бормоқда. Бунинг натижасида қанчадан қанча болалар тирик етим бўлиб қоляпти.

Статистик маълумотларга назар ташлайдиган бўлсак 2017 йилда Ўзбекистонда 31 930 та никоҳдан ажралиш ҳақидаги далолатнома қайд қилинган бўлиб, бу 2016 йилга нисбатан 2609 тага ёки 8,1% га

кўп демакдир. Адлия вазирлигининг ФХДЁ соҳасидаги таҳлиллар натижалари шуни кўрсатмоқдаки, ажримлар 621 тага яъни 1,9 % га, суд қарори асосидаги ажримлар эса 1988 тага кўпайган. 2017 йилда никоҳи бекор қилинган оилалар таҳлил қилинганда 1 йилдан 8 йилгача ўзаро эр-хотин сифатида яшаб кейин ажрашганлар сони 18 575 та ёки 58 % ни ташкил қилади. Бундан 2-3 йилгача бирга яшаб ажрашганлар кўрсаткичлари 5 174 та, 4-5 йилгача бирга яшаб ажрашганлар эса 5 524 тага етган. Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистонда “олтин тўй” босқичидан ўтган, яъни 50 йил бирга яшаган 23 оиланинг ҳам никоҳи бекор қилинган. Бу каби маълумотларни биз яна кўплаб келтириб ўтишимиз мумкин. Лекин бунинг сабаби қаерда? Нега кўрсаткичлар пасайиш ўрнига тобора ортиб бормоқда? Оиладаги ажримлар аавало эр-хотинлар учун кучли психологик стрессларни келтириб чиқаради. Оиладаги психологик иқлимнинг шаклланишида қайноналарнинг ҳам иштироки юқори бўлиб, уларнинг қанчалик тажрибалилиги, меҳрибонлиги, оилапарварлиги, ҳар қандай оиланинг бахтли бўлишига қўл келса, аксинча қайнонанинг худбинлиги, моддиятга ўчлиги, манманлиги, маънан қашшоқлиги оилавий низоларнинг пайдо бўлишига олиб келади. Ҳозирги кунда оилавий ажримларнинг асосий сабаларидан бири деб қайнона-келин муносабатларининг тўғри йўлга қўйилмагани деб қаралмоқда.

Шунингдек оилавий ажримларга яна кўплаб сабабларни келтириб ўтишимиз мумкин. Буларга ёшларимизда масъулиятни ҳис қилмаслик, оилавий муносабатларга совуққонлик билан қараш, қизларнинг ихтиёридан ташқари эрта никоҳга узатилиши, яширин шаръий никоҳга йўл қўйилаётгани, тўй-хашамарнинг дабдабали ва серхарж тарзда ўтказилаётгани, қимматбаҳо сарпо-суруққа ружуъ қўйиш, телефон орқали мулоқот маданиятининг етишмаслиги, ижтимоий тармоқларга ҳаддан ташқари муккасидан кетиш ва виртуал хиёнатларга йўл қўйилаётгани ажримларга сабаб бўлаётгани оилавий ажримларнинг асосий сабаблари деб кўрсатилмоқда. Оилавий ажримларга эътибор қаратадиган бўлсак, бу республиканинг турли худудларида турлича сабабларга эга эканлигини кўришимиз мумкин. Воҳа вилоятларидаги оилаларда водий вилоятларига қараганда ажримларда тафовутларни учратамиз. Умумий жиҳатда ҳозирги кунда буларнинг сабаби моддий таъминланишдаги муаммолар, эр-хотиннинг ўзаро муносабатларидаги ижтимоий мосликнинг йўқолиши, маънан ва руҳан бегоналашув, оиладаги эр ёки хотиннинг ишлаши учун фарзанд тарбиясида юзага келган муаммолар оиланинг бошқа аъзолари билан тил топиша олмаслиги, эр-хотиндан бирида мавжуд салбий иллатлар, носоғлом ҳаёт тарзи, эрта ёшдаги никоҳ каби қатор муаммолар бугунги кунда оиланинг дарз кетишига олиб

келмоқда.

Оила устунлари ҳисобланган қайнона ва қайнотанинг бу каби муаммоларга бефарқ қараши ҳам шу каби муаммоларнинг юзага келиши ва кўпайишига замин яратмоқда. Жамиятимизда бу каби оғир муаммолар бўлар экан биз эртамизни қандай тасаввур қиламиз? Келажакимиз пойдевори ҳисобланган ёшларимиз тақдири шу зайлда кетар экан оила тушунчаси таназзулга юз тутмайдими? Биз шулар ҳақида ўйлаётимизми? Эътибор қаратяпмизми деган саволлар ҳаёлимизга келаверади. Бугунги кун ёшларимиз олдидаги катта мақсадларда тарбиявий аҳамият энг олий мақсад эканлигини ва бунда оиланинг ўрни беқиёс эканлигини тушунишимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Оила психологияси. –Тошкент: “Шарқ” Нашриёт-Матбаа Акциядорлик компанияси Бош Таҳририят-2011. 18-бет.
2. Оила психологияси. Юсуф Хос Хожиб. 20-бет.

ЁШЛАР ЎРТАСИДА ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИКНИ ОШИРИШДА МУСТАҚИЛ ФИКРГА ЭГА БЎЛИШНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Ғ.Салоҳиддинова,

ЎзЖДТУ катта ўқитувчиси

***Аннотация.** Мақолада ижтимоий педдагогика, ижтимоий фаоллик, ёшларнинг фаол турмуш тарзида мустақил фикрлашнинг ўзига хосликлари ва унинг намоён бўлиши ҳақида сўз юритилади.*

***Калит сўзлар:** мустақил фикрлаш, ижтимоий муҳит, фаолликнинг намоён бўлиши.*

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси, унга ёрдам берувчи илмий педагогик ва методик тавсиялар ишлаб чиқиш, миллий истиқлол ғояси, мустақиллик, юрт тинчлиги ғояларини ўргатиш орқали ёш авлод қалбига миллий ғурур, миллий ўз-ўзини англаш, миллий онг сингари юксак инсоний фазилатларни сингдириш, ёшлар ғоявий бўшлиққа тушиб қолмасликларининг олдини олиш учун ғоявий-сиёсий маданиятнинг айрим ижтимоий педагогик жиҳатларини махсус тадқиқот предмети сифатида ўрганиш ва тадқиқ қилиш бугунги кунда долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Эътироф этиш жоизки, шахснинг ички ғоявий дунёси ғоявий эҳтиёж, ғоявий қизиқиш, ғоявий фаолият ва ғоявий қадрият каби асосий белгилар тизимидан иборат бўлиб, улар ўзаро бир-бири билан боғлиқдир. Шахснинг ғоявий эҳтиёжи ғоявий қизиқишни пайдо қилади ва шахс ғоявий-сиёсий маданияти унинг кенг тармоқли

манбалари воситасида шаклланади. Кузатишларимизча, шахс ғоявий-сиёсий маданиятини шакллантиришга таъсир этувчи манбалар фан, адабиёт, санъат, маориф, дин бўлиб, улар ўзаро алоқадорликда ёшлар онги ва фаолиятига таъсир этади.

Маънавий баркамол инсонни тарбиялаш, ёшларда ғоявий-сиёсий маданият негизларини шакллантиришда оиланинг тутган ўрни ҳам бениҳоя каттадир.

Шахс мустақиллиги мактабгача даврдан, яъни болаликдан шаклланувчи сифатдир. Оила тарбиясида фарзандларимизнинг ёш даврларини инобатга олиб таълим-тарбия жараёнини ташкил этиш муҳим аҳамият касб этади. Чунки болалар индивидуал психологик хусусиятлари, билимларни қабул қилиш даражалари, улардаги идрок ва тафаккур жараёни турлича бўлиб, психологик адабиётлар талқинида ҳар бир ёш даврида (мактабгача, кичик мактаб ёши, ўсмирлик, илк ўспиринлик, ўспиринлик) болаларнинг рухий эмоционал ҳолатларида ўзгаришлар кузатилади. Аксарият ҳолатларда «ўсмир» ёшидаги болаларимизда турли хил гуруҳларга қўшилиш, жинойтчиликка қўл уриш ҳолатлари ота-оналаримизнинг етарли «педагогик билимга» эга эмаслиги, фарзандларини «ўтиш», «инқироз» даврида эканлигини инобатга олмаслиги, уларнинг кун тартиби ва бўш вақтларини тўғри тақсимлай олмай, «назоратни» сусайтирганликлари ва бу ёшдаги болаларнинг ўз «Мен»лик хусусиятини устун қўйиши билан белгиланади. Оила тарбиясида болалар ҳаётини тўғри уюштириш, уларни вақтдан тўғри ва унумли фойдаланишга ўргатиш, ўз-ўзини тарбиялашни йўлга қўйиш муҳимдир.

Ёшларда мустақил фикрга эга бўлишликни тарбиялаш - ўз-ўзини билишнинг юқори даражада ривожланганлиги натижасидир. Ўз мустақил фикрига эга бўлган ўсиб келаётган ёш авлод ўз-ўзини кузатиши, ўз фаолиятини таҳлил қилиши, ўзига-ўзи баҳо бериши, ўз дунёқараши, билимларини бойитиб бориши мумкин.

Шахснинг ўз-ўзини билишига кўра унинг жамиятдаги ўрни қадрланади. Бу ўринда ўз-ўзини тарбиялаш муҳим ўрин эгаллайди. Бундай ёшларда ғоявий-сиёсий маданият даражаси ҳам юқори бўлади. Шахснинг эркинлиги ва мустақиллиги икки томонлама баҳоланади. Уларнинг бири ижтимоий ҳаётда мавжуд, яъни тан олинган тартиб ва қоидалар, қонунларга нисбатан шахснинг муносабатини билдирса, иккинчиси инсоннинг ўз режалари, ўз мақсади, вазифалари, бурчини қай даражада баҳолай ва белгилай олишидир. Албатта, бунда иккинчи баҳо биринчи баҳога нисбатан ҳал қилуви роль ўйнайди. Чунки инсон биринчи навбатда ўзининг мустақил фикри, мақсад ва режалари, эркинлигига эга бўлмоғи керак.

Бу эса унинг жамият олдида ўз бурчини нечоғлик даражада англаганини билдиради. Тўғри, бу сифат жамият аъзоларида турли даражада кўринади ва биз ҳамиша бунда улуғ алломалар, буюк тарихий шахслардан намуна оламиз ва улар мисолида ёшларнинг ғоявий-сиёсий маданиятини шакллантирамиз, ижтимоий ҳаётга тайёрлаймиз. Асосий мақсадимиз ёшлар ғоявий-сиёсий маданиятини шакллантириш тизимини такомиллаштиришга эришишимиз, уларда ватанпарварлик туйғуси ва миллий ғурурни шакллантиришимиз, аждодларимиз меросига ҳурмат, ватани ва халқига садоқат, истиқлолимиз кадрига етиш, дўстларига ғамхўрлик, фидойилик туйғуларини таркиб топтиришимиз, ғоявий-сиёсий маданиятни шакллантиришнинг янги йўллариини излаб топиб, ҳозирги шароитда ўз-ўзини бошқара оладиган ва мустақил фикрга эга бўлган, ҳар қандай қийинчиликлардан теран тафаккур билан чиқишга йўл топа оладиган шахсни тарбиялаш қилиб қўйилган.

Оила зиммасига:

– фарзандларимизда объектив воқелик ҳодисаларини фикрда акс эттириб ижтимоий характерга эга бўлган, инсон руҳиятига кучли таъсир ўтказадиган, уларни мақсад-муддао сари етаклайдиган залворли фикрларга нисбатан теран тафаккур қила оладиган, умумбашарий қадриятлар, демократик тамойилларга асосланган дунёқарашни шакллантириш;

– озодлик ва мустақиллик, юрт фаравонлиги ғояларига садоқат, ватани, маҳалласи ва юртига меҳр-муҳаббат, озод ва обод Ватан барпо этишдек улуғ ва олижаноб мақсадга эътиқод, жасурлик, мардлик, фидойилик руҳини янада чуқур сингдириш;

– миллий қадриятларимиз ва улуғ мутафаккирларимиз мероси, ҳадис илми ва ислом динининг инсонпарварлик ғояларидан болаларимиз тарбиясида фойдаланишга эришиш;

– мустақил диёримизда кечаётган янгиликлар, иқтисодий, ижтимоий, сиёсий, ҳуқуқий таълимга оид ислохотларнинг моҳиятини англаб етган ҳолда унинг фаол иштирокчисига айланиш, тафаккурни шакллантириш вазифалари қўйилади. Шуларни ҳисобга олган ҳолда оилада ёшларга чуқур ва мустаҳкам билим бериш, дунё воқеаларидан хабардор этиш, техника ва ахборот ютуқларини тўғри англаб етиш, унинг ривожига ўз ҳиссасини қўшадиган салоҳиятли, ғоявий юксак инсон бўлиб етишиши заруриятини улар онгига сингдириш, ғоявий баркамоллик мезонларидан саналган инсонпарварлик, бунёдкорлик, хулқ-атвор қоидаларига риоя этиш, ватанпарварлик ва миллий ифтихор туйғусини шакллантириш, ҳуқуқий ва эстетик маданиятни тарбиялаш, санъат сирлари билан ошно этиш, инсонни жаҳолатга маҳкум этувчи ичкиликбозлик, гиёҳвандлик ва ҳар қандай вайронкор

ғояларга эргашиб кетмаслигининг олдини олиш каби энг муҳим масалалар билан бир қаторда ёшларимиз онги ва руҳиятига соғлом ғоявий-сиёсий руҳиятни тарбиялаш масалаларига ҳам эътибор қаратилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ш.М. Мирзиёев “Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз.” Тошкент “Ўзбекистон”, 2017 й.

2. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси. 2016 йил 8 декабрь.

3. Мирқосимов М. “Мақтабни бошқаришнинг назарий ва педагогик асослари”. Т.: 1996 й.

КОММУНИКАТИВ КЎНИКМА ВА МАЛАКАЛАР– ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛ КОМПЕТЕНТЛИГИНИНГ АЖРАЛМАС ҚИСМИ СИФАТИДА

Ядгарова Озода Ибрагимовна,
Самарқанд давлат чет тиллар
институтининг 2-курс докторанти

Аннотация. Мазкур мақолада бўлажак ўқитувчилар профессионал компетентлигининг асосий таркибий қисми сифатида коммуникатив кўникма, малака ва қобилиятлар, уларнинг педагогик-психологик ўзига ҳосликлари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: касб турлари, бўлажак ўқитувчилар, профессионал компетентлик, коммуникация, коммуникатив компетентлик.

Таълим амалиётида Е.А.Климов ишлаб чиққан касблар тузилмаси кенг тарқалган. Олим меҳнат объектига кўра 5 та касб турларини ажратади [1]:

1. Инсон – табиат (Т). Бу тур намоёндалари ўсимлик ва ҳайвонот микроорганизмлар ва улар яшаш шароитлари билан ишлашади. Масалан, мева – сабзавот устаси, аграном, зоотехник, ветеринар, микробиолог.

2. Инсон – техника (Т). Ишчилар жонсиз техник меҳнат объектлари билан ишлашади. Масалан, техник, механик, муҳандис-механик, муҳандис-электрик, техник технолог ва ҳоказо.

3. Инсон – инсон (И) бунда ижтимоий тизимлар, ахлоқий гуруҳлар, турли ёшдаги инсонлар билан ишлаш назарда тутилади. Масалан, озиқ – овқат маҳсулотларини сотувчиси, сартарош, шифокор, ўқитувчи ва бошқалар.

4. Инсон – белгилар тизим. Табиий ва сунъий тиллар, шартли

белгилар, рамзлар, рақамлар, формулалар касб тури намоёндаларини қизиқтирувчи предметлар олами ва бошқалар. Масалан, дастурчи, чизмачи – картаграф, математик, тилшунос, нашриёт муҳаррири.

5. Инсон – бадиий образ (Б). Ҳодисаларни бадиий акс этиши далиллари – мана шу нарсалар бу касб тури вакиллари қизиқтиради. Масалан, рассом декоратор, рассом – реставратор, муסיқа асбобларини созловчи, балет артисти, концерт ижрочиси, актёр ва бошқалар.

Ўқитувчилик касби инсон-инсон типдаги касбга мансуб бўлиб, педагогик фаолиятни шахслараро мулоқот, муносабат ва алоқаларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Демак бўлажак ўқитувчиларнинг профессионал компетентлиги асосини коммуникатив малакалар, коммуникатив қобилият ва коммуникатив кўникмалар ташкил этади.

Кўпгина олимлар коммуникатив компетентликни кўпроқ рефлексивлик, ҳиссий ҳозиржавоблик (эмпатия) ва бошқаларда тўлиқ ифодаланувчи ижтимоий сензетивлик, ижтимоий кузатувчанлик, хотира ва тафаккур (тушуниш), тасаввур ривожланишининг маълум даражасини кўзда тутди; коммуникациялар муваффақиятлилигини таъминловчи (ижтимоий перцепцияга эгалик, фақат кўриш эмас, балки тушуниш, яъни талаба шахсини, ташқи белгилар буйича унинг рухий ҳолатини оқилона моделлаш; ўз нутқини психологик жихатдан оптимал қуриш, яъни ўқувчилар билан нутқий ва нутқсиз алоқа кўникмаларига эгалик) коммуникатив фанлар ва амалий кўникмалар соҳасида билимларнинг маълум даражасини акс эттиради, деб ҳисоблайдилар [2].

Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив компетентлигини етарлича шаклланган профессионал билимлар, коммуникатив ва ташкилотчилик кўникмалари, ўз-ўзини назорат қилиш қобилиятлари, эмпатия, вербал ва невербал ўзаро муносабатлар маданияти мажмуи сифатида тушунамиз. Шунингдек, инсонпарварлик йуналганлиги, бошқаларни ҳис эта олиш, уни туғри қабул қилиш қобилияти, ҳамкорлик қилишга, ўзаро ҳамкорликка тайёргарлик, бошқаларнинг фаровонлигидан шахсий манфаатдорлиги, яъни эмпатияни намоён этишида ифодаланади.

Коммуникация – бу биринчи навбатда, фаолият усули бўлиб, у инсонларнинг ўзаро муомалага мослашишини намоён қилади [3, 342-б]. Демак, коммуникация ўзига хос ўзаро фикр алмашиш жараёни сифатида қабул қилиниши мумкин, бунинг натижасида ўзаро ёрдам кўрсатиш ва мураккабликнинг турли даражаларидаги ҳаракатлар мувофиқлиги таъминланади. Шунингдек, коммуникацияни мулоқотнинг таркибий қисмларидан бири сифатида белгилаш мумкин.

Е.Н.Зарецкаянинг фикрича, коммуникатив фаолият маълум тартибда амалга оширилувчи изчил ҳаракатлар тизими бўлиб, уларнинг ҳар бири хусусий вазифаларни ҳал қилишга қаратилган ва муомала мақсади томон қўйилган ўзига хос “қадам” сифатида кўриб чиқилиши мумкин” [4, 28- б.]. Таниқли психолог А.Н.Леонтьевнинг концепциясига таянган ҳолда, унда “коммуникатив фаолият”нинг, аниқ структуравий компонентлардан иборат (1.1-расм) эканини кўриш мумкин.

1.1-расм. “Коммуникатив фаолиятнинг структуравий компонентлари”
(А.Н. Леонтьев концепцияси бўйича)

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, юқорида номлари келтирилган тадқиқотчилар, инсон нутқи иштирокидаги вербал коммуникация, ҳамда нутққа оид бўлмаган турли белгилар ва рамзлар воситасидаги новербал коммуникацияларни фарқлайдилар. Бундан ташқари тадқиқотлар кишиларнинг кундалик нутқ актида “сўзлар тахминан

7%, товушлар ва интонация (оҳанг)лар 38% ва нутққа оид бўлмаган ўзаро таъсир 53% ни ташкил этишини” кўрсатди [5, 238- б.]. Бу эса инсоннинг коммуникатив компетентлигида ўз аксини топади.

“Коммуникатив компетенция” тушунчаси тилшунослар берган таърифга кўра, “шахс томонидан тил ва нутқ маданиятини билиш асосида шакллантирилган турли коммуникатив ҳодиса ва вазиятлардаги нутқий ахлоқ тизими эканини таъкидлаш лозим. Бу тизим таркибига коммуникатив ролларни (сўзловчи ва тингловчи), шунингдек, ижтимоий ролларни, нутқ стратегияси ва тактикаларини, этик ва одоб-ахлоқ қоидаларини эгаллаш киради, уларда ушбу маданиятда қабул қилинган шахснинг турли ижтимоий гуруҳ вакиллари билан турли сабаб ва турли вазиятларда алоқада бўлиш усуллари ифодаланади” [6, 89-б.]. Коммуникатив фаолият мураккаб динамик тизим сифатида ўзига хос тузилишга эга бўлиб, унинг таркибига кўплаб элементлар киради. Улар:

- предметли (нутққа оид бўлмаган компетенция);
- тилга оид (нутққа оид компетенция);
- ижтимоий-маданий (ижтимоий мулоқотлар соҳасидаги билим ва тажриба, мулоқот психологиясини қамраб олувчи);
- прагматик (маълум вазиятда мулоқотнинг сабаблари, кўрсатмалари ва мақсадлари билан бевосита адресант (юборувчи) ва нутқ адресати (олувчи) билан боғланган)” [6, 106-б.].

Бизнинг фикримизча, ўқитувчининг коммуникатив компетентлиги тушунчаси ўз ичига қуйидаги ҳаракатлар учун зарур бўлган уйғунлашган компетенцияларни киритишни талаб этади:

- шахслараро идрок қилиш ва коммуникатив мулоқот (перцептив компонент) вазиятларини баҳолаш;
- коммуникатив мулоқот (рефлексив компонент) жараёнида ўз-ўзини таҳлил қилиш ва ўзига ўзи баҳо бериш;
- шахслараро мулоқот учун мос воситаларни танлаш;
- мулоқот жараёнини бошқариш ва инсон ахлоқини мос равишда тартибга солиш (ахлоқий компонент).

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Климов Е.А. Как выбирать профессию. Москва 1984.- 284 с
2. Мухиддинов А.Г. Ўқув жараёнида нутқ фаолияти. - Тошкент: Ўқитувчи, 1995. - 82 б.
3. Розанов В. В. Сумерки просвещения. - М.: Педагогика, 1990.- 624 с.
4. Зарецкая И.И. Профессиональная культура педагога: Учеб. пособие. -М.: 2002.- 28 с.

5. Очилов М., Очилова Н. Ўқитувчи одоби. Сайланма. –Т.: Ўқитувчи, 1997.- 125 б.

5. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика. Учебное пособие, М.: Академия, 2008. –224 с.

ХІХ АСР ОХИРИ – ХХ АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОН ЖАДИДЛАРИНИНГ ДИДАКТИК ҚАРАШЛАРИДА ТАЪЛИМНИ ИНСОНПАРВАРЛАШТИРИШ ҒОЯЛАРИ

Холбоев Равшан Мирхолдорович,
*Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари
университети таянч докторанти*

Аннотация. Мақолада миллий қадриятлар, маънавий-ахлоқий, фалсафий ҳамда педагогик меросни, халқ таълимининг шаклланиши ҳамда ривожланиши тарихини асл манбалардан ўрганиши, педагогика назарияси ва тарихи кўламини объектив маълумотлар асосида бойитиши, педагогик тафаккурни ривожлантириши имкониятини янада кенгайтиришининг методологик асослари ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: *инсонпарварлаштириши, Туркистон, жадид маърифатпарварлари, дарсликлар, “Янги усул” мактаблари, Гаспринский методикаси.*

Тарихдан маълумки, Туркистон жадид маърифатпарварларининг асл мақсади жамиятни тубдан янгилаш, усули жадид мактабларини кўпроқ ташкил этиш орқали жамиятни янгилашда иштирок этадиган янги авлодни тарбиялашни назарда тутар эди. Ўша даврдаги мавжуд анъанавий таълим усули ва мавжуд мактаблар бу вазифани амалга ошира олмасди. Шунга кўра усули жадид мактабларида дунёвий – тарих, география, иқтисод, физика, кимё, математика каби фанларни ўқитиш ва тараққий этган давлатлар билан ўзаро алоқани йўлга қўйиш асосида илғор тажрибаларни қўллашга кенг ва атрофлича эътибор берилди. Шу билан бирга жадидлар мазкур ислохотларни халқнинг миллий тили, ўз миллий ўқитиш усуллари, анъаналаридан воз кечмаган ҳолда амалга ошириш ташаббуси билан чиқдилар.

Жадидчилик ҳаракатининг асосчиларидан бири Исмоилбек Гаспринский жамиятни тараққийлаштириш, аҳолининг саводхонлик даражасини ошириш каби ғоялари билан бирга аниқ амалий ишларини намоён қилди. Жумладан олим янги усул мактаблари учун биринчи дарслик “Хожаи сибён” (“Болалар муаллими”) китобини нашр этди. Унинг бир боби “Усули жадид” мактаби ўқитувчиларига

қўлланма бўлиб, уни “Хожаларга таълимот” деб атади ва янги усул мактабларининг моҳиятини тушунтириб берди. Мазкур бобда усули жадиidding таълимда осондан мураккабга бориши тушунтирилиб, унинг методикаси 15 бандда ифодаланadi. Булардан энг муҳимлари: ўқув ёшини 6-7 ёшдан белгилаш; ўқув соатларини болалар ёшига мос тақсимлаш; ўқиш ва ёзишни қўшиб олиб бориш; ҳар бир ҳарфни “садоси билан” (товушли) ўргатиш; дарслар орасида танаффус белгилаш; ҳар олти ойда имтиҳон ўтказиш; ўқитишда ёдлатишдан ҳар бир ҳарфни алоҳида “садоси билан” мунтазам ва изчил ўргатиш тавсия этилади. Шунинг учун ҳам бу усул “усули савтия” (“товуш усули”) деб аталади. Гаспринский томонидан юқорида билдирилган таклифлар бугун учун жуда оддий ҳолат бўлган ҳолда ўша давр таълими учун бу каби фикрлар мисли қўрилмаган янгилик эди.

Шу аснода Туркистон ўлкасининг турли худудларида Гаспринский методикаси асосида янги усул мактаблари ташкил этилди. Булар Самарқанд, Бухоро, Тошкент, Андижон шаҳарларида фаолият кўрсата бошлайдилар. Жадиidшунос олим Б.Қосимов Туркистон бўйича очилган жадиid мактабларининг сони 30 та бўлиб, буларда 1300 ўқувчи ўқиган, дейди (қайси вақтда?)[1; Б.25]. 1917 йилда эса Туркистонда 92 та усули жадиid мактаби борлиги қайд этилади.

“Янги усул” мактаблари учун бирин-кетин дарсликлар ҳам яратила бошланди. Бу дарсликлар тушунарли тилда, энг осон усулда, ўқув материалининг кетма-кетлиги ва изчиллигига эътибор берилганлиги билан эътибор қозонди ва кенг тарқалди. Дарсликлар фақат болаларнинг саводини чиқаришгина эмас, материалларнинг тарбиявий таъсири билан ҳам аҳамиятли эди.

Саидрасул Саидзода, Абдуқодир Шакурий, Абдулла Авлоний, Сиддиқий-Ажзий, Исҳоқхон Ибрат, Мирмуҳсин Шермуҳамедов, Элбек, Фитрат, Маҳмудхўжа Бехбудий, Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийлар янги мактаблар – усули савтия мактаблари учун дарсликлар, қўлланмалар яратдилар.

Маҳмудхўжа Бехбудий олти та дарслик ёзади. Дарсликларидан “Мунтахаби жўғрофияи умумий”ни олсак, уни аввало, турли манбаларга таяниб ёзганини айтади. Аввал у “Жўғрофия” тушунчасига таъриф беради. Сўнг жўғрофиянинг фан сифатида майдонга келиши, Туркистон олимларининг жўғрофия фанига қўшган ҳиссалари, уларнинг бу соҳада яратган асарларининг номлари ҳам ёритилади. Китобда “Жўғрофияни ўқумоқ мусулмонларга лозимдур” бобида ер ҳақидаги хурофотга асосланган фикрлар илмий манбаларга

таяниб танқид қилинади. “Эски ва янги донишмандлар” бобида ҳам геоцентризм, гелиоцентризм ҳақидаги қарашлар ҳам илмий жиҳатдан изоҳланади. Маърифатпарвар олим шу ерда осмон жисмларининг жойлашиши ва ҳаракати борасида ҳам илмий далиллар келтиради.

Бундан ташқари Бехбудийнинг “Китобатул атфол” (“Болалар мактублари”), “Мухтасар тарихи ислом” (“Исломнинг қисқача тарихи”), “Мадхали жўғрофияи умроний” (“Аҳоли географиясига кириш”), “Мухтасар жўғрофияи Русий” (“Русиянинг қисқача географияси”), “Амалиёти ислом” каби дарслик китоблари ҳам мавжуд бўлиб, улар дарслик сифатида янги усул мактабларида ўқитилган.

Бехбудий “Усули жаид” мактабларида ўқитишни қуйидагича тузади: мактаб икки босқичдан иборат: биринчи босқич – ибтидоий мактаб бўлиб, тўрт йил таҳсил олинади. Бунда биринчи йил ўқиш ва ёзиш ўрганилган. Иккинчи йил – ҳафтияк, имон, эътиқод, форс, туркий, араб тилида шеърлар, қасидалар ўқитилган. Учинчи йил – Қуръони Карим, ислом ибодати, тажвид, Саъдий пандлари, форс ва туркий тил ўргатилган, иншолар ёздирилган, ҳисобдан иш юритиш, тақсимот ўргатилган.

Абдулла Авлоний адабиёт дарсларида техника воситаларидан фойдаланишни биринчилардан бўлиб тавсия этган педагог олим. Масалан, “Грамафон” жамияти биринчи марта Ўрта Осиё халқларининг куй-қўшиқларини пластинкаларга ёзиб олинганида Авлоний ҳам адабиёт дарсларида техника воситаларидан фойдаланди. Юқоридаги фикрлардан маълумки, Абдулла Авлоний янги усул мактабида илғор технологиялардан фойдаланиш асосида таълимни гуманитарлаштиришга катта ҳисса қўшди.

Абдулла Авлоний ўқитишда “усули савтия” методини қўллаш билангина чекланиб қолмай тарбияда ҳам ўзининг янги ёндашишлари билан педагогикада ўзига хос ўринга эга.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаев Й. Эски мактабда хат-савод ўргатиш. Олий ва ўрта мактаб нашриёти. –Т.: 1960; Долимов У. Абдулла Авлоний – етакчи методист олим // Миллий уйғониш. –Т.: Университет, 1993. –Б. 40-50.
2. Ахунова М.А., Лунин Б.В. История исторической науки в Узбекистане. – Т.: Фан, 1970. –Б. 44.
3. Қосимов Б. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик. –Т.: Маънавият, 2002. –Б.25.
4. Хошимов К., Нишонова С. Педагогика тарихи. -Дарслик. –Т.: А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2005. -304 б.

ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ МУСИҚАСИ АСОСИДА ТАЛАБА- ЁШЛАР МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ФАЗИЛАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАЗМУНИ

Ю.И.Бердибеков,

Ажсиниёз номидаги НДПИ 1-курс магистранти

Ы.Ж.Моянов,

п.ф.б.ф.д (PhD)

Аннотация: Мақолада қорақалпоқ халқ оғзаки ижоди намуналари, қўшиқлар ва мусиқанинг талаба-ёшларнинг эстетик диди ва туйғусини, дунёқарашини ўстириши ва ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмоний баркамол этиб тарбиялаш ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: Халқ мусиқаси, халқ оғзаки ижоди намуналари, эстетик дид, қўшиқ, санъат, бадиий асар.

Қорақалпоқ халқининг тарихий тараққиёти мобайнида яратилиб келинаётган санъатининг, сарчашмаларидан бўлган халқ оғзаки ижоди намуналари, қўшиқлар ва мусиқанинг талаба-ёшларнинг эстетик диди ва туйғусини, дунёқарашини ўстиришдаги аҳамияти беқиёсдир.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий – иқтисодий, сиёсий ва маънавий соҳадаги ислохотлар таълим тизимида ҳам янгилашни бўлишини тақозо этмоқда. Таълим соҳасини ислох қилишга оид давлат сиёсати таълим тизимини ривожланиш стратегиясининг устувор йўналишларини белгилаб берди. Таълим ислохотларидан асосий мақсад – халқнинг бой интеллектуал мероси ва умумбашарий қадриятлар асосида энг самарали педагогик усуллар орқали ўсиб келаётган ёш авлодни маънавий жиҳатдан тарбиялашдан иборат.

Шунингдек, ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмоний баркамол этиб тарбиялаш, уларга таълим тарбия бериш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш бўйича мутлақо янги тизим асосида фаолиятни ташкил этиш ва амалга ошириш мақсадида «Ёшлар – келажагимиз» [1] давлат дастури қабул қилинганлиги айни масала ижросига қаратилгандир. Қорақалпоқ халқ мусиқаси асосида талаба-ёшларни маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантириш глобаллашув, интеграция жараёнида барча соҳалардаги шиддат билан кечаётган тараққиёт моҳиятини чуқур ўрганишни, инсониятни маънавий жиҳатдан баркамол, ижтимоий жиҳатдан фаол бўлишни тақозо этади. Бунинг учун:

- биринчидан, ёш авлод онгига Ватанга содиқлик ва унинг тақдири учун дахлдорлик ҳиссини сингдиришга, уларда ёт ғоя ва қарашларнинг салбий таъсирига нисбатан мафкуравий иммунитетни шакллантиришга қаратилган чора - тадбирлар самарадорлигини кучайтириш;

- иккинчидан, миллий ва умуминсоний қадриятларга содиқлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш, шунингдек, экстремизм, терроризм ва бошқа бузғунчи ғояларга нисбатан муросасизликни шакллантириш юзасидан маънавият ва маърифат бўлимлари, жамоат ташкилотларининг фаолияти билан ҳамкорликни кенгайтириш;

- учинчидан, ўқувчи-ёшларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш учун зарур бўлган маданий-кўнгилочар объектлар, мактабдан ташқари таълим муассасалари, шу жумладан, жойларда турли ижодий ва таълим тўғарақлари, спорт секцияларининг фаолиятини амалда ташкил этиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш [2].

Қайд этилган муаммоларни бартараф этиш, ёш авлодни тарбиялаш борасидаги ишларни янада такомиллаштириш, таълим-тарбия сифатини мазмун жиҳатидан янги босқичга кўтариш, шунингдек, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясига мувофиқ, юксак маънавиятли, қатъий ҳаётий позиция, кенг дунёқарашга эга бўлган фидойи ва ватанпарвар ёшларни тарбиялаш, ёт ғоялар таъсиридан ҳимоя қилиш, уларни миллий ва умуминсоний қадриятларга содиқлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувлик руҳида тарбиялаш бугунги куннинг энг муҳим вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда.

Маданий ва ижтимоий соҳани такомиллаштириш орқали баркамол ривожланган шахсни шакллантириш миллий маданиятни янада ривожлантиришнинг асосий мақсади ҳисобланади. Шу ўринда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 - 2022 йилларда миллий маданиятни янада ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисидаги қарорида халқимизнинг юксак маънавий қадриятларини асраб-авайлаш ва камол топтириш, асрлар давомида шаклланган маънавий-маърифий меросни жаҳон ҳақлари маданияти билан уйғун ҳолда келажак авлодга етказиш, миллий маданиятимизнинг жаҳон маданиятида тутган бебаҳо ўрнини тарғиб этиш мақсадида, тарихий ва маданий меросимизни сақлаш ҳамда уни ўсиб келаётган ёш авлодни тарбиялашда қўллаш каби вазифалар билан бир қаторда:

- анъанавий ва умуминсоний қадриятларни ёш авлод онгига

сингдириш, этник маданий анъаналарни асраб-авайлаш ва унга асосланган халқ ижодиётини қўллаб-қувватлаш;

- аҳоли, шу жумладан, ёшларнинг ижодий салоҳиятини рўёбга чиқариш учун зарур шарт-шароитларни яратиш ва кенгайтириш, ижод эркинлигини таъминлашга эришиш;

- маданият соҳасига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, миллий маданиятни янада кенг тадқиқ ва тарғиб этиш жараёнида инновацион ғоялар ва технологиялардан самарали фойдаланиш;

- Ўзбекистонда миллий маданиятни янада ривожлантиришда унинг тарихий босқичларини ўрганиш ва бу борада кенг қўламли илмий тадқиқотлар олиб бориш;

- халқ санъатини ривожлантириш, унинг барча шакл, усулларини такомиллаштиришга кўмаклашиш, бу соҳадаги маҳаллий ва миллий анъаналарни, маҳаллий жамиятлар ва ҳудудларнинг ўзига хослигини ҳисобга олган ҳолда оммавий ташаббускорликни қўллаб-қувватлаш;

- аждодларни бебаҳо мусиқа меросини асраб-авайлаш, янги шароитларда ривожлантириш ва улардан халқимизни баҳраманд қилиш учун кенг имкониятлар яратиш;

- ўзбек халқ оғзаки ва мусиқа ижоди намуналарини тўплаш, тадқиқ ва тарғиб қилишга қаратилган махсус дастурларни ишлаб чиқиш ва ҳаётга татбиқ этиш;

- санъат таълимини ривожлантиришда шахснинг эркин ривожланиши устуворлиги асосида мусиқа ва санъат таълимининг давлат сиёсатини амалга ошириш;

- маданият, мусиқа ва санъат соҳасидаги профессионал фаолият учун малакали кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш;

- шахснинг билимига, ижодкорликка ва санъатга бўлган интилишини қўллаб-қувватлаш орқали санъат таълимини ривожлантириш ҳамда санъат соҳасидаги хорижий ва миллий анъанавий таълим тизимининг энг яхши ютуқларига, шунингдек, санъат соҳасидаги таълимни ривожлантиришга асосланган таълим технологияларидан кенг фойдаланиш кабилар таъкидланган [3].

Миллий қадриятларимизни, анъана ва урф-одатларимизни асраб-авайлаш, ёш авлод қалби ва онгига миллий халқ қўшиқчилиқ санъатига муҳаббат, таълим-тарбия жараёнида халқимиз тарихи, маданияти ва маънавиятига янгича қараш, уни бугунги кун нуқтаи назаридан ўрганиш ва улардан ўқувчи-ёшларнинг маънавий-ахлоқий фазилатларини тарбиялаш ва ривожлантиришда, маънавий

сифатларни таркиб топтиришда фойдаланиш катта аҳамият касб этади [4].

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ёшлар – келажагимиз» давлат дастури тўғрисида Фармони 2018 й 27 июнь www.lex.uz

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмоний баркамол этиб тарбиялаш, уларга таълим-тарбия бериш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида» ги Қарори www.lex.uz

3. «2018-2022 йилларда миллий маданиятни янада ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори лойиҳаси <http://regulation.2018.gov.uz/oz/document/480>

4. Моянов Ы. Қорақалпоқ халқ мусиқаси асосида ўқувчи-ёшлар маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантиришнинг хусусиятлари: педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дис. – Тошкент, 2019. – 153 б.

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРДА ДУНЁҚАРАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АСОСЛАРИ

С.А. Рахимов,

*Тошкент шаҳридаги Г.В.Плеханов номидаги
РДИУ 3-курс талабаси*

С.Б. Шарипова,

*ЎзДЖТУ, “Педагогика ва психология”
кафедраси доценти, (PhD)*

***Аннотация.** Мақолада дунёқараиш оламни умумий тарзда тасаввур қилиш, идрок этиш ва билишдан иборат бўлиб, маданий дунёқараиш кундалик фаолиятда дунёвий, бадиий, маданий, диний, илмий билимлар, ҳаётий кузатишлар ва таълим-тарбия таъсирида шаклланиши баён этилган.*

***Калит сўзлар:** дунёқараиш, дунёвий, бадиий, маданий, диний, илмий, ижтимоий-гуманитар.*

Жамият тараққиётида, хусусан шахс тарбиясида маданият катта аҳамият касб этади. Чунки маданият инсоннинг иқтидори, салоҳияти, қобилияти ва ўзлигини намоён этиб, унинг билимлари, кўникма ва тажрибаларини, маънавий салоҳиятини амалий фаолияти орқали камол топтиришда асосий роль ўйнайди.

Ҳақиқатан ҳам маданият шахс тарбиясида муҳим ўринни эгаллаши дунё цивилизацияси тажрибасида ўзини исботлаган. Узлуксиз таълим тизимида ёшларнинг умуммаданий дунёқарашининг таркиб топиши ва бу жараён жамиятнинг фақат илғор қатлами эмас, балки бутун халқнинг маданий камолоти - экологик, иқтисодий, ахборот ва ижтимоий муаммоларни ҳал этишга боғлиқлиги ҳаммага аён. Аҳолининг умуммаданий савияси ишлаб чиқаришнинг ҳам юқори сифатига кафолат беради. Айниқса, олий таълимнинг юқори даражаси бўлажак мутахассисларнинг ҳам сифат даражасига таъсир этади. Ўқитишда ёшларни билим олишга иштиёқини уйғотиш, ташаббускорлик, тadbиркорлик, муаммоларни ҳал этиш қобилиятига эга бўлиш, ижодий фикр юритиш, ахборот технологияларини эгаллаб олиш, экологик онглилик, жамиятдаги ўзгаришларга тайёр туриш, глобал тафаккур ва кишилар билан толерантлик муносабатларида бўлиш қабиладар ҳозирги технологиялашган ижтимоий муҳитда олий таълим муассаси талабалари эгаллаши лозим бўлган талаблардир.

Зеро, ҳозирги мутахассис ўз фаолияти жараёнида ихтисослигини бир неча марта ўзгартиришга ва ўзгараётган жамиятга мослашишига тўғри келмоқда. Бунинг барчаси ёшларнинг ҳозирги даврда ишлаб чиқаришнинг янгилашиб туриши, ахборотларнинг ўзгариб бориши, мутахассис тайёрлашда уларни меҳнат маданияти билан таништириб бориш, ахборот технологиялари билан ишлашга ўргатиш, ижодий, экологик ва эстетик ривожланишини такомиллаштириши зарур. Бу борада ҳар бир олий таълим муассасида ижтимоий-гуманитар, табиий-математикага оид ёки бадиий-эстетик йўналишдаги фанларни, умуман, барча ўқув фанларини ўқитиш орқали талабаларни ижодий, маданий муҳитга киритиш, уларнинг интеллектуал қобилияти ва умуммаданий дунёқарашини шакллантиришга йўналтириш орқали фуқаролик, оилапарварлик, мутахассис сифатида шаклланишига таъсир этади.

Ўзбек халқи жаҳон маданияти тараққиётига катта ҳисса қўшган ўзининг кўп асрлик бой ва ранг-баранг маданиятига эга. Мустақилликнинг дастлабки кунлариданоқ аждодларимиз томонидан асрлар мобайнида яратилган ғоят улкан, бебаҳо маданий ва маънавий меросини тиклаш давлат сиёсати даражасига кўтарилди.

Шунга кўра ижтимоий-гуманитар фанлар доирасида таълимни ташкил этиш ва мазмуни таркибига илғор миллий-маънавий ва маданий-тарихий қадриятлар ва анъаналарни киритиш муҳим вазифа қилиб қўйилади.

Мустақиллик шароитида шахсни тарбиялаш ва ривожлантириш

назарияси давлатнинг таълим соҳасидаги сиёсатининг асосий тамойилларини ҳисобга олган ҳолда модификациялашни талаб этади.

Ўсиб келаётган авлоднинг маънавий, маданий даражасини ошириш муҳим ижтимоий-педагогик муаммо саналади. Олий таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрганилиши биринчи навбатда, талабаларнинг умуммаданий дунёқарашини бойитади. Ёшларнинг умуммаданий дунёқарашини шакллантириш муаммоси айниқса, ҳозирги даврда турли мамлакатлараро алоқалар, жумладан маданий алоқалар фаоллашаётган, маданий дунёқараш ҳатто оддий инсонлар мулоқотида ҳам зарур бўлган бугунги кунда долзарблик касб этмоқда. Маълумки, маданият кўп қиррали ва чуқур мазмунга эга тушунча бўлиб, у жамият тараққиёти давомида инсонларнинг фаолияти натижасида қўлга киритилган барча моддий ва маънавий ютуқлар саналади. Ҳозирги давр тараққиёти босқичида юксак маданиятли инсонни тарбиялаш қонунларга амал қиладиган, фуқаролик бурчини адо этадиган, демократик жамият талабларига риоя этадиган баркамол шахсни шакллантиришдан иборатдир. Шундай экан, маданият инсон билимлари, кўникма ва тажрибаларини, маънавий салоҳиятини ҳамда амалий фаолият жараёнида инсон идеалларининг рўёбга чиқиши ва шахс сифатида камол топиши жараёнини ўзида акс эттиради. Бу жараён ҳар бир инсонда ўз атрофини қуршаб турган воқелик тўғрисидаги, оламнинг моҳияти, тузилиши, ўзининг ундаги ўрни ҳақидаги қарашлар, тасаввурлар билимлар тизимидир. Дунёқараш эса оламни умумий тарзда тасаввур қилиш, идрок этиш ва билишдан иборат бўлиб, маданий дунёқараш кундалик фаолиятда дунёвий, бадий, маданий, диний, илмий билимлар, ҳаётий кузатишлар ва таълим-тарбия таъсирида шаклланади. Кишиларнинг маданий дунёқараши уларнинг маданий муносабатларида намоён бўлади.

Маълумки, инсоннинг маданиятлиги унинг бошқалар билан муомала-муносабатида намоён бўлади. Инсоннинг фикр-теранлиги ҳам жисмонан, ҳам илмий етуклиги унинг маданиятининг белгиси ҳисобланади. Миллий тил, миллий онгнинг шаклланишига миллий маданият, катта имконият яратади. Буларнинг барчаси инсонда янги тафаккур ва дунёқарашни шакллантиришни тақозо этади.

BILIM OLISH JARAYONIDA DIQQATNING O‘RNI

Safarov Xudoyberdi,

O‘zDJTU talabasi.

Dilrabo Polvanova,

O‘zDJTU, “Pedagogika va psixologiya”

kafedra katta o‘qituvchisi

***Annotasiya.** Maqolada bilim olish jarayonida diqqatni jamlash, diqqatning turlari va uning o‘ziga xos xususiyatlari to‘g‘risida bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** diqqat, ixtiyoriy, ixtiyorsiz, irodaviy diqqat, diqqatining chalg‘ishi.*

“Muhim ahamiyatga ega bo‘lgan nimaiki yaratilgan bo‘lsa, albatta u kuchli tartib asosida tashkil etilgan”, - Andrew Hendrixson. Oxirgi o‘tgan o‘n yillar ichida fan va texnologiyalar jadal rivojlanib, jamiyatimizning deyarli barcha sohalariga kirib bormoqda. Zamonaviy gadjetlardan foydalanish oddiy holga aylanib ulgurdi. Bu jarayon o‘z navbatida inson diqqatini chalg‘ituvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Diqqat chalg‘ituvchi faktorlar shu darajada ko‘paydiki, jiddiy aqliy mehnat talab qiladigan sohalarda bu o‘z aksini ko‘rsatmoqda. Inson diqqatini chalg‘ishi bu tabiiy jarayonlardan biridir. Nega deganda, qadimgi odamlar doimiy xavf ostida hayot kechirgan. Agar qadimgi odamlar biror ishga soatlab kuchli diqqat qaratib mehnat qilganlarida, biror yirtqich hayvonga o‘lja yoki tabiiy ofatlar qurboni bo‘lishi oson bo‘lgan bo‘lar edi. Demak, diqqatimiz chalg‘ishi bu tabiiy jarayonlardan biridir. Bu jarayon hayvonlar va qushlarda ham kuzatiladi. Qushlar ham oziqlanayotganda muttasil atrofga qarab oziqlanishadi. Zamonaviy hayotga qaytadigan bo‘lsak diqqatning asosan uch xil turi farqlanadi: ixtiyoriy va ixtiyorsiz va ixtiyoriydan keyingidiqqat(irodaviy diqqat). Agar ixtiyoriy diqqat shaxs ongining bevosita o‘zi uchun ahamiyatli narsalarga qaratishi bo‘lsa (masalan, ma’ruza vaqtida mavzuni to‘liq tushunish uchun, yoki biror kitob o‘qiyotganimizda ixtiyoriy ravishda to‘plashimiz), ixtiyorsiz diqqat narsa va hodisalarning mazmun va mohiyati, jozibasiga bog‘liq holda ongimizning ma’lum narsalarga yo‘nalganligidir. Masalan, atrofimizdagi insonlar va hayvonlarning baland tovushi yoki yo‘lni kesib o‘tayotganimizda mashinalarning signallari bizning diqqatimizni ixtiyorsiz ravishda jalb qiladi. Ko‘pchilik o‘quvchi yoshlar xotirasining sustligidan shikoyat qilishadi. Afsuski bu jarayon yildan-yilga ortmoqda.

Massachusetts Texnologiya Instituti professori Kel Nyuport o‘zining “Diqqat” kitobida aslida bilim olish jarayonida bizning xotiramizning

sustligi emas, diqqatimizning tarqoqligi o'rganayotgan bilimimizni sifatini pasaytirishi va uzoq muddatga cho'zilishiga sabab bo'lishini aytib o'tgan. Ta'lim tarbiya va bilim olish jarayonlari jamlangan kuchli diqqatni talab qiladi. Hozirgi kunda yoshlar orasida uchrayotgan eng katta muammolardan biri bu diqqatni bir joyga jmlab, aqliy mehnat qilish bilan bog'liq.

Diqqatni susaytiruvchi omillardan biri bu ijtimoiy tarmoqlardir. Ijtimoiy tarmoqlardan me'yordan ortiq foydalanish yoshlar orasida ortib bormoqda. Bu jarayon diqqat susayishiga olib keladi. Negaki muttasil kichik-kichik axborotlar bilan ishlash, befoyda suhbatlar, oldi-qochdi saviyasiz videolar tomosha qilish inson miyasiga salbiy ta'sir ko'rsatib, aqliy mehnat qilish salohiyatini tushurib yuboradi. Hozirda yoshlar orasidagi yana bir jiddiy muammolardan biri kitob mutoolasi kamayib borayotganida.

O'sib kelayotgan yoshlar bilimda emas ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda raqobat qilmoqda. Bu judayam achinarli holat, nega deganda biz qaysidir tadbirkor yaratgan tarmoq ichida raqobat qilyapmiz. Aslida yoshlar tarmoq ichida raqobat qilmasdan, shu tarmoqlarga raqobatbardosh ijtimoiy tarmoqlar yaratish ustida bellashsalar nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Ijtimoiy tarmoqlar va zamonaviy gadjetlarga shu darajada bog'lanib qoldikki, bir kun ularsiz yashagan inson go'yoki o'zini dunyodan ortda qolgandek his qiladi. Diqqatimizning sustligi ta'lim jarayonlarida ham o'z aksini ko'rsatadi. Agar bizning diqqatimiz sust bo'lsa biror kitob o'qiyotganimizda, hayolimiz tez-tez chalg'iydi ko'zimiz kitobni o'qishda davom etsa ham, hayolan boshqa joyda bo'lamiz. Bu jarayon ko'pchilikda kuzatilsa kerak. Agar biz diqqatimizni bir nuqtaga jmlashni nazorat qila olsak, o'z sohamizda ko'p yutuqlarni qo'lga kirita olamiz.

Hozirda ko'pchilik talaba yoshlar o'zlarining kun tartibini tuzib chiqishmagan. Rejasiz harakatlar esa diqqatimizni befoyda narsalarga sarflashimizga olib keladi. Agar sizning diqqatingizning barqarorligi, ko'lami sust bo'lsa, bajarayotgan ishingiz sifati sezilarli pasayadi. Diqqati jamlangan inson oz vaqtda ko'p foydali ish qilishga ulguradi.

Diqqatni jmlash uchun avvalo ortiqcha narsalardan voz kechish lozim. Kun tartibini tuzib chiqish va dars qilish uchun tinch joy topish sezilarli samara beradi. Agar tinch joy topishni imkoni bo'lmasa atrofdagilarni ogohlantirish kerak. Sizni chalg'ituvchi narsalardan holi qolish va telefonni o'chirib qo'yish foydali ish samarasini oshiradi.

Diqqatni jmlashga yordam beruvchi turli xil mashqlar bor. Eng samarali usullardan biri "Nuqta" mashqi deb nomlanadi. "Nuqta" mashqi *ixtiyoriy* diqqatni kuchaytirishga yordam beradi. Bu mashq bajarish uchun

xonadagi biror buyum tanlab olinadi yoki bitta oq qog‘oz o‘rtasiga kichik nuqta qo‘yiladi va har kuni uyqudan uyg‘ongandan so‘ng taymerdan foydalangan holda 2 daqiqa diqqatimizni tanlangan buyum yoki oq qog‘oz o‘rtasidagi nuqtada ushlab turiladi. Bu mashqdan foydalanib ko‘rgan inson diqqat naqadar tarqoq bo‘lishini bilib oladi. “Nuqta” mashqini bajarish jarayonida diqqat chalg‘ishni boshlaydi va siz o‘z diqqatingizni ongli ravishda ortga qaytarishingiz kerak. Bu mashq har kuni bajarilsa inson *ixtiyoriy* diqqatini jamlashi osonlashadi. Talabalar va aqliy mehnat bilan doimiy shug‘ullanuvchi insonlar orasida ba‘zan soatlab aqliy mehnat qilishga to‘g‘ri keladi. Bu jarayon asablar toliqishida olib kelishi mumkin.

1980- yillarda Franchesko Chirillo ismli talaba aqliy mehnat bilan shug‘ulanish jarayonida juda foydali bo‘lgan usulni o‘ylab topgan. Bu usulning nomi “Pomidor” edi. Inson bir kunda 5-6 soat dam olmasdan aqliy mehnat bilan shug‘ullansa toliqadi va vaqt o‘tgani sari ish samarasi ham pasayadi. “Pomidor” usuli quydagicha ishlatiladi. Tinch joy topiladi yoki atrofdagi insonlar ogohlantiriladi va taymer 25 daqiqaga yoqiladi. Samarali ish qilish uchun chalg‘imaslik muhim. 25-daqiqa ichida ishni bajaramiz vaqt tugaganidan so‘ng esa 5 daqiqa tanaffus qilinadi. Tanaffus vaqtida toza havodan nafas olish va yengil jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish ish faoliyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. 5 daqiqalik tanaffus nihoyasiga yetganidan so‘ng yana 25 daqiqa ish bilan shug‘ullanamiz. Kuniga 8 ta “Pomidor”dan foydalanib juda katta ko‘lamli ishni toliqmasdan bajarish mumkin. Bu usulni “Pomidor” deb nomlanishini sababi Franchesko Chirillo pomidor shaklidagi taymerdan foydalangan. 25 daqiqa ishlab 5 daqiqa dam olib bu jarayonni takrorlasangiz, charchoqsiz katta ko‘lamli ishlarni bajarishga ulgurasiz. Bu usuldan davomli foydalansangiz sizning miyangizda shartli refleks hosil bo‘ladi va taymerni yoqishingiz bilan miyangiz ish rejimiga o‘tadi. Kuchli jamlangan diqqat barcha aqliy mehnat talab qiladigan sohalarda sizni eng yetakchilar qatorida bo‘lishingizni kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. V. Karimova. Psixologiya. -Toshkent-2002
2. Kel Nyuport. Diqqat. -“Asaxiy Books” MCHJ,2020
3. B.M. Umarov. Psixologiya. –Toshkent: “Voriz-nashriyot”, 2012.

4-ШЎЪБА: ЧЕТ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА ИННОВАЦИОН, ИНТЕГРАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

ИНГЛИЗ ТИЛИДА ГАПИРИШ КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КОММУНИКАТИВ ЎЙИНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Кулматов Бахром Гулямович,
*ЎзДЖТУ, ўқув ишлари бўйича проректор,
пед. фан. бўйича фалсафа доктори*

Аннотация. Мазкур мақолада педагогик ўйинлар ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари, таълим жараёнида ўйин технологияларини қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: ўйин, ўйин табиати, нутқий мулоқот, ўйин қоидалари.

Ўйин методидан фойдаланишнинг тарбиявий имкониятлари узок вақт давомида маълум бўлган. Хорижий тилларни ўқитиш билан шуғулланувчи кўплаб олимлар ўйин методидан фойдаланиш самарадорлигига эътибор берганлар. Бу ўйин, айниқса, ҳар қандай одамнинг, айниқса, таълим олувчининг қобилиятини тўлиқ ва баъзан кутилмаган тарзда кўрсатиши билан боғлиқ. Й.Хейзинга инсон маданияти пайдо бўлди ва ўйинда ривожланишини таъкидлади.

Бриллиант ўйин тадқиқотчиси Д.Б.Эльконин ўйин табиатда ижтимоий ва тўғридан-тўғри тўлдириш ва катталар дунёни акс эттириш учун режалаштирилган, деб ҳисоблайди. Ўйинни "ижтимоий муносабатлар арифметикаси" деб атаган Д.Б.Эльконин ўйинни руҳий функциялар ривожланишининг етакчи шаклларида бири ва боланинг дунёни билиш усулларида бири сифатида маълум бир босқичда юзага келадиган фаолият сифатида талқин қилади.

Инсон амалиётида ўйин фаолияти қуйидаги функцияларни бажаради:

ўйин-кулги (бу ўйиннинг асосий вазифаси-қизиқтириш, илтимос қилиш, илҳомлантириш, қизиқиш уйғотиш);

коммуникатив (мулоқот диалектикасини ўзлаштириш);

диагностик (норматив хулқ-атвордан четга чиқишларни аниқлаш, ўйинда ўз-ўзини билиш);

ўз-ўзини англаш (қобилиятлар ва яширин имкониятларнинг намоён бўлиши);

ўйин терапияси (ҳаётнинг бошқа турларида пайдо бўладиган

турли қийинчиликларни енгиш);

халқаро мулоқот (барча инсонлар учун умумий социокултурал кадриятларни ўзлаштириш);

ижтимоийлашув (жамоатчилик билан алоқалар тизимига кўшилиш).

Машғулотнинг коммуникатив ўйин усулидан фойдаланиш каби муҳим методик вазифаларни амалга оширишга кўмаклашади:

нутқий мулоқотга психологик тайёрликни яратиш;

тил материални такрор такрорлашга бўлган табиий еҳтиёжни таъминлаш;

таълим олувчиларни умуман вазиятли спонтан нутққа тайёрловчи тўғри нутқ вариантини танлашга ўргатиш [2].

Ўйин техникаси ва вазиятларни машғулотларнинг белгиланган шаклида амалга ошириш асосий йўналишларда содир бўлади:

таълим олувчиларга ўйин топшириғи шаклида дидактик мақсад кўйилади;

ўқув фаолияти ўйин қоидаларига бўйсунди;

ўқув материали ўқув воситаси сифатида қўлланилади, ўқув фаолияти дидактик вазифани ўйинга айлантирувчи мусобақа элементини киритади;

дидактик вазифани муваффақиятли яқунлаш ўйин натижаси билан боғлиқ [2].

“Коммуникатив ўйин” тушунчасининг моҳиятини аниқлаш учун методик адабиётларда коммуникатив ўйин ҳақидаги тушунчани таҳлил қилиш керак. Шундай қилиб, Д.Ҳадфиелд таълим ўйинларини тил ва мулоқотга ажратади. Унинг фикрича, мулоқот ўйинлари – ўқитувчининг нутқ таъсирининг характери, мазмуни ва усулига деярли таъсир қила олмайдиган, таълим олувчиларнинг ўзлари нимани, кимга ва қандай сўзлашни ҳал қиладиган ўйинлардир. Бу характеристика ўйин давомида таълим олувчилар бажарадиган ҳаракатларнинг турли тамойилларига асосланади:

ахборот гап – бу ўйинлар тахмин учун асос бўлади, қидирув ўйинлар, ва ҳоказо.

боғловчи ёки таалукли элементлар (jigsaw ёки бирга уйдирма қоида) – бу таалукли ёки керакли кетма-кетликда маълумот қуриш учун турли ўйинлар ўз ичига олади;

exchange (barter тамойили) – бу ахборот алмашиш учун ўйинлар ёки ўйин сифатлари ва бошқаларни ўз ичига олади [1].

Риксон ва Байрон ўзларининг “Communication Games” китобида алоқа вазифалари ҳақида гапиришади, тайёр маҳсулотни таклиф

қилмайди, фақат ўқитувчининг ўқув ҳолатига мослашиши мумкин бўлган вазифаларни ўз ичига олади: таърифланг ва чизинг; таърифланг ва тартибга солинг; фарқни топинг; тўғри савол беринг; уни тўлдириг; менинг мамлакатим нима.

Чет тилини ўргатишда ролли, ишбилармонлик ва вазиятли ўйинлар самарали хизмат қилади. Д.Н.Кавтарадзе ва Е.А.Крюкова вазиятли ўйинларсиз коммуникатив реал жараёнини тақлид қилиб, нутқ вазиятларда ўрганиб тил материалларини фаоллаштириш имконини бермайди. Услубий жиҳатдан вазиятли ўйин тил, мулоқот ва фаолият вазифаларини ўз ичига олган ўқув вазифасидир. Вазиятли ўйинларнинг икки асосий тури мавжуд деб ҳисоблайдилар:

жамоалар бир мақсадга эришиш учун биринчи бўлиш рақобат ўйинлар;

жамоалар биргаликда умумий мақсад сари борадиган кооператив ўйинлар [1].

Уларнинг фикрича, вазиятли ўйинларни лингвистик ўйинлардан фарқлаш лозим, чунки вазиятли ўйинларнинг асосий мақсади лингвистик муаммоларни ҳал қилиш эмас, балки тайёр бўлмаган мулоқотни ташкил этишдир.

Биз Д.Н.Кавтарадзе ва Е.А.Крюкованинг нуқтаи назарини қўллаб-қувватлаймиз, вазиятли ўйин нафақат муайян лингвистик муаммони ҳал қилишда эмас, балки коммуникатив компетентликни ривожлантиришга қаратилган.

О.Й.Сверлова барча ўйин иккита катта гуруҳга бўлинишни таклиф қилади: ўқитиш-тил ва мулоқот-мақсадлар. Мулоқот ўйинлари билан ажралиб туради:

турли мақсадлар, алоқа мақсадлари, тилсиз мақсадлар комбинацияси;

эркин мулоқот;

таълим олувчилар фаолияти унумли;

ўйин таълим олувчилар томонидан машқ қилинади ва муаммони ечишга қаратилади;

ўйин бошқарувини заифлаштиради;

қисман назорат;

вазифаларнинг хилма-хиллиги (3-5 қадам).

Муаллифнинг позицияси шуки, ҳар иккала ўйин тури ҳам фақат назария билан фарқланади, чунки ўқитиш ва тил ўйинлари ёки мулоқот ўйинлари ўқитувчининг иш услубига ва таълим олувчиларнинг тил билимига боғлиқ (1-жадвалга қаранг):

Коммуникатив ўйинлар

№	Коммуникатив ўйинлар	Коммуникатив ўйинларнинг мазмун ва моҳияти
1.	Тартиблаш усули асосида мулоқот ўйинлари	Ушбу услуб муайян нарсалар ёки ходисаларни афзал кўришнинг аҳамияти / аҳамияти тартибида тақсимлашни ўз ичига олади. Ўйин давомида одатда баҳс-мунозара ўтказилади, чунки маълумотларни тартиблашда нуқтаи назарларда фарқлар мавжуд бўлиб, таълим олувчилар жуфт ёки гуруҳларда ишлаш, ўз танловини тушунтирадилар ёки оқлайдилар
2.	Таълим олувчилар ўртасида ахборот миқдори бўйича фарқларни атайлаб яратишга асосланган коммуникатив ўйинлар	Ушбу услуб алоқа ҳамкорлари ўртасида муайян маълумотларнинг нотекис тақсимланишини ўз ичига олади, бу уларнинг нутқ фаолиятини рағбатлантиради ва номаълум фактларни /воқеаларни аниқлаш/ аниқлаш истагини кучайтиради. Ахборот алмашинуви бир томонлама ёки икки томонлама бўлиши мумкин
3.	Гуруҳлашни ёки мос вариантларни танлашни ўз ичига олган ўйинлар	Бундай ҳолда ҳар бир талаба ахборотнинг бир қисмини олади ва йўқолган қисмини алоқа ҳамкоридан топиши керак
4.	Жуфтликни топиш ва мувофиқлаштирувчи ҳаракатлар учун ўйинлар	Гуруҳдаги ҳар бир талаба ўз жуфтлигига эга бўлиб, улар бошқа иштирокчиларга савол бериб, ўзлари билмаган ва топишлари керак
5.	Интервью	Бу гуруҳ методларининг умумий хусусияти уларнинг фикрлари, ҳукмлари ва саволларга жавоб топиш учун иложи борича кўпроқ иштирокчилардан интервью олиш вазифасидир

6.	Ролли ўйинлар	Ролли вазиятнинг табиатини белгиловчи асосий параметрлар танланган коммуникатив вазиятга мос келадиган ягона майдоннинг мавжудлиги ва кўпинча зиддиятли характерга эга бўлган мулоқот иштирокчилари ўртасидаги роль муносабатлари ҳисобланади. Талабалар роль қабул қилганда, улар ўзларини ёки муайян вазиятда бир белги ўйнайди
----	---------------	---

Юқорида айтиб ўтилганидек, таълим амалиётида маҳаллий ва хорижий методистлар дидактик, тақлид, муаммо, ҳикоя, вазиятли, коммуникатив, ролли, ишбилармонлик ўйинларини ажратиб кўрсатадилар. Ўйин муайян билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштиришга қаратилган махсус фаолият тури сифатида ўрганиш воситаси бўлиб, унинг асосий педагогик маъноси ва мақсади шахснинг ўз-ўзини ривожлантириш учун шароит яратишдан иборат. Коммуникатив ўйинлар таснифи бўйича турли нуқтаи назарларни кўриб чиқиб, унда қуйидаги параметрларни таъкидлаймиз:

- 1) мулоқот шерикларининг хабардорлик даражасидаги фарқлар;
- 2) ўқув материали мулоқот ўйинларининг мазмунли асоси сифатида;
- 3) ижтимоий ўзаро муносабатларнинг жуфт ва гуруҳий характери [1].

Хулоса қилиб айтганда, ўйин дам олиш фаолияти учун эмас, балки тил дастурининг асосий қисмига тегишли бўлиши керак. Ривожланган даражадаги ўйинлар билан ҳақиқий мулоқот қилиш имконияти мавжуд. Ўйин ўқитувчи учун диагностик восита бўлиб, энг қийин дамларни, материални ўзлаштириш даражасини аниқлаш имконини беради. Ўйин мулоқот интенсив тил амалиётини тарғиб қилади ва тилнинг мазмунли тарзда ўзлаштирилиши асосида алоқа яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. [Коммуникативные игры при обучении говорению](http://iyazyki.prosv.ru/2012/09/communication-govoration/). Электронный ресурс: <http://iyazyki.prosv.ru/2012/09/communication-govoration/>. Дата обращения: 03.07.2020.
2. Коммуникативные игры на уроках английского языка на начальном этапе обучения. Электронный ресурс: <http://открытыйурок.рф/статьи/619776/>. Дата обращения: 03.07.2020.

ИНГЛИЗ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА НУТҚИЙ МУЛОҚОТ ВАЗИЯТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Н.Ж.Исакулова,

*ЎзДЖТУ, Педагогика ва психология кафедраси,
педагогика фанлари доктори, профессор*

Вазият, шунингдек, моддий тақдим этиш учун бир йўл сифатида ҳаракат қилади. Тақдимот нутқдаги нутқ намунасининг ишлашини намойиш қилишдир. Биз ўргана бошлаганимизда, айтайлик, келаси замон ва шу тарзда шаклланадиган шакл бўлиб, мисоллар келтиришдан бошласак, грамматик ҳодисанинг структур томонини ихтиёрий ёки ноилож илғаб оламиз. Мулоқот учун функционал томон бирламчи бўлиб, у фақат бир вазиятда намоён бўлиши мумкин. Бу, айниқса, мураккаб вазиятли шартлилик ёки она тилидан бошқа вазиятли шартлилик билан грамматик моделлар учун тўғри келади. Вазиятли тақдимотда талаба дарҳол натижа образини кўради ва энг асосийси нутқ образидан фойдаланиш эканлигини англайди. Вазиятдан ташқарида айтиладиган ёки идрок қилинадиган нутқ бирликлари хотирада қолмайди, чунки улар инсон учун аҳамиятли эмас. Агар улар босилса ҳам, улар кам ишлатилади, чунки улар вазият билан белгиланмаган бўлса, улар ўтказиш қобилиятини йўқотади: талаба билади, лекин улардан фойдалана олмайди.

Агар психологларнинг бирор ҳодиса билан биринчи марта учрашишга аҳамият берганликларини эсласак, таассуротнинг асоси яратилганда, материални ситуацион тақдим этишнинг алоҳида аҳамияти аён бўлади. Вазият кўникмаларни шакллантириш шарти вазифасини бажаради. Кўникмага мослашувчанлик шаклландан кейин берилмайди, у махсус шароит туфайли шаклланиш жараёнида ривожлантирилади. Энг муҳими-вазият. Зеро, прагматизм фақат кўникмаларни ривожлантириш учун эмас, балки кўникмаларни ривожлантириш учун ҳам зарур бўлган коммуникатив методнинг энг муҳим хусусияти. Нутқий фаолият малакаларни кўчиришга асосланади, чунки мулоқотнинг чексиз ўзгарувчан шарт-шароитлари ҳар гал сўзловчи олдига янги вазифаларни қўяди. Қобилиятнинг асоси сифатида нутқ қобилиятлари потенциал ўтказилса ва шунинг учун нутқ қобилиятлари жуда динамик бўлса, улар билан курашишингиз мумкин. Нутқ малакаларининг вазиятли мослашувчанлигини шакллантириш шарти нутқий вазиятларни тақозо этади. Улар вазиятликни йўқотмасдан (одатда ўқув машқларига хос бўлгани каби)

автоматлаштиришга (фойдаланишнинг мунтазамлиги, намунали хулқи) мос махсус шароитларда муайян нутқ бирлиги ёки нутқ намунасидан фойдаланиш учун барча шарт-шароитларни яратади.

Вазият малакани ривожлантиришнинг шартидир. Эҳтиёж, айтиш, кимдир вазиятни ютуқлар ишонтириш. Сирасини айтганда, бирор-бир ҳолат табиий равишда вазият ташқаридан белгиланмай, суҳбатдошлар иштирок этаётган ҳодисаларнинг оқибати ёки олди-бердилари бўлгандагина юзага келиши мумкин. Бу ҳолатнинг барча фаолият билан боғлиқлиги қанчалик кенг ва чуқур бўлса, мотив яратиш шунчалик осон бўлади: онгнинг субстанцияси-инсон фаолияти. Фаолиятнинг жуда яхши контекстини махсус фильмлар ўрнатиши мумкин. Булар мазмунан қизиқарли (муаммо), ориентацияда коммуникатив (алоқа соҳасини ҳисобга олган ҳолда) ва натурада услубий бўлган тадбирли фильмлар бўлиши керак. Бу фильм ҳар бир дарс цикли олдидан намоёйиш этилади ва талабаларни мунтазам тадбирлар муҳити билан таништиради, шу асосида ўқитувчи синфда вазиятлар яратади.

Барча ўқиш материали нутқ ўргатиш воситаси сифатида (нутқни ривожлантириш учун ишлатиладиган матнлар, сўзларни ва нутқ намуналарини ўрганиш учун микротеклар) ҳам фильм воқеаларига асосланади, лекин уларни кенгайтиради ва ривожлантиради. Ҳатто кўпгина ўқув машқларининг мазмуни нутқ малакаларини ривожлантириш босқичидаги машқларни эмас, балки вазиятли шартланган бўлиши мумкин эди. Фаолият субъектини жорий этиш вазиятларни индивидуаллаштиришнинг асосий шarti ҳисобланади. Нутқ малакаларини ривожлантириш шarti сифатида вазиятнинг аҳамияти нимада? Агар сиз нутқ механизмларини қабул қилсангиз, вазият уларнинг ҳар қандай ривожланишига ҳисса қўшади: дискурсив равишда механизми (фақат ҳисоб алоқалари спикернинг стратегияси ва тактикасини ишлаб чиқишда), кўрғошин механизми (суҳбатдошнинг реакцияларини ҳисобга олиш ҳисси пайдо бўлади), танлаш механизми (нутқ муаммолари ва улар ўртасидаги муносабатлар кўплиги лексик birlikлар автоматик контекстуал чақирувини яхшилади).

Фақат муносабатлар тизимлари сифатида вазиятларда самарали маҳорат энг муҳим фазилатларини кўплаб ривожлантириш мумкин. Мақсадга мувофиқлик, масалан, нутқ фикрлаш вазифасининг мавжудлиги туфайли ривожланади; ҳар сафар янги маҳсулотни яратиш зарурати туфайли ҳосилдорлик; вазиятнинг ҳар қандай қўллаб-қувватловларга эмас, балки ички кўриниши, хотираси,

фикрлашига таянишга ўргатадиган ташқи эмас, балки идеал, субъектив, “ички” ҳодиса эканлиги туфайли мустақиллик. Бу ҳам оғзаки, ҳам тасвирий кўмакчиларни нутқ малакаларини ривожлантиришдан бутунлай четлаштириш керак дегани эмас.

Биз малакани ривожлантириш йўлидаги талабанинг мустақиллигини ошириш кераклиги ҳақида гапирамиз. Оғзаки чет тили нутқига ўргатишда табиий мулоқот вазиятларини яратиш осон эмас. Ўқув муҳитида ўз-ўзидан пайдо бўладиган мулоқот вазиятлари, биринчидан, тор мазмундаги вазифага эга бўлса, иккинчидан, улар ўз она тилида амалга ошиши эҳтимолдан холи эмас. Биринчи ҳолат таълим жараёнидан ташқарига чиқадиган мазмунни вазиятга киритиш зарурлигини ўз ичига олади. Иккинчи ҳолат қисман ўқувчининг мулоқот воситаси сифатида эмас, балки чет тилини ўрганиш объекти деб ҳисоблашга мойиллиги билан боғлиқ. Чет тилини ўрганишда у доимо таълим вазифалари билан шуғулланади, шунинг учун тилнинг ўзи таълим жараёни билан, яъни табиий алоқанинг тескараси бўлиши билан боғлиқ. Шунингдек, у ўз ўқитувчисини ўз олдига тарбиявий вазифаларни қўядиган ва уларнинг бажарилишини назорат қиладиган шахс сифатида кўради. Бу тўсиқни енгиш учун ўқитувчи ўргатаётган одамдан гапираётган одамга айлантириш қобилиятига эга бўлиши керак.

Ўқиш жараёнида талаба хатолардан кўрқиб, таранг ҳолат ҳосил қилади. Энг муҳими, уни тузатиш. Мулоқот тренинги бу борада муайян талабларни келтириб чиқаради, улар ҳар қандай тегиниш ва қичқиришга мос келмайди, нутқ орқали хатоларни тузатиш тамойили, худди қайта сўраш ва хушмуомалалик билан алоқа жараёнини бузмасдан, тўғри вариантни таклиф қилиш каби. Мулоқот технологияси ўқитувчи учун жуда муҳимдир, чунки бу кўникмага ега бўлмасдан туриб мулоқотга ўргатиш мумкин эмас. Мулоқот жараёни дарсинг дастлабки дақиқаларидан бошланиши керак. Дарсинг бошланиш вазифаси ўқувчиларни чет тили билан мулоқот муҳити билан таништириш, нутқ органларини қайта қуриш ва мияни керакли режимда ишлашдан иборат. Бунинг учун нутқ зарядидан фойдаланилади. Кўпчилик ўқитувчилар аргумент билан дарс бошлайдилар, лекин кўпинча алоқа ўрнатишда тўсиққа айланади. Кундан-кунга такрорланиб келаётган иборалар ва ҳоказо жавобларни ёд олган, мулоқот намунаси сифатида хизмат қила олмайди. Баъзи ўқитувчилар “суҳбатлар ҳар хил” вақт исроф ҳожат йўқ, деб ишонаман, улар ҳолда билан бошланади: “шундай, тайёр бўлсин. Ҳамма тинглаяптими?”. Бу билан нутқий алоқани йўлга қўйиш

мумкин эмас. Бунинг эса унчалик кийин эмас: сўнги воқеалар ёки талабалар муаммоларига доир саволлар, ўқитувчининг ўзига доир бир неча таклифлар, суҳбатдош баёотда самимийлик сезса, унга муносабат билдиради.

Шундай қилиб, мулоқотда алоқа мавжуд. Агар сиз бунга ҳаракат қилмасангиз, таълим муҳотида мулоқотнинг табиий ҳолати юзага келиши мумкин. Лекин баъзан уни яратиш кийин, чунки ўқувчилар ҳаётдан воқеа-ҳодисаларга камдан-кам ҳолларда таяниш мумкин. Сиз воқеликнинг айрим сегментлари шаклида, оғзаки ёки график тарзда қайд этилган ҳолатни, яъни расм кўринишида киритишингиз мумкин, матнлар ёки чизмалар шаклида. Бундай матннинг мазмуни, ҳажмидан қатъий назар, маълум бир ҳикоя атрофида ривожланиши керак. Барча мазмун оғзаки ифодаланмайди, унинг айримлари фақат назарда тутилади. Агар талаба матнни тушунса, бу назарда тутилган қисмлар улар томонидан осонгина қайта яратилади. Кўпинча, назарда тутилган қисмлар матн мазмунини якуний лойиҳалашда муҳим роль ўйнайди. Бу хусусиятдан нутқий вазиятларни яратишда муваффақиятли фойдаланиш мумкин. Бу умумдавлат техникасидир (отлашган матн боғланишлари асосида мулоқот вазиятларини яратиш) ва у фақат матн шу мақсадда тайёрланган ҳоллардагина ишлатилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Методика_навыка_говорения_на_английском_языке. Электронный ресурс: http://letopisi.org/index.php/Методика_навыка_говорения_на_английском_языке. Дата обращения: 13.04.2021
2. Абдуллаева М.А. Коммуникативная методика обучения иноязычной грамматике на начальном этапе языкового факультета (на мат. Present continuous, Present perfect английского языка): Дис. ... пед.ф.н. – Худжанд, 2004. – 189 б. – Б. 18.
3. Методика обучения говорения на английском языке. Электронный ресурс: <https://videouroki.net/razrabotki/mietodika-obuchieniia-ghovorieniiu-na-anghliiskom-iazykie.html>. Дата обращения: 03.07.2020.
4. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. Электронный ресурс: <https://scienceforum.ru/2015/article/2015014272>. Дата обращения: 03.07.2020.

ГАПИРИШГА ЎРГАТИШНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ

Н.Ж.Исакулова,

*ЎзДЖТУ, Педагогика ва психология кафедраси,
педагогика фанлари доктори, профессор*

Нутқ ўта кўп ўлчовли ва мураккаб ҳодисадир. Биринчидан, у инсон ҳаётида мулоқот воситаси бўлиб хизмат қилади. Иккинчидан, нутқ инсон фаолиятининг турларидан биридир. Учинчидан, нутқ фаолияти натижасида унинг маҳсули ўтишини унутмаслик керак. Фаолият сифатида ҳам, маҳсулот сифатида ҳам нутқ ўрганишда қўлланма бўлиб хизмат қиладиган муайян хусусиятларга эга, чунки улар нутқни ривожлантириш учун қандай шарт-шароитлар яратиш кераклигини таклиф қилади ва ўқув натижаларини баҳолаш мезонидир.

1. Мулоқот воситаси сифатида гапириш мулоқот муаммоларини ҳал қилиш учун ўз фикрларини ифодалаш тамойилидир. Бу бир кишининг фаолияти, гарчи у мулоқотга киритилган ва ундан ташқарида ақлга сиғмайдиган бўлса-да, чунки мулоқот ҳар доим бошқа одамлар билан ўзаро таъсирдир. Мактаб ва профессионал таълимнинг мақсади олий таълим муассасаларида филологик таълим олиш учун мос бўлган тил эмас, балки нутқ "фикрларни шакллантириш усули" сифатида ёки ҳатто нутқ фаолияти, ўқиш, тинглаш ёки ёзиш, лекин бу нутқ фаолияти алоқа воситаси сифатида эмаслиги амалга оширилади. Нутққа нисбатан қўлланилганда, демак, у паралингвистика (юз ифодалари, имо-ишоралар) ва праксемика (ҳаракат, позициялар) билан биргаликда мулоқотнинг оғзаки шаклини амалга ошириш воситаси бўлиб хизмат қилади. Бу мақсад унга эришишнинг тегишли усулини талаб қилади. Гапириш учун коммуникатив усул ҳисобланади. Бу энг муҳим бошланғич нуқтани белгилайди: аудиторияда нутқий мулоқот учун шароит яратмасдан туриб, мулоқотни ўргатмасдан туриб гапиришни ўргата олмайсиз. Инсон фаолиятининг ҳар қандай тури каби мулоқот ҳам мақсадга мувофиқ, мотивланган, объектив ва ўз тузилишига эга.

Мулоқот жараёнини қуйидагича тасаввур қилиш мумкин. Ҳар доим мулоқотнинг потенциал иштирокчилари (мулоқот қилишга тайёр ёки қодир бўлганлар) ўртасида муайян муносабатлар мавжуд. Бир нуқтада, мулоқот қилиш керак. Мулоқот предмети суҳбатдошларнинг муносабатлари бўлиб, улар мулоқот табиатини белгилайди. Бу субъектда эҳтиёж амалга ошади, натижада у фаолият учун мотивга айланади. Бу шуни англатадики, агар муносабатлар

(мавзу) бўлмаса ёки улар амалга ошмаса, мулоқот учун сабаб пайдо бўлмайди. Мулоқотдан мақсад муносабатлар билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилиш, яъни уларни ўзгартириш лозим. Оғзаки шаклдаги мулоқот мақсадига эришиладиган воситалар: гапириш ва тинглаш, ортиқча паралингвистика. Мулоқот бирлиги-камида икки шахс доимо иштирок этадиган мулоқот ҳаракати.

Мулоқот маҳсули ахборотни талқин қилишдир. Мулоқотнинг учта усули мавжуд: перцептуал, интерфаол ва ахборот, шунингдек, икки турдаги мулоқот: ролли ва шахсий. Бу мулоқотнинг асосий хусусиятлари. Шу нуқтаи назардан чет тилида гапиришни ўрганиш жараёни қандай бўлиши кераклигини кўриб чиқайлик:

1) ўқитувчи билан талаба ўртасида расмийдан бошқа ҳар қандай муносабатлар ўрнатилиши керак, яъни мулоқот ролли (ўқитувчи-талаба) бўлмаслиги керак, балки бир-бирини нутқий ҳамкор деб биладиган шахсларнинг мулоқоти бўлиши керак;

2) мулоқот учун сабаб фақат ҳақиқий алоқа учун бир эҳтиёж бор бўлса, пайдо бўлиши мумкин. Айрим талабалар эга бўлган “тарбиявий” мулоқотга бўлган эҳтиёж табиатда турлича бўлиб, коммуникатив мотивацияни таъминлай олмайди;

3) ўқитувчи ва талабалар ўртасида шахс сифатида муносабат пайдо бўлмаса, мулоқотга хос мақсад - бу муносабатни ўзгартирмайди;

4) мулоқотнинг барча усуллари фаолият кўрсатиши керак: интерфаол, таълимдан бошқа ҳар қандай фаолиятга асосланган ўзаро муносабатлар мавжуд бўлганда; идрокли, бир-бирини шахс сифатида қабул қилиш мавжуд бўлганда; ахборотли, ўқувчилар фикр ва ҳис-туйғуларини алмашганда.

Агар талаба матнни қайта таржима қилса (гуруҳдаги ҳар бир талаба унинг мазмунини билса) ёки баъзи вазиятсиз жумлаларни айтилса, унда мулоқот амалга ошмайди ва бундай “гапириш”нинг маҳсули таълим нутқи деб аталади. Ўқув жараёнини ташкил этиш, изчиллиги ва услубий йўналтирилганлиги, мулоқот жараёнининг ўзига хос хусусиятларини бузмаган ҳолда бериш керак.

2. Фаолият сифатида гапириш тамойили. Нутқ фаолиятининг ўзига хос хусусиятларга эга (1-жадвлага қаранг):

Нутқ фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари

№	Нутқ фаолияти	Нутқ фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари
1.	Мотивация	<p>Бир киши одатда гапиради, чунки улар буни қилиш учун сабабга эга. Коммуникатив мотивация асосини икки турдаги эҳтиёж ташкил этади:</p> <p>ижтимоий мавжудот сифатида инсонга хос бўлган, шундай мулоқот қилиш зарурати;</p> <p>муайян нутқий ҳаракатни содир етиш зарурати, маълум нутқий вазиятга "аралашин" зарурати.</p> <p>Биринчи турни умумий коммуникатив мотив деб аташ мумкин, иккинчиси ситуацион мотив бўлиб, унинг даражаси биз ўргатишимиз, яъни ўрганишимиз йўли билан белгиланади, яъни нутқий вазиятларни қандай яратамиз, материалдан, техникадан қандай фойдаланамиз ва ҳоказо</p>
2.	Фаолият	<p>Нутқ ҳар доим фаол жараён дир, чунки у сўзловчиларнинг атрофдаги воқеликка муносабатини кўрсатади, балки инсон гапираётганда эмас, балки суҳбатдошни тинглашда ҳам (ички фаолият). Бу мулоқот мақсадига эришиш учун жуда муҳим бўлган суҳбатдошнинг ташаббускор нутқ хатти-ҳаракатини таъминловчи фаолият дир</p>

3.	Диққат марказида	<p>Ҳар қандай баёнотнинг бирор мақсади бор: суҳбатдошни ишонтириш, қўллаб-қувватлаш, ғазабланиш ва ҳоказо. Бу мақсадларни алоқа вазифалари деб аташ мумкин. Алоҳида нутқий вазиятларда юзага келадиган коммуникатив вазифаларнинг ҳар бири учун фаолият сифатида гапиришнинг умумий мақсади мавжуд: суҳбатдошга ўз хатти-ҳаракатини ўзгартириш (нутқ ёки нотиклик) маъносида таъсир этиш</p>
4.	Фаолият билан боғланиш	<p>Нутқ кўп жиҳатдан инсоннинг умумий фаолиятига боғлиқдир. Биринчидан, нутқнинг мазмун жиҳати инсон фаолияти соҳалари билан тўла белгиланади. Иккинчидан, бундай вазифага сабаб бўлган вазият суҳбатдош иштирок етган воқеалар натижаси ёки субъекти бўлсагина, кимнидир ишонтириш, ишонтириш зарурати юзага келади</p>
5.	Тафаккурнинг коммуникатив функцияси билан боғлиқлиги	<p>Ақлий фаолият нутқий ҳаракатни бажаришга йўналтирилган, унга бўйсундирилган бўлади</p>
6.	Шахс билан боғланиш	<p>Нутқ асосан шахснинг таркибий қисмлари билан белгиланади. Шахс ҳар доим индивидуал бўлиб, мулоқотда намоён бўлади. Нутқнинг ривожланиши онгнинг барча соҳаларини, шахснинг барча таркибий қисmlарини максимал даражада боғлаш шароитида амалга ошиши керак</p>

7.	Вазиятли	Нутқ бирликларининг мулоқот жараёнининг асосий компонентлари билан боғлиқлигида намоён бўлади. Шундай қилиб, мулоқот ривожининг кейинги боришига бир суҳбатдошнинг айтган ҳар қандай нутқ бирлиги, бошқа суҳбатдошнинг фаолияти контекстида семантик маънода “мос келса” таъсир кўрсатиши мумкин. Бу нутқ бирлиги алоқа вазифасини ўзгартириши ва мотивацияга таъсир қилиши мумкин. Нутқ бирлиги нутқ вазиятини "илгари суришга" қодир бўлмаса, у вазиятсиз ва суҳбатдошдан жавоб бермайди.
8.	Эвристик	Нутқ фаолиятини тўлиқ билиб, башорат қилиб бўлмайди. Бу ўнгөрүлемезлиги бир heuristic ҳисобланади. Мулоқот вазиятлари доимо ўзгариб туради, уларнинг вариантлари жуда кўп ва маърузачи бундай доимий ўзгарувчан шароитларда ишлашга тайёр бўлиши керак
9.	Мустақиллик	
10.	Темп	

3. Маҳсулот сифатида гапириш. Нутқ фаолиятининг барча сифатлари нутқ маҳсулини (ҳар қандай даражадаги баён) яратиш учун шароит яратиб беради, бу ҳам структура, мантиқ, ахборот, экспрессивлик, маҳсулдорлик каби маълум сифатлар билан ифодаланади. Коммуникатив метод ўқув жараёнининг мулоқот жараёнининг модели эканлигига асосланади. Ҳар қандай модел сингари ўқув жараёни ҳам реал мулоқот жараёнига нисбатан айрим жиҳатларда соддалашади, лекин у асосий параметрларда адекватдир. Ушбу етарлиликнинг методологик аҳамияти икки асосий омил билан изоҳланади: 1) таълим ва таълим натижаларини қўллаш шароитларининг етарлилигини англаш орқали транспорт ҳодисаси; 2) таълим жараёнида мулоқотнинг характери қанчалик тўлиқ моделлаштирилганлиги билан таъминланган мотивация ҳодисаси. Мазкур жараён параметрлари ўқув жараёнида қуйидагича сақланиши мумкин:

мулоқот жараёни ва таълим иштирокчиси сифатида ўқитувчи коммуникатив хатти-ҳаракати мужассам бўлиши керак оғзаки ҳаракат фаол табиати, мулоқот қилиш;

мулоқот ва таълим предмети сифатида талаба фаол алоқа;

мулоқот жараёнининг объективлиги, қайси муҳокама унсурлар чекланган, лекин аниқ мажмуи моделлаштириш керак;

мулоқот жараёнида мулоқот воситалари ва ўрганиш энг типик вариантлари сифатида моделлаштирилган алоқа вазияти.

Бу параметрлар мулоқот жараёнининг барча асосий сифатларини ҳисобга олади. Шунинг учун методик жиҳатдан талқин қилинса, уларда нутқ сўзлашнинг барча сифатларини мулоқот воситаси сифатида ривожлантириш мумкин бўладиган ўқув жараёни юзага келади. Таълим жараёни модел сифатида, мулоқот жараёни учун етарли бўлган параметрларнинг мавжудлиги билан чеклана олмайди, чунки бундай ўрганиш аниқ параметрларга эга бўлиши керак.

Юқорида айтиб ўтилганлардан ташқари, чет тилини ўқитиш тизим сифатида камида қуйидагилар билан тавсифланади:

мулоқот табиати ва мақсад билан боғлиқ бўлган ўқитиш методларининг мавжудлиги ва ишлатилиши;

хабардорлик ва таълимнинг турли нисбати (кўрсатмалар ва нутқ ҳаракатлари);

бутун жараённинг махсус мақсадли ташкил этилиши.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Методика_навыка_говорения_на_английском_языке.

Электронный ресурс: http://letopisi.org/index.php/Методика_навыка_говорения_на_английском_языке. Дата обращения: 13.04.2021

2. АбдуллаеваМ.А. Коммуникативная методика обучения иноязычной грамматике на начальном этапе языкового факультета (на мат. Present continuous, Present perfect английского языка): Дис. ... пед.ф.н. – Худжанд, 2004. – 189 б. – Б. 18.

3. Методика обучения говорения на английском языке. Электронный ресурс: <https://videouroki.net/razrabotki/mietodika-obuchieniia-ghovorieniiu-na-anghliiskom-iazykie.html>. Дата обращения: 03.07.2020.

4. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. Электронный ресурс: <https://scienceforum.ru/2015/article/2015014272>. Дата обращения: 03.07.2020.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АРИЗ-ТРИЗ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

П.Ш.Исамова,
УзГУМЯ, п.ф.н., доцент
Худайберганова Мухаббат,
УзГУМЯ, Студентка 2-курс, МТ-221

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции учащихся, развития языковой компетенции.

Использование технологии ТРИЗ является эффективным средством развития языковой компетенции.

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач, разработанная Г. С. Альтшуллером – область знаний, исследующая механизмы развития технических систем с целью создания практических методов решения изобретательских задач. Цель ТРИЗ: выявление и использование законов, закономерностей и тенденций развития технических систем. ТРИЗ используется в педагогике для развития качеств творческой личности, развития творческого воображения и мышления. Раскрытие творческого потенциала учащихся на основе ТРИЗ технологии осуществляется по триединому алгоритму: найти противоречие в проблемной ситуации – точно сформулировать противоречие – разрешить противоречие на английском языке.

Основными этапами урока согласно технологии ТРИЗ являются:

1. Мотивация представляет собой специально отобранную систему оригинальных объектов-сюрпризов, способных вызвать удивление учащегося. Этот этап обеспечивает мотивацию учащегося к занятиям и развивает его любознательность.

2. Содержательная часть содержит программный материал учебного курса и обеспечивает формирование системного мышления и развитие творческих способностей.

3. Психологическая разгрузка представляет собой систему заданий психологической разгрузки. Психологическая разгрузка реализуется через упражнения по гармонизации развития полушарий головного мозга, через аутотренинг, через систему спортивно-

эмоциональных игр, театрализацию.

4. Головоломка представляет собой систему усложняющихся головоломок, воплощенных в реальные объекты, в конструкции которых реализована оригинальная остроумная идея.

5. Интеллектуальная разминка представляет систему усложняющихся заданий, направленных на развитие мотивации, дивергентного мышления и творческих способностей.

Приемы ТРИЗ позволяют видеть все лексико-грамматические явления в совокупности, применять их систематически, а не только в рамках определенной темы, а также самостоятельно анализировать и синтезировать речевые структуры. Поэтому помимо изменения структуры уроков целесообразно применение следующих приемов:

➤ Прием «Загадка» очень эффективен при работе над лексической стороной речи на любой стадии изучения иностранного языка. Он позволяет активизировать в памяти учащихся изученные лексические единицы и способствует развитию различных видов памяти. Кроме того, данный прием можно использовать на начальном этапе работы над темой для введения лексических единиц.

➤ Прием «Круги по воде» является универсальным средством активизировать знания учащихся и их речевую активность на стадии вызова. Опорным словом к этому приему может стать изучаемое понятие, явление. Оно записывается в столбик и на каждую букву подбираются существительные (глаголы, прилагательные, устойчивые словосочетания) к изучаемой теме. По сути, это небольшое исследование, которое может начаться в классе и иметь продолжение дома.

➤ Прием «Оживи картину» является универсальным для систематизации видовременных форм глагола. Фантазия при работе над «оживлением» картины столь безгранична, что можно смело говорить о развитии творческого мышления учащихся. Суть приема заключается в том, что учащимся предъявляется какая-либо картина и предлагается ответить на серию вопросов о мыслях и чувствах, вызванных картиной.

➤ Метод контрольных вопросов – это активная форма работы, которая позволяет получить информацию об изучаемом предмете или объекте через вопросы, кратко выражать свои мысли, слушать и слышать друг друга, искать новые (творческие) подходы к изучению темы. В процессе решения задачи применяются контрольные вопросы. Они облегчают процесс работы, что особенно важно при обучении иноязычному говорению, и направляют мышление

обучающихся в область возможных ответов.

➤ Прием «КИП» – компьютерная интеллектуальная поддержка: мультимедийные технологии, мобильное обучение и интерактивные плакаты, которые прочно вошли в систему работы современной школы. На сегодняшний день существует огромное количество интерактивных обучающих игр и программ, способствующих повышению мотивации учащихся, помогающих «поддержать» знания, полученные и добытые самостоятельно на уроке.

➤ Прием «Экспертиза» – это сравнение структуры и функций системы с теоретическим эталоном, а также прикладными образцами, созданными на основе теоретического эталона. Технологию экспертизы можно с успехом применять на уроках домашнего чтения, при работе над художественными текстами, где присутствуют описания и диалоги, а также при работе над полилогами, где реплики героев могут быть заменены или созданы новые полилоги на заданную тему.

➤ Прием «Бином фантазии» основан на создании чего-либо нового, абсолютно неизвестного никому, чего никогда не существовало в природе. Данный прием целесообразно использовать при работе над словообразованием.

➤ Метод ассоциаций – метод гирлянд случайностей. Его задачей является создание новой, оригинальной, полезной модификации чего-либо. Он успешно применяется для тренировки учащихся в употреблении предлогов.

Использование технологии ТРИЗ на уроке английского языка позволяет выстроить урок методически грамотно и добиться высоких результатов обучения, а также решить практические, развивающие и образовательные задачи. При работе с данной технологией все зависит от творчества и желания учителя. ТРИЗ позволяет сделать урок более продуктивным, красочным и творческим.

Набор приемов ТРИЗ технологии чрезвычайно богат. Они облегчают и делают разнообразными виды деятельности учителя и обучающихся, создают условия для развития познавательного интереса и обогащения лексического запаса детей. Таким образом, использование технологии ТРИЗ является эффективным средством развития языковой компетенции.

Список используемой литературы:

1. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач. – М.: Наука и жизнь, 2003 г. – 240 с.

2. Зиновкина М.М., Гареев Р.Т., Андреев С.П. Психология творчества: развитие творческого воображения и фантазии в методологии ТРИЗ: Учеб. Пособие. – М., 2004. – 364 с.

TA'LIM MUASSASALARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHNING YANGI PEDAGOGOIK TEXNOLOGIYALARI

D.Sh.Akramova,

*Xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning
malakasini oshirish hududiy markazi Tillar o'qitish
metodikasi kafedrası o'qituvchisi*

***Annotasiya.** Maqolada yurtimizdagi ta'lim sohasini tubdan chet tillariga tadbiq qilish maqsadida yaratilayotgan darsliklar, o'quv dasturlari va qo'llanmalar ham, sun'iy aql ta'lim tizimlari maktablarga, kollejlarga va universitetlarga shiddat bilan kirib kelayotganligi haqida so'z yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** o'quv dasturlari, sun'iy aql ta'lim tizimlari, xorijiy tillar*

Bugungi kundagi sur'at bilan rivojlanayotgan dunyo aholisining ko'pchiligi ikki va undan ortiq tilda gaplasha oladi. Albatta, bu tillarning dastlabkisi o'zining ona tilisi bo'lib, ko'pchilik tilshunoslar nafaqat o'rganilayotgan chet tilini, balki ona tilini o'zlashtirish uchun ham alohida sharoit yaratilishi kerak deb hisolaydilar. Ta'kidlab o'tish joizki, xorijiy tillarni o'rganish borasida qilinayotgan islohotlar natijasida o'sib kelayotgan yangi avlod maktabgacha ta'lim muassasasidan tortib oliy ta'lim muassasasigacha ona tili va chet tilini bir paytning o'zida taqqoslab o'rganadilar.

Hozirgi kunda yurtimizdagi ta'lim sohasini tubdan chet tillariga tadbiq qilish maqsadida yaratilayotgan darsliklar, o'quv dasturlari va qo'llanmalar ham ayni shu maqsadlarning amaldagi isbotidir. Binobarin, o'z tili va madaniyatini puxta bilgan o'quvchigina boshqa tillarga mehr qo'yib o'rgana oladi. Chet tillarini o'zlashtirish shu kabi maxsus tayyorgarliklarni talab qiladi. Shu o'rinda savol tug'iladi – Ikkinchi tilga bo'lgan zaruriyat nima? Mamlakatimizning kelgusidagi istiqboli uchun mustahkam poydevor yaratishni maqsad qilgan birinchi Prezidentimiz O'zbekistonning jahon hamjamiyatiga shiddat bilan kirib borishini ta'minlash uchun eng dolzarb hisoblangan chet tillarini o'rganishga qaratilgan bir qator qaror va farmonlar ishlab chiqdi. Jumladan, 2012-yil 10-dekabrdagi „Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida”gi №1875 – qaroriga nazar tashlaydigan bo'lsak, uning tub mohiyati butun O'zbekiston hududida yoshlar ta'limiga chet tillarini uzviy bog'lash, yosh

avlodning o'z fikrini boshqa bir tilde benuqson ifodalay olishini ta'minlashdan iborat.

Bugungi kun yoshlariga qo'yilayotgan talab ham aynan chet tillarini o'rganish ekanligini quyidagicha izohlash mumkin: Butun dunyo mamlakatlari bilan bevosita muloqot qilish, o'z mustaqil fikrini omma oldida ravon va tushunarli holda bayon qilib berish, dunyo hamjamiyatida O'zbekistonning alohida o'rnini ta'minlash va uni mustahkamlashga xizmat qilish uchun ham xalqaro tillarni o'rganish dolzarb masaladir. O'zbekistonning davlatlararo alohida o'rnini ta'minlash va mustahkamlash deganda shu narsa nazarda tutiladiki, global dunyoning madaniy-ma'rifiy, ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi, shuningdek, tibbiyot va sport sohasidagi yangiliklardan xabardor bo'lish va tahlil qilish, mamlakatimizning buyuk o'tmishi va boy madaniyatini, qolaversa, zamonaviy yoshlarning ulkan muvaffaqiyatlarini dunyo xalqlariga namoyish qilish kerak. Bunda esa albatta til ko'prik vazifasini bajaradi.

Lekin til o'rganishning faqat yaxshilikka xizmat qiladigan afzalliklarini sanab o'tish bilan bir qatorda shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, davlat tili, milliy til, ona tili kabi tushunchalar har doim hammamiz uchun birinchi o'rinda bo'lmog'i darkor. Har bir mustaqil mamlakatning o'z davlat tili mavjud bo'lganidek, o'zbek tili O'zbekiston davlatining istiqbolidan nishonadir. Boshqa tilni o'zlashtirish o'z tilidan foydalanishni cheklash degan xulosani keltirib chiqarmasligi lozim. Til davlat ramzi, millat ko'zgusidir. O'z tilini yanada boyitish, sayqal berish, qo'llanilish doirasini kengaytirish, bir so'z bilan aytganda, uni kelgusi avlodga takomillashgan holda yetkazib berish har bir millatning insoniy burchidir. Chet tillarini mukammal o'rganish va milliy til taraqqiyotig xizmat qilish uchun har birini o'z o'rnida qo'llash bugungi jamiyatda tillar muvozanatini saqlashga asos bo'ladi. Talabalarga xorijiy tillarni o'qitishda qo'shimcha manbalardan foydalanish, yordamchi o'quv vositalar orqali talabalarning xorijiy tilga qiziqish va munosabatini yanada yuksaltirish, har bir darsni interaktiv, ya'ni faol-talaba usullarida olib borish, darslardan so'ng ularga qo'shimcha darslar berish va bu jarayondan an'anaviy uslublardan keng foydalanishni taqozo qiladi.

Quyida rivojlanayotgan yangi pedagogikalar haqida so'z yuritamiz.

Ta'limda sun'iy aql. Ko'pchilik odamlar sun'iy aqlni robot o'qituvchilar deb tasavvur qilsalarda, uning ham foydali tomonlari bor. Talabalar uchun yaratilgan ilovalar o'z ichiga oladi.

O'qituvchilar uchun mo'ljallangan dasturlar kam rivojlangan bo'lsa ham, o'qituvchilarni o'z bilimlarini oshirishlarida yordamchi dastur hisoblanadi. Shuni ta'kidlash joizki, talabalar va o'qituvchilarning tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik kabi qobiliyatlarini inobatga olish kerak. O'qituvchilar, o'rganuvchi olimlar va boshqa manfaatdorlar ikkala tomonni ya'ni sun'iy aql ilovalarni ham, o'qitish va o'rganish usullari ham rivojlantirishga shug'ullanishsa nur ustiga a'lo nur bo'lar edi.

Ochiq ma'lumotlar orqali o'rganish. 250 dan ko'proq milliy, mahalliy va shahar hokimiyatlari va global miqyosdagi tashkilotlar ma'lumotlarni bir-birlari bilan almashishyapti, yaratishyapti va o'z ishlarida foydalanishyapti. Ushbu tashkilotlar xalq tomonidan ishlatiladigan ma'lumotlarni ko'rishga intilishadi, ko'pgina yetuk xizmatlar ochiq ma'lumotlarni o'rganish uchun manbalarni taqdim etishadi. Keyinchalik tashabbuslar ularni innovatsion ta'limga olib keldi. Xo'sh, savol tug'iladi – ochiq ma'lumotlar material sifatida nimani taklif qiladi? Uning o'rganish va o'qitishdagi ahamiyati qanday? Asosiy omil bu - haqiqiylik. Birgalikda ishlatiladigan ma'lumotlar yirik tashkilotlar ichida sodir bo'layotgan real jarayonlar natijasida paydo bo'ladi. Ko'pincha kasbiy ishda foydalaniladigan ma'lumotlar bizning hayotimizga va atrofimizdagi dunyoga real ta'sir qiladi. Ikkinchi omil - bu ma'lumotlar talabalarning salohiyatini oshirishdagi ahamiyatidir. Bu juda kuchli ruhiy ta'sir bo'la oladi. Talabalar o'z shaharlarida, qishloqlarida balki o'z sinflarida bo'layotgan voqea-hodisalarni yaqin va uzoqda sodir bo'layotgan voqea-hodisa bilan taqqoslay oladilar. Balki bu jarayonda ular muammolarni ham aniqlab, bu muammoga mahalliy yoki butun jamiyat e'tiborini jalb qilishlari ham mumkin. Bitta misolda, o'rta maktab o'quvchilari Italiyada davlat tomonidan moliyalashtirish to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganish jarayonida qurilish loyihalari uchun mukofotlangan. Bundan ko'rinib turibdiki, ochiq ma'lumotlar o'quvchilarni bir-biri bilan bog'lagan, ma'lumotlar savodxonligi, oshkoralik va dalillarga asoslangan harakatlar natijasida kattaroq rag'bat

uchun ijtimoiy harakatlar vujudga kelgan.

Ma'lumotdan foydalanish axloqi bilan shug'ullanish. O'sib borayotgan ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish axloqiy savollarning doimiy ravishda ko'payishi bilan birga keladi. Bu yerda axloqiy muammolar ko'p ma'lumotlarga, masalan, kim egalik qiladi, ma'lumotlarni qanday izohlash kerak, talabalar va professor-o'qituvchilarning shaxsiy hayoti qanday himoya qilinishi kerak? O'zlari xabardor bo'lmagan odamlarni tanqid qilish holatlari ham kuzatilgan. Ehtimol, bu faqat vaqt masalasidir. Bunday muammolarni oldini olish uchun ta'lim muassasalarida ma'lumotlar axloqiga tegishli siyosatni ishlab chiqish, ma'lumotlardan foydalanish uchun talabalardan rozilik olish, ularning o'zaro aloqalaridagi har qanday ma'lumotlarni tahlil qilish, ularning ta'limni boshqarish tizimi haqidagi fikrlari bilan tanishib, samarali o'qitish tizimini yaratish, shuningdek, talabalar va xodimlarni qo'llab-quvvatlash masalalari ham inobatga olinishi kerak. Hozirda rasmiy mashg'ulotlar mavjud emas. Buning uchun o'qituvchilar talabalarga imkoniyat yaratib berishi lozim. Hozirgi raqamli dunyoda institut va universitetlarning o'zaro ma'lumot almashishi ularning samaradorligini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2012-yil 10-dekabrda "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining №1875 – qarori.

2. J. Jalolov "Chet til o'qitish metodikasi", Toshkent-2012, 99-100 b.

3. "Innovating Pedagogy 2020" jurnali. 4. G.V. Rogova. Methods of teaching English.

ПРОИЗВОДНЫЕ ЛЕКСЕМЫ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Аякулова Азиза Исматулла кизи,
магистрант ГулГУ

Аннотация. Среди внешних причин изменения словарного состава языка обычно называют развитие науки и техники. Наиболее активно изменяются лексический и словообразовательный уровни языка. Особый интерес у нас вызывают активные процессы в словообразовании современного русского языка.

Ключевые слова: словообразование, лексикология, социолингвистика, стилистика, неологизмы, лексикографическое описание.

Изучение живых процессов в языке всегда интересовало лингвистов, именно поэтому в современном языкознании большое внимание уделяется исследованиям в области словообразования.

Наибольших успехов в разработке теории неологии добились французские лингвисты. Начиная с классических работ А. Дармстетера, французская лингвистическая школа внесла значительный вклад в теорию и практику неологии (Rey, 1976; Guilbert, 1975; Darbelnet, 1972; Derooy, 1971; Corbeil, 1971) [3].

В русском языкознании исследование новых слов начинает активно проводиться с начала 60-х годов XX века, о чем свидетельствуют монографии, диссертации, многочисленные научные статьи, в которых новообразования рассматриваются в различных аспектах: словообразовательном, лексикологическом, социолингвистическом, нормативном, стилистическом, ономаσιологическом и др. (работы С.И. Алаторцевой, А.А. Брагиной, В.Г. Гака, О.А. Габинской, В.И. Заботкиной, Е.А. Земской, Н.З. Котеловой, Л.П. Крысина, Е.С. Кубряковой, В.В. Лопатина, В.В. Панюшкина, Е.В. Сенько, Г.Н. Складневской, И.С. Улуханова и др.). Важнейшим шагом в развитии русской неологии, на наш взгляд, является **лексикографическое описание** неологизмов.

Первым в списке словарей неологизмов русского языка стал словарь «Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х гг.», составленный под редакцией Н.З. Котеловой. Редактор пишет о нем: «Этот словарь сыграл свою роль как справочник, в нем описано значение и употребление около 3,5 тысяч новых слов и выражений, отсутствующих в толковых словарях, а в большей своей части вообще отсутствующих в каких-либо справочных изданиях» [6; с. 4]. Данный словарь опирается на тексты прессы, так как зачастую неологизмы появляются и начинают функционировать именно в них.

Затем под ее редакцией также были выпущены словари «Новые слова и значения 70-х гг.», «Словарь новых слов русского языка (50-80 гг.)», серия выпусков «Новое в русской лексике» (каждый из них – по материалам одного года). В них представлены толкования новых слов и сочетаний, примеры их употребления с указаниями на источники, а также этимологические и словообразовательные сведения о слове.

Подобным по структуре и общей концепции является «Толковый словарь русского языка конца XX века», составленный под редакцией Г.Н. Складневской. «Словарь дает обширную и разнообразную

информацию о слове: толкование, примеры в виде речений и цитат, энциклопедические данные, стилистическую характеристику, особенности словоупотребления, при необходимости этимологию. В словарной статье приводятся синонимы, антонимы, варианты, устойчивые сочетания и фразеология; в необходимых случаях в справочном отделе даны сведения о функционировании слова в прошлом и его смысловых изменениях» [7].

Также огромным вкладом в лексикографическое описание новой лексики русского языка является «Толковый словарь русской разговорной речи», составленный под редакцией Л.П. Крысина. «Словарь имеет экспериментальный характер и не является нормативным. Материалом для словаря послужили записи устной русской речи второй половины XX – начала XXI в., современная публицистика, пресса, теле- и радиопередачи, киносценарии, разные жанры интернет-общения (блоги, форумы, чаты и т. п.)» [8]. Данные словари ценны не только потому, что предоставляют толкование новых слов, но и потому, что служат материалом для различного рода лингвистических исследований. Как уже отмечалось ранее, неологизмы (в частности производные) изучаются с точки зрения разных аспектов. Далее мы рассмотрим те из них, которые представляют особый интерес для нашей работы. Вопросы изучения производных неологизмов в **словообразовательном аспекте** освещены в работах таких лингвистов, как Г. Ф. Алиаскарова, Н. С. Валгина, В. С. Верещагина, Б. Н. Головин, С. В. Гудилова, Е. А. Земская, Н. А. Кузьмина, А. Н. Тихонов и др.

Е.А. Земская в своей книге «Словообразование как деятельность» анализирует новые производные слова по данным лексикографии, а именно – по материалам словаря «Новое в русской лексике», составленного под редакцией Н.З. Котеловой в 1981 году. «В этой книге в центре внимания находится деятельностный, динамический характер самого языка, понимаемого как система систем. Объект нашего исследования – одна из составляющих систему языка: система словообразования. Избранный аспект исследования языка направлен на изучение словообразования в контексте функционального описания языка» [4; с. 3]. Автор ставит перед собой ряд задач, среди которых определение функции словообразования в языке; выявление вклада производных слов разных частей речи в номинативную систему языка; определение условий коммуникации, способствующих действию механизма словообразования и др. Для их решения Е.А. Земская проводит обширное исследование,

включающее установление набора словообразовательных значений, наиболее активно реализуемых в различных сферах современного языка и определение используемого при этом набора словообразовательных средств; характеристику наиболее активных способов словообразования современного русского языка; анализ приемов невузального словообразования и др. В итоге автор делает ряд выводов и отмечает основные тенденции в словообразовании последних десятилетий. Одна из таких тенденций – активное образование сложных и составных наименований, которую Е.А. Земская связывает с тем, что «русский язык последней трети XX века как язык, имеющий разветвленную систему номинативных средств. При необходимости называния новых предметов и явлений часто идет по пути уточнения и конкретизации уже имеющихся в языке номинаций» [4; с. 90]. Интересно, что тенденцию к экономии речевых средств выражения автор связывает с активизацией исключительно компрессивных способов словообразования, к которым она относит усечение, универбацию и аббревиацию. Мы считаем, что продуктивность сложных способов словообразования, в частности – сложения с усеченным начальным компонентом и чистого сложения, в большинстве случаев также являются следствием данной тенденции.

Также Е.А. Земская обращает внимание на высокую активность сокращенных первых элементов таких слов, как *теле-*, *радио-* и под. Эту же тенденцию отмечает и Н.С. Валгина в своей книге «Активные процессы в современном русском языке»: «Среди продуктивных новообразований эпохи нельзя не отметить всевозможные комбинации самых разнообразных словообразовательных элементов – от приставок (как русских, так и чаще иноязычных) до цельноформленных слов, которые объединяются в сложные и составные наименования» [2].

Многие лингвисты обращают внимание на активизацию нового способа словообразования – контаминацию. Под контаминацией понимается «слияние, скрещивание слов или частей слов в одно неразложимое целое – формальное и семантическое, предполагающее обязательное взаимопроникновение объединяемых компонентов на основе их звукового сходства. Семантика контаминированных образований представляет собой сложное соединение двух или более единиц, отличающееся сгущенной образностью, яркой выразительностью, многоплановым смыслом» [5; с. 21].

Стоит отметить, что по итогам исследования Е.А. Земской самыми

активными являются аффиксальные способы словообразования, и именно их автор называет «наиболее универсальными, действующими во всех сферах языка». Вопросы изучения производных неологизмов в **частеречном аспекте** освещаются в работах С.И. Алаторцевой, Г.Ф. Алиаскаровой, А.Ш. Алтаевой, А.А. Брагиной, С.С. Волкова, Е.А. Земской, М.Ю. Казак, Е.С. Кубряковой, Е.В. Сенько, И.О. Улуханова, В.Н. Хохлачевой и др.

А.Ш. Алтаева в работе «Сложные слова в современном русском языке: морфемная система и словообразовательная структура» говорит о неравномерности пополнения языка производными неологизмами разных частей речи: «Более половины новых слов составляют имена существительные, затем следуют прилагательные, глаголы и наречия. Такая последовательность объясняется тем, что новообразования служат прежде всего средством пополнения языка новыми номинациями» [1; с. 4].

Список используемой литературы:

1. Алтаева, А. Ш. Сложные слова в современном русском языке: морфемная система и словообразовательная структура: автореф. дисс. ... докт. филол. наук/ А. Ш. Алтаева. – Алматы, 2004. – 53 с.

2. Валгина, Н. С. Активные процессы в современном русском языке [Электронный ресурс]/ Н. С. Валгина. – Москва: Логос, 2001. – Режим и дата доступа: <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook050/01/>. – 12.03.2019

3. Заботкина, В. И. Новая лексика современного английского языка/ В. И. Заботкина. – Москва: Высшая школа, 1989. – 129 с.

4. Земская, Е. А. Словообразование как деятельность/ Е. А. Земская. – Москва: Либроком, 2009. – 220 с.

5. Изотов В. П., Панюшкин В. В. Неузальные способы словообразования/ В. П. Изотов, В. В. Панюшкин. – Орел, 1997. – 40 с.

6. Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х гг./ АН СССР. Институт русского языка; под ред. Н.З. Котеловой и Ю. С. Сорокина. – Москва: Современная энциклопедия, 1973. – 543.

7. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения/ редкол.: Г. Н. Складневская (гл. ред) [и др.]. – Санкт-Петербург: Фолио-Пресс, 1998. – 700 с.

8. Толковый словарь русской разговорной речи/ редкол.: Л. П. Крысин (гл. ред.) [и др.]. – Москва: Языки славянской культуры, 2014.

ИНГЛИЗ ТИЛИДА КОММУНИКАТИВ ҚИЙИНЧИЛИКЛАР ВА УЛАРНИ БАРГАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

Джампулатова Нигора Махмудовна,
ЎзДЖТУ, 2-курс магистранти

Ташкилий контекстдаги мулоқот одамлар ўртасидаги ўзаро муносабатларни ўз ичига олади. Ички коммуникациялар гуруҳий динамикада алоҳида ўрин тутди. Мулоқотсиз алоқа, маълумот алмашиш йўқ ва бусиз гуруҳ бўлиши мумкин эмас. Шундай қилиб, коммуникациялар гуруҳ ва унинг ҳаёт фаолияти шаклланишининг белгилловчи шартлари бўлиб хизмат қилади. Ушбу мақсадга эришиш учун ушбу услубий ишлаб чиқиш куйидаги вазифаларни ҳал қилади:

- нутқ фаолиятининг бир тури сифатида гапиришни таҳлил қилиш;
- гапиришни ўрганишдаги қийинчиликларни таҳлил қилиш;
- мақсадларни шакллантириш ва нутқ сўзлашга ўргатиш мазмунини очиқ бериш;
- нутққа ўргатиш машқлари мажмуасининг тузилиши ва мазмунига қўйиладиган талабларни очиқ бериш;
- машқлар тўплами тушунчасини ишлаб чиқиш ва экспериментал ишлаб чиқиш.

Нутқ ўта кўп ўлчовли ва мураккаб жараёндир. Биринчидан, у инсон ҳаётида мулоқот воситаси бўлиб хизмат қилади. Иккинчидан, нутқ-инсон фаолияти. Учинчидан, сўзлаш фаолиятининг натижаси унинг маҳсули – сўзлаш эканлигини унутмаслик керак. Фаолият сифатида ҳам, маҳсулот сифатида ҳам нутқ ўрганишда қўлланма бўлиб хизмат қиладиган муайян хусусиятларга эга, чунки улар нутқни ривожлантириш учун қандай шарт-шароитлар яратиш кераклигини тақлиф қилади ва ўқув натижаларини баҳолаш мезонидир.

Амалиётда нутқ жараёни учун яроқсиз шароит яратилса, талаба қийинчиликларга дуч келади. Улардан асосийлари куйидагилар:

талабалар инглиз тилида гапиришга уятчан, хато қилишдан қўрқишади ва шунинг учун ўқитувчи ва талабаларнинг танқидларига дуч келишади;

талабалар муҳокама қилинаётган масала бўйича ҳеч қандай она тилида етарли маълумотга эга эмаслар;

талабалар нутқ вазифасини тушунмайдилар, яъни нима қилишни билмайдилар;

талабалар вазифани ҳал қилиш учун тил ва нутқ ресурслари етарли эмас;

бир талаба гапирса, бошқалари жим туради, яъни уларнинг ўқув мулоқотидан четлашиш, дарс вақтидан самарасиз фойдаланиш хавфи бор;

боғланган ва гуруҳли иш шаклларида талабалар кўпинча она тилидан фойдаланишга ўтадилар ва кўплаб хатоларга йўл қўядилар.

Гуруҳда нутқий мулоқот учун шароит яратмасдан туриб, мулоқотга ўргатмасдан туриб нутққа ўргатиш мумкин эмас.

Бу таълим олувларининг ижобий мотивацияси чегараларини сақлаб қолиш ва кенгайтириш учун қуйидаги шартлар амал қилиши керак:

мулоқотнинг ўйин вазиятларини яратиш;

турли хил соғломлаштирувчи технологиялардан фойдаланиш (кўпинча дарсларда “кулги терапияси” методидан фойдаланиш. тинч муסיқа тинглаш ва ҳоказо.);

муваффақият вазият яратиш;

гуруҳ хонасини тегишли лойиҳалаш (мамлакатшунослик материали, талабаларнинг лойиҳа ишлари);

Internet-ёзишмаларни ташкил қилиш;

янада қулай мулоқот учун талабага аудиторияда мебел жойлаштириш (офис кичик бўлса, сиз хат II шаклида жадвалларни ўзгартиришингиз мумкин. Бу мебел жойлаштириш, шунингдек, аудитория дизайн ўзгартириш учун муҳим аҳамиятга эга, камида бир марта, бир ой).

Мураккаблик даражаси кейинги болалар инерция муаммоси ёки бошқа йўл қўйиш, “харакатсиз қўзғалиш, тактли гап қилиш” муаммоси. Менимча, деярли ҳар бир гуруҳда ҳар бир ўқитувчи бир ёки бир нечта талабалар бор. Сўзни ёки ундан ҳам кўпроқ иборани айтиш-бу тоифадаги талабалар учун самарага тенг. Бундай ҳолда, қуйидаги техникалар самарали:

таълим олувчини ҳар қандай коммуникатив фаолиятга жалб қилиш, жумладан, аудиториядан ташқари (dialog, полилог, драматургия (қўллаб-қувватлаш билан), шеърларни ўқиш, қўшиқ ижро этиш (яккахон эмас), занжир бўйлаб матнни қайта таржима қилиш (оғзаки мажбурий тушуниш билан), намоёиш этилган филм учун машқлар тўпланини бажариш);

лойиҳа технологиясидан фаол фойдаланиш;

талабаларга психологик ёрдам.

Ушбу муаммо билан боғлиқ оғзаки нутқни ўрганишда қийинчиликларнинг олдини олиш учун қуйидаги методлар ижобий таъсир кўрсатади:

сўз бирикмаси ва бирламчи консолидация билан танишиш учун ассоциатив ва тасвирий усул (учта асосий рецепторлардан фойдаланиш: визуал, эшитув, тактил);

эслаш қийин бўлган сўзлар учун такрорий қайтиш;

мавзу бўйича сўз бирикмасини мустаҳкамлаш сифатида диктант

ўтказиш (янги сўзлар мавжудлиги билан катта боғланишли матн таклиф этилади. Бу муваффақият учун бир услуб талаб қилади. Фақат ижобий натижалар қайд этилади. Хатолар устида жамоавий ва индивидуал ишлаш шарт (ўқитувчи билан биргаликда). энг кўп тарқалган хатолар тахтага қўйилади.);

интеграллашган дарсларни ўтказиш (рус-чет тили, адабиёт-чет тили);

янада муҳокама билан видео кўриш.

Ҳар доим мулоқотнинг потенциал иштирокчилари (мулоқот қилишга тайёр ёки қодир бўлганлар) ўртасида муайян муносабатлар мавжуд. Бир нуқтада, алоқа қилиш керак. Мулоқот предмети суҳбатдошларнинг муносабатлари бўлиб, улар мулоқот табиатини белгилайди. Бу субъектда еҳтиёж амалга ошади, натижада у фаолият учун мотивга айланади. Бу шуни англатадики, агар муносабатлар (мавзу) бўлмаса ёки улар амалга ошмаса, мулоқот учун сабаб пайдо бўлмайди. Мулоқотдан мақсад муносабатлар билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилиш, яъни уларни ўзгартириш.

Мавзунинг долзарблиги шундан иборатки, мулоқот қарорларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, фикр-мулоҳаза юритиш ва ташкилот фаолиятининг мақсад ва тартибларини вазият талабларига мос равишда созлаш учун восита беради. Шунинг учун менежерлар ҳам, ижрочилар ҳам коммуникация технологияларининг асосий тушунча ва иловаларини тушунишлари ва улардан фойдаланиш тўғрисида муҳим қарорлар қабул қила олишлари керак.

Бошқарув фаолиятининг барча турлари ахборот алмашинувиغا асосланади, шунинг учун коммуникациялар боғловчи жараёнлар дейилади. Ўқитувчи катта ҳажмдаги ахборотни англаши керак, улар орасида бошқарув жараёнига таъсир қилмайдиган маълумотлар мавжуд. Гуруҳнинг ҳар бир ўқитувчиси ўз мақсадларига эришиш учун дўстона ва самарали жамоага эга бўлиши мумкин. Бундай жамоани яратиш ва такомиллаштириш ишлари ишлаб чиқариш фаолиятдан кам эмас. Бу шарт-шароитлар орасида энг муҳими ички ва ташқи алоқалар(коммуникациялар)ни ташкил этишдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Jalolov J.J., Makhlamova G.T., Ashurov Sh.S. English Language Teaching methodology. – Tashkent: Fan va texnologiya, 2015. – 336 p.

2. Алимов Ф.Ш. Инглиз тилида ёзув компетенциясини шакллантириш (нофилологик факультетлар мисолида): Автореферат. Пед.фан. бўйича фал. док., - Тошкент, 2018. – 44 б.

3. Ахмедова Л.Т. Теория и практика обучения профессиональной русской речи студентов-филологов. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2013. – 200 с.;

4. Бакиева Г., Махкамova Г., Кулдошев А. English 3. – Ташкент, 2007.

5. Психологических проблем изучения английского языка. Электронный ресурс: <https://skyeng.ru/articles/5-psiologicheskikh-problem-izucheniya-anglijskogo-yazyka>. Дата обращения: 18.03.2020.

INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MULTIMEDIA TEKNOLOGIYALARINI JORIY ETISH HOLATI VA ISTIQBOLLARI

Salimova Muxlisa Azim qizi,

*ÓzDJTU Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi
ingliz tili 1-fakulteti 2-bosqich talabasi*

M. Aripova,

ÓzDJTU, p. f. n., dots.

Abstract: *Ushbu maqola multimediyaya texnologiyalaridan foydalanib, ona tili bo'lmagan mamlakatlarda ingliz tilini o'qitishda foydalanishni tahlil qilish va ularning pedagogikada afzalliklarini aniqlashga qaratilgan. Maqolada ingliz tilini bilmaydiganlar uchun ingliz tilini o'qituvchilari sifatida darslar davomida ulardan samarali foydalanish strategiyalari to'g'risida ma'lumot berilgan.*

Kalit so'zlar: *multimedia texnologiyalari, multiplikatsiya (animatsiya), interaktiv doska, audio vizual o'quv qurollar, lingafon kabinet, proyeksion, kinoprojektsion apparatlar.*

Zamonaviy texnologiyalar davri bo'lmish XXI asrda hayotimizning biron bir sohasini ularning o'rnisiz tasavvur qila olmaymiz. Bugungi kunda insoniyat texnologiyalar bilan hamnafas yashash bilan bir qatorda, ularning funksiyalarini yanada rivojlantirish va turmush tarziga mutanosib ravishda uyg'unlashtirish ustida qizg'in ish olib bormoqda. Shu o'rinda ta'lim tizimini ham jahon hamjamiyatining standartlariga mos ravishda, innovatsion texnologiyalarga tayangan holda olib borish bu sohada turli izlanishlar va yangi uslublarni yaratishni, darsni yanada takomillashtirib, yangicha yondashuvlarni targ'ib qilishni va eng muhimi, o'qituvchining o'z ustida ishlashini talab etmoqda.

Ayniqsa, xorijiy tillarni, jumladan, ingliz tilini o'rganishda multimedia texnologiyalarini qo'llash ta'limning eng muhim talablaridan biri bo'lib, ular nafaqat dars sifatini oshiradi, balki ingliz tilining to'rt mahorati (listening-tinglab tushunish, reading-o'qib tushunish, writing-yozish, speaking-gapirish) bilan dars davomida vaqtdan unumli foydalangan holda shug'ullanish imkonini yaratadi. Natijada esa, tilning barcha ko'nikmalari teng darajada o'sib boradi va qisqa fursatda yuqori ko'rsatkichga erishish imkonini yaratadi. Dastlab, multimedia texnologiyalari nima degan savolga

javob bersak. Multimedia texnologiyalari - bu turli shakldagi axborotlarni qayta ishlovchi vositalar majmuasidir. Multimedia texnologiyalariga, avvalo, tovushlar, video-elementlarni qayta ishlovchi vositalar, multiplikatsiya (animatsiya) va yuqori sifatli grafika kabi vositalar kiradi.

Zamonaviy ta'lim vositalari - interaktiv, audio-vizual, multimediali o'quv jihozlari bugungi kunda pedagogikada keng qo'llanilayotgan tushunchalar hisoblanib, ularning darsda qo'llanilishi o'quvchi-talabalarning ijodiy tafakkurini loyihalashtirishga yordam berish bilan bir qatorda, dars soatidan unumli foydalanish, kam vaqt sarflab, ko'proq natijaga erishish, o'qituvchiga esa har bir o'quvchining muayyan o'quv materiali ustida mustaqil ish olib borish va buni nazorat qilish, bir vaqtning o'zida muayyan o'quvchilar guruhi uchun bir nechta o'quv dasturini kiritish, o'quvchilarning nutqlarini yozib olish va qaytadan yodga tushirish, kinofilmlarni sharhlash va tushuntirishga imkon beradi. Bundan tashqari, multimediali texnologiyalar o'quvchi ongida axborotning turli manbalari bilan ishlash va olingan natijalarni solishtirish qobiliyatini rivojlantiradi, uning asosida esa foydali ko'nikma va malakalar, nihoyatda keng doiradagi salohiyatlar shakllanadi.

Nafaqat ingliz tili, balki, barcha xorijiy tillarni o'rganishda lingafon xonalarining o'rni beqiyosdir. Lingafon kabineti (lot. lingua — til va yun. phone — tovush, nutq) — tovush texnikasi degan ma'noni anglatib, proyeksion va kinoprojektsion apparatlar bilan jihozlangan maxsus auditoriya (sinf, xona) hisoblanadi. Lingafon kabineti apparaturalari, ya'ni magnitofonlar, elektrofonlar, mikrofon, telefon kuchaytirgichlar o'quvchi(talaba)larga audiovizual usul bilan o'zga til nutqini, talaffuz shaklini, o'rganilayotgan til muhitini yaratish, ona tilining nutq madaniyatini o'rganish ustida mustaqil ishlash uchun qulay sharoit yaratadi. Jumladan, o'quvchi(talaba) endilikda ushbu innovatsion texnologiyalar bilan ishlagan test natijalarini bilish uchun bir hafta kutishi shart emas. Sababi, o'qituvchi avvaldan tayyorlangan testni kompyuter xotirasiga kiritadi va monitorda test namoyish etiladi. O'quvchi testni ishlab bo'lgandan so'ng esa, qayd etilgan natija foizlarda avtomatik ravishda kompyuter monitorida ko'rsatiladi va o'quvchi darsning o'zidayoq, test natijalari bilan tanishgan holda, xatolari ustida ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Zamonaviy multimedia texnologiyalari endilikda dars davomida ishtiroki qoniqarsiz bo'lgan o'quvchini ham darsda faol ishtirok etishiga sababchi bo'ladi. Sababi, qiziqarli va ayni vaqtda rang-barang ko'rinish va bir qancha qulayliklarga ega bo'lgan jihozlar o'quvchi e'tiborini o'ziga jalb etmasdan qolmaydi. Interaktiv doska esa mana shunday vazifani o'z bo'yniga oladi, ya'ni o'quvchi topshiriqni interaktiv doskada bajarish davomida axborotning turli manbalari bilan ishlaydi va olingan natijalarni

o'zaro bir-biriga solishtiradi, bundan tashqari, qo'yilgan savollarga javob kutar ekan, ko'rgazmali axborot ustida faol fikr yuritadi, ko'tarilgan muammolarni hal qilish yo'lini mustaqil qidiradi va shu sababli ham o'quv materialini faol o'zlashtiradi. Magnitofon va elektrofonlar esa mahalliy inglizlarning nutqini tinglash va ingliz tiliga xos bo'lgan ko'nikmalarni o'rganish imkoniyatini yaratib beradi. O'z-o'zidan o'quvchilar ingliz tili nutqiga moslashib boradilar va ingliz tilida olib borilgan suhbat(conversation)larda talaffuz qilish muammosiga kam duch kelishadi.

Ta'lim jarayonida zamonaviy multimedia texnologiyalarining joriy etilishi xususidagi ijobiy natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, an'anaviy ta'limga nisbatan quyidagi samaralarga erishish imkonini berishiga guvoh bo'lamiz:

- dars davomida jadval va rasmlarni rangli, ovozli, animatsiyalar, gipermatnlar bilan boyitgan holda qo'llash;

- turli uslub va yondashuvlarga ega bo'lgan interaktiv veb-elementlar, testlardan foydalanish;

- darsning nazariy materialini boyitib borish va qo'shimcha manbalardan foydalanish;

- axborotlarning muntazam ravishda yangilab turish, jahon hamjamiyati tajribasini amalda sinab ko'rish;

- ta'lim jarayonida o'quvchi-talabalar bilan ko'proq individual ishlash, fikrlash doirasini yanada kengaytirish, darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirib, egallagan bilimlarini rivojlantirish, o'z fikrlarini mustaqil ifodalashlariga imkon yaratish;

- ta'lim jarayonida fanlararo aloqalarni kuchaytirish, xorijiy tillarni o'rgatish davomida, xorijiy mamlakatlarda qo'llanilgan amaliyot va tajriba bilan tanishish;

- ta'lim jarayonining moslashuvchanligi, keng hajmdagi manbalarga ega bo'lish, texnologik bazasini zamonaviy AKT vositalarini joriy etish orqali yanada takomillashtirib borish;

- dars dinamikasini oshirish, egallangan yangi bilimlarni sinash va ularning darajasini aniqlash;

- natijaga ko'ra baholanish va buning natijasida o'quvchining darsga bo'lgan qiziqishini orttirish;

- ta'limga oid muammolarga yechim topish, ba'zaviy ma'lumotlarga ega bo'lishda yordamchi vazifasini bajarish.

Multimedia texnologiyalarining pedagogik uslublarda qo'llanilish istiqbollari ustida o'z izlanishlarini olib borayotgan olimlardan biri bo'lgan Garri Motteramning multimedia texnologiyalari xususidagi qarashlari yuqorida sanab o'tilgan fikrlarni yana bir bor tasdiqlaydi: "An'anaviy dars xonalarda ham zamonaviy multimedia texnologiyalariga yondashgan holda dars o'tish, yuksalishning ilk bosqichlarini o'zida namoyon etadi".

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, multimedia texnologiyalari ta'lim jarayonini axborotlashtirish va yangicha tizim asosida yondashishning chinakam istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Ta'lim jarayonida multimedia texnologiyalarining joriy etilishi talabalar va o'quvchilarni intellektual rivojlantirish, keng ijodiy tafakkurga ega, ilg'or pedagogik va bu texnologiyalarni samarali qo'llay oladigan shaxs sifatida o'z kasbiy-mutaxassisligi uchun zarur fazilatlarning egasi bo'lish, o'z ustida ishlash va eng muhimi, jamiyatimizni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan taraqqiy ettirishning muhim shartidir. Shuningdek, ular o'quvchilarning chet tillarini o'rganishlarida, tafakkur doiralarini yanada kengaytirish va tilning amaliy kórsatkichlarini o'stirishda yuqori darajadagi kórsatkichlarga erishish imkoniyatini yaratib beruvchi ta'lim vositalaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jamol Jalolov. "Chet til o'qitish metodikasi". –Toshkent: "O'qituvchi" nashriyot matbaa ijodiy uyi. - 2012.
2. Modern technologies in teaching a foreign language <https://articlekz.com/en/article/19667>.
3. (PDF) The Use of Multimedia Technology in English Language Teaching: A Global Perspectiv.
4. Multimedia texnologiyalari ta'lim istiqboli kafolatidir | infoCOM.UZ <http://uz.infocom.uz>.

CHET TILI DARSLARIDA AUTENTIK AUDIO-VIDEO MATERIALLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

T.T. Norqulov,

O'zDJTU, 2-bosqich talabasi.

N.X. Karimova,

O'zDJTU, "Pedagogika va psixologiya" kafedrasi o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Autentik videomateriallardan dars jarayonida foydalanish, ularning maqsadli va sistemali namoyish etilish hamda metodik jihatdan to'g'ri yo'naltirish muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida so'z yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** chet tili, o'qitish metodikasi, autentik material, videomaterial, kommunikativ kompetensiya, verbal muloqot, noverbal muloqot.*

Jamiyatning turli sohalaridagi taraqqiyot natijasida chet tillarning o'rni mustahkamlanib, unga bo'lgan talab ortib bormoqda. Hech kimga sir emas, jahonga yuz tutgan ilg'or davlatlar mehnat bozorining asosiy talabi – chet tilda bermalol muloqot qila oladigan, kompyuter texnologiyalaridan

xabardor va innovatsion g'oyalarga boy hamda o'z uslubiga ega kadrlardir. Bunday talablar o'z o'rnida mamlakatimizda olib borilayotgan ta'lim bilan bog'liq islohotlarning asosiy negizini tashkil etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisi tomonidan qabul qilingan "Ta'lim to'g'risidagi qonun", "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" hamda "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" 1875-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori chet tillarni o'rganish davlat ahamiyatiga molik masala ekanligini ko'rsatdi.

"O'zbekiston Respublikasida ta'limning barcha bosqichlarida chet tilini o'qitishning asosiy maqsadi – o'rganuvchilarning ko'p madaniyatli dunyoda kundalik, ilmiy va kasbga oid sohalarda faoliyat olib boorish uchun chet tilda kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishdan iborat". Kompetensiya tushunchasi ko'pgina xorijiy va mahalliy adabiyotlarda turli soha vakillari tomonidan o'z sohasi yo'nalishidan kelib chiqib turlicha talqin etiladi. Ammo bu atamaning asosi yagona mazmun, ya'ni bilim, malaka va ko'nikma kabi tushunchalarning shaxsda mujassamligi va ularni turli vaziyatlarda to'g'ri qo'llay olish qobiliyati sifatida qaraladi.

Har qanday til o'rganuvchi uchun xorijiy (ona tili bo'lmagan) tilni o'rganish qiyinchiliklar tug'diradi. Ana shunday qiyinchiliklarni bartaraf etish maqsadida dastlab til o'rganuvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish masalalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, til o'rgatish jarayonida o'qituvchi tomonidan turli yoshdagi til o'rganuvchilarga taqdim etilayotgan audio va videomateriallarni saralash bosqichma bosqich amalga oshirildi. Til o'rgatish jarayonida videomateriallar muhim ahamiyatga ega. Audio va videomateriallardagi nutq egasining fikri, psixo-emosional holati, yuz ifodalari, imo-ishoralari yordamida talabalarning til o'rganish imkoniyati yanada ortadi. Bunday materiallardan foydalanish jarayonida til o'rganuvchi videomaterialdan nutq egasini to'laqonli tushunmasligi mumkin, ammo uning imo-ishora va mimikalaridan so'zlovchi nutqini taxmin qilish yoki qisman tushunish mumkin. Bunday materiallar orqali til o'rganuvchida asta sekin til o'rganishga ko'nikma hosil bo'ladi. Tadqiqot natijasiga ko'ra, faqat ovoz orqali taqdim etilgan ma'lumotlarga nisbatan ovozli videotasvirlar yordamida taqdim etilgan malumotlar til o'rganuvchilarga voqelikni yaxlit anglashga yordam beradi.

Bundan kelib chiqadiki, chet tili kommunikativ kompetensiyasi chet tilidagi mavjud bilim, ko'nikma va malakalarni muloqot jarayonida qo'llash kommunikativ kompetensiyasining tarkibiy qismlari sifatida lingvistik, sotsiolingvistik, pragmatik kompetensiyalar kiritilgan bo'lib, bu kompetensiyalar kommunikativ kompetensiyani takomillashtirishga asos

bo'lib xizmat qiladi. Tilning ijtimoiy munosabatlarda qo'llanilishini o'rganagan sotsiolog D.Xaymes tilning ta'sirini kengroq yoritib berishda hissa qo'shgan.

“Autentik audio-video materiallarning ommalashuvi til o'rganuvchilarga interaktiv til muhitini yarata olishdadir”. – deb ta'kidlaydi rus olimi G.A.Vorobyov. Shu o'rinda kommunikativlikka asoslangan bu tizimli metod, ya'ni autentik video yoki kinomateriallarga asoslangan o'qitish metodikasi ustida rus olimlaridan A.E,Chikunova, Yu.I.Verisokinlar, ko'p izlanishlar olib borganlar.

Baltovning fikricha ovoz orqali videotasvirlar yordamida taqdim etilgan ma'lumotlar til o'rganuvchilarning voqelikni yaxlit anglashlariga yordam beradi. Tadqiqot natijasida til o'rganuvchilar orasida yaxshiroq anglangan ma'lumotlarning asosiy qismini videomateriallardagi harakatli nutqlar tashkil etishi ham aniqlangan.

Bu metodni darsga tatbiq etish borasida olib borilgan o'rganish va izlanishlar quyidagi xulosalarga olib keladi.

- Autentik videomateriallardan foydalanish, avvalo, til o'rganuvchiga u yoki bu chet tilda muayyan ijtimoiy guruhlarning aniq bir vaziyatdagi so'zlashuv tilining barcha xususiyatlari bilan yo'girilgan real muloqotni taqdim etadi. Bunday hayotiy til muhiti orqali til o'rganuvchilar til uzusi(me'yor va talablari), konnotativ leksika, mimika, verbal va noverbal muloqot turlari bilan yaqindan tanishadilar;

- autentik videomateriallar til o'rganuvchilarda kommunikativ kompetentlikni asosiy ko'rsatkichi bo'lgan gapirish va tinglab tushunish ko'nikmalarini tezlik bilan real voqealikka asoslangan holda nutqda qo'llaniladigan qochirimlar, kinoyalar, mahalliy tilda so'zlashuvchi kishilar – “native speaker” largagina ma'lum leksik birliklarning qo'llanish o'rinlari – diskursniy o'rganagan holda rivojlantirishga olib keladi. Masalan, “Malikaning kundaligi”(2001 AQSH) filmida maqtab o'quvchilari orasida qo'llangan folks iborasi xalq ma'nosida emas, balki do'stlar, , o'rtoqlar qo'llanilaayotganligini, “my old folks” esa “mening qari xalqim” emas balki mening ota onam ma'nosida qo'llanilayotganini va bu kabi iboralar mohiyatini ular hatti-harakatlaridananglab olish qiyin emas.

Bunday oddiy hayotiy misollar asosida tilni o'rganish esa aksariyat til o'rganuvchilarining provard maqsadi bo'lgan chet tilida uning nozik tomonlarini ham anglangan holda muloqotga kirishishiga imkon yaratadi;

- autentik videomateriallar nutq egasining fikrini psixoemosional holati, yuz ifodalari, imo-ishoralari orqali o'rganishga imkoniyat beradi.Shu bilan birga, insonning ruhiy holati bilan bog'liq jarayon (hursandchilik, hayratlanish, qayg'u, yig'i kabilar)barcha madaniyatlarga

xos va bu kabi tushunchalar tarjima talab etmaydi. Shunday ekan, bu metod o'rganuvchilarga nutq yo'nalishini konteksti to'liq tarjima qilmasdan tushunish imkonini beradi;

Autentik videomateriallardan dars jarayonida foydalanilganda, ularning maqsadli va sistemali namoyish etilishi hamda metodik jihatdan to'g'ri yo'naltirish muhim ahamiyatga ega. Mavzuga oid o'rganiladigan manbalar shuni ko'rsatadiki, autentik videomateriallarni saralash tashkil etiladigan dars maqsadi va vazifasidan kelib chiqib muayyan prinsiplar asosida amalga oshiriladi.

Jumladan, rus olimi T.S.Malisheva bo'lajak chet tili o'qituvchilarida ijtimoiy madaniy kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borgan tadqiqotga autentik videomateriallarni saralashni ijtimoiy-madaniy kompetensiya me'zonlari asosida amalga oshirilishi ilgari surgan bo'lsa G.G.Joglina ta'rifida kommunikativ kompetensiya tamoyillari asosiy me'yor sifatida ajratib ko'rsatilgan. Yuqorida ta'kidlangan metod asosida samarali mashg'ulot olib boorish, ko'zlangan natijaga erishish uchun pedagog har bir bosqichning vazifasiga muvofiq mashqlar tipologiyasidan kelib chiqib darsni tashkil etishi talab etildi. Bunda birinchi bosqich til o'rganuvchilarni videonamoyishga tayyorlashga yo'naltirilgan bo'lib, o'rgatuvchilarga motivatsiya berish, qiziqtirish, mavzu bilan tanishtirish, mavjud bilimlarni faollashtirish kabi muhim vazifalarni o'z ichiga oladi.

Pedagog videonamoyishidan avval:

-videomaterial mavzusini yoritishda yordam beradigan kalit so'zlar yordamida mavzuni muhokama qilish;

-taqdim etiladigan videomaterialni dastlab, ovozsiz namoyish etish (bunda til o'rganuvchilarga nima haqida so'z borayotganini taxmin qilish yoki erkin ovozashtirish imkonini berish):

-Namoyish etiladigan videomaterialining dastlab faqat audioformatini taqdim etish(videomaterialining ovozli formati orqali, video syujetini aniqlash) usulini o'rinli qo'llash yuqorida aytilgan vazifalarning bajarilishini ta'minlaydi.

Ikkinchi bosqichda videomaterial muayyan qismigacha namoyish etilib, keying voqealar rivoji haqida o'rganuvchilarning fikrini aniqlash uchun videomaterial namoyishidan oldin berilgan leksik birliklarni qo'llash o'rniga e'tibor qaratishga asoslangan mashqlar berish mumkin.

So'nggi bosqichda esa namoyish etilgan videomaterialni tushunish hamda material asosida yozma va og'zaki nutqni rivojlantirishga qaratiladigan mashqlardan foydalanish yoki videomaterialda aytilgan fikrni davom ettirishga yo'naltirilgan topshiriqlar beriladi.

Xulosa qilib aytganda mavzu bo'yicha til o'rganuvchilar auditoriyasiga

moslangan autentik videomateriallar o'quvchilarga kerakli ma'lumotni ko'rish tinglash va imo-ishoralar orqali tushunish, namoyish etilgan lavhaning madaniy xususiyatlarini to'raligicha anglash bilan birga, ular asosida maqsadga yo'naltirilgan mashqlar to'plami(nutqni rivojlantirish uchun diologlar, bahs munozaralar, monologlar) til o'rganuvchilarning kommunikativ kompetentsiyasini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gunyashova G.A. "Ispol'zovanie videomaterialov v obuchenii audirovaniyu na innostrannigo yazika".
2. Jalolov.J.J "Chet tilini o'qitish metodikasi". – Toshkent: O'qituvchi, 2012.
3. Jogdina G.G. Razvitie umeniy kommunikativnoy kompetentsi na osnove ispolzovaniya autentichnix videodokumentov: Dis...kand.ped.nauk.– Pyatigorsk, 2000

5-ШЎЪБА: ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ СОҲАСИДА ВАРИАТИВ ДАСТУРЛАР

МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД

П. Ш.Исамова,
УзГУМЯ, п.ф.н., доцент

Биографические данные в социологических исследованиях - это основной источник детальных и мотивированных "историй" отдельной личности. И значимые социальные связи, и мотивы действий получают здесь убедительное освещение " с точки зрения деятеля". Чаще всего источником биографических данных становятся личные документы (мемуары, записки, дневники и т.д.), либо материалы интервью и бесед.

Лишь в очень редких случаях исследователь имеет дело с жизнеописанием, включающим в себя все события. Обычно основное внимание уделяется конкретным аспектам или стадиям жизни - карьере, межличностным отношениям и т.п.

В 1920-40-х гг. биографический метод широко применялся представителями Чикагской школы. Так, например, в 1920-е годы чикагский социолог К. Шоу изучая подростковую преступность, используя написанные по его просьбе автобиографические заметки юного правонарушителя, дополненные полицейским и судебными документами, результатами медицинских освидетельствований и т.п. Всю совокупность этих данных он рассматривал как "историю случая" (1). Нередко данный метод соединяют с другим — *career histories*. *Life history* представляет собой сумму автобиографических сведений, полученных методом интервьюирования^[3]. Его считают родственником методу *case studies*. И причин тому немало. Во-первых, оба метода не анонимные и они не ставят целью получить среднетипичную картину массовой аудитории. Здесь необходим строго индивидуальный подход к биографии человека. У каждого она своя, неповторимая, а потому и представляет собой «конкретный случай». Во-вторых, оба метода используются в дополнение к другим средствам сбора первичной информации, реже — в качестве главного источника данных.

Познавательная функция *life story* — соединить личность и общество, приватное и общественное, локальное и глобальное,

прошлое и настоящее. Статусная позиция интервьюируемого — саморепрезентация и исповедальность.

Совершенно очевидно, что как бы долго ни жил в общине исследователь, проследить жизнь каждого человека от рождения до смерти он не может. Стало быть, недостающую информацию можно восполнить только одним образом — расспросить обо всех обстоятельствах жизни того, кто ее прожил. Но и в том случае, когда невиданное произошло бы с антропологом и он был наблюдателем всей жизни каждого члена племени, он не получил бы из своих записей того, что дадут респонденты, рассказывая о своей биографии, а именно оценку событий, свои переживания, отношение к взрослению, старости, свои обиды и победы. Что именно значит для человека тот или иной эпизод жизни, может знать только он сам. Вот почему биографический метод попросту незаменим никаким иным методом изучения малых сообществ.

В основе этого средства познания уникальных особенностей личности лежит изучение индивидуального жизненного пути (социальный статус родителей, место жительства, условия социализации, образование, семья, рабочее место и т.д.). Даниель Берто (2) называет биографию отчетом о жизни, представленным устно самим человеком. Он признает несомненную ценность рассказов, где респонденты являются информантами, как это делается в этнографии, когда главной целью является получение точного описания жизненной траектории собеседника в данном контексте.

Биографический метод применялся Гарольдом Гарфинкелем (история жизни гермафродита Агнес, 1967 г.), Эдвином Сазерлендом (история жизни профессионального вора, 1937), Клифордом Шоу (история чикагских братьев-преступников в 1920-х гг.), Джэймсом Спрэдли (история жизни пьяницы, 1970 г.). В советской социологии получила известность работа В. Журавлева («История жизни «бомжа», 1996 г.) (2), где раскрывается не только судьба отдельного человека, ставшего бомжем, но и влияние социального контекста советской системы, сотрудников правоохранительных органов на этот процесс нисходящей социальной мобильности.

Биографический метод имеет много общего с методом включенного наблюдения и, по сути, является еще одной разновидностью этнографического подхода к «анализу случая». Отличие — акцент на уникальных аспектах жизни человека. Как и метод включенного наблюдения, биографический метод имеет этнографические корни. Огромный вклад в его развитие внесли также

документальная журналистика и мемуаристика.

Обработка биографических данных с помощью специальных процедур контент-анализа, статистики и типологий позволяет прогнозировать успешность будущей деятельности испытуемого. Биографические материалы — это нарративные тексты (краткие автобиографии, дневники, письма, воспоминания и т.д.).

У. Хили в 1923 г. на ежегодном симпозиуме социологов провозгласил биографический метод лучшим способом восполнения учеными своего незнания человеческой личности, ее поведения и психической жизни. Узнать мотивацию социального поведения, утверждал он, возможно, только познав семейные обстоятельства, наследственность, образ жизни, социальные контакты человека. Активно интересовались этим методом Ч. Кули, Г. Оллпорт, К. Шоу, Э. Сазерленд (последние два автора подчеркивали эффективность биографического метода для анализа причин преступности и факторов формирования преступника).

Широко практиковали кейс-стади и биографический метод в знаменитой Чикагской школе социологии. Один из ее лидеров Э. Бсрджес называл идеально подготовленный документ life history микроскопом, благодаря которому можно увидеть игру умственных процессов и социальных отношений. В период 1910—1930-е гг. школа использовала разнообразие методов, основанных на кейс-стади или историях жизни, включая непосредственные наблюдения, неформальные интервью, чтение документов, официальных отчетов. В 1920-е гг. чикагский социолог К. Шоу изучал подростковую преступность, используя написанные по его просьбе автобиографические заметки юного правонарушителя, дополненные полицейскими и судебными документами, результатами медицинских освидетельствований и т.п. Всю совокупность этих данных он рассматривал как «историю случая» (2).

К разновидностям биографического метода относятся:

- а) устная история;
- б) история жизни;
- в) история семьи.

Кроме того, принято различать три типа устных историй:

- **полные** (описывается вся жизнь от рождения до смерти);
- **тематические** (освещается один или несколько эпизодов);

• **отредактированные** (переписанные социологом на теоретическом языке своей науки).

Биографическое интервью — это не спонтанный рассказ о своей жизни, постоянно отвлекающийся на незначимые подробности, а строго организованный и постоянно контролируемый самим

исследователем сбор информации. Обычно респонденту сообщают цель и задачи интервью. Ставят наводящие вопросы, поддерживают беседу стимулирующими вопросами, просят сосредоточиться на ключевых моментах, а где надо — раскрыть сюжет более подробно. В процессе рассказа интервьюер-исследователь постоянно задает уточняющие вопросы, которые важны не столько респонденту, сколько ученому. Материал биографии включает любые факты, которые можно узнать о человеке. Не существует фактов, не принадлежащих к области биографии. Точные календарные даты, переживания событий, действий — все это суть части целостной картины жизни человека.

У специалистов отношение к биографическому методу скорее двойственное. Некоторые авторы считают, что в биографии, рассказанной самим человеком, нет ни грамма истины, поскольку это целиком социальный конструкт. В нем много вымысла, неточных подробностей, иногда выдуманных событий, но больше всего — приукрашенных оценок. Респондент представляет историю своей жизни как последовательность событий, правдивость которых, однако, невозможно проверить. Исследователь может полагаться только на собственное ощущение того, говорит респондент ему правду или нет и оказывается в непривычной ситуации. С одной стороны, перед ним очевидец событий, а поэтому не доверять его сведениям вроде бы нет оснований. С другой — это заинтересованный человек, которому выгодно представить себя в наилучшем свете. Достаточно что-то умолчать, что-то подать несколько иначе, чем было на самом деле. С виду история выглядит вполне правдоподобной, но степень такого правдоподобия для ученого навсегда окажется тайной. Попытка перепроверить факты по независимым источникам, например рассказам соседей или соплеменников, не удастся, поскольку их повествование о том же самом может разительно отличаться. Фактор субъективности проявляется во всем: и в житейском опыте человека, и в поведении, и в поступках, и в оценочных суждениях, и в мировоззренческих позициях.

Так, восстанавливая во время беседы биографию и трудовой путь нанимающегося, менеджер одновременно формирует для себя целостный портрет его личности, тщательно изучая все детали.

Биографический метод исследования — анализ жизненных траекторий на основе биографического интервью (продолжительность в среднем два часа и более), при котором выделяется схема событий биографии по трем основным линиям (образование, работа, семья) а также семейного, исторического и

общественно-политического контекстов.

Представления о профессиональной карьере четко связаны с основными периодами социализации, проходящими в основном по принятому в обществе сценарию: поступление в школу, получение образования (поощряемым престижным сценарием было завершение полного среднего образования и поступление в вуз), распределение на работу после окончания высшего учебного заведения и последовательное продвижение по квалификационно-должностным позициям по выбранной специальности и (желательно) на одном, постоянном месте работы. При этом продвижение зависит не от принадлежности к социальному слою, а от успешной встроенности в этот общий сценарий через получение высшего образования.

В последние годы к письменным биографическим интервью добавились биографические фильмы и видео. Они посвящаются не только выдающимся деятелям науки и искусства, политикам и бизнесменам, но и простым гражданам, повествуя о том, как им приходится искать работу, бороться с социальной несправедливостью, растить детей, устраивать личную судьбу.

Итак, преимущества биографического метода заключаются, прежде всего, в возможности получения детальной "дотеоретической" информации об изучаемых социальных явлениях. Непосредственная включенность исследователя в изучаемую социальную ситуацию, группу или культуру нередко позволяет получить уникальные сведения об используемых самими участниками значениях и символах, о локальных или субкультурных "языках взаимодействия", знакомство с которыми является само собой разумеющимся условием их дальнейшего теоретического анализа.

Биографический метод или жизненных историй относится к качественным методам исследования, привлекающим внимание к огромной роли теории в интерпретации собранного материала. Ситуация исповеди освобождает от роли "ответчика на вопросы" и переносит реальный мир в проецируемый по ходу рассказа. При этом рассказчик выступает в трех ипостасях: в качестве субъекта ситуации интервью, в качестве героя повествования и в качестве рассказчика.

Список используемой литературы:

1. Огурцов А. П. Биографический метод // Современная западная социология: Словарь. М.: Политиздат, 1990. С. 36.
2. Зианецкий Ф. Мемуары как объект исследования // Социологические исследования. 1989. № 1.

ЎҚИТУВЧИ ВА ЎҚУВЧИ ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАРНИ ИНСОНПАРВАРЛАШТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК МОҲИЯТИ

Давронова Дилдора Саидовна,
ЎзДЖТУ, “Педагогика ва
психология” кафедраси доценти, PhD

Таълим тизимида рўй бераётган ислохотлар, таълим фалсафаси, парадигмалари замонавий педагогдан ўқитиш технологияларига янгича муносабатда бўлиш кераклигини тақозо қилмоқда. Мазкур ўзгаришлар ўқитишнинг турли модуллари ва дидактик-методик таъминотини ишлаб чиқиш, таълим жараёнида профессионал тренинг, илғор технология ва усулларидан кенг фойдаланишга алоҳида эътибор қаратиш лозимлигини, ҳар бир педагогда компетентлиги, ижодкорлиги, мустақиллигини ривожлантириш, инновацияларни баҳолай олиши ҳамда ўз фаолиятига татбиқ этиши, шунингдек, ўз устида узлуксиз иш олиб бориши учун мақбул шароитлар яратишга тизимли ёндашувни талаб қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев мактаб таълими тизимини ислоҳ қилиш бўйича мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар, бу борада олдимизда турган долзарб вазифалар ҳақида фикр юритар экан, улуғ маърифатпарвар бобомиз Маҳмудхўжа Бехбудийнинг “Дунё иморатлари ичида энг улуғи мактабдир” деган фикрини алоҳида таъкидлаб, бу масаланинг моҳияти ва аҳамиятига атрофлича тўхталди”. Шу боисдан умумтаълим мактабларида ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги муносабатларни инсонпарварлаштириш механизмини такомиллаштиришда халқимизнинг бой маънавий мероси, аждоқларимиз кўрсатган қаҳрамонлик ва жасоратлар намуналаридан фойдаланиш муҳим педагогик аҳамият касб этади. Асрлар давомида шиддат билан кечаётган ижтимоий тараққиёт ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги муносабатларни инсонпарварлаштиришда ижтимоий фаоллигини тақозо этади. Биламизки, ижтимоий дунёқараш ва хулқ меъёрлари бир авлоддан иккинчисига устоз-шогирд муносабатлари асосида яқка тартибда ўтган. Узоқ асрлик тарихий-маданий ривожланиш, халқнинг ижтимоий тажрибаси ва ғояларнинг бир авлоддан иккинчисига узатилиши ёшлар интеллектуал салоҳиятининг ўзгаришига сабаб бўлди.

Бу сабабият бугунги кунда ота-оналар ва ўқитувчи, раҳбар ва ўқитувчи, ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги ўзаро муносабат ва ҳамкорлик шакллари ўзгаришига бир сўз билан айтганда бугунги авлодни фақатгина кечаги анъанавий таълим методлари ёки

тарбиядаги панд-насихат йўли билан тарбиялаб бўлмайди деган хулосага келишимизга туртки бўлди.

Педагогикада инсонпарварлик тушунчаси – мураккаб ва кўп ўлчовли ҳодиса сифатида талқин этилган. Уни содда ва қисқа “болаларга муҳаббат” формуласи қолипига солиб бўлмайди, ҳатто айнан шу формуласиз ҳеч қандай инсонпарварлик ҳақида гапириш мумкин бўлмаса ҳам. Фикримизча, бошланғич синф ўқитувчи ва ўқувчи муносабатларини инсонпарварлаштириш негизида инсон шахсини эркин ривожлантириш ва инсон кадр-қимматини ҳурмат қилиш тушунчаси ётади.

Демак, таълим жараёнини инсонпарварлаштириш - мураккаб ва узоқ давом этадиган жараён. Бунинг учун энг аввало педагогик фаолият мавқеини белгилайдиган тушунчаларнинг мазмунини тубдан ўзгартириш, уни бола шахсини ривожлантиришга йўналтириш ва шу орқали боланинг индивидуал хусусиятлари, лаёқатини юзага чиқарувчи шарт-шароитларни ишлаб чиқиш талаб этилади. Зеро, юксак маънавиятли, қатъий ҳаётий позицияга эга бўлган фидойи ёшларни тарбиялаш педагоглардан юқори даражада касбий компетентликка, дидактик қобилиятларга эга бўлишини тақозо этади. Шунга кўра, умумтаълим мактабларида ўқитишдаги муаммоларни назарий, мантиқий, амалий-йўналтирилган тарзда ташкил этиш, дидактика ва дидактик бошқарув сирларини, мотивлаштириш назариялари ва умумий қонуниятларини билишни, инновацион таълимий муҳитни вужудга келтириш муҳим педагогик аҳамият касб этади.

Педагогика тарихидан биламизки, жамият ва цивилизациялар ривожига улкан таъсир кўрсатган назариялар, таълимотлар ва мафкуралар Зардушт, Сократ, Платон, Конфуций, Алишер Навоий, Махатма Ганди ва бошқаларнинг инсонпарварлик ғояларида ўз аксини топган бўлиб тарихда ўчмас из қолдирган. Соҳибқирон Амир Темурнинг инсонпарварлик ғоялари ва фаолияти Шарқ маънавий мафкурасини ривожланишига буюк ҳисса қўшган.

Инсонпарварлик тамойилининг ижтимоий илдизлари эса маърифий дунёга хос сиёсий, иқтисодий, маданий муносабатлар мажмуидан иборат бўлиб, асрлар мобайнида инсоният босқичма-босқич дунёвийлик сари интилиб келган. Умумэътироф этилган тамойиллар ва қонун устуворлиги, миллатлараро тотувлик, динлараро бағрикенглик каби хусусиятлар дунёвий жамиятнинг асосини ташкил этади. Шундан келиб чиқиб, инсоний сифатлар - инсонийлик, эзгулик, чидамлилик, виждонлилик, ҳалоллик, жавобгарлик, ҳаққонийлик, беғаразлик, сахийлик, инсонларга нисбатан ҳурмат, юксак ахлоқлилик, мулоқотга эҳтиёж, хайрихоҳлик деган ғоя асосида

Ўқувчиларда маърифатпарварлик ва ҳурфикрликка интилиш кўникмаларини шакллантириш муҳим педагогик аҳамият касб этади.

Инсонпарварлик тамойилининг тарихий илдизлари деганда у инсон онги ва руҳияти билан узвий боғлиқ экани ва шу боис унинг тарихий илдизлари диний таълимотларга бориб тақалиши тушунилади. Яъни кўпгина мафкураларда “Забури”, “Таврот”, “Инжил”, “Қуръон” каби илоҳий китоблар зикр этилган эзгу ғоялар муайян даражада ўз ифодасини топганини кўрамиз.

Тарихийлик тамойилига асосланиб башарият тарихида ўчмас из қолдирган Унсурулмаолий Кайковус, Маҳмуд Қошғарий, Имом Бухорий, Мусо Хоразмий, Имом Ғаззолий, Имом Термизий, Имом Мотрудий, Абу Райҳон Беруний, Абу Наср Форобий, Абу Али ибн Сино, Алишер Навоий, Амир Темур каби мутафаккирлар томонидан яратилган илмий ва дидактик манбалар тарбияшуносликда муҳим аҳамият касб этади.

Тарихдан маълумки, барча замонларда янги жамият қуриш ғоявий курашлар замирида кечган. Улуғларимиз айтганидек инсонни улуғлаш ва севиш – олий фазилатдир.

Педагогика изоҳли луғатида инсонпарварлик - (инсон - арабча; парвар - форсча; лик - ўзбекча) - кишига гамхўрлик, гуманизм, одамзоднинг қадри, унинг эркинлиги қобилиятлари ҳар томонлама намоён бўлиши учун курашиш одамзоднинг бахт - саодати, тенг ҳуқуқлиги, адолатли ҳаётни таъмин этишга интилиш, инсонийликнинг барча тамойиллари юзага чиқишига шарт-шароитлар яратиш маъносини англатади дейилган.

Фикримизча, ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги муносабатларни инсонпарварлаштириш механизмларини такомиллаштиришда инсонпарварлик ғоялари, бахт - саодат ва адолатга эришиш орзу ҳаваслари халқ оғзаки ижодиётда, адабиётда, диний, фалсафий, педагогик таълимотларда узок ўтмишдан бери ўз аксини топиб келаётганлигига таяниб таълим жараёнини ташкил этиш муҳим педагогик аҳамият касб этади. Айтиш жоизки, инсонпарварлик муносабатларини шакллантиришнинг самарали воситаларидан –ўзи мансуб бўлган халқнинг бой тажрибасини ўрганиш ва уни амалиётда фойдалана олиш кўникмаларини чунончи, асрлар оша авлоддан авлодга ўтиб келаётган мақолу маталлар, кўшиқлар, топишмоқ ва ашулалар, халқ томонидан яратилган ижод намуналарида ўқувчилар тарбиясига ижобий таъсир этувчи фикрлар ўз ифодасини топган.

Ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги инсонпарварлик муносабатлари мазмунини такомиллаштиришда профессор О.Мусурмоновнинг “....Авесто, Қуръон, Ҳадисларнинг инсонпарварлик ғояларини ривожлантиришдаги ўрни ва роли

батафсил изоҳлаб берилган ҳолда, диний қадриятлар [57; 11–б.] ўқувчилар маънавий саломатлигини таъминлашнинг муҳим омили эканлиги тўғрисидаги илмий хулосаларга келинган.

Биз эса, О.Мусурманованинг фикрларига таяниб, ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги инсонпарварлик муносабатлари мазмунини такомиллаштириш масалалари жамиятнинг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маданий-маърифий, ғоявий-мафкуравий ривожланиши билан узвий боғлиқ ҳолда юз беради деган хулосага келдик. Шунинг учун биз тадқиқотларимиз давомида, ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги инсонпарварлик муносабатлари мазмунини такомиллаштиришнинг педагогик моҳияти ва унинг концептуал, ижтимоий, тарихий асосларини ёритишда аجدодларимизнинг таълим-тарбияни шакллантириш ҳақидаги қарашларига таяниб, муаммонинг тарихий-тараққиёт босқичларини асослашга ҳаракат қилдик.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Ш.М.Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз /– Тошкент: Ўзбекистон, 2017.
2. Мусурмонова О. Педагогик технологиялар – таълим самарадорлиги омили; монография / -Т.: “Yoshlar nashriyot uyi”, 2020.
3. Каримов Р.Д. Умумий ўрта таълим давлат таълим стандарти мониторингини таъминлашнинг педагогик асослари. Пед. фан. ном. ... дисс. автореф. - Т., 2006.
4. Махмудов М.Х. Таълимни дидактик лойиҳалаш. -Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси, - 2002.
5. Розиков О., Адизов Б., Нажмиддинова Г. Умумий дидактика. – Бухоро:Дурдона, 2012.

ЎҚИТУВЧИ ШАХСИГА ХОС ПЕДАГОГИК СИФАТЛАР ХУСУСИДА

А. Холбоев,

*ЎзДЖТУ, “Педагогика ва психология”
кафедраси ўқитувчиси*

Маълумки, ҳозирда давлатимиз томонидан халқ таълими соҳасида ўртага қўйилаётган долзарб вазифларни бажариш кўп жиҳатдан педагог шахслар фаолиятига боғлиқдир. Глобаллашув шароитида инновацион таълим технологияларидан самарали фойдаланиш, таълим - тарбиядан кўзда тутилаётган мақсадларга эришиш, ўқувчиларнинг хилма - хил фаолиятини уюштириш, уларни билимли, одобли, эътиқодли, меҳнатсевар, баркамол инсон бўлиб униб-ўсишларига кўмаклашиш ўқитувчилар зиммасига юклатилган.

Шундай экан, педагог шахс ва унинг касбий сифатлари, касбий камолоти, касбий кўникма ва маҳорати ҳақида илмий тадқиқотлар олиб бориш, биз эътибор қаратган ушбу мавзунинг долзарблик жиҳатини белгилаши табиий ҳолдир.

Ҳозирда ўзининг фидокорона меҳнати билан ёш авлодни ўқитиш ва тарбиялаш сифатини оширишга катта ҳисса қўшаётган ижодкор ўқитувчилар сони йил сайин ортиб бормоқда. Ҳар йили энг яхши ўқитувчини аниқлаш учун ўтказилаётган мактаб, туман, вилоят, Республика кўрик танловлари ана шу ютуқларга омил бўлмоқда. Мактабларда “Ўзбекистон қаҳрамони”, “методист ўқитувчи”, “катта ўқитувчи”, “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ўқитувчи”, “Ўзбекистон халқ ўқитувчиси” унвонларига сазовор бўлган ўқитувчилар сони тобора кўпаймоқда.

Халқимизнинг келажаги, мустақил Ўзбекистоннинг истиқболи кўп жиҳатдан ўқитувчига, унинг савиясига, тайёргарлиги, фидойилигига, ёш авлодни ўқитиш ва тарбиялаш ишига бўлган муносабатига боғлиқ.

Сўнгги йилларда педагогика институтларида, университетларида, касб - ҳунар коллежларида ўқитувчилар тайёрлашни яхшилашга қаратилган кўпгина ишлар амалга оширилди. Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий тайёргарлигини кучайтириш, ихтисосига доир фанларни чуқур ўрганиш ва педагогик маҳоратни эгаллаш, назарий билимларни амалиётда қўллашга ўргатиш масалаларига эътибор кучайди. Бўлажак ўқитувчиларга педагогика, психология, махсус фанларни ўргатиш кўлами янада кенгайди. Таълимнинг кечки, сиртқи соҳалари жорий этилди.

Ўзбекистон ҳукумати мактаб ўқитувчиларининг ҳафталик ўқув ишлари ҳажмини камайтириб, маошини оширди. Ўқувчиларнинг дафтарларини текширгани учун, шунингдек, “Халқ ўқитувчиси”, “Хизмат кўрсатган ўқитувчи”, “методист – ўқитувчи”ларга ва илмий даражаси бор ўқитувчиларга қўшимча ҳақ тўлаш жорий этилди.

Педагогика олий ўқув юртларида таълим олаётган талабаларнинг стипендиялари оширилди, овқатланиши учун, шахсий уйларда яшагани учун уларга қўшимча пул тўланадиган бўлди.

Бир қарашда ўқитувчилик касби шарафли, лекин жуда мураккаб касбдир. Яхши ўқитувчи бўлиш учун педагогик назарияни эгаллашнинг ўзигина этарли эмас. Чунки педагогик назарияда болаларни ўқитиш ва тарбиялаш ҳақида умумий қонун - қоидалар, умумлаштирилган методик ғоялар баён этилади.

Шунинг учун ҳам мустақил Ўзбекистондавлатининг умумий

таълим мактабида ишлайдиган ўқитувчи:

- педагогик фаолиятига қобилиятли, ижодкор, ишбилармон;
- миллий маданият ва умуминсоний қадриятларни, дунёвий билимларни мукамал эгаллаган, диний илмлардан ҳам хабардор, маънавий баркамол;

- Ўзбекистоннинг мустақил давлат сифатида тараққий этишига ишонадиган, ватанпарварлик бурчини тўғри англаган, эътиқодли фуқаро;

- ихтисосликка доир билимларни, психологик, педагогик билим ва маҳоратни, шунингдек, назарий илмларни мукамал эгаллаган;

- ўқитувчилик касбини ва болаларни яхши кўрадиган, ҳар бир ўқувчиси улғайиб яхши одам бўлишига чин кўнгилдан ишонадиган, уларнинг шахс сифатида ривожланиб, инсон сифатида камол топишига кўмаклашадиган;

- эркин ва ижодий фикрлайладиган, талабчан, адолатли, одобли бўлмоғи даркор.

Рус олими Р.В.Герасимовнинг фикрича, ўқитувчи куйидаги сифатларга эга бўлиши лозим: болаларни севиш ва улар билан ишлашга қизиқиш, педагогик ишни севиш, зийраклик ва кузатувчанлик, педагогик такт, педагогик тасаввур, ташкилотчилик қобилияти, ҳаққонийлик, дилкашлик, ўзини тута билиш, креативлик, социал интеллект, толерантлик, касбий лаёқатлилик ва ҳоказо.

Ўқитувчининг ўткир қобилият эгаси бўлиши ҳақида халқимиз томонидан ажойиб ривоятлар яратилганки булар ҳали -ҳануз таълим – тарбия ишида катта аҳамиятга эга бўлиб келмоқда.

“Бир вақтлар Мавлоно Танбурий деган устод машшоқ ўтган экан. У киши тамбур, дутор, най, чангни шундай маҳорат билан чалар эканки, эшитган киши эриб, сув бўлиб кетаркан. Устоз кўплаб шогирдлар ҳам тайёрлаган экан. Аммо шогирд танлашда қизиқ бир одатлари бўлиб ким шогирд бўламан деса, кўлига чўп ё ҳассаларини тутқазар эканлар. Бир бой “қобилияти зўр, музикачи бўлади”, деб устоз Танбурийга фарзандини кўрсатибди. Танбурий берган ҳассани бола бир қарич-икки қарич деб ўлчаётганини кўрган устоз: “Йўқ болангиздан машшоқ эмас, бозингар - савдогар чиқади” дебди. Яна бир кишининг боласи берилган ёғочни кеса бошлаганини кўрган устоз ундан мусиқачи эмас, дурадгор уста чиқажагини айтибди.

Шундай қилиб, устоз, шогирд бўламандеб келган бола синаш учун берилган чўпни ерга тикса боғбон, “қилич” қилса сарбоз бўлади, деб жўнатиб юбораверибди. Кейин болаларни йиғиб кўлларига чўп бериб пойлаб ўтирибди. Улардан бири яна қилич қилиб ўйнабди, иккинчиси

от қилиб минибди... Фақат бир усти юпун бола чўпни найга ўхшатиб чалабошлабди. Буни кўриб Танбурий бағоят хурсанд бўлибди-да, болани ўзига шогирд қилиб олиб, унга бор хунарини қунт, сабр, матонат билан ўргата бошлабди. Кечани-кеча, ёзни-ёз, қишни-қиш демай таълим берибди. Бола ҳам зехнли экан, устознинг айтганларини дарров англаб олиб, қайта- қайтатаяқролаб кейинчалик машҳур найчи бўлиб этишибди.

Қаранг устознинг топқирлиги, билими, донолиги, устозлик меҳри туфайли оддий бир деҳқон боласи халқ орасида машҳур найчибўлиб этишибди”. Бу ҳолат ҳар боладаги лаёқатни назарда тутиб, уни шакллантириш қобилиятга олиб боришини назарда тутган.

Педагогик фаолиятнинг самарали бўлиши учун ўқитувчиларда:

1. Билиш қобилияти - фаннинг тегишли соҳаларига оид (математика, физика, биология, адабиёт ва ҳоказоларга доир) қобилиятидир.

2. Тушунтира олиш қобилияти - ўқув материални ўқувчиларга тушунарли қилиб баён эта олиш, ўқувчиларда мустақил равишда фаол фикрлашга қизиқиш уйғотиш қобилиятидир.

3. Кузатувчанлик қобилияти - ўқувчининг тарбияланувчининг ички дунёсига қара олиш қобилияти.

4. Нутқий қобилият – нутқ ёрдамида, шунингдек, имо - ишора воситасида ўз фикр - туйғуларини аниқ ва равшан ифодалаш қобилияти.

5. Ташкилотчилик қобилияти - биринчидан, ўқувчилар жамоасини уюштириш, жиқслаштириш, муҳим вазифаларни ҳал этишга руҳлантиришни, иккинчидан, ўз ишини тўғри уюштиришни назарда туттади.

Мазкур касбий феномен сифатларнинг ўқитувчи шахсида мукамал ривожланган бўлиши таълим-тарбияда ютуқларга эришишнинг асосий педагогик омилларидар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Волжский А. Методика воспитательной работы с молодежью. М., 2003.

2. Каримова В.М., Суннатова Р. «Мустақил фикрлаш» ўқув қўлланмаси бўйича машғулотларни ташкил этиш услубиёти.-Т.: Шарқ, 2000.

3. Раҳимов Б. «Бўлажак ўқитувчида касбий маданий муносабатларнинг шаклланиши» номзодлик диссертацияси. – Т.,2004.

АХЛОҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ИЖТИМОИЙ-МАЪНАВИЙ ҲОДИСАЛАР БИЛАН ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ

Шаалимов Мухторшоҳ Адхамович,
*ЎзДЖТУ, “Жисоний маданият” кафедраси
катта ўқитувчиси*

Ахлоқ кенг қамровли тушунчадир. Шунинг учун ҳам ахлоқнинг бир қанча узвий боғлиқ йўналишлари мавжуд. Жумладан, Ахлоқ ва дин. Моҳиятига кўра дин инсон ҳаётининг ахлоқийлигини тақозо қилади. Шу боис диний-шаръий тамойиллар ва меъёрлар, Ҳадиси шарифдаги ўғитлар ахлоқ-одоб қоидалари билан чамбарчас боғлиқ. Чунончи, инсон энг олий қадрият сифатида қатъий муҳофаза этилади. Одам ўлдириш мумкин эмас, одам ўлдириш энг улкан ахлоқсизлик ҳисобланади. Ўғрилиқ, бировнинг ҳақини ейиш, мунофиқлик, алдаш, ёлғон гапириш ва шу каби бошқа турли иллатлар ҳам диний-шаръий, ҳам ахлоқий нуқтаи назардан ман этилади. Аксинча, инсонни эъзозлаш, одамларнинг бир-бирига кўмакдош бўлиши, тўғрилиқ, ростгўйлик, ҳалоллик, раҳмдиллик, қавмдоши қандай юксак даражада бўлмасин, унга хушомад қилишдан тийиниш ахлоқий талаб томонидан маъқулланган хатти-ҳаракатлардир.

Ахлоқ ва ҳуқуқ. Ахлоқий талаб ҳуқуқий қонун-қоидаларда ўз аксини топади. Муайян жамиятдаги ҳуқуқий қонун-қоидалар ўша минтақа халқлари томонидан асрлар мобайнида ишлаб чиқилган ахлоқий ақидалар, тамойиллар, меъёрлар, шунингдек, нисбатан умумийлик хусусиятига эга бўлган урф-одатлар замирида вужудга келади. Лекин баъзи бир урф-одатлар, анъаналар ҳуқуқий меъёрлар даражасига кўтарила олмаслиги ҳам мумкин. Масалан, жоҳилият даврида арабларда қиз туғилса, уни тириклай кўмиб ташлаш одати бўлган. Ёки бизнинг минтақада қадимда мавжуд бўлган хун олиш одати ҳам ҳозирда жиноят сифатида жазога лойиқ ҳисобланади. Ахлоқ билан ҳуқуқ, гарчанд, бир илдизга эга бўлса-да, уларнинг жамият ахлоқий ҳаётини бошқарув усули ҳар хил: ахлоқ асосан тушунтириш, панд-ўғитлар воситасида иш кўрса, ҳуқуқ мажбурий усул, жазо чоралари орқали иш олиб боради.

Ахлоқ ва иқтисодиёт. Ҳар бир мамлакат ва унинг аҳолиси учун, бошқачароқ айтганда, миллат ва давлат учун иқтисодиёт ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Зеро мамлакат ва халқ фаровонлигини ҳамда шу фаровонлик асосида вужудга келадиган миллатнинг маънавий даражаси иқтисодиётнинг қай йўсинда ривожланишига боғлиқ. Иқтисодиётнинг равнақи эса аввало эркинликка бориб тақалади.

Шу боис Республикамизнинг биринчи Президенти Ислом Каримовнинг “Иқтисодий жиҳатдан эркин меҳнатни тиклаш турмушимизда аста-секин қайтадан қарор топаётган ахлоқий ҳолатдир”, деб таъкидлаган. Зеро ахлоқдан ташқридаги иқтисодиёт мамлакатни раванққа эмас, таназзулга олиб келиши табиий ҳолдир. Шу боис бу борада жуда кўп ишлар қилинади.

Демак, ахлоқ қонун билан биргаликда, баъзан эса қонуннинг кучи ва қамрови етмайдиган ҳолатларда иқтисодиёт ривожланишини таъминлайдиган маънавий ҳодисадир. Фақат ахлоқ билан мустаҳкам алоқада бўлган иқтисодиётгина ҳақиқий тараққиёт йўлига кира олади.

Ахлоқ ва сиёсат. Ахлоқнинг сиёсат билан алоқаси ҳам ниҳоятда қадимий, илк давлат юзага келгандан буён мавжуд. Ахлоқшунослик тарихида ахлоқ билан сиёсатнинг муносабатлари борасида икки хил қараш мавжудлигини кўриш мумкин. Уларнинг бирига кўра, сиёсат ахлоқий бўлмоғи лозим, иккинчисига биноан эса, сиёсат ахлоқ билан сиғишмайди.

Биринчи қараш моҳиятан ахлоқни сиёсатдан юқори қўяди: сиёсат ахлоққа бўйсундирилиши шарт. Бошқача қилиб айтганда, мақсадлар ва воситалар бирлигига эришмоқ лозим, яъни буюк, покиза идеаллар фақат ахлоқий пок воситалар орқали амалга оширилмоғи керак. Лекин бунда ахлоқ сиёсат вазифасини бажармаслиги лозим.

Иккинчи қараш эса моҳиятан сиёсатнинг ахлоқ билан ҳисоблашмаслигини тақозо этади. Бу қараш тарафдорлари ахлоқни сиёсатга бўйсундиришни, ундан, керак пайтида, тамомила юз ўгириш лозимлигини таъкидлайдилар. Улар наздида, ахлоқ буюк идеалларга эришув йўлидаги бир ғов, жамиятни умуминсоний қадриятлар билан ўралаштириб қўяди, кўнгли бўшликка, сусткашликка, пировард натижада бошбошдоқликка олиб келади. Шу боис буюк мақсадларга тезроқ эришиш учун ҳар қандай воситадан фойдаланиш мумкин.

Ахлоқ ва санъат. Ахлоқ билан санъатнинг ўзаро алоқалари ҳақида гап кетганда, энг аввало, уларнинг эт билан тирноқ тарзидаги яқинликка эга эканини таъкидламоқ лозим. Чунки ҳар бир ҳақиқий санъат асарида асосий зиддият сифатида эзгулик билан ёвузликнинг кураши инъикос этади, инсонпарварлик, ҳақиқатгўйлик, тўғрилиқ, адолат, муҳаббат, садоқат сингари фазилатлар тараннум этилади, тақдир, ўлим ва ўлмаслик, ҳаётнинг мазмуни, бахтга эришиш сингари муаммолар ўртага ташланади. Ахлоқий идеал муаммоси эса ҳар бир бадиий асарнинг шоҳтомири ҳисобланади. Масалан, Алишер Навоийнинг Фарҳоди, Ширини, Шекспирнинг Ромеоси, Жулеттаси, Ойбекнинг Навоийси мазкур муаллифлар асарларидаги ахлоқий

идеаллардир.

Айни пайтда санъат ахлоқшунослик тарғиботчиси, ахлоқий тарбиянинг энг қулай воситаси сифатида ҳам намоён бўлади. Чунончи, бадий адабиётнинг, кино санъати, тасвирий санъат ва театр санъатининг, айниқса, бу борада аҳамияти беқиёс. Бу санъат турлари ёшларда ахлоқий идеалнинг шаклланишида катта хизмат қилади.

Ахлоқ ва фан. Ахлоқнинг фан билан ўзаро алоқадорлиги масаласи ҳам муҳим. Баъзи бир қарашларга кўра, ахлоқнинг фанга алоқаси йўқ. Бундай қарашларни тўғри деб бўлмайди. Зотан, ахлоқнинг ахлоқшунослик тадқиқот объекти сифатидаги мақомиёқ унинг фанга алоқадорлигини кўрсатиб туради.

Айниқса, ахлоқнинг ижтимоий фанлар билан алоқаси миқёслидир. Чунончи, кўпгина илмий қарашлар, назариялар инсонни бевосита ёки билвосита юксак ахлоқ эгаси, донишманд ва ҳалол инсон бўлишга чакиради.

Маълумки, барча фанлар, хусусан, табиий фанларнинг ҳар бири ўз соҳасида ҳақиқатнинг аён бўлишига хизмат қилади. Ахлоқнинг пировард натижаси эса инсонни ҳақиқатга олиб бориш, уни комил мавжудот қилиб тарбиялашдир. Ана шу нуқтада ахлоқ ва фан билвосита муносабатга киришади. Айни пайтда илм-фанда эришилган оламшумул ютуқлар инсоният жамияти олдига янги-янги ахлоқий вазифалар ва муаммолар кўяди. Чунончи, сўнгги пайтларда фан-техника тараққиётининг юксак даражаси ва экологик бухронларнинг юзага чиқиши сабабли экологик ахлоқшунослик сингари ахлоқ оламининг янги йўналишлари вужудга келди; ноо-сферадан ёки бошқача айтганда, техносферадан этосферага - ахлоқий муҳитга ўтиш зарурати инсоният жамияти ахлоқий маданияти олдидаги энг долзарб вазифа сифатида кўйилмоқда.

Ахлоқ ва мафкура. Ахлоқ билан мафкуранинг алоқаси ҳам жамият ҳаётида жуда катта аҳамиятга эга. Маълумки, ҳар бир мафкура муайян ғоялар ва қарашлар тизимидан иборат бўлади. Расмона мафкурани ахлоқий ғояларсиз тасаввур қилиш қийин. Лекин ғоя ҳеч қачон ўз-ўзича, шунчаки мавжуд бўлмайди. У албатта инсонда инъикос топади ва муайянлашади. Бу ҳақда Гегель ўзининг “Фалсафий билимлар қомуси” асарида шундай дейди: “ғоя ҳақида гапирганда, уни қандайдир олис ва нариги томондаги нарса тарзида тасаввур қилиш керак эмас. ғоя, аксинча, бутунисича шу ерда иштирок этади ҳамда, шунингдек, ҳар бир онгда, кам деганда, бузилган ва заифлашган ҳолда мавжуд бўлади”.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И.А. Донишманд халқимизнинг мустақкам иродасига ишонаман. «Фидокор» газетаси, 2000, 8 июн.
2. Каримов И.А. Жамиятимизмафқурасихалқни - халқ, миллатни - миллатқилишгахизматэтсин. «Тафаккур» журнали, 1998, 2-сон.
3. Имомназаров М. Миллиймаънавиятимизназариясигачизгилар. Т., Шарқ, 1998.

АЛОҲИДА ТАЪЛИМ ЭҲТИЁЖЛАРИ БЎЛГАН БОЛАЛАРГА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ БЕРИШДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ ИМКОНИАТЛАРИ

Тоджибаева Комила Собит қизи,
Т.Н.Қори Ниёзий номидаги ЎзПФТИИ
таянч докторанти

***Аннотация.** Мақолада махсус таълим эҳтиёжига эга болаларга таълим беришда инклюзив таълимнинг имкониятлари ва афзалликлари очиб берилган.*

***Калим сўзлар:** таълим олиш, алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болалар, инклюзив таълим.*

Маълумки, инсон камолотида билим эгаллаш энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Сабаби келажагимиз пойдевори билим даргоҳларида яратилади, бошқача айтганда, мамлакатнинг эртанги куни қандай бўлиши бериладиган таълим ва тарбияга боғлиқ. Мамлакатимиз Конституциясининг 41-моддаси кўра “Ҳар ким билим олиш ҳуқуқига эга” деб номланади. Унда бепул умумий таълим олиш давлат томонидан кафолатланади. Мактаб ишлари давлат назоратидадир деб белгиланган [1]. Шунингдек, ривожланган демократик давлатлар таълим тизимида эътибор имконияти ва соғлиғидан қатъий назар барча фуқаролар учун тенг ажратилади. Яъни имконияти чекланган болаларни таълим тизимида қамраб олиш ва бунда тенглик ва инсонпарварлик тамойилларига асосланган муҳитни яратиш муҳим саналади. Бунга имкон берувчи таълим тури бу, шубҳасиз, инклюзив таълимдир.

Инклюзив таълим бу алоҳида эътиборга муҳтож бўлган болалар ва ёшлар учун индивидуаллашган, шароитга қараб ўзгарувчан, ғамхўрлик билан ёндоша оладиган таълим тизимидир. Бундай ишлар оддий, меъёрда ривожланган болалар билан бирга таълим олаётган енгил ногиронлиги бўлган ўқувчиларнинг инклюзив таълими ташкил этилган ўқув муассасаларида етакчи аҳамият касб этади. Буни амалга

ошириш учун ҳар бир болага индивидуал ёндашиш, нуқсонидан келиб чиққан ҳолда маълум, унинг учун қулай шароитни яратиш, зарурат бўлса, дастур ва режаларга ҳам қисман ўзгартиришлар киритиш лозим бўлади. Алоҳида эътиборга муҳтож бўлган болалар яшаш жойига яқин, ўзига қулай оммавий боғча ёки мактабга қатнайди. У ердаасосийишнитарбиячиёкисинфраҳбариамаалгаоширади.

Ҳар бир мактабгача тарбия муассасасида ёки мактабда махсус тайёрланган ресурс тарбиячи бўлиб, у гуруҳ тарбиячисига маслаҳатлар беради ва кўмаклашади. Махсусўқитишускуналари, аппаратлари билан таъминлайди; ота-оналар, ўқитувчилар билан тушунтириш ишлари ўтказди, дарс жадвали, дастурга, керак бўлса, ўзгартиришлар киритади, уларни асослаб беради; ўқитувчиларнинг малакасини оширади, билим маҳоратини бойитади; соғлиқни сақлаш хизматларини ташкил этади, қулай психологик муҳитни яратади. Буларнинг барчаси инклюзив таълим жараёни ўзига хос мураккабликларга эга эканлигини ва шу соҳада ишлайдиган ўқитувчилар, синф раҳбарлари, тарбиячилар, касбий маҳорат усталари зиммасига жиддий талаблар ва масъулиятлар юклашини таъкидлайди.

Бугунги кунда республика бўйича жисмоний ёки руҳий ривожланишида нуқсони бўлган болалар учун жами 86 та ихтисослаштирилган мактаб ва мактаб-интернатларда (кейинги ўринларда — ихтисослаштирилган таълим муассасалари) 21,2 минг нафар, 21 та санаторий туридаги мактаб-интернатларда 6,1 минг нафар ўқувчилар таълим-тарбия олади. Шунингдек, узоқ муддат даволанишга муҳтож бўлган 13,3 минг нафар ўқувчилар уйда яқка тартибда ўқитилади.

2014 - 2016 йилларда Европа Иттифоқи билан ҳамкорликда «Ўзбекистонда алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болалар учун инклюзив таълим» лойиҳаси амалга оширилди. Лойиҳадоирасида:

– республиканинг 5 та ҳудудда тажриба-синов майдончалари ташкил этилди;

– 150 нафардан ортиқ тиббий-психологик-педагогик комиссия ва 1,3 минг нафардан ортиқ педагог ходимлар инклюзив таълим хизматларига ўқитилди;

– педагог ходимларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича таълим муассасаларининг ўқув режаларига таълим тизимига инклюзив амалиётни татбиқ этишга доир 3 та ўқитиш модули киритилди;

– 2 минг нафардан ортиқ алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болалар ва уларнинг ота-оналарига инклюзив таълим хизматлари

ташқил этилди;

– Тошкент, Самарқанд, Наманган, Хоразм ва Сурхондарё вилоятларида 5 та тажриба-ресурс маркази ҳамда 15 та тажриба мактаблари ташқил этилиб, уларга 800 нафардан ортиқ болалар камраб олинди[2].

Умумтаълим мактабларининг барчасида инклюзив ўқитиш шарт-шароитларини яратиш мумкин. Бу таълимнинг маълум даражада инсонпарварлашаётганлигини намойиш этади. Алоҳида эътиборга муҳтож бўлган ёшлар атрофидаги тарбиявий муҳит ҳамма вақт ҳам яхши, мўътадил бўлиши билан бирга, бола онгига жамоада қўлга киритилган муваффақият ҳам, мағлубият ҳам гуруҳнинг ҳар бир аъзосига боғлиқ эканлиги ҳақидаги ғоя сингдириб борилади. Бу эса, болада жамоа ишида ўз ўрнини аниқ билиш ва шунга яраша масъулиятни ҳис қилиш, жамоа муаммоларини ўз шахсий муаммолари сифатида қабул қилиш туйғусини шакллантиради.

Инклюзив таълимга жалб этилган алоҳида эътиборга муҳтож бўлган ўқувчилар онгига “фақат тиришқоқлик, ғайрат ва шижоат билан меҳнат қилинсагина муваффақиятга эришиш мумкинлигини, ўз устида тинимсиз ишласа, ҳеч кимдан кам бўлмаслик” мумкинлиги қабилидаги ғоялар сингдириб борилади. Анашундай ғоялартаъсиридаулғайиббораётган бола бутун имкониятини ишга солган ҳолда ўқишга, меҳнат қилишга интилиши эътиборда бўлиб, катталарнинг назаридан четда қолмаслиги керак.

Психологияда мотивация муаммосини тадқиқ этган олимлар шундай хулосага келишган: кучли ривожланган мотивация ривожланишдаги ҳар қандай нуқсонни компенсация қилиши мумкин, бироқ акс жараён рўй бермайди. Бизнингча инклюзив таълимдан кўзланган мақсад алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган ўқувчиларда нотўлиқлик ҳиссини компенсация қилишни ўргатиш, жамиятга максимал даражада мослаштириш, комплексларсиз яшашни тарғиб қилиш ва ўз-ўзини борича қабул қилишга ўргатишдир. Чунки ривожланишга қодир бўлмаган бола мавжуд эмас, бола яшайптими демак у ривожланади ҳам. Фақат кимдadir бу ривожланиш эртароқ, кимдadir кейинроқ рўй бериши табиий ғоя эканлигини унутмаслик даркор.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси <https://www.lex.uz/ru/docs/-20596?otherlang=1>.

2. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси <https://lex.uz/ru/docs/-5044711>.

ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА ОТА-ОНАЛАРНИНГ ЎРНИ

Худайбергенова Дилноза Улуғбек кизи

ЎзДЖТУ, 3-босқич талабаси,

Мамадов Норпўлат Суярович

ЎзДЖТУ, п.ф.н., катта ўқитувчи

Аннотация. Мақолада глобаллашув жараёнида ёшлар тарбиясидаги ўзгаришлар, муаммолар ва ёшлар тарбиясидаги ота-оналарнинг ўрни ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: глобаллашув, оммавий маданият, замонавий технологиялар, интернет, маънавият.

XX асрнинг ўрталаридан то ҳозирги кунга қадар, жаҳоннинг кўплаб мамлакатлари глобаллашув даврининг иқтисодий ва техникавий ютуқларидан фойдаланиб келмоқдалар. Бунинг натижасида эса фазо ва вақт ўртасидаги масофа қисқариб, мамлакатлар ўртасидаги ўтиб бўлмас чегаралар йўқолиб, одамлар олдинги даврларга нисбатан чуқурроқ, бевосита ва бил восита кўп томонлама алоқаларга киришмоқдалар.

Бу жараён ёшларимизга ҳам ўз таъсирини кўрсатмай ўтмайди. Айни дамда бу жараён салбий ҳодисаларга сабаб бўлмоқда чунончи, узоқ масофалар билан қилинган алоқалар яқинлари билан муносабатни узоқлаштирмоқда. Айниқса, ўзига хос ва мос миллий, диний қадриятларга асосланган ҳалқимизнинг тарбия борасидаги азалий анъаналари “оммавий маданият”, менталитетимизга ёт ғоя ва қарашлар таъсирида асл моҳиятини йўқотиб бораётгани барчамизни ташвишга солади. Ушбу жараёнга, яъни тарбия масаласига ўз вақтида жиддий эътибор қаратмасак, эртага кеч бўлиши, тузатиб бўлмас даражадаги оқибатларга олиб келиши мумкин.

Хўш, бугунги кунда ёшлар тарбияси борасида нималарга эришяпмиз, қандай ютуқ ва муаммоларимиз бор? Эртанги кунимиз эгаларининг одоб-ахлоқи, билим ва салоҳияти, маънавияти, бир сўз билан айтганда, тарбиясидан кўнглимиз тўлаяптими? Тўғри, мамлакатимизда фарзандларимизнинг болалар боғчасидан тортиб, мактаб, коллеж, олий ўқув юртидаги тахсил давригача бўлган жараёнларда жуда катта ҳажмдаги ишлар олиб борилмоқда. Бироқ, бу борада хато-камчиликларимиз, нуқсонларимиз ҳам борки, улар турли шакл ва кўринишларда бўй кўрсатиб келмоқда, ёш авлод тарбиясига салбий таъсир кўрсатмоқда. Айрим ёшларнинг юриш-туриши,

кийиниши айниқса, ўзгалар билан қилган муомиласини кўриб, ажабланиб қоламан. Нахотки шу қиз ёки йигит менинг тенгдошим, бизнинг миллий ва умуминсоний қадриятларга асосланган тарбиямизни олиб вояга етган бўлса?

Тўғри, қандай кийиниш хар кимнинг шахсий иши. Бирок кийиниши юриш-туриш маданияти, халқимизнинг қадим-қадимдан то бизгача етиб келган қадриятларига хурмат бўлиши керак эмасми. Бу борада кенг жамоатчилик айниқса, оилада ота-онанинг назорати муҳимдир. Бугун аксарият ёшларимиз бўш қолди дегунча дарров қўл телефони билан машғул бўлиши одатий ҳолга айланиб қолди. Қандайдир ўйин ўйнаш, қўшиқ эшитиш, филм томоша қилиш, ижтимоий тармоқлардаги турли-туман бўлмағур маълумотлар билан вақтини беҳудага сарфламоқдалар. Бунинг нимаси ёмон, техника даври, тараққиёт дерсиз? Тўғри, бунинг ёмон томони йўқ.

Тан олишимиз керак, замонавий ахборот-коммуникация технологиялари, айниқса, интернет тараққиёт даражамизни бир неча поғонага кўтарди, узоғимизни яқин, ишимизни енгил қилди. Аммо ёшларимизнинг бугунги кунда уяли алоқа воситаси телефонга асир бўлиб қолаётгани, интернет ва ижтимоий тармоқлардан керагидан ортиқ фойдаланаётгани, улардаги маълумотлардан оқилона фойдаланиш ўрнига кераксиз маълумотлар билан мияларини тўлдириб қўяётгани ҳақида жиддий ўйлаб кўришимиз керак бўлган жиҳатлар талайгина. Ёшларимизнинг мобил телефон, интернетга бу қадар боғланиб қолишларини асло оқлаб бўлмайди. Бу енг аввало, уларнинг саломатлигига, маънавиятига салбий таъсир кўрсатмоқда. Интернет тармоқларида алдов ва ғаразли мақсадлар йўлида тарқатилаётган турли маълумотларга айрим ёшларимиз осонгина ишониб қолмоқдалар. Натижада оқни қорадан, яхшини ёмондан ажрата олмай, кимларнингдир қурбонига айланмоқдалар. Ўтмишга назар бобо-момоларимизнинг ҳаётига назар ташласак, оилада ўғил бола тарбиясига алоҳида эътибор берилган. Болалигидан оиланинг суянчи, каттаси, опа-сингилларининг химоячиси бўлишини, қолаверса, Ватаннинг таянчи эканини уқтириб, шу асосда тарбия берилган. Тўғри, аёл оиланинг чироғи, иқболи, фарзандларининг соғлом, баркамол туғилиб вояга етиши кўп жиҳатдан унга боғлиқ. Шундай бўлса-да, тарбияда эътиборни икки жинсдаги фарзандга ҳам тенг қаратиш зарур. Минг афсуски, бугун жамиятда ана шу тамойил бироз издан чиқди. Баъзи оилаларда отанинг ўрни пасайгандай назаримда. Ота оилани таъминламаса, фарзандлар тарбияси бузилади, деган ақидани унутиб қўймаслигимиз лозим. Бирор бир иш билан машғул

бўлмай хотини, фарзандлари топган пулга чойхоналарда ўтириб ош йейдиган ва бундан асло хижолат бўлмайдиган эркаклар орамизда, афсуски бор. Ана шундай мухитни кўриб ўсаётган фарзандлар ёки фақат онаси орқали таъминланаётган бола отасининг гапини гап ўрнида қабул қилмайди. Ёхуд ота куни билан бекор юрсаю овқат пайтида дастурхонда ҳозир бўлса?

Бундай оталар фарзандларига қандай ибрат бўла олади? Бу каби ҳолатлар юзага келишининг асосий сабаби юртимизга оммавий тарзда кириб келаётган, менталитетимизга ёт сериаллар, видеоклиплар, интернет, қўл телефонларидаги видеоёзувлар, умуман, глобаллашув даврининг турли “маҳсулот”ларидир. Оила ҳаётнинг абадийлигини, авлодларнинг соғлиги ва давомийлигини таъминлайдиган, миллий қадрият ва урф-одатларимизни асраб-авайлаб келгуси авлодларга қолдирадиган, шу билан бирга, келажак авлод қандай инсон бўлиб камол топишига бевосита таъсир кўрсатадиган тарбия ўчоғи ҳисобланади.

Ёшларимизни она ватанга муҳаббат, миллий қадриятларимизга ҳурмат руҳида, юксак маънавиятли ва салоҳиятли қилиб тарбиялаш ҳар биримизнинг бурчимиздир. Айниқса, интернет тармоқларида тарқатилаётган диний ақидапарастлик, терроризм ғояларини ёйиш, “оммавий маданият” кўринишларини ёшлар онгига сингдириш, уларнинг турмуш тарзига айлантиришга бўлаётган уринишларга, ёшларимизнинг ана шу иллатлар таъсирига тушиб қолмасликлари, юқоридаги каби алдовларга кўр-кўрона эргашмасликлари учун энг аввало, уларнинг билим ва тафаккурини бойитиш, интернет маълумотларидан ўринли ва оқилона фойдалана билиш кўникмасини шакллантиришимиз зарур.

Ёшларимизда ёт ғояларга, иллатларга қарши маънавий иммунитет, тушунча шаклланмас эканқачонки, уларнинг ўзларида “бу яхши, бу ёмон” деган фикр пайдо бўлмас экан, ахборот хуружлари хавфидан, ҳаётимизга, мафкурамизга кириб келаётган иллатлардан асло қутила олмаймиз. Бу бораданафақат педагогларимиз ва ҳуқуқ-тарғибот идораларимиз ва ёшлар билан ишловчи ташкилотлар буларнинг барчаси кенг жамоатчиликда ишлар олиб бормоқдалар, хусусан, тушунтириш ва тарғибот ишлари олиб борилмоқда. Айниқса, маҳаллаларда ҳар бир оилада ижтимоий-маънавий муҳитлар яхшиланмоқда, ота-оналаримиз ҳам ўз фарзандларининг тарбиясига этибор қаратмоқда, ёшларнинг бўш вақтлари эса мазмунли ташкил қилинмоқда, Энг муҳими, ёшларни соғлом, комил инсон бўлиб ватанимизга ва тарихимизга, она тилимизга, миллий

кадриятларимизга, ҳамда муқаддас динимиз анъаналаримизга содиқ қилиб тарбиялашда оила ва ОТМларининг ҳамкорликда олиб бораётган ишлар диққатга сазовор. Шунингдек биз ёшлар орасида ОТМга ҳам маънавий – маърифий тадбирлар ташкил этиб, давра суҳбатлари, дебатлар, саломатлик дарслари, машғулотлар ва психологик тренинглари ташкил этиб борилаётганини таъкидлаш зарур.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, биз ёшлар юртимизнинг келажаги эканлигимизни унутмаслигимиз, Ватанимизнинг гуллаб-яшнаши учун қўлимиздан келганча ҳаракат қилишимиз лозимдир. Ота-онамизнинг бизга яратиб бераётган шароитларни, таълим-тарбиясини оқлашимиз ва уларнинг биздан кутаётган ютуқларга ҳамда марраларга албатта эришишимиз даркор.

ТЕОРИЯ КОНСТРУКТИВИЗМА В ПЕДАГОГИКЕ. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Инагамов Бекзод,
Соискатель УзГУМЯ

В современном мире образование является наиболее важным активом человека, поэтому инвестиции в развитие ребенка становятся первыми финансовыми траншами. Соответственно для правительств и стран, ориентированных на прогресс, первые бюджетные ассигнования должны быть направлены на инфраструктуру образования в школах и высших учебных заведениях. Признание образования как ценности обусловлено в первую очередь гуманистической направленностью развития личности, если есть навыки, но отсутствуют ценностные ориентации, образование становится бессмысленным, бесполезным.

По мнению ученых в области педагогики, теории обучения имеют весьма важное значение: они «помогают нам понять, как создаются знания и как люди учатся». Хотя оценка теорий не всегда сводится к оценке того, верны они или нет, эксперты предполагают, что их можно в основном оценить по тому, насколько они полезны для образовательной практики. Учителя используют теории обучения и связанные с ними педагогические подходы и технологии для проектирования, разработки и внедрения эффективных методов обучения. Создавая «дизайн» для обучения, мы должны осознавать, что наши теоретические отправные точки будут влиять на нашу практику преподавания, выбор технологий обучения и виды учебной деятельности.

В связи с указанным актуализируются проблемы изучения и применения теории конструктивизма в области образования в плане ее реализации и соответствия современным требованиям.

Известно, что конструктивизм основан на разработках известных ученых Жана Пиаже (создателя теории когнитивного развития) и Джорджа Келли (автор теории личностных конструктов). По их определению, конструктивизм - это взгляд на обучение, основанный на вере в то, что знания - это не то, что может просто дать учитель ученикам в аудитории. Скорее, знания конструируются учащимися посредством активного умственного процесса развития, притом что учащиеся - строители и творцы смысла и знаний.

Один из известных сторонников конструктивистской теории обучения Туми Фоснот дает определение конструктивизму, опираясь на следующие четыре принципа:

- обучение в значительной степени зависит от того, что мы уже знаем;
- новые идеи возникают по мере того, как мы адаптируем и изменяем наши старые идеи;
- обучение включает в себя изобретение идей, а не механическое накопление фактов;
- осмысленное обучение происходит через переосмысление старых идей и формулирование новых выводов и идей, которые противоречат старым.

Таким образом, продуктивный конструктивистский класс состоит из активного обучения, ориентированного на учащегося. В таком классе учитель передает ученикам опыт, который позволяет им выдвигать гипотезы, прогнозировать результаты, манипулировать объектами, ставить вопросы, исследовать, воображать и изобретать. Роль учителя - способствовать этому процессу.

Основатель когнитивистской теории Пиаже (1977) утверждает, что обучение происходит путем активного конструирования смысла, а не пассивного восприятия. Он объясняет, что, когда мы, как учащиеся, сталкиваемся с опытом или ситуацией, которые противоречат нашему нынешнему образу мышления, возникает состояние дисбаланса. Затем мы должны изменить свое мышление, чтобы восстановить равновесие или баланс. Для этого мы осмысливаем новую информацию, связывая ее с тем, что мы уже знаем, то есть пытаемся ассимилировать ее с нашими существующими знаниями. Когда мы не можем этого сделать, мы приспособливаем новую информацию к нашему старому образу мышления, ориентируясь на более высокий уровень мышления.

Подобной идеи придерживался автор теории личных конструкций

Джордж Келли, где теоретик описывает взгляд на мир через ментальные конструкции или паттерны, которые мы создаем. Мы разрабатываем способы конструирования или понимания мира на основе нашего опыта. Когда мы сталкиваемся с новым опытом, мы пытаемся приспособить эти шаблоны к новому опыту. Например, по опыту мы знаем, что, когда мы видим красный свет светофора, мы должны остановиться. Дело в том, что мы создаем собственные способы видения мира, в котором живем: мир не создает их для нас.

Отметим, что учебные программы и методы обучения постоянно меняются. Одним из факторов нынешней перестройки учебных программ по всем предметным областям является смещение парадигмы обучения с традиционной учебной программы на транзакционную. В традиционной учебной программе учитель передает информацию ученикам, которые пассивно слушают и усваивают факты. В транзакционной учебной программе студенты активно участвуют в обучении, чтобы достичь нового понимания.

Конструктивистское обучение способствует развитию критического мышления и формирует активную жизненную позицию, учебную мотивацию учащихся. Сторонники теории конструктивизма в педагогике утверждают, что обучение во всех предметных областях включает в себя изобретение и конструирование новых идей. Они предлагают включить конструктивистскую теорию в учебную программу и выступают за то, чтобы учителя создавали среду, в которой дети могут выстраивать свои представления, линии поведения и деятельности. По мнению конструктивистов, данный подход дает учителям право выбора стратегий обучения, которые интенсифицируют процесс развития учащихся, порождают их любознательность и пытливость, стимулируют их к поисковой деятельности.

Список используемой литературы:

1. Harasim, L. (2017). Learning Theory and Online Technologies (2nd edition). Routledge Ltd. <https://doi.org/10.4324/9781315716831>
2. Lefrançois, G. R. (2019). Theories of human learning: Mrs Gribbin's cat (Seventh / Guy R. Lefrançois.). Cambridge University Press. www.cambridge.org/gb/academic/subjects/psychology/educational-psychology/theories-human-learning-mrs-gribbins-cat-7th-edition
3. Zafar Iqbal, Constructivism: Theory and Practice in Education, source available online at: <https://www.linkedin.com/pulse/constructivism-theory-practice-education-zafar-iqbal>
4. Dr. Serhat Kurt, Constructivist Learning Theory, source online at: <https://educationaltechnology.net/constructivist-learning-theory/>

6-ШҶЪБА: ШАХС ТАРБИЯСИГА АХБОРОТ ОҚИМЛАРИНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАЪСИРИ

ЎҚУВЧИ ШАХС СИФАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРИНИ ЎРГАТИШНИНГ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ

Хайдаров Исмоил Оллоқулович,
психология фанлари номзоди, доцент
ЎзДЖТУ, Педагогика ва психология кафедраси

Аннотация. Мақолада боланинг индивидуал нутқий мулоқот юритиши ва билим олишга бўлган эҳтиёжлари, унинг келажакдаги шахсий ва касбий интилишлари, ижтимоий психологияда мулоқотнинг психологик таъсир воситалари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар. Мулоқот, вербал таъсир, бола шахси, нутқ шаклланиши.

Замонавий психология фани хорижий тилларини ўрганиш инсон характерини ҳам қисман ўзгартиради, деган фикрни илгари суради. Чет тилларини ўрганишни бошлашда бошқа бир чет тили болаларга хос ва узлуксиз тарзда ўргатилса, мазкур чет тилига ва тили ўрганилаётган мамлакатнинг маданиятига нисбатан ижодий муносабат шаклланади. Бундай ҳолатда инглиз тили маълум бир вақт ўтиб ўрганилиши мумкин, шунда инглиз тили бўйича қутилган билим даражаси босқичига эришилилади. Шахслараро мулоқот нуқтаи назаридан қараганда ҳудудий кўп мулоқотлилик концепсияси мулоқотларни танлаш ва уларни ўрганиш кетма кетлиги тўғрисида турлича мулоҳаза юрутишга имкон беради.

Боланинг индивидуал нутқий мулоқот юрутиши ва билим олишга бўлган эҳтиёжлари, унинг келажакдаги шахсий ва касбий интилишлари диққат марказида туради. Фақат инсонларга хос жараёнлар мулоқот деб аталади. Кишиларда фаолият жараёнида бир-бирлари билан мулоқотда бўлиш эҳтиёжи туғилади. Ўзаро мулоқот эса табиийки, кишилик жамияти вужудга келишининг энг асосий унсури ҳисобланади.

Психологияда нутқий мулоқот тушунчасига икки хил таъриф берилади :

- ҳамкорликдаги фаолият эҳтиёжи билан таққосоланган алоқа ўрнатиш ва уни ривожлантириш жараёни.

- белгилар тизими орқали субъектларнинг ўзаро таъсирлашуви.

Хорижий тилларини нутқий мулоқотга ўргатиш - бу чет тили машғулотларининг асосий ва бош мақсади саналади. Нутқий мулоқот ижтимоий психологик ходиса сифатида ижтимоий турмушнинг барча соҳаларида иштирок этиб, фаолиятининг моддий, маънавий, маданий, мотивацион қирраларининг эҳтиёжи сифатида вужудга келади. Нутқий мулоқот фақатгина сўзлар билан эмас, балки мимика, имо-ишора, пантомимика, оҳанг ва вазият кабилар орқали амалга оширилади.

Мактаб ёши даврида ва кейинчалик шахс ижтимоий-психологик тренинглар орқали нутқий мулоқотга ўргатилади. Шахснинг ўзи бу усулларга ижобий муносабат билдириши, фаол ҳаракат қилиши зарур. Чунки шахс мулоқотда бўлмасдан фаолият субекти сифатида ҳам, индивидуал инсон сифатида ҳам тўлақонли ривожлана олмайди. Нутқ билан ишлаш орқали мулоқот ўргатиш мумкин. Масалан: овозни баланд чиқариб инглизча шеър ўқиш, ҳикоялани сўзлаб бериш каби тренинглар инглиз тилида нутқий мулоқотнинг шаклланишига ёрдам беради.

Инсонлар ўртасидаги ижтимоий муносабатлар шарқда ўзига хос хусусиятга эга. Жамиятнинг янгилаш даврида инсон маънавияти ва руҳиятида рўй бераётган ўзгаришларнинг психологик табиатини англашга ёрдам беради. Чет тилида нутқий фаолият юритиш ўқувчи шахсини шакллантиришга йўналтиради, яъни ўрганилаётган тилни яратган маданий меросни ўзлаштиришга эришилади

Тинглаб тушуниш, гапириш, ўқиш, ёзув жараёнида ўқувчи олдин эгаллаган ижтимоий маданий тажрибасини бойитади. Ҳар қандай тил ўрганувчи шахс ўз тилининг ташувчиси бўлиш билан бирга, ўрганаётган тилнинг урф одати, маданиятидан ҳам ўз вақтида бохабар бўлиши керак.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ўрганилаётган тилдаги нутқий мулоқот ва фаолияти билан бир қаторда маънавияти, қадриятлари, адабиётидан ҳам хабар берувчи билимлар тил ўрганаётган кишининг енгиллашувига шунингдек, дунёқарашининг кенгайишига ҳам таъсир қилади. Нутқий мулоқотнинг ўша мамлакатнинг маданияти ва тил хазинасини бойитиш, сўзлашув услубларини яхши ўрганиш ҳамда тили ўрганилаётган миллат вакиллари билан кўпроқ мулоқот қилиш ёки шу муҳитни яратиш орқали ривожлантириш мумкин. Шунингдек, тили ўрганилаётган халққа хос бўлган нутқий мулоқот жараёни, нутқ фаолияти, одат ва тарихи, ижтимоий-сиёсий аҳволдан бохабарлик ҳам билимларнинг такомиллашувига хизмат қилади .

Мулоқот фақат инсонларга хос бўлган жараёндир. Кишиларда фаолият жараёнида бир-бирлари билан мулоқотда бўлиш эҳтимоли туғилади. Ўзаро мулоқот эса, табиийки, кишилик жамияти вужудга келишининг энг асосий унсури ҳисобланади. Мулоқот – тирик организмлар ўртасида биргаликдаги фаолият эҳтиёжларидан келиб чиқадиган боғланишлар ривожланишининг кўп қиррали жараёндир. Мулоқот (муносабат) биргаликда фаолият кўрсатувчилар ўртасида ахборот айирбошлашни ўз ичига олади.

Ижтимоий психологияда мулоқотнинг психологик таъсир воситалари:

Вербал таъсир – бу сўз ва нутқ орқали кўрсатиладиган таъсирдир. Бундаги асосий воситалар сўзлардир. Маълумки, нутқ – бу сўзлашув, ўзаро муомала жараёни бўлиб, унинг воситаси – сўзлар ҳисобланади. Монологик нутқда ҳам, диалогик нутқда ҳам одам ўзидаги барча сўзлар захирасидан фойдаланиб, энг таъсирчан сўзларни топиб, шериғига таъсир кўрсатишни хоҳлайди. Бу таъсир гуруҳ бўлиб ишлаш жараёнида ўз фикрини исботлай олишга ва уни бошқаларга сингдиришга ёрдам беради.

1. Паралингвистик таъсир – бу нутқнинг атрофидаги нутқни безовчи, уни кучайтирувчи ёки сусайтирувчи омиллар. Бунда нутқнинг баланд ёки паст товушда ифодаланаётганлиги, артикуляция, товушлар, тўхташлар, дудуқланиш, йўтал, тил билан амалга ошириладиган ҳаракатлар, нидолар киради. Бу таъсир тури орқали биз тилимиздаги такрорларни бартараф этишимиз мумкин бўлади. Луғат бойлигимизни ошириш ва инсонларни ифодалаётган фикримизга ишонтиришда ушбу таъсир воситасидан фойдаланишимиз мумкин.

2. Новербал таъсир – маъноси “нутқсиз”дир. Бунга суҳбатдошларнинг фазода бир – бирига нисбатан тутган ўринлари, холатлари, қилиқлари, мимика, пантомимика, қарашлар, бир-бирини бевосита ҳис қилишлар, ташқи қиёфа, ундан чиқаётган турли сигналлар киради. Уларнинг барчаси мулоқот жараёнини янада кучайтириб, суҳбатдошларнинг бир – бирларини яхшироқ билиб олишларига ёрдам беради.

Сўз Павлов фикрича, “сигналлар сигнали”дир. Нутқни дастурлаштириш – нутқий ифоданинг, яъни киши билдирмоқчи бўлган фикрнинг маънавий ўзагини тузиш – биринчи босқич ҳисобланади. Иккинчи босқич – жумланинг синтактик таркибини тузишдан иборат. Бу босқич, айниқса, чет тилларини ўрганишда ас қотади. Қачонки сўзларнинг луғавий маъносини билиб, гапларда

сўзларни грамматик жиҳатдан тўғри қўллагандагина шахслараро муносабатда қийинчилик туғилмайди.

Мутахассисларнинг фикрича, шахслар ўртасидаги мулоқотда визуал контакт муҳим ўрин эгаллайди. Агар визуал контакт мулоқот вақтининг 60-70%ини эгалласа, бунда муносабат ишончли ва ижобийдир. Бундай муносабат ўқитувчи ва ўқувчи орасида кузатилса, таълим сифати аъло даражада бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Т.Сатторов. Бўлажак чет тили ўқитувчисининг услубий омилкорлигини шакллантириш технологияси. – Т., 2003 йил.

2. М. Махсудова. Мулоқот психологияси. Ўқув қўлланма.— Тошкент: Турон Иқбол, 2006 йил.

3. А.Холиқов. Педагогик маҳорат. Дарслик. —Т: Иқтисод-Молий, 2011йил.

ШАХС ТАРБИЯСИГА АХБОРОТ ОҚИМЛАРИНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАЪСИРИ

Шамшетова Анжим Карамаддиновна,
*ЎзДЖТУ, “Педагогика ва
психология” кафедраси доценти
психология фанлари номзоди, доцент*

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар, узоқни кўзлаб юритилаётган оқилona сиёсат натижасида юртимиз иқтисодиёти, ижтимоий ҳаётида туб ўзгаришлар юз берди. Барча жабҳа ватизимларда ахборот ва телекоммуникация соҳасининг жадал ривожланишини ана шу изчилликнинг амалдаги самараси деб биламиз. Ҳозирги вақтда нафақат шаҳарлар, балки юртимизнинг тоғли қишлоқлари, олис овулларида ҳам замонавий телекоммуникация тизимлари – интернет, мобил телефон алоқаси, компьютерда турли хизматлар кўрсатишни ўз ичига олган сервис шохобчалари тобора ортиб бормоқда. Кейинги вақтлари қишлоқ жойларда мобилалоқа хизмати абонентлари сони жадал ўсиб бораётганини алоҳида таъкидлаш лозим.

Дарҳақиқат, бугунги ҳаётимизни алоқа воситаларисиз тасаввур қилиш мушкул. Бугунги кунда дунё миқёсида глобаллашаётган муаммолардан бири мобил алоқа воситалари ва ижтимоий тармоқнинг ёш авлод тарбиясига ҳамда соғлиғига ҳам салбий таъсирининг гувоҳимиз. Шу ўринда мазкур алоқа ва ижтимоий тармоқ воситасининг афзаллик томонларини жуда яхши биламиз,

жумладан, ота-она телефон орқали фарзандининг қаерда, нима иш билан бандлигини доимо билиб туриши имкони бўлиб, бу уларга хотиржамлик бағишлайди. Ота-она томонидан ҳар эҳтимолга қарши, фавқулодда ҳолатларда фойдаланиладиган рақамларни қандай теришни фарзандларга ўргатилиши ва нохуш ҳолатлар пайдо бўлганида тезда боғланиш имконияти мавжудлиги ижобий ҳол, албатта.

Дунёда мобил телефон ва ижтимоий тармоқдан фойдаланмайдиган киши камдан-кам топилса керак. Бу тарздаги коммуникация технологияларининг ривожланиши анча-мунча оғирларимизни енгиллаштириб беради. Бироқ, ҳақиқатан ҳам шундайми, ёш авлоднинг бунга муносабатлари қандай? Бизлардан кўра ёшлар ахборот коммуникацион технологияларни жуда тез ва яхши ўзлаштириб олган. Ёш авлод мазкур мобил алоқа ва ижтимоий тармоқ воситасининг салбий томонлари бўйича маълумотларга эгами? Афсус, кўпчилик ота-оналар ҳам, ёшларимиз ҳам мобил алоқани ёки ижтимоий тармоқни зарарли томонларига тегишли билимларга етарлича эга эмас.

Психолог олимларнинг таъкидлашича, мобил телефонларга ҳаддан ташқари берилган болалар ундан ажралишни тасаввур ҳам қилолмайдиган бўлиб қолишади. Кечасию кундузи ёнида туришини, тинмасдан у билан машғул бўлишни исташади. Ҳисоб-китобларга қараганда, кейинги йилларда айрим ривожланган мамлакатларда фарзандларидаги руҳий муаммолар борасида психологларга мурожаат қилаётган ота-оналар сони ортиб бораётгани ақида маълумотга эгамиз.

Атрофдаги ёшларимизга биз бир назар соладиган бўлсак, улар ҳар куни мобил телефонда ёки ижтимоий тармоқдаги турли сайтларида фаол иштирок этаётганининг гувоҳи бўламиз.

Психологларнинг тадқиқотларида мобил алоқа аппарати боланинг ташқи дунёга бўлган қизиқишларини сўндириб бориши, ён атрофдагиларга эътиборсиз бўлишини келтириб чиқариш ҳақида илмий фикрларини билдирган. Хусусан, бола одамови бўлиб қолиши эҳтимолдан холи эмас. Чунки компьютер, интернет, “сотка” каби воситалар болани одамлар билан жонли мулоқотда бўлишдан бирмунча чегаралаб қўяди. Натижада бола, илмий тил билан айтганда, айрим ҳолларда виртуал аутист, яъни ташқи дунёдан узилган одам ҳолатига тушиб қолиши мумкин. Бундан ташқари, мобил телефон тарқатадиган радиациянинг инсон танасига маълум даражада зарар кўрсатиши мутахассислар томонидан исботланган.

Шифокорларнинг таъкидлашича, бу радиоалоқа нурлари, айниқса, кичик ёшдагилар миясига таъсир кўрсатиб, улардаги нормал ўсиш жараёнига хавф солиши мумкин. Чунки, боланинг айна ўсиш палласида бўлган мия хужайралари мобил телефон нурларидан осон зарарланади. Суяклар ўсишдан тўхташи, хотиранинг сусайиши, иммунитетнинг тушиб кетиши каби ҳолатлар юзага келишида айнан “сотка” алоқа воситасининг “хизмати” катта экани тадқиқотларда аниқланган. Ёш болаларимизни кутаётган “роҳатбахш” касалликлар ва “мукофотлар” борасида сўз юритсак. Маълумки, ички кулоқ жуда таъсирчан бўлиб, юқори товуш доимий таъсир этиб турганидан рецепторларнинг “чарчаши” оқибатида, асаб толалари учидagi кўзғалувчи нуқталарнинг сезгирлиги табиий равишда пасаяди. Яъни организм гўё ўзини ташқи қаттиқ товушдан “химоя” қилиш мақсадида сезгирликни “пасайтиради”. Оқибатда “муסיқа шайдоси” овоз паст чиқияпти деган хаёлда яна муסיқа товушини кўтаради, организм яна асаб кўзғалишини пасайтиради ва охир-оқибат заиф эшитувчи, яъни кулоғи оғир одамга айланиб бораётганини сезмай қолади. Чунки баланд товуш ноғора пардани шундай қаттиқ тебранирадики, кейинчалик салгина юқори товушдан кулоқда оғриқ турадиган, шанғиллайдиган, турли товушлар эшитиладиган бўлиб қолади. Энг ёмони шундаки, кулоқ ана шундай баланд товушларга ўрганиб қолганидан сўнг, наушниклар тақилмаса, гўё бир нарса етишмаётгандек бўлаверади ва сиз яна наушник тақиб олаверасиз. Дастлаб асаб толаларининг ҳуда-беҳуда кўзғалавериши натижасида, кишида невроз ҳолати юзага келади ва арзимаган нарсалардан ҳам жаҳли чиқиб кетадиган бўлиб қолади.

Ҳозиргача кашф этилган радио, электр ва шу каби бир талай тўлқинлар қаторига мобил телефонларнинг ҳам тўлқини қўшилди. Улар ҳам танзимизни тинмасдан “илма-тешик” қилиб турибди. Бизнинг эса афсуски, бу жараён билан ишимиз йўк!

Талабалар орасида телефон энг яқин сирдош, овунчоққа айланиб қолгани рост. Телефон – хоҳлаган пайтда хоҳлаган одамнинг овозини эшитиш, зерикканда турли ўйинларни ўйнаш ва видео томоша қилиш, суратга олиш, интернетга уланиш имконияти. Тонгда жиринглаб уйғотиш ва ҳатто йиғлаётган чақалоқни овутиш каби вазифалар ҳам айна пайтда «беминнат ёрдамчи» – телефон зиммасига юклатилган. Бир қарашда бу кичкинагина «матоҳ»нинг инсон учун хавф туғдиришига ишониш қийин. Аммо вақти келиб ишонч ҳосил қилганимизда, кеч бўлиши мумкин.

Бугунги кунда ёшларнинг изланувчанг ҳаркатлари ва ишчан

бўлиши баробарида ўз жамоатчилиги билан алоқаларини узвий равишда ривожлантириб бориши устувор масалалардан бирига айланди. Зотан, «мамлакатимизнинг эртаси ва тараққиёти ёшларнинг фидойилиги, профессионал маҳорати, ижтимоий-сиёсий фаоллиги, ғоявий-маънавий етуклигига кўп жиҳатдан боғлиқ» экан, бугунги кунда улардан ахборот хизматиغا тўғри муносабатда бўлишлари талаб этилишини изоҳлашга ҳожат йўқ.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мукинки, ёшларни, фарзандларимизни мобил алоқага ва ижтимоий тармоқга бўлган муносабатларини бир уйлаб кўришимиз керак. Уларда мазкур муаммога оид тарбия соатлари ёки психокоррекция амалий машғулотларни боғчадан тортиб олий таълим ўқув муассасаларида ўқув дастурлари, режали чора-тадбир дастурларини ишлаб чиқиш керак.

МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИНИ КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК – ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ

Жумаев Аҳмадат Шермаматович,

ЎзДЖТУ, педагогика фанлари номзоди, доцент

***Аннотация.** Ушбу мақолада узлуксиз таълим тизимининг асосий бўғинларидан бири, мактаб ўқувчиларини касбга йўналтиришнинг педагогик- омиллари таҳлил қилинган.*

***Калит сўзлар:** касб, касбга йўллаш, касб танлаш, тестлар, қизиқиш, омил, педагогик омиллар, психологик омиллар.*

Ёшларнинг соғлом турмуш тарзини шакллантириш, касбга тўғри ва онгли равишда йўналтириш - Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг бош мақсадининг асосини ташкил қилади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, инсон соғлигининг 20-25% атроф-муҳит таъсирида, 20% наслий омиллар асосида, қолган 55% ҳар-хил сабаблар, ўз соғлиги турмуш тарзига ва касбига бўлган эътибори таъсирида шаклланади экан.

Инсоннинг айни вақтаги соғлом турмуш-тарзи, оиласи, дўстлари, келажакдаги тақдири, орзую ҳаваси қўйин-ки, бутун борлиқ фаолияти унинг танлаган касби билан боғлиқдир. Тўғри танланган касб боланинг ўзи учун ҳам, уни ота-онаси учун ҳам, давлатимиз учун ҳам манфаат келтиради. Тарихга мурожаат қиладиган бўлсак, азалдан халқимиз жамоа – жамоа бўлиб, кейин маҳаллада яшаб, ўз ўрнига эга бўлган. Ҳар бир маҳалланинг кулолчилик, пичоқчилик, мисгарлик, новвойчилик, заргарлик, дўппичилик, темирчилик, каби ўз номлари бўлиб, ушбу касб-хунарлари билан рўзғор тебратиб оилаларини

боқишган ва меҳнатга лаёқатсиз кексаю – қарияларга ғамхўрлик қилишиб, меҳр-мурувват кўрсатишган. Ўзбекистон Конституциясининг 66-моддасида “Вояга етган, меҳнатга лаёқатли фарзандлар ўз ота-оналари ҳақида ғамхўрлик қилишга мажбурдирлар”, дейилган. Тарих тажрибаси шундан далолат берадики, дунёда икки куч – бунёдкорлик ва бузғунчилик ғоялари ҳамиша курашади. Бунёдкорлик ғоялари юртни обод, халқ ҳаётини фаровон қилишдек олижаноб мақсадлари билан ажралиб туради. Миллий мафкурамизнинг бош ғояси: “*озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этиши*”дан иборатдир. Унинг асосий ғояларидан саналган *Ватан равнақи, халқ фаровонлиги* бевосита ушбу жамиятнинг аъзоси одамзотнинг касб-кори ва меҳнат фаолияти билан чамбарчас боғлиқдир. Бу хусусда янада аниқроқ ифодалаш мақсадида таниқли олим профессор Ҳ.Омонов “Дехқон ерга ишлов бермаса, уруғ сепмаса, хирмон кўтармаса, чорвадор гўшт-ёғ, сут, жун етиштирмаса, пиллачи ипак бермаса, кончи маъдан қазимаса, қурувчи қурмаса, рассом чизмаса, шоир ёки ёзувчи адабий – бадий асар яратмаса, олим ихтиро ва кашфиёт қилмаса, хуллас, ҳеч ким жон чекиб “иғна билан қудуқ қазимаса” жамият инқирозга учраши ва очликдан ҳалок бўлиши муқаррар-ку, ахир! – деб ёзади.

Шу боис, инсон камолоти масаласи яъни мактабда ўқувчиларни касб – ҳунарга йўналтиришнинг ижтимоий – психологик жиҳатларига эътиборни қаратган ҳолда мавжуд ва идеал ҳолати орасидаги тафовутларни белгилаб оламиз. Ўқувчилар ўртасида касбий лаёқатга, қобилиятга, иқтидорга, истеъдодга эга бўлган ёшларни топиб, тарбиялаш ҳамда камолга етказиш педагогик-психологик шарт – шароитлар яратиш зарурати билан изоҳланади.

Боланинг руҳий ўсиши ён атрофга, тенгқурлари ва катталарга бўлган муносабатида қарор топа бошлайди. Боладаги шахсий-табiiй эҳтиёжларнинг педагогик талаблар даражасида қондирилиб борилиши янги эҳтиёжларнинг туғилишига туртки бўлади. Бу жараёнда:

Эҳтиёж мотив муносабати вужудга келади. Бола кимлар биландир “дўстлашади” кимлар биландир фикрлашади. Ана шу муносабатлар ривожидан дастлабки касбий тушунчаларнинг шаклланишига туртки бўлади. Бола ҳаракатли ва ролли ўйинларни ижро этар экан, бир нечта касблар (ҳайдовчилик, шифокорлик, тарбиячилик ва ҳоказо) билан таниша бошлайди. Боладаги қизиқишлар ва “бу нима?” саволлари ички рефлексияни шакллантиради. Оила Ватан ичидаги кичик ватан ҳисобланса, бола учун ижтимоий макон оила ҳисобланади. Бола ота-

онаси ва тарбиячисига тақлид кўзи билан қарай бошлайди.

Ўқувчиларнинг болалик давридан касб танлаш мотивларини таҳлил қилиб кўрадиган бўлсак, педагогика фанида шахсни ижтимоийлашувида тақлид тарбиясининг алоҳида ўрни борлиги аниқланган. Бу муаммо Ж.Г. Мид ва З. Фрейд назарияларида ҳам алоҳида ўз ифодасини топган. Миднинг таъкидлашича "...болалар биринчи навбатда, атрофдагиларнинг ҳаракатига тақлид қилиб ижтимоий мавжудот сифатида ривожланадилар. Тақлид шаклларида бири ўйин ҳисобланади. Ўйинларда кўпинча болалар катталарга тақлид қиладилар. Болалар ўйини оддий тақлиддан тўрт-беш ёшли бола катталарга ўхшаб бажарадиган мураккаб ҳаракатларгача тадрижий йўлни босиб ўтади. Аксарият ҳолда бола оиласида ота-онасига, боғчада боғча опага, тақлид қила бошлайди. Бугунги жадал ривожланаётган замонда боланинг истеъдод захирасига мансуб характер белгиларини барвақт аниқлаш мумкинлиги ва зарурлиги ҳамда бу хусусиятлар қай даражада болаларда таркиб топиши, асосан, ота-оналар, боғча тарбиячиларига ва мактаб ўқитувчиларига боғлиқдир.

Мактаб ўқувчисига билим эгаллашга бўлган қизиқиш у танлаган касбига бўлган қизиқиш билан уйғунлашиб кетади. Айнан мана шу **“қизиқиш”** тушунчаси ва боланинг турмуш тарзи қандай шаклланади? деган саволнинг ечимини топиб олиш лозим. Чунки, **қизиқиш ва мақсад, эҳтиёж ҳамда мотив** бир бири билан чамбарчас боғланиб келади. Ўқувчидаги касбий лаёқат, қобилият ва мойилликларни ўз вақтида пайқаш, кейин унда қизиқишни шакллантириш ва ушбу қизиқиш асосида ўқувчидаги иқтидорни юзага чиқариш ўқитувчининг касбий маҳорати ва компетенциясига боғлиқ бўлган жараён ҳисобланади.

Дарҳақиқат, таълим – тарбияда иқтидорли болаларни аниқлаб, касбга йўналтириш амалий ишлари қанча эрта бошланса, унинг самараси шунча эрта намоён бўлади ва инсоннинг бутун ҳаёт турмуш тарзига ижобий таъсир қилади. Иқтидорли ўқувчилар ўзига хосликка эга бўлиб, уларга ҳар доим таълимнинг стандарт талаблари тўғри келавермайди. Иқтидорли болаларга хос бўлган хусусиятлар сирасига қизиқувчанлик, билишга эҳтиёж, битмас-туганмас куч-қувват ва мустақилликни киритиш мумкин.

Шу ўринда *соғлом турмуш тарзи, касбий қизиқиш, мослашувчанлик, ижтимоийлашув* тушунчалари мустақил фикр ва ўз олдига мақсад қўйган ўқувчиларнинг касб-хунарга йўналтиришни таъмин этишга қаратилган муваффақиятли омиллардан бири

сифатида ўрганилар экан, бу борада ўқувчини касбий фаолиятга тайёрлашда бир қадар тўсқинлик қилувчи омиллар ҳам борлиги кўзга ташланмоқда. **Булар мактабдаги:**

- касбий лаёқат, қизиқишлар ва мойилликларни аниқловчи психологик тестлардан фойдаланиш натижаларининг сустлиги;
- йил сайин янги технологиялар пайдо бўлиши ва касбларнинг кўпайиши, аммо бундан аксарият ўқувчиларнинг хабардор эмаслиги;
- болаларнинг касбий танловига оила, ундаги анъаналар, турмуш тарзи, катталар билан кечадиган эмоционал муносабатларнинг характери, ота-онанинг маълумот даражаси ва уларнинг мутахассислиги билвоста таъсир кўрсатади, лекин кўпчилик оилаларнинг лоқайд ва бепарволиги;
- фан тўғаракларини шунчаки номигагина ишлаши; предмет олимпиадалари, илмий-амалий конференцияларга босқичма-босқич тайёргарликнинг талаб даражасида эмаслиги; “Маҳорат мактаблари”нинг фаолияти самарали йўлга қўйилмаганлиги;
- билимлар беллашувининг вилоят ва Республика босқичи натижаларига кўра ўқувчилар билимидаги бўшлиқлар билан ишланилмаётганлиги кабилар.

Юқоридаги таҳлилларга илмий ёндашган ҳолда ўқувчиларни касб-ҳунарга йўналтириш жараёнида ўқувчининг мустақил фикрини тўлақонли ифодаланиши учун:

- қизиқиш;
- интилувчанлик;
- мустақил фикр;
- билимдонлик;
- топқирлик;
- ҳозиржавоблик;
- ташаббускорлик;
- фаоллик;
- аниқ мақсадни кўзлаш;
- вазифасини белгилашни тақозо этади.

Таълимни шахсга йўналтирилган ушбу тизимида ўқувчи мақсадни кўзлаши учун унда мустақил фикр, ҳамда ўзи танлаган касб-ҳунар коллежи ёки олий ўқув юртига нисбатан қизиқиш бўлиши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. М.Х.Тўхтаходжаева ва бошқалар. Педагогика.-Т.: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти” -2010.
2. А.Зуннунов ва бошқалар. Педагогика тарихи. -Тошкент.: “Шарқ” -2000.
3. Педагогика. Ж.Ҳасанбоев ва бошқалар. - Тошкент: “Ношир”, - 2011.

ОИЛАВИЙ ҲАЁТ ПСИХОЛОГИЯСИНИНГ ФАНЛАР ТИЗИМИДАГИ РОЛИ ХУСУСИДА

А.А.Бозоров,
ЎзДЖТУ, “Педагогика ва
психология” кафедраси ўқитувчиси

Маълумки, ҳозирги кунга қадар, ҳар қандай жамият ва давлат аҳоли сонининг бир маромда ўсиб бориши, муайян анъаналар ва муқаддас удумларнинг сақланиб, авлоддан-авлодга етказилиб турилишидан манфаатдор бўлган. Буюк рус психологи А.Н.Леонтьев авлодлараро мулоқотнинг жамият тараққиёти учун аҳамиятини ўрганиб, илк асарларидан бирида агар шундай мулоқот бўлмаганида, тараққиётнинг ўзи ҳам мутлоқ бўлмас эди, деб таъкидлаган. Бу вазифани бажаришда жамиятнинг муҳим бўлаги бўлмиш оиланинг роли каттадир.

Демак, оила ижтимоий институт сифатида энг аввало, туғилиш орқали аҳолининг маълум миқдорда муттасил ўсиб бориши, одамлар ўртасида миграция, яъни у ердан бу ерга кўчиб туриш ёки ўлим оқибатида камайиб борадиган миқдорини тўлдириш вазифасини бажаради. Чунки ижтимоий ҳамда иқтисодий ривожланиш учун меҳнат ресурслари ва ишчи кучининг янгиланиб боришидан жамият ҳам, одамлар ҳам манфаатдордир.

Бундан ташқари, ҳар бир жамиятнинг бетакрор қадриятлари, ўлмас мероси, авлоддан авлодга ўтиб борадиган анъаналари бўлади. Фуқаролик ҳолатлари, маданий ўсиш, маънавий юксалишга хизмат қилувчи қадриятларнинг сақланиб келаётганлиги ҳам оила туфайлидир. Масалан, шундай оилалар сулоласи борки, улар асрлар оша у ёки бу муқаддас қадриятларни касб-кори, турмуш тарзи орқали сақлаб келади (рассомчилик, санъатшунослик, ҳунармандчилик, гулчилик, кулолчилик, илмий мерослар, аграр соҳада ва **хакозо**).

Умуман одамлар жамиятининг сақланиб қолишида ҳам оила айрим алоҳида олинган шахс билан яхлит жамият ўртасида ўзига хос **“буфер”** – кўприк ролини ўйнаб келмоқда. Зеро, маданий ва маънавий қадриятларни сақлаб, авлоддан-авлодга етказишда давлат ва жамиятдаги таълим муассасалари, маданият ўчоқларининг ҳам муайян роли бор, лекин уларда ўзгаришлар тез-тез рўй бергани сабабли, уларнинг авлодлараро муқаддас саналиб келинаётган қадриятларни асраб-авайлашдаги роли оилачалик юқори бўлолмайди. Шунинг учун давлат оиланинг мустаҳкам ва фаровонлиги, одамларнинг унда тинчлик, хотиржамликда яшашларидан ҳамиша

манфаатдор эканлиги сабабли ҳам муайян қонунлар ва юридик тизимни ушлаб турадики, улар орқали нафақат никоҳнинг ўзи, балки ота-она ва фарзандлар ўртасидаги муносабатларни ҳам мувофиқлаштириб боради. Ўзбекистонда ёш оилаларга кўрсатилаётган мурувватлар, бола туғилиши ва катта бўлиши учун суюнчи пули, нафақаларнинг белгиланиши, оналик ва болаликнинг ижтимоий муҳофаза қилинаётганлиги, ота ёки она фарзанд олдида ўз бурчини бажармаган тақдирда моддий, маънавий, ҳатто, жиноий санкциялар орқали жазоланиши ушбу ноёб масканни мустаҳкамлаш, у орқали миллий ва умуминсоний қадриятларни кейинги авлодлар учун сақлаш вазифасини бардавом этишдан иборатдир. Таҳлил этиладиган бўлса, одамлар ўртасида рўй берадиган кўплаб муносабатлар орасида фақат оилавий муносабатларгина давлат томонидан шунчалик ардоқланади, масалан, севги-муҳаббат, дўст-ёронлик, одамлар уртасидаги олди-сотти, тadbиркорлик. меҳнат муносабатларига давлат деярли аралашмайди.

Демак, оиланинг жамият олдидаги вазифалари деганда, унинг аввало оила аъзоларининг муайян эҳтиёжларини қондириш ҳамда шу орқали давлат ва жамиятнинг эҳтиёж ва манфаатларига хизмат қилиш қобилияти тушунилади. Масалан, ота ишлаб чиқариш корхонасида эртадан кечгача меҳнат қилар экан, бу билан у нафақат ўзининг еб-ичиш, дам олиш, турли харидларни амалга оширишга йўналтирилган эҳтиёжини қондиради, балки оила аъзоларини, биринчи навбатда фарзандлари, уй бекаси бўлса, турмуш ўртоғининг эҳтиёжларини, қолаверса, у ёки бу корхонадаги рентабелликнинг ошиши, иқтисодий кўрсаткичларнинг юқори бўлишига, шу орқали ўз Ватанида ушбу соҳанинг ривожланишига ҳисса қўшади.

Оила психологиясига оид илмий адабиётларда оиланинг қуйидаги функциялари – жамият олдидаги вазифалари фарқланади:

Оиланинг ҳиссий-эмоционал функцияси – бу унинг ўз аъзолари ўртасида муайян илиқ муносабатларни сақлаш, улар ўртасида меҳр-оқибат, ўзаро ғамхўрлик, бир-бирини қўллаб-қувватлаш, севиш, севилиш каби қобилиятини намоён этишидир. Бу оила учун жуда муҳим бўлиб, инсоннинг руҳий саломатлиги айнан шу вазифани қандай бажараётганлигига боғлиқдир. Оиланинг маънавий-психологик муҳити соғлом деганда, аслида ана шу аъзолар ўртасидаги илиқлик, самимият, ўзаро бағрикенгликнинг мавжудлиги, меҳр-оқибат каби инсоний ҳиссиётларнинг ижобийлиги тушунилади.

Жисмоний қувватни таъминлаш функцияси – оила аъзоларининг жисмонан соғ, тетик ва ўзини яхши ҳис қилишларини таъминлашга

боғлиқ бўлган шароитларни назарда тутуди, масалан, ҳар биримиз оилада бошпанамизга эгамиз, бундан ташқари, мана шу ўз ҳудудимизда, яъни, хонадонимизда дам олиш, яхши сифатли, тўйимли таомлардан баҳраманд бўлиш, ижод қилиш ва ўқишимиз учун зарур, қулай имкониятларга эга бўлишимиз шарт. Зеро, агар шулардан бирортаси таъминланмаган бўлса, бундай оила ўзини бахтли деб ҳисоблай олмайди ва қатор ноқулайликларни ҳис қилади. Масалан, уйсиз, бошпанасиз қолган одамларнинг нафақат руҳий, балки жисмоний азобларга дучор бўлганликларини тасдиқловчи психологик тадқиқотлар мавжуд.

Маънавий мулоқотни таъминлаш функцияси – одамнинг ўз насл-насаби, маънавий-маданий анъаналари бўлишига интилишидан келиб чиқади, ҳар бир шахс ўзини кимнинг авлоди, қандай анъаналарнинг вориси эканлигидан чексиз фахрланади, у қандай оила бўлишидан қатъий назар, албатта, ўз аъзоларини муайян яхши урф-одатлар, муомала маромлари доирасида бирлаштиришга қодир бўлгандагина мустаҳкам ва бахтиёр бўлади. Янги туғилган фарзанд тета-поя қилиб юра бошлаган онларданок оиланинг катталари уни эркалатишлар орқали ширин муомалага ўргатади, катталарга хурмат, кичикларга ғамхўрлик, иззат тушунчалари ҳам оилада тарбияланади. Шу функцияни адо эта олмаган оилада хамиша кўнгилхираликлар, жанжал, зиддиятлар бўлиши эҳтимоли каттадир.

Оила психологияси ижтимоий психологиянинг бир тармоғи сифатида XX асрнинг охирига келиб шаклланган. XXI асрга келиб эса унинг инсон ҳаётидаги аҳамияти ва жамият маънавиятини барқарорлаштиришдаги роли янада сезила бошлади. Зеро, дунёнинг қатор мамлакатлари, жумладан, ривожланган давлатларда ҳам оила ва никоҳ муносабатларидаги бўҳрон, психотерапевтлар ёрдамига муҳтожлик каби ҳолатлар ушбу масканнинг муаммоларини ўрганиш ва шу йўналишда мақсадли тадқиқотлар, илмий-амалий тадбирларни амалга ошириш лозимлигини уқтирмоқда.

Оилавий муносабатлар психологияси ва ушбу масалага қарашлар тарихидан шу нарса аён бўлдики, инсон, унинг ким билан ва қандай яшаши муаммосига қизиқиш қанчалик узоқ ўтмишга бориб тақалса, оила психологиясининг фан тармоғи сифатида шаклланиши шунчалик навқирон ва ёш бўлиб, унинг шаклланиши янги даврга тўғри келади.

Оила психологияси фан сифатида оиланинг ижтимоий институт мақомидаги фаолиятининг объектив қонуниятларини, оила-никоҳ ҳамда қариндош-уруғчилик муносабатларининг механизмлари ва

турмуш тарзига оид конкрет вазиятларда оила аъзолари ижтимоий хулқининг намоён бўлишини ўрганади. Ижтимоий психологиянинг амалий тармоғи сифатида у никоҳга оид установакаларни, оила аъзолари ўртасидаги муносабатларнинг – меҳрибонлик, ғамхўрлик, ҳамдардлик, ҳамжихатлик, тобелик, бўйсунуш, етакчилик каби ўзига хос қирраларини, оилавий роллар тақсиомтива ва ўзаро таъсирнинг жинсга оид қонуниятларини, ота-она ва фарзандлар, яқин қариндош уруғлар ўртасидаги ҳиссий-эмоционал боғлиқликни, оилавий рўзғор юритиш ва турмуш тарзини ташкил этишга боғлиқ бўлган психологик жараёнларнинг кечишини тадқиқ этади ва ўрганади. Умуман, никоҳ деб аталмиш қадриятнинг мавжудлиги ва унга авлодларнинг эътиқод қилиши ҳам оиланинг муҳим вазифасидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Соифназарова Ф. Оила-маънавият маскани. // Гулистон, 1999, 5-сон, 8-9 бетлар.
2. Сатир В. Вы и ваша семья. - М.: Апрель-ПРЕСС, 2000. - 320 с.
3. Ковалев С.В. Психология современной семьи. - М., 1998. – 156 с.
4. Целуйко В.М. Психология современной семьи. – М., 2004. – 245 с.

SHAXS TARBIYASIGA AXBOROT OQIMLARINING PSIXOLOGIK TA'SIRI

Karimova Mexriniso,
O'zDJTU, talaba.

Bozorov Abdusodiq,
*O'zDJTU, "Pedagogika va
psixologiya" kafedراسi o'qituvchisi*

Annotatsiya. *Shaxs tarbiyasiga axborot oqimlarining psixologik ta'sirini yoritishdan maqsad, avvalo, hozirgi texnika asridagi axborotlar tezlik bilan yetib kelishi va ularni qanday qabul qilish. Undan tashqari tezlik bilan qabul qilingan salbiy yoki ijobiy axborotning shaxs tarbiyasidagi psixologik jarayonlarni bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *shaxs, axborot oqimlari, psixolog, axborot, internet.*

Hozirgi kunda dolzarb mavzulardan biri bo'lgan shaxs tarbiyasidagi axborot oqimlarining ta'siridir. O'zi shaxs kim yoki qanday ma'noni anglatadi degan savol paydo bo'ladi.

Shaxs-muayyan jamiyatda yashovchi faoliyatning biror turi bilan shug'ullanuvchi, odamlar bilan normal til orqali munisabatga kirishuvchi

ongli individga aytiladi. Demak, deyarli hamma axborot oqimlari turlichaligi bilan shaxslarga har xil ta'sir qilishi mumkin. Axborot oqimi – bu logistik tizim ichida, logistik tizim va tashqi muhit orasida xarakterlanuvchi, logistik operatsiyalarning boshqaruvi va nazorati uchun zarur bo'lgan xabarlar va ma'lumotlar yig'indisidir. Axborot oqimi qog'oz va elektron hujjatlar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Inson rivojlanishi – juda murakkab jarayon. U tashqi ta'sirlar hamda ichki kuchlar ta'sirida sodir bo'ladi.

Tashqi omillarga insonni o'rab turgan tabiiy va ijtimoiy muhit, shuningdek bolalarda muayyan xislatlarni shakllantirish bo'yicha maqsadga yo'naltirilgan faoliyat kiradi. Ichki omillarga esa biologik, irsiy omillar kiradi. Bular qanday qilib tarbiyaga psixologik ta'sir o'tkazishi mumkin. Shaxs psixologiyasi shunday murakkab tuzilganki, uning o'y-fikrlari va qay darajada axborotlarga yondashishiga qarab ta'sir o'tkazadi va shaxs tarbiyasi sezilarli darajada o'zgarib qoladi. Hozirgi davrda pedagogik psixologiyaning muhim vazifalaridan biri – o'quv maskanidagi ta'lim jarayonini yanada takomillashtirishning psixologik asoslarini ishlab chiqishdan iborat bo'lib, bu xil yangi ta'lim dasturiga o'tish munosabati bilan bog'liqdir. Fanda biologik yo'nalish deb nomlangan nuqtai nazar yetakchi o'rinlardan birini egallab, uning vakillari Aristotel, Platonlar tabiiy- biologik omillarni yuqori qo'yadi. Ular tug'ma imkoniyatlar, taqdir, tole har kimning hayotdagi o'mini belgilab bergan, deydilar. Biologik oqimga qarshi falsafiy oqim vakillari rivojlanishni ijtimoiy omil bilan belgilaydilar. Bu oqim vakillari bola shaxsining jismoniy, psixik rivojlanishi u yashaydigan muhitga bog'liq deb ko'rsatadilar.

Muhit deganda odam yashaydigan sharoitdagi barcha tashqi ta'sir tushuniladi. Shu nuqtai nazardan tarbiya tufayli bolani o'zi yashaydigan ijtimoiy sharoitga moslashtirish mumkin, degan xulosa kelib chiqadi. Bundan kelib chiqadiki, axborot oqimlarining ta'siri ham shaxs tarbiyasida alohida ahamiyatga egadir. Axborot - bu, yaratuvchisi doirasida qolib ketmagan va xabarga aylangan, bilimlar noaniqligi, to'liqsizligi darajasini kamaytiradigan hamda og'zaki, yozma yoki boshqa usullar orqali ifodalash mumkin bo'lgan atrof-muhit to'g'risidagi ma'lumotlardir. Axborot oqimi esa ko'plab axborotlarning yoshlarga har tomonlama kelishidir. Hozirgi vaqtda deyarli hamma tomondan axborot oqimlarining ta'sirini ko'rish mumkin. Shular insonga ba'zan hayrat, ba'zan hadik berib inson psixologiyasiga ta'sir o'tkazadi. Darhaqiqat, hozir texnika asri bo'lganligi sababli ham ko'plab internet tarmoqlardan axborotlarida tez axborotlarning kelishi va shaxs tarbiyasiga ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Shaxs tarbiyasi yuqorida ta'kidlanganidek atrof-muhit orqali

o'zgarib ketishi mumkin. Internet tarmoqlarida kelayotgan axborotlarning hammasi ham hozirgi kunda yoshlarga ijobiy ta'sir qilayotgani yo'q. Shu sababli ham yoshlarning psixikasidagi o'zgarishlarning sababchisi butashqi muhitdan kelayotgan ma'lumotlardir. Jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlar haqida axborotlar yoshlarga ta'sir o'tkazadi. Bu axborotlar shaxslarga o'z-o'zidan ikki xil ta'sir qiladi. Bu ham shaxs psixologiyasiga bog'liqdir. Agar shaxs hamma narsadan yaxshilik qidirsam, unda u doimo optimist bo'lib jamiyatda bo'layotgan axborot oqimlaridan ham o'zining shaxsiyatiga tegishli bo'lgan tomonlarini oladi.

Yana bir ta'rifdan qarasa, har tomonlama kelayotgan turli xil axborotlar shaxsning psixologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatib, uning tarbiyasining o'zgarishiga olib keladi. Ta'kidlash joizki, ta'lim yetakchi rolni bajaradi, ta'lim va rivojlanish esa o'zaro bir-biriga bog'liqdir. Shu boisdan ham hamma sohada yangilik va axborot kerek bo'lganligi uchun ham shaxsning o'zi axborot oqinining ichisa qolib ketadi. Ko'rib turganimizdek, axborot bir ta'lim plush jarayondir.

Ta'limsiz to'la aqliy rivojlanish bo'lishi mumkin emas. Ta'lim rivojlanishga turtki bo'ladi, rivojlanishni o'z ortidan ergashtirib boradi. Zarur sharoit tug'ilganda ta'lim mantiqiy fikrlash malakasini tarkib toptiradi va tegishli aqliy rivojlanish uchun zamin bo'ladi. Ta'lim rivojlanishga turtki bo'lish bilan bir vaqtda o'zi rivojlanishga tayanadi, erishilgan rivojlanish darajasining xususiyatlarini, rivojlanishning ichki qoidalarini, albatta, inobatga oladi. Shaxs tarbiyasiga axborot oqimlarning ta'siri yuqorida ko'rsatib o'tilgan ma'lumotlardan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pedagogik-psixologiya o'quv qo'llanma. –M. 2017.5-bet.
2. А.Волжский. Methodika vospitatel, noy rabot s molodejy -M., 2003.
3. Musurmonova O. Oilada bola tarbiyasining aktual masalalari: Lektorga yordam -T., 1988., 17 b.

СОХТА “ОММАВИЙ МАДАНИЯТ”НИНГ ШАХС ТАРБИЯСИГА ТАЪСИРИ

Шерова Муножат Базарбоевна,
Тошкент вилояти, Паркент тум,
44-мактаб амалиётчи психологи

Аннотация. Ушбу мақолада умумий ўрта таълим муассасаларини, мактабни илмий-методик асосда бошқариши, таълим-тарбия соҳасига қаратилган илмий-назарий масалалар

хусусида мулоҳаза юритилган.

Калит сўзлар: *глобаллашув, элитар маданият, оммавий маданият, маиший техника.*

Маънавият ва иқтисодий ва ижтимоий муштарак ривожлантириш, айниқса ахборот хуружи ўта кучайиб кетган глобаллашув шароитида жуда долзарб аҳамият касб этади. Чунки ҳар қандай ижтимоий, сиёсий, иқтисодий, маданий-маънавий муаммо ҳақида ахборот аҳоли ўртасида тез тарқалади, кескинлик касб этади. Бу ҳақда бир зумда бутун дунё ҳам билиб олади. Пайдо бўлган муаммога нисбатан турли-туман ички ва ташқи кучлар ўз манфаатлари назаридан муносабат билдиради. Баъзилари улардан ғаразли мақсадлари йўлида фойдаланишга уринади.

Маълумки, маданиятни «элитар маданият» (хос маданият) ва «оммавий маданият»га бўлиш урф бўлган. Ўтмишда оммавий маданият халқ бахшилари куйлайдиган дostonлар, сайилларда, тўйларда оммага кўрсатиладиган томошалар – дорбозлар, аскиябозлик ва масхарабозлик, халқ ашулалари ва ҳ.к. шаклида мавжуд бўлган. Шу боис у ўзининг халқчиллиги, эзгуликка содиқлиги, инсонпарварлиги билан ажралиб турган. Лекин унга бугун оммавий маданиятнинг таркибий қисми эмас, балки фольклор ёки анъанавий халқ маданияти деб қаралмоқда. Ғарбда уни кундалик ҳаётдан этнографик музейлар ва аҳён-аҳёнда ўтказиладиган халқ сайиллари ва фестиваллари томон сиқиб чиқаришга уринишлар кучли.

Замонавий оммавий маданият эса XX-XXI асрлар цивилизацияси туғдирган стандартлашган истеъмол маҳсулотлари ва «эркин» хулқ-атвор намуналари йиғиндиси деб тор мазмунда тушунилаётир. XX асрда маиший техника ривожланиши оммавий маданият шакллариини бойитди – дастлаб патефон ва грампластинкалар, магнитофонлар, ихтисослашган эстрада жанрлари, ансамбллари ваҳ.к. пайдо бўлди. Кейинчалик турмуш фаровонлиги ўсишида истеъмолчилик психологияси янада кучайиши адабиётда кўнгилочар, саёз мазмунли саргузашт, детектив ҳамда «эркин муҳаббат» мавзусидаги асарлар, кино ва телевидениеда «кўпикли опера» деб аталмиш сериаллар, турли аудио ва видео дисклар, шоу-тадбирлар ва уларни оммавий адабда ишлаб чиқарувчи кўнгилочар очарлик индустрияси вужудга келишига олиб келди. Бундай «маҳсулотлар»да халқчиллик, миллийлик ниҳоятда заифлашди, баъзи ҳолларда у фақат декорация ва маҳаллий колорит сифатидагина қўлланилади. Лекин, афсуски, қаттиқ рақобат шароитида пул топиш илинжида баъзи корчалонлар

инсоннинг тубан ҳирсларини қўзғайдиган мавзуларни ва жанрларни кўпайтириб, аста-секин замонавий аксил маданиятни (контркультура) яратди. Унинг нафақат элитармаданиятга, шунингдек ҳақиқий оммавий маданиятга ҳам алоқаси йўқ. Оммавий маданият ҳақида кўплаб мақолалар ёзаётган тадқиқотчилар ва тарғиботчилар буни эсдан чиқармасалар, ҳақиқий оммавий маданиятни уни ниқоб қилиб олган аксил маданият билан чалкаштирмасалар яхши бўлар эди.

“Оммавий маданият”га эргашиш, одатда, дунёқарашини, онги тўлиқ шаклланмаган, миллий ғоя ва қадриятлар моҳиятини англаб етмаган ёшлар орасида кўпроқ кузатилмоқда.

Оммавий маданиятга интилишга инсон зотининг ўзига хос муштараклиги, унинг онги тубида сақланиб қолган табиий-ижтимоий тенглик инстинкти ва жамоавийлик психологияси билан боғлиқ архетиплар одамларнинг миллати, тили, дини, маданиятидан қатъи назар айрим ижобий ёки салбий нарсаларга инстинктив интилишини маълум даражада белгилайди. Оммавий маданият тарқалишининг барча сабабларини таҳлил қилиш имкони йўқ. Албатта, улар орасида баъзи ижтимоий қатламларининг ривожланмаган дидига оммавий маданиятда кўп учрайдиган саёз мазмунли ва жўн шаклли маҳсулотларнинг мос келганлиги ҳам бор. Оммавий маданият бир томони билан аксилмаданиятга бориб тақалса, иккинчи томони билан мумтоз маданиятга бориб тақалади. Шу боис оммавий маданият ҳодисалари орасида юксак маҳорат ва нозик дид билан яратилган маҳсулотлар ҳам талайгина.

Бугун биз ўқувчи ёшларимизнинг янгича дунёқарашини, билим ва тафаккурини, мустақил фикрлаш кўникмаларини такомиллаштиришимиз, улар онгига умуминсоний қадриятлар ва миллий истиқлол ғояларини сингдиришимиз, миллий ғурур – ифтихор туйғусини ошириш орқали иймон-эътиқодли, ақлан баркамол, маънавияти етук, комил инсон қилиб тарбиялашимиз шарт ва зарур

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аҳлидинов Р.Ш. Тараққиёт стратегияси. //«Таълим тараққиёти» журнали, 2000 й., 1-сон.

2. Пўлатов Ш. Таълим менжменти, ёхуд таълим муассасасини илмий-методик бошқариш технологияси. -Т.: “Адабиёт учкунлари”, 2017й.

3. Йўлдошев Ж.Ф. Хорижда таълим. Т.: «Шарқ», 2005й.

МУНДАРИЖА

КИРИШ

3

1.	Азизов Улугбек Батырович, ректор УзГУМЯ	Инновационные образовательные технологии – фактор повышения качества образования в высших учебных заведениях	4
2.	Джураев Дусмурод Уралович	Использование инновационных технологий в педагогической деятельности	6
3.	Ибраимов Холбой Ибрагимович	Инновацион таълим технологияларини кўллаш педагогикада сифат ва самарадорлик омили	9
4.	Жуманиёзова Муҳайё Тожиевна	Ўқитувчининг касбий креативлигини шакллантириш методикалари	14

1-ШҮҒБА:

Замонавий таълимнинг долзарб муаммолари

5.	Шарипова Дилара Джуманиязовна, Омонова Умида Тулкиновна, Хушвактова Хуснобод Солиевна	Готовность к оказанию доврачебной помощи пострадавшим в кризисных ситуациях как показатель здоровьесберегающей компетенции студентов	19
6.	Моянов Ықласбай Жийенбаевич	Қорақалпоқ халқ мусиқаси асосида ўқувчи-ёшлар маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантириш мазмуни	22
7.	С.Б. Шарипова	Бўлажак ўқитувчиларда умуммаданий дунёқарашни шакллантиришнинг асосий тамойиллари, омиллари ва мезонлари	26
8.	Юсупова Хабиба Ирискуловна	Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилишда таълим тизимининг ўрни	29
9.	Исломов Исмат	Ёшларда сиёсий, ҳуқуқий ва ахлоқий маданиятни шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари	33
10.	Гуламов Жасур Баходирович	Олий таълим муассасалари талабаларининг масъулият ҳиссини ошириш механизмлари	36
11.	Rashidova Zulayho Olimjon qizi	Zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyalanuvchilarning ota-onalari hamda maktabgacha ta'lim tashkilotining ijtimoiy hamkorligi	39
12.	Оқбутаев Жамшид Йулдашевич	Таълим ташкилотларида маънавий тарбияни узвийлигини таъминлашнинг замонавий механизмлари	43

13.	Ахметова Клара Ирисматовна	Инновации в системе высшего образования	46
14.	Инагамов Бекзод	Vr-технологии и реализация их потенциала в условиях современного образовательного процесса	49
15.	Н.А.Исмоилова, Г.У.Умирова	Развитие педагогического мастерства учителей общеобразовательных школ в мире	53
16.	Bahodirov Nurbek Polvanova Dilrabo	Yoshlar orasida muhim qaror qabul qilishda sodir bo'luvchi muammolar va ularning yechimlari	56
17.	Amirova Marjona Dilrabo Polvanova	Nartsistik shaxs tipining talabalarda namoyon bo'lishi	60

2-ШУЪБА:

Педагогик фаолиятда инновацион технологиялар

18.	Н.Ж.Исакулова	Хорижий тилларни ўқитишда коммуникатив методнинг таъминидан фойдаланиш	63
19.	Абдуллаева Феруза Суёновна	Туризм соҳасига оид терминологияни ўқитишда таълим технологияларининг ўрни	68
20.	П.Ш. Исамова, Султанова Айсара	Педагогические технологии для диагностики и оценки результатов обучения	72
21.	Шарафутдинова Дурдона Акмалевна MTTDMQTMOI tayanch doktoranti	Мактабгача таълим ташкилотларида ўйин ёрдамида болаларни ривожлантириш	75
22.	Эгамназаров Мурод Юсупович	Таълим самарадорлигини оширишда шахсга йўналтирилган таълим имкониятларидан фойдаланиш	79
23.	Т.Н.Меңлимуратов, Ы.Ж.Моянов)	Қорақалпоқ мусиқий фольклори орқали ўқувчиларни маънавий-ахлоқий тарбиялашнинг педагогик асослари	82

3-ШУЪБА:

Таълим - тарбия назарияси ва методикаси

24.	Н.С.Мамадов	Тарбия умум педагогик муаммо сифатида	86
25.	П.Ш.Исамова, Камилова Малика	Диагностика духовно-нравственного воспитания учащихся младшего школьного возраста	88

26.	С.М.Йўлдошева	Жамият маънавий-ахлоқий иммунитетини шакллантириш омиллари	92
27.	Пулатов Джавдат Абдужабборович	Оила, маҳалла, таълим ташкилотларида маънавий ва тарбиявий ишларнинг педагогик шарт- шароитлари	97
28.	Шодиева Зебинисо Нурмамадовна, Абдурахмонова Дилором Анваровна	Ўқувчилар таълим-тарбиясидаги бўшлиқлар билан ишлаш: муаммо ва ечимлар	100
29.	Ш.К.Урокова	Умумий ўрта таълим муассасасида мактабни илмий-методик асосда бошқариш	104
30.	Ш.А.Таджибаева	Умумий ўрта таълим муассасалари таълим-тарбия тизимида хорижий давлатлар тажрибаси	106
31.	Шаалимов Мухторшоҳ Адхамович	Замонавий ёшларнинг оилага бўлган муносабатларида маънавий онгнинг роли	108
32.	Ғ.Салоҳиддинова	Ёшлар ўртасида ижтимоий фаолликни оширишда мустақил фикрга эга бўлишнинг ўрни ва аҳамияти	113
33.	Ядгарова Озода Ибрагимовна	Коммуникатив кўникма ва малакалар– педагог профессионал компетентлигининг ажралмас қисми сифатида	116
34.	Холбоев Равшан Мирхолдорovich	XIX аср охири – XX аср бошларида туркистон жадидларининг дидактик қарашларида таълимни инсонпарварлаштириш ғоялари	120
35.	Ю.И.Бердибеков, Ы.Ж.Моянов	Қорақалпоқ халқ мусиқаси асосида талаба-ёшлар маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантириш мазмуни	123
36.	С.А. Рахимов, С.Б. Шарипова	Бўлажак ўқитувчиларда дунёқарашни шакллантириш асослари	126
37.	Safarov Xudoyberdi, Dilrabo Polvanova	Bilim olish jarayonida diqqatning o'rnini	129

4-ШУЎБА:

Чет тили дарсларида инновацион, интеграцион таълим технологиялари

38.	Кулматов Баҳром Гулямович	Инглиз тилида гапириш кўникмаларни ривожлантиришда коммуникатив ўйинлардан фойдаланиш	132
-----	--------------------------------------	---	-----

39.	Н.Ж.Исакулова	Инглиз тили дарсларида нутқий мулоқот вазиятларидан фойдаланиш хусусиятлари	137
40.	Н.Ж.Исакулова	Гапиришга ўргатишнинг асосий тамойиллари	141
41.	П.Ш.Исамова, Худайберганова Мухаббат	Использование технологии ариз-триз на уроках Английского языка как средства развития языковой компетенции	147
42.	D.Sh.Akramova	Ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'rgatishning yangi pedagogik texnologiyalari	150
43.	Аякулова Азиза Исматулла кизи	Производные лексемы как объект лингвистического исследования	153
44.	Джампулатова Нигора Махмудовна	Инглиз тилида коммуникатив қийинчиликлар ва уларни бартараф этиш йўллари	158
45.	Salimova Muxlisa Azim qizi M.Aripova	Ingliz tilini o'rganishda multimedia texnologiyalarini joriy etish holati va istiqbollari	161
46.	T.T. Norqulov N.X. Karimova	Chet tili darslarida autentik audio-video materiallardan foydalanishning ahamiyati	164

5-ШҶЪБА:

таълим ва тарбия соҳасида вариатив дастурлар

47.	П. Ш.Исамова	Методы социально-психологических исследований: биографический метод	169
48.	Давронова Дилдора Саидовна	Ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги муносабатларни инсонпарварлаштиришнинг педагогик моҳияти	174
49.	А. Холбоев	Ўқитувчи шахсига хос педагогик сифатлар Хусусида	177
50.	Шаалимов Мухторшоҳ Адхамович	Ахлоқий тарбиянинг ижтимоий-маънавий ҳодисалар билан ўзаро боғлиқлиги	181
51.	Тоджибаева Комила Собит қизи	Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим-тарбия беришда инклюзив таълим имкониятлари	184

52.	Худайбергенова Дилноза Улуғбек кизи Мамадов Норпўлат Суярович	Глобаллашув жараёнида ёшлар тарбиясида Ота-оналарнинг ўрни	187
53.	Инагамов Бекзод	Теория конструктивизма в педагогике. Мнение экспертов	190
6-ШУЎБА:			
Шахс тарбиясига ахборот оқимларининг психологик таъсири			
54.	Хайдаров Исмоил Оллоқулович	Ўқувчи шахс сифатларини шакллантиришда Хорижий тилларини ўргатишнинг ижтимоий психологик омиллари	193
55.	Шамшетова Анжим Карамаддиновна	Шахс тарбиясига ахборот оқимларининг психологик таъсири	196
56.	Жумаев Ахмадат Шермаматович,	Мактаб ўқувчиларини касбга йўналтиришнинг педагогик – психологик омиллари	199
57.	А.А.Бозоров	Оилавий ҳаёт психологиясининг фанлар тизимидаги роли хусусида	203
58.	Karimova Mexriniso, Bozorov Abdusodiq	Shaxs tarbiyasiga axborot oqimlarining Psixologik ta'siri	206
59.	Шерова Муножат Базарбоевна	Сохта “оммавий маданият”нинг шахс тарбиясига таъсири	208

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ ЖАҲОН ТИЛЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ**

**“ПЕДАГОГИКА ВА ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ: АНЪАНАЛАР,
ТАЖРИБАЛАР ВА ИННОВАЦИЯЛАР”**

мавзусидаги Вазирлик миқёсидаги илмий-амалий онлайн конференция
материаллари

2021 йил 23 апрель

Конференция Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлигининг 2021 йил 23 мартдаги 87-03-1460-сон хатига асосан
ЎзДЖТУ “Педагогика ва психология” кафедраси томонидан ташкил
этилди.

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ

Жуманиёзова М.Т.

– педагогика фанлари номзоди, доцент

Исамова П.Ш.

– педагогика фанлари номзоди, доцент

Юсупова Х.И.

– педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Жумаев А.Ш.

– педагогика фанлари номзоди, доцент

Давронова Д.С.

– педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Пулатов Ж.А.

– педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

**Педагогика фанлари доктори, доцент Д.Джураевнинг умумий
таҳрири остида**

**Тўпламда нашр этилган мақола ва тезислардаги
маълумотларнинг ҳаққонийлигига муаллифлар масъулдир.**

Конференция Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлигининг 2021 йил 23 мартдаги 87-03-1460-сон хатига
асосан ЎзДЖТУ “Педагогика ва психология” кафедраси томонидан
ташкил этилди.

Босишга руҳсат этилди: 25.04.2021 Офсет қоғоз.

қоғоз бичими 64x84 1/16 Times гарнитураси. Шартли босма табағи 13,5.

Нашр хисоб табағи 12,55. Адади 60

«ZAMON POLIGRAF» ОК босмахонасида чоп этилди.

Манзил: Ташкент шаҳри. Юнусобод тумани,

Бободехқон маҳалласи 45 уй.